

Revista Escrita
da História

Dossiê
História e Linguagens:
História. Ficção. Literatura.

Ano VIII, vol. 8, n. 15
jan./jun. 2021

Revista Escrita da História

ISSN 2359-0238 (*online*)
ISSN 2965-7431 (*impresso*)¹

v.8, n.15, 2021 – jan./jun. 2021

² DOI: 10.5281/zenodo.10600294

¹ A Revista Escrita da História tem o ISSN 2359-0238 (*online*) desde a sua fundação. O ISSN 2965-7431 (*impresso*) foi concedido em janeiro de 2024. Conforme o IBICT, “o código ISSN será retroagido ao primeiro número.” Assim, todas as edições, desde o primeiro número passam a contar com dois registros ISSN (online e impresso). Espera-se que seja uma forma de aumentar a visibilidade e valorizar cada trabalho e autor(a).

² Por razões técnicas e de direitos autorais, o DOI será atribuído por edição durante o período 2013-2023. O registro único é válido e usado para todos os textos, sem nenhuma interferência. A partir de 2024, cada trabalho terá o seu próprio DOI.

ISSN: 2359-0238

Revista Escrita da História

CONSELHO EDITORIAL

Editor-chefe

Luiz Alberto Ornellas Rezende – Doutor em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo (PPGHS-USP) e Professor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)

Editores

Jonatas Roque Ribeiro – Doutorando em História pelo programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Campinas (PPGH - UNICAMP)
Paulo Alves Pereira Júnior – Mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual Paulista (PPGH-UNESP)
Valquiria Kelly Zanzarini Braga – Mestre em História Econômica pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de São Paulo (PPGHE-USP)

Organizadores externos

Ana Carolina de Azevedo Guedes (PUC-RIO); Edson Silva de Lima (UNIRIO); Evander Ruthieri da Silva (UNILA); Maycon Silva Tannis (PUC-RIO).

Revisão e Diagramação

Mariana da Silva Corrêa

www.escritadahistoria.com

REH || *Todas as informações presentes nos trabalhos são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores.*

ISSN: 2359-0238

Revista Escrita da História

CONSELHO CIENTÍFICO

(Biênio 2020-2021)

Angélica Lovato – Universidade Estadual Paulista (UNESP)

Angelo Alves Carrara – Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Carlos Batista Prado – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)

Lincoln Secco – Universidade de São Paulo (USP)

Margarida Maria Dias de Oliveira – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Ana Aguiar Cotrim – Universidade de Brasília (UnB)

Raquel Varela – Universidade Nova de Lisboa (UNL)

Temístocles Cezar – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Timothy Denis Ireland – Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

Xabier Arrizabalo – Universidade Complutense de Madrid (UCM)

Yunier Sarmiento Ramirez – Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

Revista Escrita da História

PARECERISTAS

(Pareceristas doutores convidados que emitiram pareceres sobre trabalhos que foram aprovados, rejeitados ou arquivados entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021)

Alexandre Guilherme da Cruz Alves Junior (UNIFAP)

Alfredo Nava Sanchez (UFSJ)

Amanda Cieslak Kapp (UFPR)*

Andrea Carla Dore (UFPR)

Cristina Antonioevna Dunaeva (UnB)

Edilson Rodrigues Palhares (CEFET-MG)

Eliene Rodrigues Sousa (UNITINS)*

Eliete Lucia Tiburski (UFRGS)*

Fernando Antônio de Queiroz Randau (UERJ)*

Flora Morena Maria Martini de Araújo (UFPR)*

Francisco Denis Melo (UVA-CE)

Gil Eduardo de Albuquerque Macedo (UFC)*

Gil Vieira Costa (UNIFESSPA)

Jacqueline Hermann (UFRJ)

James William Goodwin Jr. (CEFET-MG)

Laila Thais Correa e Silva (UNICAMP)*

Leticia Batistella Silveira Guterres (IF-Farroupilha)

Luciana Fernandes Boeira (UFRGS)*

Margarida Pontes Timbó (UFC)*

Maria do Carmo Moreira Aguilar (UFRGS)*

Moisés Carlos de Amorim (UFMT)*

Poliana dos Santos (UFAL)

Rafael do Nascimento Souza Brasil (IFRJ)

Roney de Seixas Andrade (UFJF)*

Rui Manuel Loureiro (ISMAT, Portugal)
Silvia de Ross (UFPR)*
Sonia Ribeiro de Souza (UNIR)
Tairon Villi Neves da Silva (UFPR)**
Telma Cristina Delgado Dias Fernandes (UFPB)
Thiago Augusto Divardim De Oliveira (IFPR)
Thiago Cavalcante Jeronimo (MACKENZIE)*
Thiago Groh de Mello Cesar (UFTO)
Ubiratã Ferreira Freitas (UFSM)*
Virgílio Caixeta Arraes (UnB)
Vítor Fonseca Figueiredo (UFJF)*
Walter Luiz de Andrade Neves (UFRJ)*
Rodrigo Carvalho da Silveira (IFRJ)
Sofia Alves Valle Ornelas (UFG)
Larissa Brum Leite Gusmão Pinheiro (UFPR)*
Naiara Krachenski Stadler (UFPR)*
Hilton Costa (UFPR)*
Rhuan Targino Zaleski Trindade (UFPR)*
Anne Caroline da Rocha Moraes (UFPR)**
Noemia Paula Fontanela de Moura Cordeiro (UFPR)**
José Antonio Fernandes (USP)*
Maybel Sulamita de Oliveira (UNIRIO)**
Bruno Sousa Silva Godinho (UNIRIO)**
Carlos Cesar de Lima Veras (UFRJ)**
Adílio Jorge Marques (UFVJM)
Renato Lopes Pessanha (UNIRIO)**

* Doutorado concluído na referida instituição.

** Mestrado concluído na referida instituição.

SUMÁRIO

EDITORIAL II

APRESENTAÇÃO

Valquiria Kelly Zanzarini Braga; Ana Carolina de Azevedo Guedes; Edson Silva de Lima; Evander Ruthieri da Silva; Maycon Silva Tannis. VII

DOSSIÊ: HISTÓRIA E LINGUAGENS: HISTÓRIA. FICÇÃO. LITERATURA.

1. *Notas sobre A Conceição, de Tomás Antônio Gonzaga*
Jean Pierre Chauvin e Cleber Vinicius do Amaral Felipe 11

2. *Os fragmentos de Ernest Hemingway e a narrativa do século XX*
João Arthur Macieira 35

3. *As aporias do sujeito no romance de Samuel Beckett*
Lucas Peleias Gahiosk 58

4. *O mar, o leviatã e os selvagens: o discurso épico na forma literária de Moby Dick, de Herman Melville*
Gabriel Francalanci Pessoa 76

5. *Política nas páginas de um romance: realismo e bonapartismo em O Conde de Monte Cristo, (1844) de Alexandre Dumas*
Mateus Ribeiro de Sant'ana 107

6. *O estranho desejo de viajar – o witz (chiste) nas narrativas de Wanderlust (BBC- Netflix, 2018) e Master of None (Netflix, 2015)*
Aline Magalhães Pinto 127

ARTIGOS LIVRES

7. *O estereótipo da loucura como instrumento de controle biopolítico sobre a mulher nos primeiros anos da república brasileira*
Carolina Bessa Duarte 143

8. *Uma ode e um ensaio: Gonçalves de Magalhães e o patriotismo romântico nos primeiros anos da independência*
Felipe Augusto Tkac 170

9. <i>As batalhas de Olavo Bilac na imprensa carioca: o folhetim Sanatorium como expressão do autoritarismo do governo de Floriano Peixoto</i> Mirella Ribeiro Pinto	194
10. <i>Domingos Olímpio: o escritor, a obra e os espaços de escrita</i> Igor Emanuel Ramos Barroso	216
11. <i>“A Hora da Estrela” entre a história e a literatura: algumas reflexões acerca das decorrências do contexto migratório nordestino sob a perspectiva dos estudos culturais</i> Stephanie Miranda dos Santos; Gustavo dos Santos Souza; Rosimeire Régis dos Santos	244
12. <i>Representações de gênero na obra Diva de José de Alencar</i> Isadora Mélo E. Costa e Lívia Assumpção Vairo dos Santos	263

EDITORIAL

Um ano decisivo para a sociedade brasileira se inicia. Comemoraremos, isto é, relembremos coletivamente o segundo centenário de nossa independência política, em meio à intensificação das políticas neoliberais que aceleram o desmanche do Estado e nos afastam ainda mais, após 200 anos, de nossa busca pela independência econômica. Assistiremos a mais uma temporada de desfiles pseudonacionalistas, protagonizados por quem se veste de verde e amarelo para entregar o país aos interesses imperialistas, com apoio de amplos setores de uma burguesia nacional, que já nada produz e vive do rentismo amplificado pelos governos neoliberais que comandaram o país nas últimas décadas.

Mais do que nunca, a ciência agoniza em nosso país, refletindo o desmonte do Estado. É imperativa uma saída política que corrija os problemas estruturais do país e inicie um novo ciclo de crescimento, que reverta o processo de desindustrialização em curso desde os anos 1980 e que tenha no investimento maciço em ciência um de seus principais motores.

O protagonismo dos periódicos brasileiros dentro das Ciências Humanas, defendido pelo Fórum de Editores de periódicos da ANPUH-Brasil, que este Conselho Editorial subscreve e reproduz na página seguinte, embora importante, só faz sentido em meio a uma política de expansão e valorização das ciências no Brasil. O que assistimos, no presente momento, é o oposto. Compreender o contexto em que estamos, isto é, fazer a análise de conjuntura, dever de casa de todo militante, e tarefa pouco exercitada pela academia, é o primeiro e, talvez, o mais importante passo para definirmos nossas prioridades e bandeiras. Em outras palavras, lidas exaustivamente, “quem erra na análise, erra na ação”.

É em meio a esse cenário, de disputa de narrativas e relativização do passado, dos fatos e, portanto, incompreensão do presente e da “verdade”, que apresentamos ao público em geral nosso 15º número, que abarca o dossiê *História e linguagens: história, ficção e literatura*, apresentado nas próximas páginas. Boa leitura a todas e todos!

Conselho Editorial da Revista Escrita da História
Abril de 2022

Por uma política de valorização das revistas acadêmicas na área de História

Editorial coletivo do Fórum de Editores de periódicos da ANPUH-Brasil, subscrito pelo Conselho Editorial da Revista Escrita da História

Nas últimas três décadas, o lugar e o papel dos artigos científicos publicados nos periódicos ampliaram-se significativamente no campo das Humanidades, seja como parte de mudanças no universo de potenciais autores e leitores devido à expansão de cursos de graduação e pós-graduação, seja este processo resultado, em parte, da indução da avaliação feita pela CAPES, a agência de consolidação da pós-graduação nacional. No entanto, apesar do crescente volume de artigos e de revistas publicados (incluindo periódicos discentes), não observamos um crescimento equivalente nos usos destas referências, tanto em outros artigos, teses e dissertações e livros quanto sua presença em ementas de cursos de graduação e pós-graduação. Caberia perguntar: será que lemos e acompanhamos os artigos que saem nos periódicos, ao menos, nas áreas de nossas especialidades?

A resposta parece ser não, o que pode indicar uma certa distorção: apesar de ser um elemento altamente valorizado na avaliação dos programas de pós-graduação, e envolver um grande trabalho de avaliação e edição por parte das equipes editoriais de periódicos, bem como de produção e aperfeiçoamento de cada artigo avaliado, sua inserção no cotidiano de docentes e pesquisadores em História não parece ser central. Se tomarmos como certo que os artigos deveriam representar os primeiros resultados de pesquisas originais, não caberia a nós, como comunidade, valorizá-los? Nos arriscamos a dizer que duas ações deveriam ser pensadas de modo a contribuir com uma desejável mudança neste quadro: primeiramente, uma ampliação nos usos de artigos científicos na prática de pesquisa, de formação, de ensino e de preparo e seleção de novos pesquisadores; além disso, o reconhecimento pleno dos trabalhos realizados pelas equipes editoriais (editores de periódicos e avaliadores/pareceristas, em especial), em sua dimensão técnica e, sobretudo, acadêmica.

É um consenso partilhado entre nós a importância dos livros autorais como fruto da consolidação de pesquisas originais, muitas delas acumuladas ao longo de anos. Os artigos de periódico, no entanto, podem ter outra função: a de apresentar novidades de pesquisas, de abordagens, de revisões do campo historiográfico, de reflexões sobre a docência e sua prática etc., cujo caráter exploratório é sempre bem-vindo. Seria salutar que alguma reflexão sobre seus formatos estivesse presente nos nossos espaços formativos. Mas provavelmente a questão passe por um gargalo: como nós, enquanto campo, desejamos potencializar a leitura e o uso dos artigos publicados se durante a formação do historiador (no nível de graduação e pós-graduação) a imensa maioria dos itens bibliográficos das ementas disciplinares são de livros? E mesmo os textos obrigatórios valorizam capítulos muito mais que artigos? Sem uma formação que prepare

a comunidade historiadora para consultar, usar e refletir sobre este tipo de referência, considerando inclusive a crescente multiplicação de ferramentas digitais que subsidiam indexadores e bases de periódicos plurais, dificilmente este quadro se alterará.

Observando o que as revistas do campo têm feito ultimamente, cabe apontar que utilizamos muito pouco o que oferecem para reflexão e atividades de formação. Além dos tradicionais dossiês, as seções de debate, informes de pesquisas, entrevistas, blogs, entre outros, e mais recentemente *lives* e discussões *online* que aumentaram progressivamente com a pandemia iniciada em 2020, quase nada disso parece ser material orgânico de discussão sobre seus temas e produções. Poucos são os cursos que promovem reflexão e acompanhamento de revistas nas áreas especializadas, dentro e fora do Brasil, o que pode ser especialmente significativo na pós-graduação, onde a necessidade de atualização das novas pesquisas diante da produção referente a cada tema é imperiosa, devido ao fato dos periódicos serem veículos de comunicação das pesquisas mais recentes, bem como espaços de interações recorrentes. E o que dizer de cursos que promovam atividades formativas acerca da produção editorial em seus vários níveis, até mesmo de avaliadores, o que conta com ainda experiências inovadoras muito pontuais.

Ao mesmo tempo que esse conjunto de indícios sugere um baixo investimento na qualificação do debate acadêmico, *stricto sensu*, convoca a comunidade de historiadores a reavaliar e aperfeiçoar suas práticas. Nada disso fará sentido se não investirmos na valorização do trabalho editorial como um todo: a atuação dos editores, conselhos, assistentes e avaliadores. Este processo envolve ao menos dois âmbitos, fundamentais para o fortalecimento do debate qualificado no campo da história: (a) reconhecimento institucional do trabalho acadêmico e técnico daqueles envolvidos no processo de edição de um periódico; e (b) reconhecimento do trabalho acadêmico na elaboração dos pareceres dos artigos avaliados.

A atuação das equipes, em seus mais variados níveis, requer um reconhecimento institucional que talvez deva ter um forte arrimo dentro de nossos próprios departamentos, programas, universidades, sem contar nossa avaliação como pesquisadores e docentes. A condução e execução dos trabalhos dos periódicos requer horas a fio de trabalho voluntário em prol do campo científico e, na imensa maioria das vezes, sequer é levado em conta como atividade profissional pelas instituições – salvo raríssimas exceções. O mesmo se pode dizer dos trabalhos dos discentes envolvidos nos processos de editoração de periódicos que deveriam ter computadas, ao menos, as horas que essas atividades tomam, se as entendemos realmente como experiência central na sua formação. Os editores arcam com o tempo, o acúmulo de trabalho (vale dizer que quanto menor o periódico, mais o trabalho é centralizado em poucas pessoas), a dificuldade de encontrar pareceristas especialistas dispostos e disponíveis para análise de nossos artigos, o restrito apoio técnico institucional que os obriga à busca pelo aprendizado sobre novas

ferramentas de gestão editorial, de controle de originalidade, de indexação e de difusão de nossa produção, incessantemente, tudo para garantir a publicação de nossos artigos mantendo o rigor da periodicidade mais adequada possível.

Infelizmente não é muito diferente no trabalho dos pareceristas. Na imensa maioria, temos uma atuação praticamente voluntária e anônima, em que a demanda pela sua grande especialização e qualidade do parecer tem um mínimo de reconhecimento (uma declaração de atividade realizada, a ser computado em relatórios de atividades de departamentos e/ou no programa), que é bem aquém da contrapartida ofertada. Não à toa, não há revista que não enfrente atualmente dificuldade em encontrar pareceristas, e ainda mais dispostos e com tempo para dedicação às avaliações. Enquanto não valorizarmos o trabalho dos pareceristas como produção intelectual sumamente qualificada, novamente estaremos com poucas possibilidades de reverter o quadro. Ainda mais diante dos novos desafios que se colocam às revistas hoje em dia para que sejam veículos muito mais dinâmicos e ativos na interação com a comunidade, e menos simples repositórios de textos.

Arriscamos dizer que o reconhecimento de todas essas etapas de produção e avaliação pode apontar para um saudável caminho contrário ao produtivismo, em prol de uma cultura de maior leitura e interação com os periódicos. Alterar a cultura consolidada da área no que toca às revistas, e incentivar uma maior experimentação diante das possibilidades atuais das plataformas digitais é algo mais que bem-vindo atualmente, mas que demanda tempo precioso de trabalho de todas e todos nós.

Se nada disso é possível sem recursos humanos e técnicos qualificados, é inviável sem recursos financeiros. Editar um periódico de qualidade exige recursos financeiros no pagamento de equipes especializadas – revisão, tradução, diagramação, apoio de secretários/assistentes editoriais, marcação XML, hospedagem de sistema de gerenciamento do fluxo editorial, registro DOI, acompanhamento dos processos de indexação entre outros. A mudança do suporte de papel para o digital pode ter apresentado uma ideia ilusória de que os custos se reduziram. No entanto, de modo geral, os custos ficam equivalentes ou maiores, na medida em que trabalhos mais especializados se tornaram imperativos, assim como a necessidade de criação/disponibilização de sistemas que garantam não apenas o acesso digital no curto e médio, mas também sistemas digitais que assegurem a guarda e o acesso a nossas produções no longo prazo. Afinal, são esses acervos que testemunham parte substantiva de nosso debate historiográfico e, portanto, de sua memória. Neste sentido, financiar a publicação de um livro é muito mais fácil do que o complexo processo editorial que sustenta cada artigo publicado em uma revista acadêmica, cujo exigente trabalho, constante e qualificado, não pode ser como que sorrateiramente embutido nas tarefas de docência e pesquisa.

Neste sentido, a demanda por recursos financeiros é mais que urgente, seja nacionalmente, seja em nossas instituições e programas. Sua falta tem levado ao encerramento da atividade de vários periódicos, desde pequenos títulos até mesmo revistas academicamente consolidadas e do mais alto estrato no sistema de avaliação nacional. Uma posição hegemônica dentro da área de história e recorrente em grande parte das Humanidades é que os periódicos não devem realizar cobranças de taxas, seja dos autores (normalmente nomeadas como ‘taxa de processamento de artigo’, APC, *article processing charge*), seja dos leitores (taxas de assinaturas ou de acesso). Deste modo, e considerando que o vínculo da grande maioria das revistas é com as Instituições de Ensino Superior (IES) públicas, as alternativas são as chamadas públicas da modalidade programa editorial. Dentre estes sistemas de financiamento são poucos os que contemplam os novos periódicos e os que ainda não foram amplamente indexados; em geral, o foco tem sido os periódicos indexados nas grandes bases de dados nacionais e internacionais. As alternativas seriam as Fundações de Apoio e recursos das próprias IES, no entanto, têm sido cada vez mais raros esses editais. Ainda assim, raramente essas agências financiadoras contemplam este grupo.¹ O estrangulamento financeiro dos periódicos alija as comunidades de pesquisa no seu processo de crescimento e consolidação acadêmica, além de comprometer e reduzir a pluralidade de tópicos de pesquisa e, com isso, a bibliodiversidade do campo.

Diante do grave cenário nacional de descaso e flagrante desfinanciamento das pesquisas, que eleva esse quadro complexo a desafios presentes e futuros ainda mais exigentes, nossa atuação política é conclamada a uma dupla empreitada, que só podemos enfrentar na convergência de esforços. A primeira é lutar pelo reconhecimento e pelo financiamento, sempre! Mas é também fundamental lembrar o quanto pode ser crucial uma cultura de pesquisa e formação que valorize as revistas científicas da área, no âmbito do uso e dos trabalhos para sua produção.

Referências

SITUAÇÃO DOS PERIÓDICOS CIENTÍFICOS brasileiros. *Academia Brasileira de Ciências*. 11 jun. 2021. Disponível em: <http://www.abc.org.br/2021/06/11/manifestacao-situacao-dos-periodicos-cientificos-brasileiros/>. Acesso em: 28 jun. 2020.

¹ Destaca-se que o problema do financiamento tem sido generalizado, como destaca a Academia Brasileira de Ciências (SITUAÇÃO DOS PERIÓDICOS CIENTÍFICOS..., 2021).

História e Linguagens: História. Ficção. Literatura.

*Valquiria Kelly Zanzarini Braga
Ana Carolina de Azevedo Guedes
Edson Silva de Lima
Evander Ruthieri da Silva
Maycon Silva Tannis*

Com o constante compromisso de levar aos seus leitores conteúdo científico de qualidade, de forma inédita a Revista Escrita da História apresenta, em sua 15ª edição, um dossiê em parceria com o grupo de estudos História e Linguagens. Sob curadoria conjunta, esta edição explora a temática literária em suas diversas relações com a História. Se o captar das relações sócio-históricas é imprescindível para uma análise literária rigorosa, a literatura se mostra aos olhos do historiador uma ferramenta rica e envolvente para a apreensão da realidade. Como nos lembra Lukács, 'a arte é um manual para a vida', sendo a literatura um imenso painel onde a tessitura da práxis humana é, em cada momento histórico, poeticamente costurada. Desta forma, as diversas temáticas abordadas, tanto nos trabalhos que compõem o Dossiê, quanto nos artigos livres, permitem a elucidação tanto das particularidades concretas dos momentos específicos em que foram redigidas as obras, quanto das características literárias de cada autor tratado.

Essa ampla gama de possibilidades que o escrito literário abre ante o pesquisador, é ratificado pela conhecida afirmação de Marx, confirmada por Engels, de que haviam aprendido mais com Balzac do que "com todos historiadores, economistas e estatísticos profissionais do período" e que a Comédia Humana tinha sido mais importante para sua compreensão da sociedade francesa do que estes mesmos materiais.

Esperamos, caro leitor, que esta edição lhe proporcione, nesta medida, tanto conhecimento científico, quanto fruição artística.

Boa Leitura!

Valquiria Braga – Editora

Dossiê - História e Linguagens: História. Ficção. Literatura.

O presente dossiê tem como objetivo central fomentar o diálogo e debate entre estudantes e pesquisadores que investiguem fontes e problemas relacionados às dimensões da Literatura e da Teoria da História, bem como suas interações. Para cumprir esse objetivo, toma a oportunidade que a Revista História Escrita propicia ao nosso grupo de trabalho e pesquisa, o História & Linguagens, para criamos espaços como este que estão no cerne de abrangentes e multiformes linhas de contato com a teoria da literatura, a qual, segundo Luiz Costa Lima, tende a ampliar verticalmente e horizontalmente o fazer historiográfico. E ao tomar como ponto de partida a perspectiva de que estes objetos fornecem novas evidências fragmentárias e pistas verossímeis a respeito das formas de sentir e pensar em determinado contexto sócio-histórico se mostram e tornam-se passíveis de tematização crítica.

Nesse sentido, o presente dossiê reuniu trabalhos que dialogam com os fundamentos constitutivos da formatividade literária e da Teoria da História, por meio de análises que concebam a possibilidade de uma escrita da história a partir de um diálogo abrangente, no qual narrativas biográficas e literárias estejam presentes em pesquisas e pesquisadores de várias frentes possíveis. Desde os anos de 1970 Hayden White nos chama a atenção para importância que as estruturas metanarrativas têm para a formação do conceito de história, na mesma esteira, Luiz Costa Lima nos traz a evidência de que o não questionamento teórico entre Ficção e História faz com que o historiador se compreenda como ileso no processo de construção de seu discurso e acarrete um fechamento da historiografia para a possibilidade de reflexão filosófica de si mesma.

Nos últimos anos, em um movimento que acompanha a expansão dos métodos e abordagens mobilizados por historiadores e historiadoras, as discussões a respeito das relações multifacetadas entre história, ficção e narrativa ganharam fôlego renovado. E têm se desdobrado em pesquisas dedicadas ao amplo universo de temas relacionados à literatura enquanto fonte histórica: estudos de trajetórias, biografias e itinerários sociais de literatos e editores, livreiros e leitores; análises dedicadas à materialidade dos livros e aos processos editoriais, à circulação e mobilidade dos textos; articulações entre literatura e memória, literatura e patrimônio, poesia e memória, imaginários sociais e sensibilidades; bem como a concepção expansiva entre uma possível escrita da história

com elementos da ficção, de modo a romper com sua pressuposta dicotomia opositiva, em favor de tessituras narrativas em que se deslinde uma relação simbiótica entre História, Ficção e Literatura.

Todos esses eixos ligados pela relação em que a análise da vida do sujeito produtor, discursos e devir no mundo possa ser orientadora de sua prática teórica e escrita. Assim, o presente Dossiê visa agregar trabalhos que lidem com esses temas e problemas, não de modos isolados, mas de forma a atravessar por um questionamento metodológico, teórico e pela via da linguagem, capaz de orientar uma escrita da história que tenha a sensibilidade de tocar temas que foram pouco explorados a partir das transformações na relação entre historiador, epistemes e objeto de estudo.

Trazemos hoje a possibilidade de que estes textos sejam também um lugar de diálogo. Onde possa se perceber que o que chamamos de teoria da história não é apenas um preparo que surge colado à metodologia e a historiografia. Mas uma elaboração posterior às nossas práticas, que nos permita reunir dados para uma reflexão sobre o nosso fazer e sobre o mundo em que vivemos.

Grupo de estudos História e Linguagens

Ana Carolina de Azevedo Guedes (PUC-RIO)

Edson Silva de Lima (UNIRIO)

Evander Ruthieri da Silva (UNILA)

Maycon Silva Tannis (PUC-RIO)

Dossiê

História e Linguagens: História. Ficção. Literatura.

Notas sobre *A Conceição*, de Tomás Antônio Gonzaga

Jean Pierre Chauvin*

Cleber Vinicius do Amaral Felipe†

Resumo

Neste artigo, discutem-se expedientes e tópicos da poesia épica, ao proceder a análise de *A Conceição: o naufrágio do Marialva*, de Tomás Antônio Gonzaga (1744-1810). Para melhor guarnecer a leitura do poema, percorrem-se as principais contribuições dos estudiosos que se ativeram à epopeia, levando-se em conta preceitos retórico-poéticos e a emulação de modelos (*auctoritas*). Com esse objetivo, retoma-se a concepção religiosa e política do reino português, bem como os mecanismos relacionados à conformação social dos homens letrados (súditos do reino) entre o final do século XVIII e o início do XIX.

Palavras-chaves: Gênero épico; Tomás Antônio Gonzaga; *A Conceição*.

Abstract

In this essay, we discuss some epic's topics and artifices regarding the analysis of *A Conceição: o naufrágio do Marialva*, by Tomás Antônio Gonzaga (1744-1810). With the purpose to furnish poem's lecture, we have considered major contributions from researchers which concentrates on the work, taking rhetoric-poetic ingredients and model emulations (*auctoritas*). We intend to rescue the religious and political conception of Portuguese monarchy also mechanisms that where related to social configuration of men of letters (kingdom vassals) between the end of 18th century and beginning of the 19th.

Keywords: Epic Poetry; Tomás Antônio Gonzaga; *A Conceição*.

Convenções da épica

De acordo com António José Saraiva, falta às personagens d'*Os Lusíadas* ânimo e heroísmo, elementos que sobejariam entre as deidades mitológicas. Os deuses, no caso, seriam “figuras com que se ata e desata a própria fábula do poema”¹, restando aos supostos “heróis” o papel de meros coadjuvantes da trama poética. Hélio Alves², por sua vez, afirma que a

* Professor Associado da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP).

† Professor Adjunto do Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

¹ SARAIVA, António José. *Luís de Camões: estudo e antologia*. Lisboa: Livraria Bertrand, 1980. p. 158.

² ALVES, Hélio J. S. *Camões, Corte-Real e o sistema da epopeia quinhentista*. Coimbra: Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos, 2001. p. 501.

representação de Vasco da Gama “fornece a informação e a motivação necessárias para ser interpretada, no seu todo, como uma denúncia de falso heroísmo”, uma vez que boa parte de suas ações, ao longo do poema, acaba por reproduzir “comportamentos moralmente intoleráveis”, reduzindo as possibilidades da *admiratio* épica. Cleber Felipe³, por fim, chama atenção para a encenação de um ânimo moderado e afinado à prudência e ao bom juízo aristotélico, ou seja, Gama manifestaria outro tipo de heroísmo, pois atua como braço da Providência e como tipo virtuoso segundo os preceitos cristãos e fidalgos.

A máquina mitológica, em Camões, reforça, por exemplo, o respeito (ou desrespeito) às hierarquias. Durante um concílio, os deuses olímpicos deliberavam sobre o destino de Vasco da Gama e de seus homens. Com entonação profética, Júpiter revela a vitória dos portugueses em sua empresa no ultramar:

Prometido lhe está do Fado eterno,
Cuja alta lei não pode ser quebrada,
Que tenham longos tempos o governo
Do mar que vê do Sol a roxa entrada.
Nas águas têm passado o duro Inverno;
A gente vem perdida e trabalhada.
Já parece bem feito que lhe seja
Mostrada a nova terra que deseja.⁴

A figura de Júpiter, com seus vaticínios e alegações, pode ser entendida a partir de algumas chaves de leitura: por ser aquele que preside o Olimpo, a autoridade de sua fala e as suas resoluções são enunciadas com dignidade, como se ele ocupasse o papel de causa segunda. Em outras palavras, as ponderações de Júpiter apresentam, alegoricamente, a vontade providencial. Em versos esclarecedores, Camões admite esta analogia: “É também, porque a santa providência / Que em Júpiter aqui se representa”⁵. Sua fala, portanto, mostra-se ajuizada e seus desígnios ecoam com entonação divina.

Já o deus Baco toma para si outra postura: sua oposição frente aos “vaticínios” que favorecem os portugueses o leva a mobilizar um grande arsenal de infortúnios contra os nautas. Além de ser um deus pagão, Baco exerce o papel de mentor dos mouros, o que lhe rende duplo

³ FELIPE, Cleber Vinicius do Amaral. *Os Lusíadas, de Camões, e a História Trágico-Marítima: por uma poética do bem comum*. Tempo, Niterói, v. 26, p. 500-521, 2020.

⁴ CAMÕES, Luís Vaz de. *Obra Completa*. 5ª imp. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008ª, I, p. 28.

⁵ *Ibidem*, X, p. 83.

estigma – o de pagão e o de infiel – e torna suas atitudes ainda mais reprováveis. Na épica camoniana, é próprio desta deidade agir em dissonância com os preceitos da ortodoxia cristã, utilizando-se da vaidade, do engano, da ambição. Ao contrário de Júpiter, Baco age como o antagonista da providência: aquele que trama obstinadamente as desventuras, instrui astutamente sua prole de mouros e corrobora a efetivação das peripécias.

Enquanto ornatos poéticos, Júpiter e Baco aprimoram o estilo da épica e, em consequência, deleitam os leitores; metaforicamente, ambos mobilizam, figurativamente, a boa e a má fortuna, respectivamente. Como alegorias, Júpiter remonta à vontade providencial e encabeça as hierarquias celestes. Baco, por outro lado, opõe-se às disposições hierárquicas e aos desígnios divinos, representando o antípoda de Júpiter. Esta leitura pode se embasar, por exemplo, em uma das versões mitológicas na qual Baco fora expulso do Olimpo pela enciumada Juno, uma vez que o deus é fruto do amor proibido entre Júpiter e a mortal Sêmele. Quer se adote esta ou outra interpretação, os deuses, na ordem da épica cristã, dinamizam a narrativa e personificam o fado, a Providência, a perdição, o pecado, o bárbaro, o cristão etc.

No caso de *A Conceição*, a primeira tendência do leitor talvez seja inverter o argumento de Saraiva e considerar secundária a ação das divindades, que parecem desempenhar um papel meramente instrumental, protocolar: invocar tempestades, (re)compensar ações, não admitir contrariedades. Quando invoca o Adamastor, por exemplo, Gonzaga identifica o *auctor* emulado⁶ e utiliza a figura do gigante para referir o Cabo da Boa Esperança, sem a pretensão de criar um *locus horrendus* à maneira de Camões. A disputa entre Palas Atena e Vênus também se restringe a tensionar duas ações referentes aos nautas portugueses: mobilizar esforços para cumprir o “alto destino” reservado aos portugueses ou entregar-se a deleites sensuais sem, antes, conquistar o mérito.

Como se vê, a virtude continua sendo cristã e fidalga, mas o épico de Gonzaga, quando elege um naufrágio como matéria poética, volta-se mais para os obstáculos, e não tanto para as conquistas implicadas nas grandes navegações. A associação entre relato de naufrágio e canto épico foi empregada, no século XVI, por Jerônimo Corte-Real e seu *Naufrágio de Sepúlveda*, publicado postumamente em 1594. Com 17 cantos e um total de 10.457 versos, esse poema baseou-se em um relato de naufrágio de 1554, que chegou até nós por meio da

⁶ Para a distinção entre a antiga noção de *auctoritas* (compreendida como índice de autoridade) e o conceito moderno de “autor”, consulte-se o capítulo “Autor” Cf. HANSEN, João Adolfo. Autor. In: JOBIM, José Luis (org.). *Palavras da crítica*. Rio de Janeiro: Imago, 1992, p. 11-43.

História Trágico-Marítima (1735-1736), coletânea de relações reunidas por Bernardo Gomes de Brito. Por que razão uma epopeia, gênero comumente voltado para matéria alta e feitos heroicos, teria como objeto um episódio dramático que envolve o naufrágio e peregrinação de um nobre português e sua família?

No *Naufrágio* de Corte-Real, assim como em *A Conceição*, de Gonzaga, a narrativa dramática não cria obstáculos para o deleite: ao contrário, ela poderia amplificá-lo. Sendo assim, não parece haver algo que contrarie os protocolos da epopeia, tampouco que impeça a ação heroica. O trágico, no caso, é amparado por um sentido providencial de tempo, ou seja, mesmo para os incidentes marítimos existia um sentido prévio e superior. Ainda assim, como recorda Pécora⁷, algumas passagens no poema de Gonzaga impressionam “pelo esvaziamento da emulação dos valores antigos”, sustentáculo da épica moderna. O drama, portanto, se presta, antes, a destacar prováveis fracassos, e não a (com)provar a superioridade portuguesa perante os antigos. Nesse sentido, as recomendações da *persona* poética se amparam no domínio estoico e continuamos nos domínios da *historia magistra vitae*, mas os pressupostos da prudência se amparam, como advertiu Pécora⁸, em *ars* posteriores aos séculos XVI e XVII, “quando se pretende reverter o bizarro dos casos, por meio do cálculo engenhoso que resulta, ao mesmo tempo, em lucro moral e político”.

Tomás Antônio Gonzaga privilegia os termos jurídicos, como forma de entronizar uma conduta moral, a despeito dos obstáculos e incidentes, e ressalta a impotência dos nautas frente aos poderes da natureza, figurados pelas divindades. Mas a dramaticidade das cenas é prejudicada pela rapidez das resoluções da onipresente Palas, que contém os ventos tempestuosos em instantes, como que para confirmar a exatidão de seu juízo. Nos domínios da jurisprudência épica, o conflito entre Atena e Vênus não se volta para a legitimidade do prazer, mas para a importância ou não dos atos virtuosos que deverão precedê-lo. Assim, o uso das divindades não nos parece acessório ou esporádico, mas nuclear: a questão é que elas não são empregadas para protagonizar ações episódicas ou amplificar ocasiões dramáticas, mas encenar, muitas vezes de forma vívida e aguda, uma contenda que culminaria, ou não, no naufrágio dos valores portugueses.

⁷ PÉCORA, Alcir. *Máquina de gêneros*. São Paulo: Edusp, 2001. p. 173.

⁸ *Ibidem*, p. 175-176.

A Epopeia de Gonzaga

Em 1802, naufragou o navio *Marialva* às costas de Moçambique. Tomás Antônio Gonzaga, que fora exilado para o território português em 1792 – acusado de conspirar contra os interesses da Coroa⁹ –, converteu o evento em uma epopeia, de que restaram apenas fragmentos. Antes de analisar o poema, parece-nos conveniente refletir sobre o posicionamento de alguns críticos, não somente em relação a esse poema, mas também aos outros que foram atribuídos a Gonzaga.

Ao comentar a dissertação de Joaci Pereira Furtado, *Uma República de Leitores*, Alcir Pécora reuniu as três posturas mais recorrentes, em se tratando da recepção das *Cartas Chilenas*: (1) a primeira, situada entre 1845 e 1880, decorria de uma crítica e de uma historiografia românticas que concebiam as cartas como instrumento na gestação da conjura ou da consciência nacional em oposição à metrópole portuguesa, afirmando-se, portanto, a suposta nacionalidade em sua formulação; (2) a segunda, recorrente entre 1880 e 1950, se atinha a uma leitura positivista, segundo a qual as cartas não passariam de transcrições objetivas de acontecimentos da história nacional; (3) a terceira, efetuada de 1950 em diante, passou a admitir a especificidade do texto poético e da posição social e cultural ocupada pelo autor.

Nos dois primeiros casos, trabalhava-se com a ideia de que o conteúdo das cartas equivaleria “à semente nacional inscrita no sentimento comum dos moradores de Vila Rica”, ou com a suposição de que, nelas, o que se escreve “corresponde à fala do conjunto homogêneo da sociedade mineira da época”. Sendo assim, “crê-se estar diante de um texto essencialmente subversivo, seja como detonador da reação antilusitana, seja como sinal da autenticidade rática, doravante inconfundível, manifestando-se nos sucessos da Inconfidência”¹⁰.

Examinando os estudos realizados durante a década de 1950, Joaci Pereira constatou um avanço no sentido de perceber que as *Cartas* produzem uma “transfiguração do real”, e

⁹ No quinto volume das *Ordenações Filipinas* (promulgadas em 1595 e impressas em 1603) determinava-se a aplicação de penas diferenciadas, conforme a gravidade do crime e a posição social ocupada pelo réu. O degredo era o castigo mais frequente, quando o acusado pertencia à fidalguia e/ou ocupava altos postos na hierarquia reinol portuguesa. A esse respeito, consulte-se *História do Direito Penal Brasileiro* (PINHO, 1973).

¹⁰ PÉCORA, Alcir. Documentação histórica e literatura (a propósito das *Cartas Chilenas*). *REVISTA USP*, São Paulo, n. 40, p. 150-157, 1998-1999. p. 152.

não uma reprodução objetiva dele. Sendo assim, elas deixam de ser percebidas como retrato de uma realidade para constituírem uma visão particular de mundo.

A dimensão pessoal antes resolvida com o apelo ao caráter heroico deve agora medir-se pela consistência psicológica subjacente a dados biográficos nem sempre objetivos. O autor da sátira vai ganhar atributo de “ressentido” e de “gênio forte”, “bastante suscetível e cômico de seu valor” (como vai julgá-lo Antonio Candido), ou de “justo indignado” (como vão concluir as “aproximações psicológicas” tentadas pelo crítico português, João de Castro Osório, muito valorizado por Joaci)¹¹

Ao censurar a subordinação dos versos aos fatos, a crítica da segunda metade do século XX constatou que haveria maior liberdade na adoção dos signos poéticos, pensando-os em termos de psicologia ou ideologia, isto é, “a visão particular de um sujeito ou do lugar de classe por ele ocupado”. Problematizando também essa terceira vertente da fortuna crítica das sátiras de Gonzaga, Pécora propõe três advertências ou medidas: (1) é preciso estudar o gênero epistolar satírico; (2) o documento não-literário não deve ser concebido como não-criativo ou não-convencional; (3) a “literatura” deve ser compreendida nos seus termos históricos, já que “ler bem os efeitos propiciados por determinado gênero letrado implica apreender as marcas temporais desses efeitos, que não são permanentes ou de mesma qualidade”¹².

João Adolfo Hansen, por sua vez, retomou a lírica de Gonzaga em diálogo com algumas convenções do gênero da tragicomédia pastoril, diferenciando-a da poesia aguda seiscentista e da literatura romântica. Sua intenção foi perscrutar um tipo de poesia que se dava “como efeito de falta de efeito, como simplicidade e naturalidade”¹³; uma poesia elegante, terna, clara, fácil e urbana que, para os poetas árcades, deveria figurar os ideais civis e civilizatórios “de novos tipos urbanos da ilustração católica portuguesa, disfarçada sob a máscara ou o fingimento da simplicidade não-vulgar e não-afetada de pastores”¹⁴. Há, portanto, uma mudança significativa em relação à poesia dos séculos XVI e XVII, na medida em que era uma poesia em que “os tropos do estilo, como a metáfora, tornam-se absolutamente transparentes ou tendem a ficar rarefeitos e mesmo a desaparecer, substituídos quase sempre pela prótase

¹¹ PÉCORA, Alcir. op. cit., p. 154.

¹² Ibidem, p. 157.

¹³ HANSEN, João Adolfo. *As líras de Gonzaga: entre retórica e valor de troca*. In: *Via Atlântica*, n. 1, p. 40-53, 1997. p. 44.

¹⁴ Ibidem, p. 45.

da similitude: como”¹⁵. A metáfora, que se situava na base das tópicas de invenção, tornou-se um ornato acessório ao discurso.

Por outras palavras, a prescrição retórica domina plenamente a forma das líras de Gonzaga. Se a racionalidade do eu poético aparece tendencialmente autonomizada da concepção corporativista que foi dominante em Portugal nos séculos XVI, XVII e ainda no XVIII pré-pombalino, definindo o Estado como um “corpo místico” de ordens cuja hierarquia baseada nos privilégios era dada como natural, a representação do eu poético nega os usos seiscentistas da retórica que definiam a racionalidade de Corte desse Estado e, para isso, caracteriza o eu poético como relativa autonomia e iniciativa individual.¹⁶

Logo, não houve abandono do efeito retórico, mas a rearticulação da convenção rumo a um efeito aparentemente natural, isto é, desprovido de efeito, como se o poema fosse uma transposição da empiria ou de uma experiência universal da verdade que dispensa a retórica. Trata-se de uma poesia pós-pombalina, pós-jesuítica, pós-conceptista, linear, previsível, pouco afeita a descrições fantásticas ou extraordinárias, que aparece “como que descolada do pensamento neoescolástico e corporativista que fundamentava as agudezas do século XVII, em Portugal e no Brasil”¹⁷. Ela continua sendo mimética, buscando o efeito eficaz. Mas,

[...] não sendo mais aguda ou engenhosa, é justamente por ser retórica que ela também não é moderna, ou seja, não é romântica, como expressão de uma experiência subjetivada da empiria, nem, muito menos, realista, como cópia ilustrativa. Por outras palavras, é poesia que nega a ideia de mimesis como transposição expressiva da natureza empírica, no sentido do que vai ser a observação romântica do século XIX que depois se chamará realismo.¹⁸

Nesse sentido, os versos de Gonzaga

[...] pressupõe que o sensível é a condição para a experiência do pensamento, só que não aceita como matéria de arte o sensível tal como aparece na experiência imediata dos sentidos, pois ela o quer aristotelicamente selecionado, corrigido e sublimado: numa palavra, “melhorado”, o que vem a calhar com o sentido geral do projeto iluminista de aperfeiçoamento racional da realidade natural como socialização progressiva. Por isso, ela se modela

¹⁵ Ibidem, p. 45.

¹⁶ HANSEN, João Adolfo. *As líras de Gonzaga: entre retórica e valor de troca*. In: *Via Atlântica*, n. 1, 1997, p. 46.

¹⁷ Ibidem, p. 48.

¹⁸ Ibidem, p. 49

como uma emulação decorosa de tópicos da pastoral de Sanazzaro, Tasso ou Guarini e dos lugares-comuns do amor petrarquista.¹⁹

O fantástico, recorrente em poemas do século XVI, passa a ser encarado como uma deformidade, uma debilidade ou uma monstruosidade da imaginação. No entanto, trata-se de uma poesia cuja construção é seletiva, imitativa, em que o autor utiliza os preceitos antigos para naturalizar o artifício adotado. Persistir em romantizar os poemas de Gonzaga significa retirar deles sua historicidade bem como a especificidade do gênero. Sua biografia “só importa poeticamente se aparecer mediada, nos textos, pela norma planificadora das tópicos verossímeis, que impede tanto a empiria quanto a metafísica”²⁰. Sob a máscara retórica, pode-se encontrar um eu

[...] que, no diálogo com Marília, já afirma sua autonomia de subjetividade mediada por outras relações. Não propriamente eróticas, no caso, mas interessadas em coisas com certeza mais importantes, principalmente aquelas que valorizam o talento e o progresso individual hierarquia acima, prevendo para o tempo um sentido já meramente quantitativo e quantificável, como um sentido que resulta de um cálculo exato das oportunidades de integração no aparelho do Estado.²¹

Fica patente que, no final do século XVIII luso-brasileiro, “o que há de extremamente novo ou moderno em Gonzaga é essa soltura geral do eu em relação ao corporativismo político do costume anônimo ou à autoridade retórica, que fundamentam a mimese artística, quando valoriza a iniciativa individual”²².

Revisão Crítica

Raros se detiveram, por mais tempo e com maior apuro, no estudo do épico gonzaguiano. No Brasil, para além de menções ligeiras e imprecisas nos manuais sobre literatura “brasileira”, chamam atenção os ensaios de Ronald Polito de Oliveira, Alcir Pécora e Joaci Pereira Furtado, publicados no intervalo de vinte e quatro anos. O rigoroso estudo de Polito de Oliveira ilustra a distância que pode (e costuma) haver entre especulações de cunho

¹⁹ Ibidem, p. 49.

²⁰ HANSEN, João Adolfo. op. cit., 1997, p. 50.

²¹ Ibidem, p. 50.

²² Ibidem, p. 51.

impressionista, repetidas por numerosos críticos do século XIX e XX. A partir da coleta de documentos produzidos por Tomás Antônio Gonzaga – durante os dezoito anos que ele viveu em Moçambique, quando exilado por envolvimento com a chamada Conjuração Mineira – o estudioso contesta certos mitos sobre a sanidade mental do poeta:

A importância de todos esses documentos é imensa. Não apenas porque eles desmontam determinadas informações e interpretações como a de Gonzaga louco em Moçambique, sempre presente nas análises da história da literatura de todo o século XIX no Brasil e com reflexos ainda no século atual.²³

Outro aspecto muito produtivo, observado pelo crítico, reside em certos traços estilísticos (como o uso de palavras de origem popular) e recursos sintáticos, encontrados nesse e em outros poemas de Tomás Antônio Gonzaga:

No que se refere ao uso de vocativos, o poema inédito é muito semelhante aos outros textos de Gonzaga, com quarenta ocorrências. Proporcionalmente, apresenta tantos vocativos quanto as liras. Ambos, portanto, com um número de vocativos menor que o das *Cartas Chilenas*, em termos relativos.²⁴

Naturalmente, a única versão que conhecemos do poema é fragmentária. Por esse motivo, será oportuno discutir o argumento de *A Conceição*, antes de analisar algumas de suas partes. Felizmente, no ensaio de Alcir Pécora encontra-se uma ótima síntese sobre os fragmentos do poema reconstituído e reeditado por Ronald Polito de Oliveira:

A epopeia está escrita em decassílabos heroicos, alguns poucos sáficos, em versos brancos, com um número irregular deles por estrofe. A sua intriga, da forma truncada que nos chega, centra-se na disputa entre Palas Atena e Vênus pela condução dos nautas portugueses: a primeira, buscando mostrar-lhes a necessidade de retomarem seu alto destino nas navegações, que lhes trariam honras e bens sublimes, e a segunda, empenhada em empregá-los todos em deleites sensuais.²⁵

²³ OLIVEIRA, Ronald Polito de. "Introdução". In: GONZAGA, Tomás Antônio. *A Conceição: o naufrágio do Marialva*. São Paulo: Edusp, 1995, p. 24.

²⁴ Ibidem, p. 42.

²⁵ PÉCORA, Alcir. *A Conceição: uma epopeia jurídica*. In *Máquina de Gêneros*. 2ª ed. São Paulo: Edusp; Campinas: Editora Unicamp, 2018, p. 170.

Essa disputa entre Palas e Vênus é, de fato, fundamental na orientação do poema épico, gênero bem conhecido por Tomás Antônio Gonzaga²⁶. Para Pécora, o conflito entre as deusas, na condução do navio Marialva, sugeriria que:

[...] o discurso de Palas dá a tese, e o diálogo de Vênus, a antítese das posições em jogo. Mas não se segue imediatamente nenhuma síntese, mas ação [...] pelo lado de Vênus, nas aparas realizadas em seu discurso por seus interlocutores – pois a antítese é sempre dialogada, diferentemente da tese palatina, unilateral e sentenciosa – repõe-se algo do próprio discurso de Palas. Apenas que aquilo que esta condena como vício, aqui se passa como impropriedade a ser vencida, como etapa a superar-se ao longo da negociação.²⁷

No artigo de Joaci Pereira Furtado, ele ressalta a leitura enviesada de *A Conceição* desde o início do século XIX, que relegava aos versos o papel de rememorar o naufrágio do Marialva. Ou seja, apenas recentemente, passou-se a levar em conta os numerosos artifícios empregados pelo poeta na confecção do poema:

Ao contrário de Drummond, os poucos comentadores do então inédito nunca perceberam esse épico para além de uma leitura realista, haurindo da obra – ou do que restou dela – apenas os destroços da vida que, de um modo ou de outro, teria ido a pique em terras d'África.²⁸

Como ficou dito, ao recontar a história do naufrágio, Tomás Antônio Gonzaga aplicou os preceitos que recomendavam a conformação decorosa do argumento ao gênero épico. Para Joaci Furtado, isso permitiria aventar a:

[...] hipótese de que Gonzaga apropriou-se do naufrágio do navio de carreira português *Marialva* – ocorrido próximo à costa moçambicana no dia 2 setembro de 1802 – como o dado da murmuração local mais adequado à aplicação do gênero épico visando reafirmar e incitar a defesa da pátria lusitana.²⁹

²⁶ Como salienta Joaci Pereira Furtado “[...] a épica não era estranha à obra de Gonzaga, ainda que de modo enviesado, pois, até que se prove o contrário, ele é o autor das *Cartas chilenas*, poema herói-cômico que, enquanto tal, é forma – ou deformação – satírica da epopeia. Então concebida como mescla de estilos, estruturalmente sem unidade para figurar a falta de unidade dos vícios, a sátira parodia prescrições dos demais gêneros”. Cf. FURTADO, Joaci Pereira. *O épico gonzaguiano e o naufrágio da jangada de pedra*: história e retórica na epopeia de Tomás Antônio Gonzaga. *Rev. Let.*, São Paulo, v. 59, n. 2, p. 181-196, jul./dez., 2019. p. 183.

²⁷ FURTADO, Joaci Pereira. op. cit., p. 177 e 181.

²⁸ *Ibidem*, p. 182.

²⁹ *Ibidem*, p. 188.

As perspectivas adotadas por Alcir Pécora e Joaci Pereira Furtado são fundamentais para uma interpretação menos impressionista do poema. É preciso reconhecer que pouca atenção foi dada ao acento alegórico produzido nos versos, que imprimem a vocação gloriosa do império português: “*Conceição* filia-se à tradição d’*Os Lusíadas* também pelo viés da apologia da nação portuguesa, cujo Estado sempre temeu por sua própria soberania³⁰. Para o estudioso, isso explicaria por que “[...] um dos principais intentos de *A Conceição* é a apologia da nação portuguesa e da autonomia política lusitana”³¹. Revisitados os trabalhos decisivos de Polito, Pécora e Furtado, será oportuno aproximar a lupa sobre alguns excertos do poema.

A Conceição foi encontrada por Manuel Rodrigues Lapa em 1958, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que o adquiriu em 1910. De acordo com o autor, o primeiro canto seria uma oração à Virgem Nossa Senhora da Conceição. Ronald Polito de Oliveira³², por sua vez, sugere se tratar de uma reunião de termos simbólicos de natureza autobiográfica, que narra “o que se passou com o próprio Gonzaga”. Logo, nada poderia impedir, “ao menos em hipótese, que essas quatro páginas iniciais pertençam ao poema dedicado à Virgem Conceição, escrito provavelmente bem antes, após 1792, quando Gonzaga aporta em Moçambique”³³.

Seguem os versos iniciais do poema, conforme a transcrição proposta por Polito de Oliveira:

Venturosos aqueles, sim aqueles,
que a vista levantando a toda parte,
veem os grossos chuveiros, veem as ondas,
as ondas furiosas que se espraíam,
que inundam as campinas, que submergem
as serras levantadas; que não poupam,
que não respeitam nada: mas divisam
uma arca mais extensa, e mais segura
que foi a de Noé, em que se metam,
e suas vidas salvem, bem que a onda,
umas vezes descendo, outras subindo,
umas vezes os leve ao baixo fundo
que tem o mar cavado, e outras vezes
sobre si os levante, até que cuidem
que sobem a tocar nos próprios astros.
Venturosos aqueles que descobrem

³⁰ Ibidem, p. 187.

³¹ FURTADO, Joaci Pereira. op. cit., p. 193.

³² OLIVEIRA, Ronald Polito. op. cit., p. 57.

³³ Ibidem, p. 58.

esta arca salvadora, mui distante
das terras em que vivem: mas que podem
gozar do seu amparo, apenas queiram
para ela encaminhar ligeiros passos:
mas inda mais ditosos os aflitos,
que querendo salvar-se de um naufrágio,
que sobre erguidas serras já se espraia,
sem largas diligências, sem fadigas
a podem encontrar em toda parte:
em qualquer parte sim, aonde estejam,
e levantem aos céus, que a todos ouvem.³⁴

A princípio, a *persona* poética retrata o Marialva como embarcação “mais extensa e mais segura” que a própria Arca de Noé. Esses versos sugerem uma leitura em pelo menos duas camadas. A primeira delas aproxima a perigosa jornada dos tripulantes do Marialva à missão salvadora de Noé, encontrada no Velho Testamento. Alegoricamente, o episódio sugere que o empreendimento da Coroa portuguesa estava amalgamado aos mitos e preceitos expansionistas da Igreja Católica. Outra forma de interpretar o excerto diz respeito à sonoridade dos versos. A frequência maior das consoantes nasais [m, n] – alternadas com sibilantes [s], linguodentais [d, t] e bilabiais [b] – combinada ao teor dos versos [“a onda, / umas vezes descendo, outras subindo”] e ao ritmo deles, traduz, simultaneamente, a ondulação do navio no mar.

O encerramento abrupto do primeiro canto se deve, em parte, ao seu caráter fragmentário. No trecho seguinte, o assunto já é outro, possivelmente aquele que mais se assemelha a um relato biográfico, pois o poeta discorre sobre o amor e suas farpas; sobre os reveses da fortuna: “Ah como estou diverso! Muitas vezes / depois da feia noite tormentosa / aparece a manhã serena, e limpa, / seguida por um sol ardente, e claro” (I, 51-54).³⁵ No final do canto, reaparece o verso “Venturo daquele, que já pode”, o que, de fato, pode sugerir a ideia de que se tratava uma oração, como observou Rodrigues Lapa e Polito de Oliveira.

³⁴ GONZAGA, Tomás Antônio. *A Conceição: O Naufrágio do Marialva*. Transcrição, introdução e notas de Ronald Polito de Oliveira. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1995, I, 1-27.

³⁵ Em alguns momentos, *A Conceição* também parece dialogar com a lírica atribuída a Camões, como sugerem estes versos: “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades / Muda-se o ser, muda-se a confiança; / Todo o mundo é composto de mudança, / Tomando sempre novas qualidades”, Cf. CAMÕES, Luís Vaz de. *Obra Completa*. 5ª imp. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008ª, p. 284.

Tópicas do Infortúnio

Aristóteles, o livro I de sua *Retórica*, retomou a seguinte passagem da *Odisseia*: “O homem, muito depois, experimenta o prazer mesmo ao preço/ De recordar os sofrimentos, se houver muito suportado e mourejado”. Na sequência, ele afirmou que o “prazerosamente memorável não é apenas o que, quando efetivamente presente, era prazeroso, mas também algumas coisas que não eram, desde que seus resultados posteriormente revelaram-se nobres e bons”. É prazeroso, diz ele, “o simples estar livre do mal” (Arist. *Ret.* I, 11, 1370b1-10). Também entre os romanos se cogitava que a narrativa de infortúnios poderia causar deleite, caso tratasse de matéria alta, escrita com eloquência. É o caso de Cícero³⁶, que, por meio de uma carta, pediu ao amigo e historiador Lucéio que descrevesse e celebrasse seu consulado: “nossas desventuras te fornecerão, na escrita, uma grande variedade, cheia de um certo prazer que pode veementemente reter os espíritos na leitura, graças ao escritor que tu és”. Ele prossegue:

Nada, com efeito, é mais conveniente ao deleite do leitor que a variedade das circunstâncias e as vicissitudes da Fortuna. Ainda que, quando experimentadas, não tenham sido desejáveis, serão todavia agradáveis de se ler: a recordação livre da dor passada tem efetivamente seu prazer; com certeza, para os que não passaram por nenhum dissabor e contemplam os males alheios sem nenhuma dor, a própria piedade é agradável.³⁷

Cícero supunha que a variabilidade da Fortuna poderia despertar prazer, especialmente quando fosse figurada por uma escrita eloquente. Logo, a história encerra conflitos e dissabores, mas propicia também o deleite, sobretudo por tratar de males alheios. Os versos iniciais de *A Conceição* parecem mobilizar lugares-comuns mencionados por Aristóteles e Cícero: em síntese, o poeta afirmava serem venturosos aqueles que experienciaram tempestades e puderam se salvar. Trata-se, justamente, da ideia de se ver livre do mal (Aristóteles) e sair vitorioso frente à variedade das circunstâncias. É como se o poema fosse o testemunho de um nauta que sobreviveu para contar sua experiência, o que indica o deleite implicado na memória do feito, mas também do leitor, ao entrar em contato como ele.

³⁶ CÍCERO. *As Familiares*, 5, 12, *apud* HARTOG, François. *A história de Homero a Santo Agostinho*. Trad. Jacyntho Lins Brandão. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001, p. 157.

³⁷ *Ibidem*, p. 157.

A seguir, Gonzaga utiliza outras tópicas para descrever a tempestade. Elas também podem ser localizadas em Ovídio, quando descreveu a tempestade que impediu a viagem de Ceix, desejoso de chegar à ilha de Delfos a fim de consultar o Oráculo. O poeta romano recorre a metáforas topográficas para amplificar o tamanho das ondas, comparando-as a montanhas, ou quando sugere que a água era lançada tão alto que atingia as estrelas. Em outra passagem, lemos: “o mar, uma hora era alçado a uma altura que equivalia à de uma montanha e deixava à vista, lá embaixo, os vales e os abismos do inferno”. Outra metáfora aguda foi evocada quando o poeta equiparou o choque das ondas contra o casco do navio com a investida do aríete contra as muralhas de uma fortaleza.

O lamento de uma morte sem sepultura também aparece em outra passagem, quando o poeta diz que um homem “inveja a morte em terra firme, porque assim poderia ser enterrado”. Seguem dois fragmentos, de *As Metamorfoses* e *Tristia*, em que se nota a recorrência dessas tópicas:

O mar eriça-se de ondas e parece confundir-se com o céu,
atingindo com o borrião as nuvens que o cobrem.
E ora, quando, do fundo, revolve a dourada areia, tem dela a cor,
ora é mais negro que as águas do Estige. Por vezes,
espraia-se e torna-se branco com a espuma das ondas sonoras.
Também a nave traquínia sobre tais vicissitudes.
E, ora parece, como do cimo de uma alta montanha,
olhar os vales e o fundo Aqueronte,
ora parece, do abismo do inferno,
erguer os olhos para o céu, lá em cima.³⁸

Ai de mim! Quão grandes montanhas de água se reviram!
Já já, pensar-se-á, tocarão os astros supremos. 20
Quantos vales afundam apartando as ondas!
Já já, pensar-se-á, tocarão o negro Tártaro.³⁹

N’*Os Lusíadas*, poema que Gonzaga emulou, também há a mobilização de tópicas correlatas. O mestre da nau de Vasco da Gama foi o primeiro a notar uma nuvem negra e a mudança repentina dos ventos. A procela começou subitamente. O responsável por ela foi Baco, que pediu a Éolo a intervenção dos ventos. O mestre ordenou o recolhimento das velas;

³⁸ OVÍDIO. *Metamorfoses*. Tradução de Vera Lúcia Leitão Magyar. São Paulo: Madras, 2003, XI, 497-506.

³⁹ OVÍDIO. *Tristia*, cantos II, vv. 19-22. In: BARBOSA, Tereza Virgínia Ribeiro; TREVIZAM, Matheus; AVELLAR, Júlia Batista Castilho de. *Tempestades Clássicas: dos antigos à era dos descobrimentos*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2018, p. 268-278.

Notas sobre *A Conceição*...

mas os ventos não esperaram e “em pedaços a fazem cum ruído que o mundo pareceu ser destruído”. O céu “fere com gritos nisto a gente, cum súbito temor e desacordo”. Depois de lançar o alerta e mandar amainar, o mestre pede aos marinheiros para alijarem tudo ao mar e trabalharem nas bombas, pois a nau estava alagada. Os nautas atendem ao pedido com presteza, mas os “mares temerosos” os derribaram. A metáfora utilizada para amplificar a força dos ventos, dessa vez, é bíblica:

Os ventos eram tais, que não puderam
Mostrar mais força de ímpeto cruel,
Se pera derribar então vieram
A fortíssima Torre de Babel.
Nos altíssimos mares, que cresceram,
A pequena grandura dum batel
Mostra a possante nau, que move espanto,
Vendo que se sustém nas ondas tanto.⁴⁰

Em outra oitava, a amplificação repete o procedimento metafórico há pouco aludido:

Agora sobre as nuvens os subiam
As ondas de Netuno furibundo;
Agora a ver parece que desciam
As íntimas entranhas do profundo.
Noto, Austro, Bóreas, Áquilo queriam
Arruinar a máquina do mundo;
A noite negra e feia se alumia
Cos raios em que o Pólo todo ardia.⁴¹

Gonzaga conhecia os modelos poéticos em torno de relatos sobre naufrágio e, emulando-os, também investe em numerosas descrições vívidas, ou écfrases⁴² – muito embora o estilo adotado seja médio, ou seja, não tão agudo quanto às metáforas épicas; tampouco baixo como os gêneros satíricos. Henrique Dias, por exemplo, amplifica os tormentos causados pela tempestade, ao mencionar que mesmo um pintor/narrador engenhoso seria incapaz de

⁴⁰ CAMÕES, Luís Vaz de. *Os Lusíadas*. Organização, apresentação e notas de Jane Tutikian. Porto Alegre: L&PM, 2008b, VI, 74.

⁴¹ Op. Cit., VI, 76.

⁴² “A écfrase/dscrição consiste no processo descritivo detalhado por meio do qual se pode produzir um ‘quadro’ do objeto da descrição; temos então a enargia/evidência, que pode ser considerada figura de pensamento cuja finalidade é conferir vivacidade à imagem verbal” (RODOLPHO, 2012, p. 22).

retratá-los/descrevê-los com verossimilhança. Após afetar modéstia, o narrador continua a descrever a tormenta:

Assim que os mares, pela antiga contenda que entre eles e os ventos há, de que por derradeiro são vencidos e domados, andando já levantados da noite passada, se incharam e ensoberbeceram de maneira que pareciam mui altíssimas torres, fazendo uns vales entre onda e onda, de tanta baixeza e profundidade que a cada cair da nau parecia cair nos abismos e quererem-na engolir e sorver enfim de todo.⁴³

O uso de metáforas topográficas também é recorrente, como é o caso do relato de naufrágio da nau *São Paulo*:

[...] aos oito de junho tivemos tanta trovoadra com tanta água com que os mares foram em tanto crescimento, tão alterados e de levadia, vindos todos do sul, que a nau trabalhava muito, e metia de popa a proa de maneira que cada vez que caía parecia de uma alta torre e que se queria sepultar nos abismos.⁴⁴

Em outro momento, o narrador amplifica a iminência da morte ao dizer que estavam metidos num “pau podre, tão perto da morte (segundo a resposta do Filósofo sobre os que navegam) como a grossura da tábua da nau sobre que vão”⁴⁵. Em seguida, ele afirma:

Os mares eram tão grandes, tão altos, como altíssimas torres, tão furiosos e soberbos, que parece graça querer pintar e escrever o que se não pôde crer senão de quem o viu e passou; pois é como do vivo ao pintado, porque como pode nenhum engenho, por mais sutil, delgado e agudo que seja, segurar ou pintar uma tempestade destas, em que acontecem mil desastres e mil invenções de trabalho?⁴⁶

Henrique Dias imita Cícero: “em todas as fortunas e males muito mais miserável cousa é o vê-los e passá-los que ouvi-los ou contá-los”⁴⁷.

Gonzaga retoma estas metáforas e tópicos não apenas naquele fragmento inicial, mas também no decorrer dos cantos seguintes. A nau portuguesa passava por apuros, quando Vênus, opositora da empresa lusa, pediu que Éolo enviasse um temporal. Ela ofereceu ao “rei

⁴³ BRITO, Bernardo Gomes de. *História trágico-marítima*. Rio de Janeiro: Lacerda Editores/Contraponto Editora, 1998, p. 219-220.

⁴⁴ BRITO, Bernardo Gomes de. op. cit., p. 197.

⁴⁵ Ibidem, p. 206.

⁴⁶ Ibidem, p. 210.

⁴⁷ Ibidem, p. 229-230.

potente” nove ninfas. Contrariando a oferta, o rei afirmou que não precisava de presentes para obedecê-la. Ainda assim, ele aceita uma das ninfas, escolhida pela deusa, não como retribuição do serviço, mas com o propósito de estreitar seus laços de amizade. A deusa oferece-lhe Danopeia e, quando tenta narrar a afronta dos portugueses, Éolo a interrompe, afirmando que o evento não lhe interessa por não ser juiz. A ele caberia tão somente executar o que lhe foi mandado. Vênus agradece e deixa clara a sua sede de vingança, a ser executada com vagar. O rei move o cetro, rompe um penedo e liberta Noto – que sai de cena bramindo, furioso que está. Ordenado a cumprir as ordens de Vênus, o vento

(...) alarga, e enche
as rugosas bochechas; curva o corpo,
põe na cintura as mãos: respira, e sopra.
As águas pouco a pouco se encapelam;
e dentro em pouco tempo está formada
a tormenta medonha. O bom piloto,
ao catavento firme, agora manda
que o leme se alivie: agora ordena
que se meta de encontro. Os joanetes
e mais as grandes gáveas já se arriam
para assim se quebrar do impulso a força.⁴⁸

Uma onda se levanta mais crescida
e se deixa cair com toda a força
na proa do navio. O grande beque
depois de levantar-se sobre as nuvens
desce ao profundo inferno: já vem outra
mais forte que a primeira, nele bate,
e o grande beque treme: já se enrolam
a terceira, e a quarta, e não podendo
o beque resistir a tanta força
um grande estalo deu e fez um rombo
apesar das cavilhas, que o sustentam.⁴⁹

A personificação dos ventos e a descrição das ondas são, novamente, empregadas, dessa vez emulando a epopeia lusíada. No plano sonoro, o poeta recorre a aliterações, pontilhando os versos de consoantes linguodentais [t, d], bilabiais [b], fricativas [f] e vibrantes [r], sugerindo a força e o rigor da tempestade. Os ventos agitam as ondas [m, n], que se sucedem e sobrepõem umas às outras: “já vem outra mais forte que a primeira, nele bate, e

⁴⁸ GONZAGA, Tomás Antônio. *A Conceição: O Naufrágio do Marialva*. Transcrição, introdução e notas de Ronald Polito de Oliveira. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1995, vv. 164-174.

⁴⁹ Idem, 1998, vv. 188-198.

o grande beque treme: já se enrolam a terceira, e a quarta”. Há muito mais que testemunho, pois poesia é, fundamentalmente, artifício. Justamente por esse motivo, a leitura dos fragmentos iniciais do poema como relato autobiográfico recai sobre uma abordagem problemática, especialmente quando supõe que as tópicas expressariam ou resultariam da subjetividade do indivíduo. É preciso lembrar que a poesia de Gonzaga se inscreve no tempo e no lugar em que ele se encontra. Por isso, ela

[...] continua rigidamente regrada por preceitos aristotélicos do costume, o que pode especificá-la poeticamente como “ilustração” da “Ilustração católica” portuguesa é o fato de reduzir drasticamente os ornatos da elocução ao adaptar gêneros, formas e estilos do costume antigo da épica aos assuntos coloniais. A redução constitui o destinatário como tipo que avalia a representação por meio da clareza do estilo obtida pela subordinação da fantasia ao juízo planejado como bom senso. A representação não é só mimética ou figurativa de tópicos, mas também judicativa ou avaliativa do modo como produz a figuração, compondo o destinatário como receptor da racionalização urbana ou civil da sua linguagem.⁵⁰

O terceiro Canto oferece um retrato pouco lisonjeiro de Vênus. Surpreendida pelo júbilo dos tripulantes – numa cena que dialoga com a estadia de Vasco da Gama na Ilha dos Amores – seus modos se transformam, o que fica sugerido pelas mudanças de feição, em que ela toma a aparência de um “ministro douto e grave” que acompanhava os portugueses na tormenta:

Apenas viu a Deusa que os guerreiros
alegres se aprontavam por que fossem
à vizinha cidade atrás do encanto
e fingidos prazeres que esperavam.
Ela muda o seu resto, e muda o traje;
toma o traje modesto, mais o rosto
de um seu próprio ministro douto, e grave,
que os expostos guerreiros acompanha.

Mal mudou o semblante, foi meter-se
no meio dos já prontos navegantes.
O semblante carrega, e apenas fita
nos seus rostos a vista assim lhes fala.
Que é isto, Portugueses? Vós correndo
aos prazeres de Amor? A uns prazeres

⁵⁰ HANSEN, João Adolfo. Introdução: notas sobre o gênero épico. In: TEIXEIRA, Ivan. (org.). *Épicos: Prosopopeia / O Uruguai / Caramuru / Vila Rica / A Confederação dos Tamoios / I Juca Pirama*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo/Imprensa Oficial de São Paulo, 2008, p. 87.

que afrouxam dos heróis as fortes almas?⁵¹

O argumento da deusa consiste na hipótese de que buscar por amores enfraqueceria o caráter e reduziria a disposição dos lusitanos para o heroísmo das armas. Atento às regras do decoro, o poeta harmoniza humor e retrato: a mudança de semblante condiz com o “traje modesto” com que a deusa se apresenta aos tripulantes. O engenho do poeta se evidencia: em contraposição à beligerância encomendada por Vênus, há o plano afetivo, que remete a Palas Atena – a deusa que protege os tripulantes em todas as ocasiões. Esse persistente conflito entre as deusas pode ter uma motivação de segunda ordem, como logo se verá. Nos versos finais do quarto Canto, em contraste com o retrato anterior, que evidencia a fúria de Vênus, deparamos com o elogio da deusa que protege a empresa lusitana:

A protetora Palas, que vigia
sobre os amados Lusos, não sossega.
A ilha vai buscar, e sobre a praia
acende uma fogueira. Os navegantes,
mal este fogo avistam, estremecem.
Conhecem que estão perto desta praia.
Arreiam prontamente as soltas gáveas,
com que só navegavam, e conservam
todo o resto da noite a nau à capa.
Com esta prevenção prudente, e justa
apesar dos desejos de Netuno
do naufrágio iminente a nau se salva.⁵²

Graças à intervenção da deusa, que faz uma fogueira para orientar os tripulantes do Marialva, descobrimos novo ânimo naqueles homens. Isso é sugerido pelo reconhecimento da praia e o imediato preparo das gáveas, o que facultará a chegada em segurança à ilha. O conflito entre as Palas Atena e Vênus evoca as antigas disputas entre deidades que circularam como tópicos da épica greco-latina, mas especialmente percebidos em *Os Lusíadas*.

⁵¹ GONZAGA, Tomás Antônio. *A Conceição: O Naufrágio do Marialva*. Transcrição, introdução e notas de Ronald Polito de Oliveira. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1995, Canto 3º, p. 29-43.

⁵² GONZAGA, Tomás Antônio. *A Conceição: O Naufrágio do Marialva*. Transcrição, introdução e notas de Ronald Polito de Oliveira. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1995, Canto 4º, p. 327-338

Alegoria do Império

Uma outra chave interpretativa demandaria averiguar até que medida as constantes mudanças de direção do Marialva perfariam uma alegoria⁵³ do destino português – ora próximo do naufrágio (derrocada do império), ora próximo de se salvar e estabelecer (fortalecimento da coroa, renunciando vitórias). Essas oscilações, como símile das vagas do mar, parecem ser reforçadas graças à sonoridade contrastante dos termos que fazem os versos, e os lances que orientam o destino errático do Marialva.

Ao invés de reproduzir epítetos românticos cunhados pela crítica literária, que qualificaram Gonzaga como português abrigado,⁵⁴ como inconfidente ressentido, ou poeta medíocre destituído de genialidade, ou incapaz de originalidade⁵⁵, é preferível tomá-lo como homem letrado que recorria a antigos expedientes retórico-poéticos para retratar, muitas vezes de maneira alegórica, preceitos teológicos e políticos de seu tempo. Não custa lembrar que, àquela altura, a Coroa portuguesa continuava atrelada ao Vaticano, segundo os preceitos medievais que consubstanciavam o reino como corpo místico⁵⁶.

A esse respeito, seria oportuno lembrar que Tomás Antônio Gonzaga defendeu, muito tempo antes de redigir o poema, uma tese sobre o então chamado direito natural, quando se candidatou à vaga de “professor da Faculdade de Leis de Coimbra”⁵⁷, no início da década de 1770. Esse dado é fundamental porque revela o conhecimento que ele tinha do direito canônico e das leis temporais: “todo poder que um ente criado exercita sobre outro seu

⁵³ “Segundo a alegoria greco-romana e suas retomadas, o mundo é objeto de representação própria e figurada pela poesia e prosa; segundo a alegoria hermenêutica, desde sempre existe uma prosa do mundo a ser pesquisada no mundo da prosa bíblica” (HANSEN, João Adolfo. op. cit., 2006, p. 91).

⁵⁴ “Sou dos que pensam que Gonzaga é nosso, sem embargo do nascimento português. E não o julgo brasileiro apenas pelas circunstâncias da sua vida aqui vivida, senão também pela feição do seu estro e inspiração, pelas condições mesmas do seu lirismo e do seu sentimento. Não é, todavia, possível desconhecer que o seu lirismo amoroso difere, pela falta de sensualidade, de ardência, efêmera talvez, mas forte, de paixão, de volúpia, do lirismo romântico, genuinamente brasileiro esse, si houvermos de aceitar as manifestações populares, na sua poética, como a representação exata da nossa emotividade amorosa” (VERÍSSIMO, José. *Estudos de Literatura Brasileira*. 2ª série. Rio de Janeiro: H. Garnier, livreiro-editor, 1901, p. 215).

⁵⁵ BRANCO, Camilo Castelo. *Curso de literatura portuguesa*. Lisboa: Matos Moreira, II, 1876. p. 249.

⁵⁶ “Há infinitos cruzamentos entre a Igreja e o Estado, ativos durante a Idade Média [...] Empréstimos mútuos, permuta de insígnias, símbolos políticos, prerrogativas e direitos de honra foram perpetuamente transportados entre o os líderes espirituais e seculares da sociedade cristã (KANTOROWICZ, Ernst H. *The King's Two Bodies: study in Mediaeval political theology*. 7. ed. Princeton: Princeton University Press, 1997, .p. 193).

⁵⁷ GRINBERG, Keila. Apresentação. In: GONZAGA, Tomás Antônio. *Tratado de Direito Natural*. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. VII-XXXV. p. VIII.

semelhante não pode proceder senão de Deus [...] Deus aprova e confirma o título por que damos a qualquer o poder de governar”⁵⁸.

Por isso, não é produtivo entender a sua poesia como mero reflexo da realidade; tampouco detectar sinceridade, como fruto da psiquê que particularizaria o homem letrado ou resultaria da expressão subjetiva do poeta. Não será demasiado recordar que a categoria “autor” nem sempre foi concebida “como originalidade de uma intuição expressiva; como unidade e profundidade de uma consciência; como particularidade existencial num tempo progressista; como psicologia do estilo; como propriedade privada e direitos autorais”⁵⁹.

Gonzaga é um homem letrado, consciente de sua subordinação – também como súdito formado em Direito – ao Rei⁶⁰. Se, após a Revolução Francesa, ele “passou a ser concebido como uma diferença subjetiva sobreposta aos critérios dos gêneros dos *auctores* até então modelizados pela Retórica”⁶¹, tal realidade ainda não tinha cruzado o Atlântico e contagiado os poetas luso-brasileiros, que perseveravam na imitação do costume, na reprodução de gêneros elaborados com regras e preceitos bem definidos que classificam as matérias poéticas segundo usos particulares e retóricos.

Identificar a emulação e o estilo como critérios artísticos para interpretar os poemas de Gonzaga nos auxilia, inclusive, a lidar com as lacunas de *A Conceição*, pois permite afirmar, de antemão, que os fragmentos perdidos se desdobravam da Instituição Retórica e mobilizavam predicados do gênero épico. Por isso, as aproximações com Aristóteles, Cícero, Horácio⁶², Camões etc. são verossímeis e suprem, ainda que de forma precária e parcial, os versos cujo paradeiro ignoramos. Em poemas como os de Gonzaga, mesmo a imaginação pode ser regrada...

Os grandes males decorrentes de um naufrágio, no tempo de Gonzaga e nas adjacências do Império luso-brasileiro, são males naturais, como a tempestade que devasta o navio e

⁵⁸ GONZAGA, Tomás Antônio. *Tratado de Direito Natural*. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 139.

⁵⁹ HANSEN, João Adolfo. op. cit., 1992, p. 28-29.

⁶⁰ “Para circunscrever a esfera de atuação dos magistrados, ele os define como pessoas públicas, representantes do rei, que por isso lhe devem obediência. Dessa forma, os magistrados sempre devem usar a lei de acordo com a vontade do soberano” Cf. GRINBERG, Keila. op. cit., p. XV-XVI.

⁶¹ *Ibidem*, p. XVIII.

⁶² Como recomendava Horácio (A POÉTICA Clássica (Aristóteles, Horácio, Longino). 12. ed. Trad. Jaime Bruna. São Paulo: Cultrix, 2005. p. 58), “Muito importará se fala um deus ou um herói, um velho amadurecido ou um moço ardente na flor da juventude, uma autoritária matrona ou uma governanta solícita, um mascate viajado ou o cultivador duma fazendola verdejante, um cidadão da Cólquida ou um da Assíria, alguém criado em Tebas ou em Argos”.

evidencia a limitação dos remédios humanos. Por outro lado, esses eventos podem indicar castigo divino que pune o pecado dos mareantes. O incidente pode ser uma provação, em que os sobreviventes precisam demonstrar sua fé na Providência. A hipótese de que a narrativa seja “pessimista” se afigura um modo redutor de ler, pois leva em consideração o sofrimento ou o fracasso humano e desconsidera a figura de Deus, que é central e absoluta. Não podemos nos esquecer de que o poema, embora alargue os preceitos que outrora animaram a poesia de Camões, continua amparado no sentido transcendental da história, mesmo quando a experiência que retrata recapitula os dramas da máquina do mundo.

No poema *A Conceição*, Gonzaga continua atento ao preceito horaciano do *ut pictura poesis*, e permanece sob o respaldo da história como mestra da vida. A virtude ainda se baseia na mediania aristotélica, na moderação estoica dos afetos; a *persona* poética continua a emitir juízos segundo o ponto de vista do fidalgo aristocrata que valoriza a espada e as letras, mas que não desconsidera o valor da disputa no fórum. Posterior às primeiras estéticas, o poema ainda não é romântico, pois valoriza as convenções retórico-poéticas. Ainda assim, sua relação com a máquina mitológica já parece frágil, fugidia, como se se tratasse de um exercício de agudeza do poeta, a estilizar a experiência decorosa e verossímil, com a atenção voltada para as demandas do seu presente.

Referências

ALVES, Hélio J. S. *Camões, Corte-Real e o sistema da epopeia quinhentista*. Coimbra: Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos, 2001.

A POÉTICA Clássica (Aristóteles, Horácio, Longino). 12. ed. Trad. Jaime Bruna. São Paulo: Cultrix, 2005.

ARISTÓTELES. *Retórica*. Trad. Edson Bini. São Paulo: EDIPRO, 2011.

BRANCO, Camilo Castelo. *Curso de literatura portuguesa*. Lisboa: Matos Moreira, II, 1876.

BRITO, Bernardo Gomes de. *História trágico-marítima*. Rio de Janeiro: Lacerda Editores/Contraponto Editora, 1998.

CAMÕES, Luís Vaz de. *Obra Completa*. 5ª imp. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008a.

CAMÕES, Luís Vaz de. *Os Lusíadas*. Organização, apresentação e notas de Jane Tutikian. Porto Alegre: L&PM, 2008b.

Notas sobre *A Conceição*...

CÍCERO. As Familiares, 5, 12, *apud* HARTOG, François. *A história de Homero a Santo Agostinho*. Trad. Jacyntho Lins Brandão. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001, p. 157.

CORTE-REAL, Jerônimo. *Naufração e lastimoso sucesso da perdição de Manoel de Sousa Sepúlveda, e Dona Lianor de Sá sua mulher e filhos, vindos da Índia para este Reino na nau chamada o galeão grande S. João que se perdeu no cabo de boa Esperança, na terra do Natal. E a peregrinação que tiveram rodeando terras de Cafres mais de 300 léguas até sua morte*. Lisboa: Oficina de Simão Lopez, 1594.

FELIPE, Cleber Vinicius do Amaral. *Os Lusíadas, de Camões, e a História Trágico-Marítima: por uma poética do bem comum*. Tempo, Niterói, v. 26, p. 500-521, 2020.

FURTADO, Joaci Pereira. O épico gonzaguiano e o naufrágio da jangada de pedra: história e retórica na epopeia de Tomás Antônio Gonzaga. *Rev. Let.*, São Paulo, v. 59, n. 2, p. 181-196, jul./dez., 2019.

GONZAGA, Tomás Antônio. *A Conceição: O Naufrágio do Marialva*. Transcrição, introdução e notas de Ronald Polito de Oliveira. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1995.

GONZAGA, Tomás Antônio. *Tratado de Direito Natural*. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

GRINBERG, Keila. Apresentação. In: GONZAGA, Tomás Antônio. *Tratado de Direito Natural*. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. VII-XXXV.

HANSEN, João Adolfo. Autor. In: JOBIM, José Luis (org.). *Palavras da crítica*. Rio de Janeiro: Imago, 1992, p. 11-43.

HANSEN, João Adolfo. As líras de Gonzaga: entre retórica e valor de troca. In: *Via Atlântica*, n. 1, p. 40-53, 1997.

HANSEN, João Adolfo. *Alegoria: construção e interpretação da metáfora*. Campinas: Editora Unicamp; São Paulo: Hedra, 2006.

HANSEN, João Adolfo. Introdução: notas sobre o gênero épico. In: TEIXEIRA, Ivan. (org.). *Épicos: Prosopopeia / O Uruguai / Caramuru / Vila Rica / A Confederação dos Tamoios / I Juca Pirama*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo/Imprensa Oficial de São Paulo, 2008, pp. 17-91.

KANTOROWICZ, Ernst H. *The King's Two Bodies: study in Mediaeval political theology*. 7. ed. Princeton: Princeton University Press, 1997.

OLIVEIRA, Ronald Polito de. "Introdução". In: GONZAGA, Tomás Antônio. *A Conceição: o naufrágio do Marialva*. São Paulo: Edusp, 1995, p. 19-72.

OVÍDIO. *Metamorfoses*. Tradução de Vera Lúcia Leitão Magyar. São Paulo: Madras, 2003.

OVÍDIO. Tristia, cantos II, vv. 19-22. In: BARBOSA, Tereza Virgínia Ribeiro; TREVIZAM, Matheus; AVELLAR, Júlia Batista Castilho de. *Tempestades Clássicas: dos antigos à era dos descobrimentos*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2018, p. 268-278.

PÉCORA, Alcir. Documentação histórica e literatura (a propósito das *Cartas Chilenas*). *REVISTA USP*, São Paulo, n. 40, p. 150-157, 1998-1999.

PÉCORA, Alcir. *Máquina de gêneros*. São Paulo: Edusp, 2001.

PÉCORA, Alcir. *A Conceição: uma epopeia jurídica*. In: _____. *Máquina de Gêneros*. 2ª ed. São Paulo: Edusp; Campinas: Editora Unicamp, 2018, p. 169-187.

PINHO, Ruy Rebello. *História do Direito Penal Brasileiro: período colonial*. São Paulo: Bushatsky/Edusp, 1973.

RODOLPHO, Melina. *Écfrase e Evidência nas Leras Latinas: doutrina e práxis*. São Paulo: Humanitas, 2012.

SARAIVA, António José. *Luís de Camões: estudo e antologia*. Lisboa: Livraria Bertrand, 1980.

VERÍSSIMO, José. *Estudos de Literatura Brasileira*. 2ª série. Rio de Janeiro: H. Garnier, livreiro-editor, 1901.

Recebido em: 30.05.2021

Aprovado em: 09.03.2022

Os fragmentos de Ernest Hemingway e a narrativa do século XX

João Arthur Macieira*

Resumo

O artigo busca apresentar um estudo das formas narrativas elaboradas pelo escritor Ernest Hemingway, tendo como chave de leitura três conceitos: fragmentação, superficialidade e minoridade. A referência aqui são os ensaios de Gilles Deleuze sobre literatura estadunidense. A partir dessa análise geral da obra ficcional de Hemingway, o artigo esboça uma contribuição o pensamento historiográfico contemporâneo.

Palavras-chaves: Historiografia; Literatura; Romance.

Abstract

This paper presents a study of the narrative forms developed by the writer Ernest Hemingway, reading it through three concepts: fragmentation, superficiality and minority. The reference being the essays by Gilles Deleuze on American literature. From this general analysis of Hemingway's fictional work, the article drafts a contribution for the contemporary historiographical thought.

Keywords: Historiography; Literature; Novel.

Introdução

O artigo apresenta um estudo das formas narrativas elaboradas pelo escritor Ernest Hemingway, tendo como chave de leitura três conceitos: fragmentação, superficialidade e minoridade. Tendo em vista sua pequena difusão no meio acadêmico brasileiro, encontraremos vantagem se fizermos uma visita à biografia de Ernest Hemingway¹ antes de investigarmos diretamente sua obra.

Este texto começa com uma breve descrição biográfica do autor e apresenta alguns momentos importantes de sua vida literária, com foco na sua produção romanesca dos anos 1920. Isso se deve ao objetivo do artigo, que é buscar uma relação possível entre as

* Doutorando em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ).

¹ As informações biográficas se baseiam em BAKER, Carlos. *Ernest Hemingway: o romance de uma vida*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1971; e HOTCHNER, A. E. *Papa Hemingway*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967.

transformações sociais e históricas que envolviam o momento no qual Hemingway formava-se enquanto escritor. Algumas pontes foram traçadas com outra parte de sua produção literária, isto é, seus contos escritos logo antes do primeiro romance e com alguns de seus livros posteriores, como é o caso de *Por Quem Os Sinos Dobram* (1940).

Segue para a apresentação de três conceitos baseados nos escritos de Gilles Deleuze sobre literatura, revendo uma possível discussão com a tese de Luiz Costa Lima sobre a *mimese*. Contudo, vale ressaltar que não há pretensões de debater ou explicar essa tese, até porque ela vem sendo atualizada a cada publicação do crítico brasileiro. Aqui, a intenção foi apenas apresentar sua crítica a Deleuze como maneira de renovar as formulações do filósofo francês e mostrar a pertinência de alguns de seus conceitos.

Termina com um comentário sobre a possibilidade de diálogo entre a literatura de Hemingway – entendida aqui como uma forma de literatura menor – e alguns aspectos do que ficou conhecido como micro-história. Mais especificamente, com o tipo de metodologia (quicá seja mais adequado dizer crítica à metodologia historiográfica) apresentada em alguns textos de Carlo Ginzburg. Mais uma vez, a intenção aqui não é debater essa bibliografia, que já conta com campos específicos de estudo e especialistas suficientes, mas mostrar algumas pontes possíveis ainda inexploradas dentro do campo de estudos que envolve literatura (ou teoria literária) e teoria historiográfica.

Sendo pequena a presença de estudos de Hemingway na academia brasileira, inexistente no campo da historiografia, o estranhamento por parte do leitor perante o artigo é esperado. Ainda mais por não se tratar exclusivamente de um exercício de crítica literária, mas de um estudo que a mescla teoria literária e teoria da história, o texto teve de buscar diálogo com fontes desconexas entre si. Talvez isso reflita não apenas uma condição do contexto intelectual do qual este texto emerge, mas também diga algo sobre o objeto (ou melhor, sobre a abordagem desejada sobre o objeto). Falar de fragmentação e superficialidade de maneira estruturada, coesa e integral, sistematizando ponto por ponto aquilo que se tem a apresentar, como se fosse possível ter certeza de cada espaço, incorreria possivelmente em uma contradição entre forma e conteúdo. Sendo assim, a forma do texto busca clareza, mas também uma relação com a natureza de seu objeto.

Caminhos de floresta e cidade do jovem Hemingway

Nascido ainda no século XIX, em 1899, Ernest Hemingway vem ao mundo na pacata Oak Park, cidade do interior do estado de Illinois, nos Estados Unidos. Seu pai foi médico e teve um papel crucial na formação de sua vida psicológica, mais por sua ausência de espírito do que por excessiva presença. O suicídio foi um fantasma presente em sua família, cometido por seu pai e por um número significativo de outros membros, incluindo o próprio Ernest. Ainda em sua adolescência, Hemingway guardava opiniões muito negativas sobre seu pai, e é possível reconhecer, em alguns de seus primeiros contos, os mesmos sentimentos e angústias demonstradas em sua correspondência². Sua mãe, além de professar a religião protestante de forma rígida, tomou a família como objeto de descarga de suas frustrações, depois de falhar na carreira de cantora profissional. Ernest foi um dos mais afetados pela união dessas duas figuras; enquanto criança, desenvolveu o hábito da automutilação, para que fosse desnecessário a seus pais lhe aplicar um castigo.

O jovem Ernest Hemingway foi um entusiasta dos esportes de aventura e da vida ao ar livre. A literatura naquele momento ainda não possuía tanto espaço. Já era um sujeito grande nesses anos, ainda que não tão robusto quanto seria em anos futuros, quando, finalmente, assumiu a forma viril com a qual será lembrado. Não foi um grande atleta nos esportes coletivos; estar sozinho nas florestas que cercavam sua casa, ter sua pele em contato com o ar frio e as águas geladas de rios e lagos no interior do Michigan era muito mais prazeroso do que qualquer evento social. Somente ao final da juventude, começou a lutar boxe, esporte no qual foi realmente destacado – e que, segundo o próprio autor, ensinou a Ezra Pound, em troca de aulas de poesia.

Findo o período escolar, foi a hora em que a escrita e as relações amorosas entraram realmente em sua vida. Nos anos de colégio, já havia participado do jornal escolar, mas só então pode levar a sério essa atividade e, por meio de contatos intermediados por sua família, foi trabalhar num grande jornal do Meio-Oeste, o *Kansas City Star*.

Hemingway cobria crimes em Kansas City e, apesar de ser apenas um iniciante sem nenhuma experiência, suas cartas daquele período acusam uma boa relação com toda a equipe do jornal. O autor dá destaque a essa época, considerando as regras da escrita jornalística como

² HEMINGWAY, Ernest. *As Cartas de Ernest Hemingway: 1907-1922*. São Paulo: Martins Fontes, 2015.

um dos fundamentos de seu próprio estilo literário. A decisão de deixar a pacata Oak Park e se mudar para uma grande cidade como Kansas City pode ser visto como o primeiro sinal de uma insatisfação que o jovem Hemingway sentia em relação ao tipo de vida que lhe esperava, às restrições e ao moralismo religioso que lhe impunham. Essa revolta contra os pais – tão similar àquilo que Stuart Hughes viu nas vanguardas europeias³, ainda que mais suave – teria causas e efeitos que, provavelmente, excedem os limites das explicações psicologizantes. Mesmo antes dos vinte anos, Hemingway percebera que não haveria lugar para ele e para seus desejos na comunidade onde nascera, mas logo uma grande cidade como Kansas City também se mostrou insuficiente.

Em 1918, Hemingway deixou o Missouri, alistou-se na Cruz Vermelha Italiana, tendo chegado ao *front* austríaco do combate. Rejeitado no exército norte-americano, provavelmente por culpa uma visão imperfeita; é surpreendente que estivesse disposto a arriscar-se na Grande Guerra, lutando por um país com o qual não possuía nenhuma ligação, sobre qual não soubesse alguma coisa. O autor diz a Hotchner, um de seus biógrafos, que foi acompanhando de perto o trabalho de redação do *Kansas City Star* que decidiu se voluntariar na guerra. Ficou impressionado com os relatos que o jornal recebia e pensou que seria uma oportunidade de ganhar experiência num evento marcante. Entretanto, não combateu diariamente no front, assumindo o papel de motorista de ambulâncias.

Foi um período curto que Hemingway passou na Europa, mas que o marcou profundamente em diversos sentidos. Fisicamente, seu joelho foi destruído com a explosão de um morteiro, durante um ataque austríaco ao front italiano. Parece que, por muito pouco, não teve a perna amputada. Aqui, um leitor de *Adeus às Armas* (1929) vai reconhecer que essas experiências foram aproveitadas na construção do romance e da figura de Fredric Henry. Mas esse não foi o único trauma pelo qual o ainda jovem Hemingway atravessou. No hospital milanês, onde foi operado, ele conhece a enfermeira inglesa Agnes von Kurowsky. Apaixona-se profundamente e, de fato, acredita que vai se casar com ela, planejando seu futuro, mesmo depois de retornar aos Estados Unidos. Essa experiência também foi aproveitada em *Adeus às Armas*, sendo nítidas as semelhanças entre Agnes e a personagem Catherine Barkley. Contudo,

³ HUGHES, Stuart. *Consciousness and Society: The Reorientation of European Social Thought, 1890-1930*. New York: Alfred A. Knopf, 1958.

Os fragmentos de Ernest Hemingway...

também no pequeno conto (de título irônico) *A Very Short Story*⁴, uma relação entre personagens muito próximos a Henry e Barkley aparece de forma grotesca.

Na vida de Hemingway, o desfecho de sua relação não é nem trágico, nem grotesco, mas será suficiente para enfurecê-lo e decepcioná-lo de forma muito mais intensa do que o episódio da explosão, que, por muito pouco, não lhe fez perder uma perna e até a vida. A importância desses eventos não é só psicológica, como também literária: a destrutividade espontânea da guerra, os resultados trágicos e/ou grotescos de pequenas decisões e sua falta de sentido generalizada serão importantes na constituição de sua literatura. Assim também, a efemeridade, a transitoriedade e a crueldade que existem nas relações amorosas aparecerão como tema de muitos de seus textos. Não foram poucos personagens de Hemingway que sofreram traumas em decorrência de combates e quase todos os seus protagonistas possuem alguma relação com a guerra, principalmente com a de 1914-1918. Isso, contudo, não o faz um escritor de literatura de guerra – basta pensar no tipo de sistematização e teorização que tal literatura encontra em autores como Siegfried Sasson⁵ ou Ernest Jünger⁶ para que se reconheçam diferenças muito significativas. A guerra – ou melhor, as guerras – pelas quais Hemingway vai atravessar durante sua vida marcam profundamente sua literatura, mas também o fazem as florestas e os lagos do Michigan, sua infância em Illinois, as mulheres e os homens com quem se relacionou, as touradas, pescarias e caçadas em que participou, os romances e jornais que leu ou os filmes a que assistiu.

De volta aos Estados Unidos, a sensação de estranhamento não é compensada pelo reconhecimento que recebe enquanto veterano de guerra, mas é mesmo atenuada por isso. No conto *A Volta do Soldado (Soldier's Home)*, escrito já em Paris, Hemingway explora essa atmosfera na figura do personagem Howard Krebs, um rapaz que retorna ao interior do Oklahoma depois de combater na Grande Guerra. Krebs, ao voltar, reconhece que perdeu a capacidade de amar – não apenas a si mesmo e a sua família, mas a qualquer um. Seu retorno faz dele uma espécie de indigente, que vaga por sua cidade contando histórias falsas do tempo em que passou na guerra, além de observar meninas novas demais para se tornarem suas companheiras. Como solução, muda-se, justamente, para Kansas City.

⁴ HEMINGWAY, Ernest. *The Short Stories*. Nova York: Scribner's and Sons, 1995.

⁵ SASSON, Siegfried. *Memórias de um Oficial de Infantaria*. São Paulo: Mundaréu, 2014.

⁶ JÜNGER, Ernst. *Tempestades de Aço*. São Paulo: Cosac & Naify, 2013.

Assim como seu personagem, ao retornar da guerra, Hemingway decide deixar mais uma vez a cidade natal, mudando-se primeiro para Toronto e, depois, para Chicago, onde volta a trabalhar como jornalista. Depois de conhecer Hadley Richardson e casar-se com ela, atravessam o Oceano Atlântico até Paris: era o primeiro passo do plano de Hemingway para se tornar um escritor.

Depois de conhecer o escritor Sherwood Anderson, ainda nos Estados Unidos, Hemingway conseguiu recomendações para se apresentar aos escritores estadunidenses que viviam em Paris. Foi quando conheceu Ezra Pound, Scott Fitzgerald e Gertrude Stein. Sua proximidade com Stein permitiu que discutisse, pela primeira vez, artes e literatura de forma aprofundada e crítica. Esse contato foi determinante para a educação estética do autor, não só porque ela lhe serviu como uma espécie de revisora particular, mas também por ter-lhe apresentado Silvia Beach, proprietária da famosa livraria *Shakespeare and Company*, fonte de empréstimos e de compras fiadas. É quando pode ler e discutir autores como Mark Twain, Dostoiévski e Flaubert com outros escritores, situação muito improvável entre os jornalistas americanos com que vinha trabalhando.

A situação financeira de Ernest Hemingway e sua esposa foi parcialmente descrita por ele mesmo num artigo para o *Toronto Daily Star*, no qual convida qualquer estadunidense/canadense com U\$ 1000,00 de rendimentos a passar um ano na Europa, sem terem de se preocupar com emprego. A desvalorização das moedas europeias perante o dólar permitiu que as classes médias norte-americanas fizessem verdadeiras peregrinações, como as que são descritas em *O Sol Também Se Levanta*. O casal vive mesmo é do dinheiro de sua esposa, apesar de Hemingway escrever com alguma regularidade para o *Toronto Daily Star*. Ainda em *O Sol Também Se Levanta* é possível reconhecer algumas consequências da vida descolada da realidade do trabalho e da própria cidade em que vivem os personagens. O convívio de Hemingway se dá entre escritores, pintores, escultores, livreiros e jornalistas internacionais, mas – como diz Bill Gorton a Jacob Barnes – ele “vive como um expatriado”.

Como Jacob Barnes, ainda que tenha vivido em Paris, durante anos, nunca foi próximo de nenhum francês (ao menos, nenhum que não fosse seu empregado ou ligado ao mundo das artes): os escritores da chamada geração perdida viviam numa espécie de bolha, flutuando sobre Paris e a Europa. Embora tenham produzido romances e poemas dos mais significativos para a história recente da literatura de língua inglesa, tinham pouco ou nada da figura do

Os fragmentos de Ernest Hemingway...

escritor enquanto intelectual público, que dominaria o cenário político europeu nos anos seguintes (bastaria pensar em Sartre como exemplo paradigmático). O descolamento em relação à realidade não tem caráter apenas sociológico, mas – como observa Otto Maria Carpeaux⁷ – é também um dos motivos centrais da inventividade estética do modernismo literário na primeira metade do século XX. Para Carpeaux, só assim é possível compreender os grandes movimentos e obras modernistas, desde o futurismo até o *Ulisses*, de James Joyce.

Como entender o tipo de narrativa desenvolvido por Hemingway, diante das considerações biográficas e históricas tomadas até agora? Tentaremos esclarecer esse ponto retomando as reflexões de Deleuze sobre a particularidade da literatura norte-americana, analisando a obra de Hemingway a partir dos conceitos de *fragmentação, superficialidade e menoridade*.

Fragmentação

Nos seus escritos reunidos em *Crítica e Clínica*, Gilles Deleuze traça uma linha que vai desde Whitman e Melville até Jack Kerouac, identificando alguns motivos fundamentais da literatura americana. É possível reconhecer muito daquilo que Deleuze viu nesses autores também na obra de Hemingway. Contudo, trata-se aqui uma oportunidade de revisitar uma discussão, iniciada em Deleuze, que buscou analisar a literatura também como produtora de diferença. Entendemos que o filósofo francês contribui para nosso debate ao apresentar operações através das quais a literatura extravasa os limites socialmente impostos pela estética e linguagem – quer dizer, uma noção mimética da literatura como representação da realidade.

Luiz Costa Lima, em *Mimesis: desafio ao pensamento*, desenvolve um argumento contra Deleuze⁸, mas preserva também o valor de suas reflexões. Para esse crítico, as considerações deleuzianas sobre o plano de imanência na literatura em vez de abrir novos espaços de experiências, acaba por privilegiar a incompreensibilidade ao tentar abandonar a representação. Estando a representação ligada ao fenômeno mimético (que, por sua vez, depende da existência de um plano linguístico e cultural comum para que exista alguma comunicação entre a obra e seu leitor), a conclusão lógica é que abandonar a identidade em

⁷ CARPEAUX, Otto Maria. *As revoltas modernistas em História da Literatura Ocidental* – v. IV, Brasília: Editora do Senado Federal, 2008.

⁸ COSTA LIMA, Luiz. *Mimesis: desafio ao pensamento*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.

nome da diferença seria um tiro do pé para o estudo literário, porque privilegiaria aquelas obras que, incomunicáveis, podem sempre ser reduzidas ao mero adorno.

Essa alergia deleuziana pela identidade tentou ser explicada e corrigida por Costa Lima na releitura do conceito de *mimese*, cuja natureza ultrapassaria a noção de cópia ou imitação. Quando Deleuze toma parte de um tipo específico de autores que, segundo ele, produzem *literatura menor* – isto é, os russos e os estadunidenses, – ele apenas substitui um tipo de representação por outra⁹.

Trazemos à tona o problema levantado por Costa Lima apenas para situar a presença dessa discussão no cenário acadêmico brasileiro entre os historiadores e críticos literários, sendo impossível aqui aprofundá-la. Seria preciso dizer, contudo, que acreditamos na possibilidade de uma outra releitura dos textos de Deleuze a partir desses conceitos. Isso quer dizer: uma que não privilegie o incompreensível, mas que busque aquilo que extravasa a análise dialética baseada na representação.

Acreditamos que o melhor caminho seja mostrar como a obra de Hemingway, apesar da relativa proximidade que o autor teve com a mais elaborada estética literária de seu tempo (bom lembrar que era – ao menos se considerava – amigo de James Joyce), trilha um caminho próprio na linguagem. Assim, a literatura de Hemingway foge às tendências de vanguarda que o precediam, mas foge também à imitação do cânone, criando uma forma narrativa quase particular. Recorrer ao elogio de Deleuze aos autores que puderam escrever numa língua menor (que não significa uma língua incompreensível, mas uma “traição” da língua oficial), na análise de Hemingway é uma tentativa de aproveitar essa contribuição, sem que isso implique numa adesão completa as suas teses.

Vale ainda ressaltar que algo do que Deleuze escreveu sobre literatura norte-americana havia aparecido em ensaios sobre Hemingway, ainda nos anos 1950. Dois ensaístas estadunidenses, Harry Levin¹⁰ e Carlos Baker¹¹ (o último tornou-se seu biógrafo mais importante), produziram críticas literárias sobre o autor, tendo em vista as possibilidades de comparar suas formas narrativas com a produção de imagens. Para Baker, tratava-se da

⁹ Sobre a discussão, ver o sexto capítulo de COSTA LIMA, Luiz. *op. cit.*, 2000.

¹⁰ LEVIN, Harry. *Observations on the Style of Ernest Hemingway*, *The Kenyon Review*, v. 13, n. 4 (Autumn, 1951), p. 581-609.

¹¹ BAKER, Carlos. *Hemingway: o escritor como artista*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1974.

Os fragmentos de Ernest Hemingway...

produção de uma literatura que alterava as formas ver, que trabalhava na oposição entre o dito e o não dito, uma espécie de jogo de luz e sombra¹².

Mas é em um argumento de Levin que esse artigo deseja se concentrar. Podemos aproximar a noção de *superficialidade*, tal qual ela aparece em Deleuze, com aquilo que Harry Levin identificou como a aproximação radical entre leitor e narrador, que “escolhe as palavras para nos agarrar e transferir-nos”¹³ para a experiência narrada. Também ele vai dizer que esse “agarrar e transferir” acelera o ritmo do texto, o que o leva a recorrer à imagem do filme cinematográfico. Não que diga que os textos de Hemingway possam ser transplantados diretamente para um estúdio, como se fossem o roteiro de um filme, mas sim que as imagens literárias que essa produziu estão mais próximas daquilo que Deleuze chamou de *imagem-movimento*¹⁴ do que da composição de um quadro pintado. Vale aqui citar um trecho da análise de Levin:

A prosa fica o mais perto possível do conflito físico (...). Cada sentença emendada, cada frase preposicional, é como um novo frame numa fita de filme; de fato, toda a passagem, como tantas outras, poderia ter sido filmada pela câmera e projetada na tela.¹⁵

A produção de uma literatura que se aproxima da imagem-movimento do cinema é um dos pontos que queremos destacar na sensibilidade de Hemingway. Além disso, a aceleração decorrida dessa proximidade entre leitor e experiência narrada será crucial para futuras gerações de escritores norte-americanos, como Jack Kerouac. Levin, prevendo a influência que Hemingway teria nas letras de língua inglesa, exagerou um lugar privilegiado para o autor, ainda em 1951:

Hemingway é o contemporâneo mais novo de Proust e Joyce. Ainda que seu tempo não seja nem *le temps perdu* nem o passado nostalgicamente recuperado, ele passa-o colhendo flores enquanto pode, para o sempre-acelerado ritmo das manchetes e telegramas e alto-falantes. O ato, assim que feito, é dito, tornando-se simultâneo com a palavra, antes dito que sentido.¹⁶

¹² *Idem, Ibidem.*

¹³ Tradução livre de: “he chooses his words to grip and transfix us” (LEVIN, *op. cit.*, p. 599).

¹⁴ DELEUZE, Gilles. *Cinema 1 – a imagem-movimento*. São Paulo: Editora 34, 2018.

¹⁵ Tradução livre de: “Prose gets as near as it can to physical conflict (...). Each clipped sentence, each prepositional phrase, is like a new frame in a strip of film; indeed the whole passage, like so many others, might have been filmed by the camera and projected on the screen.” (*Idem, Ibidem*, p. 601).

¹⁶ Tradução livre de: “Hemingway is the younger contemporary of Proust and Joyce. Though his time is neither the *temps perdu* nor the past nostalgically recaptured, he spends it gathering roscs while he can, to the ever-

O fato de que esse crítico tenha recorrido às imagens de “manchetes, telegramas e alto-falantes” para explicitar a velocidade da narrativa de Hemingway é significativo, pois, assim, existe uma aproximação entre ela e aquele processo de transformação da vida nas cidades, impulsionado nas primeiras décadas do século XX. O movimento que vai das “flores” às “manchetes, telegramas e alto-falantes” não deixa de ser também uma analogia à trajetória que leva o próprio Hemingway de Oak Park até Paris, nos anos 1920.

As funções que muitas oposições vão operar na sua literatura, como aquelas entre humano x natural; interior x metrópole; noite x dia, não são apenas conteúdos, mas formas de organizar a linguagem. Na grande cidade, cercado de pessoas, automóveis, prédios, música, os personagens tagarelam, mentem, são desonestos e cruéis. Na natureza, a linguagem pode ser irônica, mas vai sempre em direção à verdade.

O fato de que as imagens literárias de Hemingway se assemelhem aos frames cinematográficos nos leva a considerar outra característica importante: sua condição fragmentária. Seria necessário, então, colocar a relação entre todo e parte numa espécie de inversão, ou seja, priorizando não as partes do todo, mas a forma pela qual é possível ler a literatura de Hemingway enquanto composta por fragmentos. Como disse Deleuze: “os americanos, ao contrário [dos europeus], têm um senso natural do fragmentário (...). O próprio da América não é, portanto, o fragmentário, mas a espontaneidade do fragmentário”¹⁷.

Mais complicado, porém, é identificar essa fragmentariedade de forma clara dentro desse grande bloco ao qual Deleuze faz referência. Nosso artigo tem a vantagem de lidar com apenas um autor. E, de fato, na obra de Hemingway, é possível partir de certos elementos recorrentes que indicam a fragmentariedade, estando ausente o que ficou conhecido como a composição de estruturas do romance realista¹⁸.

Em Hemingway, seria preciso imaginar uma espécie de realismo fragmentário, no sentido de que a realidade que sua literatura mimetiza não possui estrutura social ou composição a partir de valores morais. Os romances se iniciam com personagens já em meio à ação, e o leitor recebe muito pouco deles, até que algum evento irrompe dentro da narrativa para arrancar deles uma decisão. Ainda assim, o conhecimento adquirido por parte do leitor a

accelerating rhythm of headlines and telegrams and loud-speakers. The act, no sooner done than said, becomes simultaneous with the word, no sooner said than felt”. (*idem, Ibidem*, p. 602).

¹⁷ DELEUZE, Gilles. *op. cit.*, 1997, p. 67.

¹⁸ BARTHES, Roland. *Novos problemas do realismo em Inéditos vol.1 – teoria*. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 29-36.

Os fragmentos de Ernest Hemingway...

respeito dos personagens e de suas memórias é incerto. O texto, depois da apresentação de um personagem, joga a narrativa numa espiral de situações que indicam a possibilidade de uma interpretação contrária. Daí que seja possível ler aquele efeito destacado por Levin como uma via de mão dupla: ao mesmo tempo em que aproxima o leitor da experiência narrada, a proximidade barra a possibilidade de uma visão que supere às limitações do protagonista.

Isso mostra um afastamento de Hemingway em relação ao romance realista do século XIX (Flaubert, Stendhal ou Balzac), tradição que conheceu bem durante sua passagem em Paris. A obra de Hemingway não constrói estruturas e seus personagens não são tipos sociológicos. Mesmo uma investigação histórica ou sociológica dos tipos sociais trazidos para a narrativa acabaria por apresentá-los em contradição com essas identidades socialmente construídas, uma vez que a particularização é um elemento constitutivo da sua literatura. Se pensarmos, por exemplo, em Pedro Romero, uma investigação sobre a posição do toureiro na sociedade europeia ou de sua figura nas representações estéticas no período estariam ainda longe de esgotar o personagem. Apontado no romance como o melhor toureiro da Espanha, sua função não é representar de forma mais adequada o “tipo toureiro” (ele mesmo afirma que não deveria deixar que outros personagens soubessem que ele entende inglês, pois não ficaria bem para um toureiro espanhol). É justamente pela forma extremamente particular com que Romero arrisca sua vida, algo que, diz o narrador de *O Sol Também Se Levanta*, “ninguém é capaz de imitar”.

Se não há uma estrutura social claramente apresentada, isso permite que Hemingway construa narrativas em que todos os personagens (mesmo aqueles pertencentes às classes altas) sejam – ou, ao menos, sintam-se como – figuras marginalizadas. Em *O Sol Também Se Levanta* (1926), por exemplo, as classes sociais têm papel ambíguo: não perderam completamente uma função social na organização da narrativa, mas elas não têm efetividade nem para organizar as interações entre os personagens, nem para a compreensão deles individualmente (o que resulta numa espécie de paródia sociológica, cujo exemplo mais claro e irônico é o título de nobreza de Brett Ashley, de origem tão obscura quanto o título do Conde Mippopopolous, seu amante grego, dono de redes comerciais nos Estados Unidos). O resto do corpo de personagens principais é constituído por burgueses desocupados, pouco talentosos demais para serem escritores e artistas genuínos, mas confortáveis demais para terem que trabalhar. Trabalhadores só aparecem nesse romance durante a madrugada parisiense,

arrumando as mesas e cadeiras, nas quais esses herdeiros expatriados se sentam, ou durante os preparativos para a festa, na cidade de Pamplona. Estão longe da imagem clássica do proletariado fabril, de pele alva suja de graxa, antebraços fortes e macacão surrado.

Contudo, mesmo num romance marcado pela esfera política como *Por Quem os Sinos Dobram*, a organização de guerrilheiros é completamente inorgânica, sendo o grupo mais um remendo de fragmentos do que corpo para-militar organizado e armado. Esses personagens não possuem nacionalidade definida: misturam-se ciganos, bascos, espanhóis, americanos e russos. Eles não sabem bem o que vão fazer e como devem operar nos combates, além disso, apesar de serem – ou se dizerem – antifascistas, são tão diferentes entre si (seja em termos de valores morais, como em coragem, técnica, habilidades físicas, estabilidade emocional, desejos e expectativas) que a única coisa que parece mantê-los unidos é a atuação virtuosa de Jordan. Essa leitura, contudo, também cai por terra: a fragmentação é uma marca maior do protagonista e, até o fim, ela não é superada através do autoconhecimento ou do ato de bravura.

Superficialidade

Como vimos acima, superficialidade e fragmentariedade são dois elementos que se potencializam na obra de Hemingway. Sobre a noção de superficialidade em literatura, existe uma discussão na obra de Erich Auerbach que vale a pena revisitar, a fim de entender melhor o que queremos dizer ao nomear a narrativa hemingwayana de “superficial”. Além disso, recorrendo, no primeiro momento a Gilles Deleuze, no segundo, a Erich Auerbach, busca-se uma tentativa de contribuir para o problema levantado por Costa Lima em sua crítica ao primeiro. Desejamos mostrar aqui como, ao tomar em conjunto as duas análises, é possível obter mais do objeto literário do que recorrendo a uma única vertente do pensamento.

No ensaio “A cicatriz de Ulisses”, definem-se dois arquétipos narrativos que dão origem à história da literatura ocidental: o verso homérico e o texto judaico do Velho Testamento. O primeiro é definido como claro e direto, sua narrativa cobre inteiramente as ações, intenções e os sentimentos dos personagens. Os versos atravessam a totalidade dos objetos dispostos nas ações narradas, operando sempre em primeiro plano. Esse é o estilo que pode ser definido

Os fragmentos de Ernest Hemingway...

como superficial. Essa superficialidade não possui caráter negativo e só pode ser plenamente entendida em contraponto ao segundo arquétipo narrativo, o texto judaico.

Nele, há pouca definição quanto ao tempo ou ao espaço das ações, e a narração revela apenas os traços principais do que acontece, de modo que é sempre necessária uma interpretação para que se possa entender o texto. Ao fazê-lo, atravessa, por meio, também, de seus personagens, zonas sombrias, como se o próprio texto exigisse do leitor uma interpretação¹⁹. Enquanto os personagens de Homero são superficiais, seus sentimentos e o sentido de suas ações estão abertos para o leitor ou ouvinte, já os do Velho Testamento são compostos de camadas, cujo acesso é sempre difícil e conflitivo: há sempre um segundo plano, onde mora a verdade, dotando a superfície de caráter de mera aparência; daí a exigência de uma interpretação. O verso homérico, ao contrário, só pode ser descrito e não interpretado²⁰.

Portanto, a oposição *superficial x profundo* se localiza já no berço da literatura ocidental. Saltando para os ensaios do filólogo sobre literatura moderna, reconheceremos que essa oposição continuou relevante na Idade Moderna, mas, principalmente, a partir do século XVIII. O período entre essas literaturas também é fértil de análises auerbachianas, porém não poderemos ingressar nelas nesse momento²¹, interessa apenas dizer que ele é marcado por uma dupla crise de perda de sentido: intra e extramundano. Para a literatura, isso vai significar algo como um retorno àquela superficialidade. Investiguemos aqui brevemente como Auerbach entende esse processo:

Em *Sobre o lugar histórico de Rousseau*, o autor ressalta:

a descristianização significou igualmente uma desdramatização dos eventos terrenos, que agora se transformaram em curso meramente mundano das coisas e portanto, como logo se fez ver, em algo muito mais fluente, natural e livre do medo. A mentalidade mundana do homem iluminista não indica primariamente uma adesão mais forte e intensa ao mundo terreno – supô-lo seria um grave erro. Com a abolição do além, também outro polo, o aqui, perde muito de sua força. O século iluminista não é pobre apenas em profundidade espiritual, mas também em sensibilidade intramundana; no sentido autêntico da palavra, ele é “superficial”²².

¹⁹ AUERBACH, Erich. *Mimesis: a representação da realidade na literatura ocidental*. São Paulo: Perspectiva, 1971.

²⁰ *Idem, Ibidem*.

²¹ A referência feita aqui é aos ensaios de Auerbach sobre Dante, por exemplo, em AUERBACH, Erich. *Dante: poeta do mundo secular*. Rio de Janeiro: Topbooks, 1997.

²² *Idem. Ensaios de Literatura Ocidental*. São Paulo: Editora 34, 2020.

Vemos, portanto, que o argumento de Auerbach para a crise que se inicia na Idade Moderna dá continuidade àquela posição tomada no ensaio sobre Ulisses, no qual propõe a oposição “superficialidade do verso homérico” *versus* “profundidade do texto judaico-cristão”: não poderia ser diferente, portanto, quando a literatura iluminista, recorrendo diretamente às fontes literárias da Antiguidade, torna-se ela mesma superficial. A “insensibilidade” comentada pelo autor está diretamente relacionada ao fato de que, uma vez abandonada a ideia de um mundo para além deste, desaparece a necessidade de uma interpretação minuciosa, de penetrar nas camadas submersas por baixo da superfície, já que essas deixaram de existir.

A visão de mundo e a literatura cristãs, para o autor, operavam segundo a “moldura” estruturada pelo Velho Testamento, um conjunto de textos que:

fornece história universal; começa com o princípio dos tempos e, com a criação do mundo, e quer acabar com o fim dos tempos, com o cumprimento da promessa, com a qual o mundo deverá encontrar seu fim. Tudo o mais, que ainda acontece no mundo, só pode ser apresentado como membro desta estrutura²³.

O processo de “descristianização” do Ocidente é a perda dessa moldura, o que tem efeito direto para a literatura. Para o drama medieval cristão, diz Auerbach:

A unidade estava encarnada na história do mundo e da salvação, desde Adão até Jesus e o Juízo Final. Estava sempre presente no espírito do espectador e, acima de tudo, lhe era sempre comunicada pela organização do palco. Qualquer lugar, qualquer época, qualquer objeto, qualquer nível do estilo ajustavam-se a sua moldura abrangente. Só quando esta moldura se perdeu, quando deixou de haver um povo cristão e uma visão cristã homogênea do mundo, foi que se tornou necessário preocupar-se com a unidade²⁴.

Certamente, o processo histórico de reconstrução da citada “unidade” através da literatura e das artes no Ocidente é complexo e não se pretende cobri-lo aqui. É interessante como essa discussão ainda pode ser recuperada, mesmo quando discutimos um autor do século XX, como Ernest Hemingway. Afinal, se queremos identificar como esse escritor elaborou sua literatura nas superfícies do texto, isso significa dizer que não há, como diz Auerbach sobre Homero, a possibilidade de interpretá-lo, somente de analisá-lo. Isso é importante, porque nos

²³ *Idem, op. cit.*, 1971, p. 13.

²⁴ *Idem, op. cit.*, 2020, p. 243.

Os fragmentos de Ernest Hemingway...

permite largar mão de uma grande quantidade de interpretações “profundas” da obra de Hemingway²⁵.

Mais um salto na leitura de Auerbach, até o momento em que se analisa a emergência do romance realista do século XIX e o romance modernista do século XX. Em *Na mansão de La Mole*²⁶, o filólogo analisa a transição desse período de “crise da moldura” para a forma do romance realista moderno. Este último, segundo Auerbach, tem sua forma narrativa finalmente definida em Gustave Flaubert – cuja importância não foi pequena para a formação de Ernest Hemingway. Mas não existiu, em Hemingway, um projeto teórico, a chamada “teoria” do *iceberg* (ele foi extremamente adverso à manifestação de suas próprias teorizações, principalmente sobre seus próprios textos). Existe, contudo, aquilo que Hemingway chamou de *princípio do iceberg*²⁷, que nada mais é do que fazer emergir todo um bloco de sensações a partir da descrição de uma pequena parte superficial.

Daí que a leitura deleuziana nos pareça fundamental, principalmente o seu comentário sobre a operação da dissociação entre objeto e sua imagem em Lewis Carroll²⁸. Aqui, o filósofo faz referência à passagem de *Alice no País das Maravilhas* (1865), na qual o sorriso do Gato salta do próprio personagem, restando, por fim, apenas o próprio brilho que salta ao próprio sorriso. Evidentemente, para Deleuze, esse movimento não cria profundidade ao texto, mas sim promove a superposição de superfícies (Deleuze chama o autor de *Alice no País das Maravilhas* de “Carroll fotógrafo”).

O movimento de aplainamento da imagem literária em Ernest Hemingway é também encontrado, de forma exemplar, numa passagem que descreve o olhar de Brett Ashley. A personagem e o narrador estão sentados no banco de trás de um automóvel, rodando pelas ruas de Paris, durante uma noite. As sucessivas imagens literárias vão sendo descritas como se acompanhassem o movimento do carro e a sucessiva entrada e saída de luz dentro do automóvel, até que Barnes é capturado pelo olhar de Brett:

²⁵ A fortuna crítica heminguiana, quase toda em inglês, oferece muitas dessas interpretações. Essas mesmas leituras variam de acordo com a teoria literária ou filosofia em voga em cada década; há leituras simbolistas (HALLIDAY, 1951), existencialistas (BARRET, 1997) e até cristãs de Hemingway (BLOOM, 2011). Não há razões para discuti-las nesse artigo.

²⁶ AUERBACH, Erich. *op. cit.*, 1971.

²⁷ HEMINGWAY, Ernest. *The art of fiction*, n. 21. *The Paris Review*, 1958.

²⁸ DELEUZE, Gilles. *op. cit.*, 1997, p. 31-33.

Brett me olhava bem nos olhos, com aquele seu jeito que nos fazia duvidar de que via realmente com seus próprios olhos. E os olhos dela continuariam a olhar, depois que todos os olhos do mundo tivessem cessado de olhar. Olhava como se nada existisse na Terra que não tivesse ousado olhar assim e, na verdade, tinha medo de tantas coisas!²⁹

Em nenhum momento há profundidade nessa descrição; o narrador é incapaz de penetrar no objeto que, ao saltar, constitui, ele mesmo, um instrumento de autoproteção. Como em várias outras passagens do autor, o narrador não atravessa a superfície que descreve, não há descoberta de quaisquer camadas por baixo das aparências. Hans Gumbrecht, em *Produção de Presença*, comenta o destino que noções de “superficialidade”, como aquela de “corpo”, encontraram na história da metafísica ocidental. Em uma trajetória de exclusão progressiva, o corpo é afastado da alma e da superfície da profundidade, de modo que o pensamento filosófico moderno valorize aquilo que aparenta incorporeidade e profundidade³⁰. Como Gumbrecht, acreditamos na possibilidade de ler manifestações literárias de uma outra maneira, priorizando maneiras mais corpóreas e superficiais.

Menoridade

Um dos efeitos mais importantes, em termos de leitura, do que chamamos de fragmentariedade e superficialidade, na obra de Hemingway, talvez seja o fato de que não temos um acesso privilegiado à narrativa ou aos personagens. Nem narrador, nem protagonista são dotados de natureza moral superior, nem de percepções mais agudas e acuradas do mundo, ou de uma consciência maior do sentido de suas ações. Como o leitor, o narrador e o protagonista tateiam o solo da narrativa, mas ninguém sabe o que se passa por debaixo das superfícies. Não conhecemos melhor os personagens do que eles conhecem a si mesmos e aos outros, contudo, uma decisão pode alterar completamente todos os julgamentos prévios. Em *O Sol Também Se Levanta*, a condição patética de Robert Cohn não é um segredo nem para ele mesmo; não se trata de uma constatação privilegiada por parte do narrador. A perversidade de Brett Ashley é um fato conhecido e comentado por todos os personagens.

²⁹ HEMINGWAY, Ernest. *O Sol Também Se Levanta*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2014.

³⁰ GUMBRECHT, Hans Ulrich. “Metafísica: breve pré-história do que está mudando” em *A Produção de Presença*. Trad. Ana Isabel Soares. Rio de Janeiro: Contraponto/Editora PUC-Rio, 2010.

Os fragmentos de Ernest Hemingway...

Ainda que tenha obtido sucesso comercial durante praticamente toda sua vida, é possível dizer que Hemingway produziu algo como uma literatura menor em sua obra. Tanto nos contos quanto nos romances, existe uma tendência à fragmentação do herói, ao esvaziamento dos valores, à negação de outras subjetividades não normativas, recorrendo subjetivamente a figuras femininas³¹, indígenas, infantis e animais.

Mesmo nos protagonistas, muitos deles, homens adultos, veteranos de guerra, percebemos que há algo como uma menoridade neles. Robert Jordan, Frederic Henry ou Jacob Barnes são construídos mais por seus conflitos internos e pela dificuldade que têm de lidar com a coexistência de seus fragmentos do que por uma identidade social específica. Eles, contudo, também são muito diferentes dos protagonistas dos romances de formação (*Bildungsroman*), cuja mudança interna se dá através da aprendizagem e contato com a cultura. É na velocidade de um *frame*, como Levin identificou na descrição das ações, que esses protagonistas são invadidos por temores, memórias, medos, ainda que tudo possa mudar rapidamente para uma tranquilidade ribeirinha, como a de Nick Adams em *Big Two-Hearted River*.

Eles chegam “prontos”, o que também não significa a prontidão de um herói já feito, como Aquiles ou Ulisses; essa é, ao contrário, uma prontidão propriamente *fragmentária*. Jordan, Henry e Barnes (para não citar agora também aqueles personagens dos contos, nos quais a tendência é ainda mais visível) são personagens fragmentados internamente, o que muitas vezes se traduz numa fragmentariedade corporal. Em Barnes, a dualidade entre a fragmentariedade interna (emocional, sensível) e a externa (mutilação total ou parcial das capacidades sexuais) é levada ao ponto mais claro em toda a literatura heminguiana.

Esses personagens, no entanto, são também marcados pela banalidade, fragilidade e efemeridade: têm sonhos mesquinhos, da pequena burguesia, de pequena-intelectualidade, são por vezes alcoólatras e quase sempre medrosos – mesmo que sejam guerrilheiros, que tenham lutado na guerra contra as forças de Francisco Franco. Sua única característica “engrandecedora” é a possibilidade de se tornarem conscientes dessa *menoridade* que lhes é própria. Quando a imagem que a maioria dos personagens que os cercam têm deles é grandiosa internamente, tudo vai mal com eles. Somente ao se depararem com aqueles que veem através daquilo que não são, ou seja, quando os veem *pequenos* (frágeis à morte, à decepção amorosa,

³¹ Abertura que dá margem a alguns estudos interessantes sobre o transgênero em Hemingway, como em ROHY, Valerie. *Hemingway, Literalism, and Transgender Reading*. *Twentieth Century Literature*, v. 57, n. 2, 2011, p. 148-179.

etc.) é que esses protagonistas encontram seus pares ideais. Em Jordan, o amor que guarda por Maria nunca poderia ser comparado ao respeito que foi construído por Pilar (que previu a derrota de sua missão e, conseqüentemente, sua morte iminente); para Henry, apaixonar-se por Barkley foi natural depois que ela percebeu que ele é apenas um rapaz que joga um *rooted game*. Por mais que Hemingway o torne consciente disso, Barnes não pôde deixar de ser um escravo de Ashley. Enquanto leitores, somos arrastados, junto com os protagonistas, até a evidência de sua pequenez: aprendemos sobre ela em conjunto com eles e, juntamente, a sofremos.

Outra questão relativa à *menoridade* desses personagens é sua incapacidade de agir de forma grandiosa. Hemingway tratou de deixar isso bem claro: os sonhos e objetivos desses personagens não são grandiosos e, talvez, isso seja ainda mais relevante, uma vez que as frustrações provenientes dos seus fracassos não lhes ensinam nada. No romance de formação, pode-se esperar que mesmo que o protagonista não ganhe nada daquilo que se propõe a tentar, ao final, ele ganhará a si mesmo: uma versão *maior* de si mesmo. No romance heminguiano, não há nada disso. Primeiramente, os sonhos, desejos e objetivos desses três protagonistas são relativamente simplórios: Jordan quer explodir uma ponte e não morrer tentando; Henry quer juntar-se com uma mulher que o despreza de forma mais ou menos explícita e Barnes deseja apenas pescar na Espanha, durante o verão. Contudo, nem esses “ideais”, nem os objetivos secundários de todos os personagens de todos esses romances jamais têm desfecho idêntico àquele planejado. Em Hemingway, “nunca se faz aquilo que se quer” (*Adeus às Armas*).

Os personagens, principalmente os marginais, entram numa estranha condição que podemos chamar de *dupla consciência da personagem*. Primeiramente, eles são personagens realmente atuantes nas narrativas, mas, em segundo lugar, esses personagens sofrem as condições impostas pela *menoridade* do romance heminguiano. Robert Cohn sofre sua condição de personagem patético, ainda que todas as suas ações pudessem – caso *O Sol Também Se Levanta* não fosse um romance *menor* – fazê-lo também um personagem tradicional do romance realista clássico. No limite da esquizofrenia e da paranoia, Robert Jordan sofrerá a necessidade de ser um herói clássico – aquele que cumpre seu destino, como que incentivado pela palavra e ação dos deuses – em face da realidade de ser apenas um herói *menor*. Sua morte, inevitável ou não, é, muito provavelmente, tão insignificante quanto sua vida para a totalidade da Guerra Civil Espanhola, que cerca toda a narrativa de *Por Quem os Sinos*

Os fragmentos de Ernest Hemingway...

Dobram. Que ele tenha consciência dela não torna o resultado mais heroico; sua decisão de morrer numa batalha por uma causa evidentemente justa (a luta contra o fascismo, pela liberdade de qualquer povo) traduz-se na sua subjetividade como “morrer num buraco no interior da Espanha com outras cinco pessoas, que conheci três dias atrás”. Mesmo seu objetivo mais simples, mais reduzido (explodir uma ponte) não possui qualquer garantia de: a) sucesso, por mais capazes, preparadas e calculadas que sejam as ações de Robert Jordan; b) relevância, uma vez que sua missão é menos que uma gota no oceano que é a Guerra Civil Espanhola. Estar consciente de sua *menoridade*, de sua *nulidade* e da nulidade de suas ações: essa é a consequência de ser um protagonista num romance heminguiano.

Como foi comentado, não há lugar onde essa condição se evidencie mais claramente do que nos contos de Hemingway. Não por acaso, neles domina, bem mais que os personagens, o ambiente. Seja com beleza, seja com decadência, é sempre uma natureza esmagadora que suprime a subjetividade do protagonista/narrador. Esses lugares podem até ter nomes, mas poderiam ser mais bem descritos como lugar nenhum: no escuro e abandonado interior do Michigan, no sufocante e banal interior do Oklahoma, em algum porto qualquer, infestado pela guerra, na Turquia ou numa estação de trem perdida em algum lugar da África, a menoridade ambiental esmaga o conto heminguiano com força. Qualquer ação, em qualquer desses lugares, – por mais que pudesse apresentar um aspecto moralizante (fala-se de estupro, aborto, assassinato e incesto), – quaisquer decisões ou ações tomadas não têm nenhuma consequência sob um ponto de vista mais largo.

Literatura e historiografia em Hemingway: um esboço

Não é nenhuma novidade que o diálogo entre historiografia e literatura vem sendo debatido com grande atenção, ao menos desde a obra de Hayden White e sua tentativa de analisar as formas discursivas presentes no ofício do historiador. Se a forma do texto escrito é um problema comum à historiografia e à literatura, é evidente que as discussões apresentadas acima não se votam apenas ao objeto literário, mas também às linguagens que podemos utilizar para escrever as histórias do século XX.

Tampouco acreditamos que se trate de uma questão exclusiva da historiografia literária; pelo contrário, a fragmentação, à maneira de Deleuze, contribui para uma leitura da esfera

política, por exemplo identificando a constituição do corpo político não como totalidade, mas enquanto composição de fragmentos. Isso poderia ser investigado de forma mais complexa numa leitura de *Por Quem os Sinos Dobram* e a análise de sua inserção no contexto literário e sociológico do pós-Guerra Civil Espanhola, por exemplo.

Superficialidade é também um conceito que está para além do texto literário, apesar de se calcar para estabelecer sua territorialidade. Lembramos aqui um comentário de Paul Veyne sobre a historiografia:

não é verdadeiro que a história, em última instância, seja guiada exclusivamente por causas profundas... compreender a história não consiste, pois, em saber discernir grandes correntes submarinas por baixo da agitação superficial: a história não tem profundezas. (...) O mérito do historiador não é se passar por profundo, mas saber em que simples nível funciona a história; não é ter uma visão elevada ou mesmo realista, mas julgar bem as coisas mediocres³².

Não se trata se identificar o problema acima anotado por Veyne com a discussão apresentada neste artigo, mas de mostrar como a historiografia também se envolve com noções de profundidade e superficialidade. Uma forma de narrar como a de Hemingway – que aqui apontamos como superficial, mas que na sua superficialidade, é capaz de dar forma compreensível e representativa de um contexto histórico –, pode também ser pensada a partir do campo da historiografia.

Os entreguerras de Hemingway é o dos personagens menores, do soldado mutilado, dos escritores sem livros e dos jornalistas sem dinheiro ou futuro. Sua Primeira Guerra é a dos abandonados, dos que não aprenderam a combater e mesmo assim saíram feridos, do casal que perde o bebê. Sua Guerra Civil Espanhola é dos que duvidam a todo tempo das próprias convicções e de seus companheiros. Essa abordagem, talvez justamente porque trabalhada pela literatura, parece-nos mais honesta do que assumir nossos objetos históricos como fatos consumados, inteiros, não apenas integrados num contexto total que lhes fornece uma função, mas também íntegros na sua identidade. O fragmentado, o superficial e o menor podem ser mais interessantes.

³² VEYNE, Paul. *Compreender a trama, em Como se escreve a história*. 4ª edição. Brasília. Editora Unb, 1998, p. 93-94

Os fragmentos de Ernest Hemingway...

Para o campo da historiografia, é possível pensar em um diálogo entre as noções de superficialidade e fragmentariedade e aquilo que o historiador italiano Carlo Ginzburg tentou desenvolver em sua obra (e aqui não me refiro exatamente ao trabalho de discussão com Hayden White), principalmente em seu *O queijo e os vermes* e seu ensaio *Sinais*. Tal encontro em muito poderia contribuir para a perspectiva que este artigo deseja apresentar. Afinal, a ideia do historiador como essa espécie de detetive de romance policial, que não pode contar apenas com a sistematização dos fatos ao recorrer ao método científico, mas também com uma espécie de “faro” que mobiliza a própria noção de conhecimento está muito próxima daquele tipo de habilidade literária que Ernest Hemingway desenvolveu.

Aquela relação bastante especial entre literatura e realidade desenvolvida por esse autor, que não se submete ao realismo enquanto estilo literário, mas produz uma *mímese* insubmissa ao cânone, fragmentária, colada à velocidade do objeto que representa, mas lenta e atenciosa aos detalhes (como às fibras musculosas no braço do pescador). Esse encontro entre o “sentido de uma época”, se assim podemos dizer, e a banalidade dos pequenos objetos seria impensável caso não fosse como o encontro entre a acumulação de conhecimento tradicionalmente transmitido e aquela “faro” teorizado por Ginzburg em seu ensaio.

Afinal, a vida do moleiro analisada por Ginzburg também só poderia ser constituída quando o historiador recorre às incertezas deixadas pela própria natureza nebulosa da vida, não apenas da vida do passado – o objeto do historiador – mas também da realidade presente. Não é essa, no fim das contas, a grande contribuição teórica desse historiador italiano? Ou seja, a admissão do imprevisível, do incerto, das lacunas do passado dentro do texto historiográfico? Igualmente, incerto do quadro fixo, organizado e controlado pelo narrador, Hemingway desenvolve também uma história fragmentária do presente: o diálogo entre aquilo que pode ser identificado por micro-história e realismo fragmentário ainda está por ser escrito.

Admitindo aqui a impossibilidade de fazer eu mesmo esse encontro, ao menos por hora, contento-me com a introdução do problema, na expectativa de que possibilidades sejam abertas para o campo de discussão que envolve teoria historiográfica e literatura.

Referências bibliográficas

AUERBACH, Erich. *Ensaio de Literatura Ocidental*. São Paulo: Editora 34, 2020.

AUERBACH, Erich. *Mimesis: a representação da realidade na literatura ocidental*. São Paulo: Perspectiva, 1971.

BAKER, Carlos. *Hemingway: o escritor como artista*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1974.

BAKER, Carlos. *Ernest Hemingway: o romance de uma vida*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1971.

BENJAMIN, Walter. *Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura – Obras Escolhidas I*, trad. Sergio Paulo Rouanet, São Paulo: Brasiliense, 1987.

CARPEAUX, Otto Maria. *As revoltas modernistas em História da Literatura Ocidental – v. IV*, Brasília: Editora do Senado Federal, 2008.

COSTA LIMA, Luiz. *Mimesis: desafio ao pensamento*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.

DELEUZE, Gilles. *Cinema 1 – a imagem-movimento*. São Paulo: Editora 34, 2018.

DELEUZE, Gilles. *Crítica e Clínica*. São Paulo: Editora 34, 1997.

GINZBURG, Carlo. *Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

GINZBURG, Carlo. *O queijo e os vermes: o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela inquisição*. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.

GUMBRECHT, Hans Ulrich. *A Produção de Presença*. Trad. Ana Isabel Soares. Rio de Janeiro: Contraponto/Editora PUC-Rio, 2010.

HEMINGWAY, Ernest. *As Cartas de Ernest Hemingway: 1907-1922*. São Paulo: Martins Fontes, 2015.

HEMINGWAY, Ernest. *O Sol Também Se Levanta*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2014.

HEMINGWAY, Ernest. *The Short Stories*. Nova York: Scribner's and Sons, 1995.

HEMINGWAY, Ernest. *The art of fiction*, n. 21. *The Paris Review*, 1958.

HOTCHNER, A. E. *Papa Hemingway*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967.

HUGHES, Stuart. *Consciousness and Society: The Reorientation of European Social Thought*,

Os fragmentos de Ernest Hemingway...

1890-1930. New York: Alfred A. Knopf, 1958.

JÜNGER, Ernst. *Tempestades de Aço*. São Paulo: Cosac & Naify, 2013.

LEVIN, Harry. *Observations on the Style of Ernest Hemingway*, The Kenyon Review, v. 13, n. 4 (Autumn, 1951), p. 581-609.

ROHY, Valerie. *Hemingway, Literalism, and Transgender Reading*. Twentieth Century Literature, v. 57, n. 2, 2011, p. 148-179.

SASSON, Siegfried. *Memórias de um Oficial de Infantaria*. São Paulo: Mundaréu, 2014.

VEYNE, Paul. *Como se escreve a história*. 4ª edição. Brasília. Editora Unb, 1998.

WATT, Ian. *A ascensão do romance: estudos sobre Defoe, Richardson e Fielding*. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

Recebido em: 09.06.2021

Aprovado em: 21.03.2022

As aporias do sujeito no romance de Samuel Beckett

Lucas Peleias Gahiosk*

Resumo

O presente artigo tem como objetivo iniciar uma reflexão sobre uma categoria que julgo central na obra do poeta, romancista, dramaturgo e ensaísta irlandês Samuel Barclay Beckett (1906-1989), a categoria do sujeito. A reflexão parte da própria obra de Beckett, com foco sobre uma novela, *Primeiro amor*, e um romance, *Molloy*, ambos escritos ao final da década de 1940, realizando também um sobrevoo sobre outras obras que permitem o aprofundamento da discussão. Assim, proponho que aqui o problema do sujeito não pode ser separado de outras duas dimensões, a linguagem e aquilo que, na obra em questão, aparece como “mundo” – o “não-eu” do narrador, aquilo ao qual ele se opõe e que ele tenta insistentemente descrever. O sujeito de Beckett é marcado por uma intensa instabilidade, na medida em que ele não pode enquadrar uma noção de identidade articulada de modo narrativo. Vemos, então, que o problema do sujeito se desdobra sobre uma instabilidade da própria linguagem, o que terá grandes consequências para a forma do romance de Beckett.

Palavras-chaves: História; Literatura; Sujeito.

Abstract

This article aims at starting a reflection on a category which is central in the works of Irish poet, novelist, playwright and essayist Samuel Barclay Beckett (1906-1989), the subject. The argument takes off from Beckett's own works, focusing on a short story, *Premier amour*, and a novel, *Molloy*, both written in the second half of the 1940s, and also covers some of his other works, whenever this gave room to further the discussion. Thus, I state that the problem of the subject cannot be separated from two other dimensions, language and world, the former being what Beckett's narrator calls “non-moi”, with which he forms a contrast and stubbornly tries to describe. Beckett's subject is marked by an intense instability, as he cannot stabilize a sense of identity which unfolds in the form of a narrative. Therefore, we see that the problem of the subject needs to be developed alongside the problem of language itself, which will bring serious consequences to the form of Beckett's novel.

Keywords: History; Literature; Subject.

* Graduado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestre pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), tendo sido bolsista financiado pelo CNPq. Pesquisa relações entre História e Literatura, em forte diálogo com a Filosofia e outros campos das Humanidades.

As palavras se aglomeram; formam uma legião. Mais assustador que isso é o seu caráter: as palavras são inevitáveis. E isso, nossos heróis bem sabem. Sofrem, a cada frase, a cada interminável parágrafo, a violência de se reduzirem a algo que eles não conseguem controlar totalmente e, em última análise, compreender. Devemos então, nós, que estamos do outro lado da página, mergulhar nesse oceano profundo, e não sabemos se conseguiremos dele sair. No fundo, encontramos sombras que podemos chamar de personagens; homens eles parecem ser: assim eles se descrevem e, com exceção d'*O inominável* – consequência lógica da desintegração do sujeito na *Trilogia*¹ – todos têm um corpo mais ou menos definido e funcional: mãos que escrevem, braços e pernas, uma boca que fala e, em última instância, uma voz que corta o ar e lança palavras, como dardos². Mas sabemos – e eles também o sabem – que *são* apenas palavras. Em outras palavras (!): o problema do sujeito na obra de Beckett, o qual percorreremos neste artigo, se entrelaça intimamente ao problema da linguagem, da narrativa e do mundo: haja vista que o sujeito, em Beckett, é apenas aquilo que podemos ler na folha de papel.

Nosso primeiro desafio é o seguinte: entender de onde o sujeito de Beckett parte, e em que medida ele se distancia de sua fonte, abrindo caminho para uma nova forma de se pensar o sujeito no romance. Será prudente começar nossa investigação sobre o sujeito por uma via negativa, estabelecendo um breve diálogo com uma tradição que afirmou o sujeito individualizado enquanto centro de suas reflexões e, finalmente, como a própria fonte da estrutura do mundo e árbitro da verdade.

Essa tradição, romântica, tem sua culminância em Marcel Proust³ romancista que Beckett leu intensamente. Olga Bernal, no seu *Langage et fiction dans le roman de Beckett*, afirma que o eu de Beckett se afasta daquele eu romântico na medida em que ele não se permite individualizar; é uma espécie de “eu” partilhado, que se estende por toda a condição humana, apesar de preso a uma situação que a autora caracteriza como uma “indigência ontológica”. Como veremos, esse sujeito ontologicamente indigente abrirá alguns caminhos para uma posituação de nossa reflexão: em primeiro lugar, a sua própria estrutura aporética –

¹ Ao longo da segunda metade da década de 1940, Beckett, enquanto escondia-se da Gestapo na França, escreve os romances *Molloy*, *Malone morre*, e *O inominável*, que compõem a *Trilogia do pós-guerra*. No presente artigo, privilegiarei o primeiro romance, *Molloy*, assim como uma novela escrita na mesma época, porém publicada apenas na década de 1970: *Primeiro amor*.

² N'*O inominável*, o narrador/personagem tem, sim, um corpo, mas não faz nada com ele. Ele lhe é completamente inútil. Logo, é como se suas funções se tivessem desintegrado.

³ BERNAL, Olga. *Langage et fiction dans le roman de Beckett*. Paris, Éditions Gallimard, 1969.

As aporias do sujeito...

que se dá na linguagem – não lhe faculta nada parecido com uma substância, impossibilitando que ele experimente qualquer estabilidade. Em seguida, veremos que as aporias sobre as quais se funda o sujeito em Beckett podem ser analisadas em diálogo com as reflexões de Paul Ricoeur sobre a ação, assim como a ideia de identidade e suas implicações em uma situação na qual a própria linguagem e seus usos entram em crise profunda. Por fim, as aporias do sujeito nos colocam em uma relação de desconfiança e afastamento em relação ao próprio pensamento.

O eu que vemos nos romances de Beckett se encontra sempre numa situação instável, pois ele não tem aquele privilégio que no século XIX curvava o mundo aos seus caprichos; ao contrário, em suas narrativas ele aparece muito mais como um refém do que como um criador; ele é um prisioneiro da linguagem⁴. Em contrapartida, o sujeito romântico vê no mundo um grande espelho seu: tanto a filosofia quanto o romance defendem a primazia de uma subjetividade que é capaz de experimentar os acontecimentos e as coisas do mundo como fenômeno, como algo que *é para uma consciência*. Lemos, em Kant:

Até aqui se admitiu que todo o nosso conhecimento deveria ser regido pelos objetos; mas segundo esta hipótese todos os esforços por estabelecer sobre eles qualquer julgamento a priori por conceitos, o que faz crescer nossa consciência, não levam a nada. Que se tente ver se não seremos mais felizes nos problemas da metafísica supondo que os objetos se devem reger pela nossa consciência... [...]. Se a intuição deve ser regida segundo a natureza dos objetos, não vejo como se poderia conhecer qualquer coisa a priori; se o objeto, ao contrário... for regido pela natureza de nosso poder de intuição, posso me representar muito bem esta possibilidade.⁵

O sujeito assume o papel de juiz da verdade; são ele e sua consciência que determinam os objetos, segundo sua intuição. Com isso, o sujeito, nas palavras de Bernal, é autorizado a se tornar um criador de mundos privados, que constituem a realidade. Não apenas juiz; o sujeito funda a própria verdade. A sua subjetividade se torna o princípio que dita as regras do jogo, e que organiza a realidade em uma forma inteligível e segura: a forma da razão. O sujeito enquanto criador e protagonista da verdade significa o seu auto centramento, o seu caráter dominante em sua relação com a realidade. Aqui, emerge uma relação específica entre sujeito

⁴ Dentro da obra de Beckett, uma outra personagem, Malone, foge um pouco dessa condição; mas não devemos nos enganar: ele é, em última instância, um criador que permanece refém de sua criação.

⁵ KANT, Apud. BERNAL, Op. cit., p. 58. (Trad. minha).

e objeto, este último algo que pode ser revelado ao primeiro, a partir de sua capacidade criadora e – mais especificamente no campo da arte – mimética. Revelar a beleza é a tarefa do artista; revelar a verdade é a função do filósofo e do cientista. Essa certeza do desvelamento da verdade se apoia, também, em uma grande confiança no papel da linguagem e seu poder de acesso a essa verdade. A linguagem não se apresenta como coisa opaca no mundo, um emaranhado do qual o sujeito não pode se desvencilhar, mas como uma espécie de espelho, ou, em outros termos, uma forma que, se usada corretamente, segundo normas específicas – sempre em relação com o pensamento e suas leis – pode representar aquilo que está fora dela e, assim organizando a realidade, chegar ao verdadeiro a partir de sua “domesticação”. Não é possível separar a confiança na razão da confiança no poder da linguagem.

Como já dissemos acima e como veremos, Beckett – na verdade, vemos o mesmo movimento em muitos pensadores/pensadoras e artistas do século XX – nos coloca em outra relação com a linguagem, o que, necessariamente, significa uma outra relação com a razão. Essa relação será caracterizada por uma instabilidade que afeta em todos os aspectos a forma do romance, desde a construção da personagem até seu encadeamento narrativo, e nesta reflexão teremos o apoio de Paul Ricoeur; como veremos, aquilo que chamamos de estrutura aporética do sujeito pode ter como contrapartida – ou como *outro* necessário – a estrutura aporética do próprio romance.

Começemos pelo que salta aos olhos desde o princípio: o que une nossos protagonistas é, de pronto, o caráter da sua voz; todos narram as suas próprias histórias; são eles, a princípio, e não um *outro*⁶, que dão o relato de seus dramas. A este respeito, Malone constitui uma interessante exceção, pois ele narra não apenas a sua própria “aventura”, mas também inventa algumas narrativas sobre outras pessoas e situações, para passar o tempo enquanto aguarda sua morte. Não há, aqui, para o narrador em primeira pessoa, uma distinção clara entre o narrado e o vivido – em outros termos, entre o que é experimentado (*in loco*) e a sua posterior elaboração verbal (e, ainda mais radicalmente, em *Malone morre* veremos que até essa mínima distância pode ser posta em xeque). Temos, por conseguinte, a seguinte cena montada: um narrador nos fornece um relato do que ele viveu em algum momento; ele *narra*; o que temos dele, o eco de sua voz que chega até nós é o eco de suas *palavras*. Aqui começa uma de nossas

⁶ Molloy e Malone, dois protagonistas dos primeiros romances da *Trilogia*, abrem caminho para esse *outro* que se inscreve na identidade do narrador, no próprio ato de narrar.

As aporias do sujeito...

primeiras dores: o narrador/personagem não se relaciona com as palavras como se elas fossem a expressão de um mundo preexistente; ele não *expressa* algo que as precede e permanece após a frase proferida. Nada sobrevive às palavras: nada vem antes, nada vem depois, e como nos ensina Malone, *nothing is more real than nothing*.

Se o caráter de representação das palavras dá lugar à sua opacidade, fica também evidente a sua dimensão criadora – o que pode nos fazer lembrar daquele eu romântico. Em um primeiro momento, isso poderia nos dar algum alívio: o narrador/personagem não expressa uma realidade interior, mas, com seu gesto narrativo, é capaz de criar algo inteiramente novo com as palavras; ele adquire, então, algum poder – e passa a rivalizar com a divindade, tornando o ato de narrar um ato de profanação⁷.

Segunda dor: nosso narrador não tem esse consolo, pois, apesar de ser ele quem fala, ele não cria nada – ou, ao menos, nada que não seja enfadonho, nada que não termine em uma expressão de tédio e uma vontade de calar-se. Se a linguagem cria mundos, eles são inabitáveis. A situação do narrador é ainda mais insuportável: o que ele experimenta é um quase completo divórcio entre as palavras e as coisas; é como se, como aponta Bernal, houvesse um *deslizamento*: as palavras deslizam para fora das coisas, delas se descolam, e tudo o que resta é um jogo de luzes e cores, corpos e sombras, e homens que observam um mundo de relações que subitamente se tornaram ininteligíveis.

Nossos heróis são prisioneiros do tédio interminável das palavras. A figura que cristaliza esse momento em uma imagem é o narrador de *Primeiro Amor*: ao final da novela, ao escapar do parto de Anne, o momento da fuga é constantemente atualizado por seus gritos, que ele nunca deixa de ouvir, quando interrompe seus passos. Narrar é fútil, mas é impossível ficar em silêncio. Da mesma forma, Molloy e Moran falam de uma voz, que escutam, apesar de não ser claro o que ela diz. A linguagem é, aqui, não uma ferramenta criativa ou meio de expressão do pensamento, mas sim o próprio espaço que o sujeito ocupa:

De Watt a Wortsward ho, portanto, a obra de Samuel Beckett conta (esta não é a maneira mais insólita de a ler), em outras histórias, aquela das relações dos personagens (narradores ou não) com as palavras. O ponto de partida (Watt) é sem dúvida uma crise, mas esta crise é formulada em termos tradicionais, pois as relações em questão são (parece que são, uma vez mais)

⁷ STEINER, George. *Linguagem e silêncio*. Trad. Gilda Stuart e Felipe Rajabally. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.

aquelas das palavras com o mundo. O ponto de chegada (aquilo que não podemos, se decidirmos ler a obra como uma história, chamar de outro nome) pode ser considerado como a resolução do velho problema por um deslocamento inesperado de seus termos: as palavras não mais visam o objeto, mas se tornam (são descobertas) o espaço do sujeito.⁸

Ao tornar-se, a linguagem, o próprio espaço do sujeito – o que, de acordo com Clément, é um processo que atravessará a obra de Beckett – ela passa a mostrar-se em sua potencialidade reguladora dentro da obra: é ela que irá impor ao sujeito os seus limites; é ela que irá separar o possível do impossível, o indizível do que é passível de elaboração verbal e, em última instância, aquilo que a obra poderá realizar.

A linguagem, portanto, é inseparável do sujeito, nos romances de Beckett, e sua obra como um todo se debruça sobre a linguagem como um problema fundamental – um dos primeiros textos publicados de Beckett, um ensaio sobre o na época inédito *Finnegans Wake*, de Joyce, é também um ensaio sobre Giambattista Vico e suas ideias sobre as origens da linguagem⁹. Os últimos escritos de Beckett, já na década de 1980, mostram ainda a força que tem a linguagem como tema e objeto de reflexão dentro da obra. Se nos debruçarmos sobre a obra da maneira que o faz Bruno Clément, podemos acompanhar este percurso de radicalização, tanto da relação sujeito/linguagem, quanto da própria forma em diversas frentes – no teatro, na poesia e na prosa.

Iniciaremos nossa investigação por *Primeiro Amor*; a novela nos auxiliará na colocação da questão do sujeito. A novela, a princípio, pode frustrar leitores e leitoras desavisados. *Primeiro Amor* é um título um tanto quanto estranho. Citação do escritor russo do século XIX

⁸ CLÉMENT, Bruno. *L'Œuvre sans qualités*. Paris, Éditions du Seuil, 1994, p. 199 (Trad. minha).

⁹ O texto em questão chama-se *Vico... Bruno. Dante... Joyce*, e foi publicado em 1929, numa coletânea de ensaios sobre o *Finnegans Wake*, de Joyce, intitulada *Our exagmination round his factification for incamination of work in progress*, e conta com textos de intelectuais e artistas de língua inglesa e francesa, que acompanharam o desenvolvimento da obra prima de Joyce. O ensaio de Beckett trata sobretudo do papel e lugar da linguagem poética, em Vico. Segundo Beckett, Vico compreende o desenvolvimento da linguagem em termos de uma necessidade que se impõe ao humano; em seu mais primitivo estágio, essa linguagem é absolutamente poética: para Vico, este tipo de linguagem se deve mais a uma ausência da capacidade de abstração – e, portanto, de pensar em termos universais – do que à criação deliberada e engenhosa dos poetas. Ao referir-se à concepção de mito em Vico, Beckett afirma que o filósofo napolitano compreende o mito não como simples alegoria, mas como a afirmação de fatos, no sentido em que são criações impulsionadas pela necessidade e tomadas em seu sentido literal (*face value*). Assim, Beckett ressalta haver em Vico uma união entre forma e conteúdo, que ele enxerga também na obra de Joyce. Por isso, diz Beckett, o público contemporâneo não consegue ler o *work in progress*: o costume de separar forma e conteúdo impede que a primeira seja tomada em sentido literal, como algo que também diz alguma coisa. Cabe ressaltar também a importância que a relação com James Joyce terá na vida de Beckett, marcando praticamente toda a sua vida produtiva.

As aporias do sujeito...

Ivan Turgêniev¹⁰, ele empresta à narrativa uma dimensão de quase ironia. Existe, de fato, uma relação amorosa; ela apresenta um progresso gradual, que vai desde o conhecer, passando pelo enamorar-se, chegando à fase de união de duas vidas sob um mesmo teto – até a derradeira separação. Entretanto, de forma alguma podemos qualificar essa relação como uma relação “romântica”, em termos usuais. O título da novela inaugura desde logo o tom de estranheza e não familiaridade que acompanhará a leitura – e, por que não, comicidade? Tragédia e comédia são dois planos que andam juntos em diversos momentos, tanto na prosa quanto no drama de Beckett.

Ao longo da novela, acompanhamos um homem, que narra alguns acontecimentos que se sucedem a partir da morte de seu pai. Toda a narrativa se dá em retrospectiva: a partir de um “presente” indefinido, o narrador nos apresenta aquilo que se passou à época da morte de seu pai e de seu casamento, que se deu pouco tempo depois. Nosso narrador não tem nome. Ele vivia na antiga casa de seu progenitor, junto a hóspedes que, aparentemente, alugam quartos e ali vivem com suas famílias. O pai deixa como herança uma certa quantia, que o narrador recebe quando da sua morte. Também, o pai pede aos inquilinos para que o filho continue a viver na casa – o que sempre foi contestado, por razões que não nos são reveladas. Ausente o pai, nada mais resta para constranger os inquilinos de cumprir seu objetivo: nosso “herói” é posto na rua, um belo dia, pelos misteriosos moradores da casa depois de uma sessão sofrida – e quase sublime – de constipação no banheiro.

Aqui começa sua “aventura”: ele sai e erra pelas ruas de uma cidade que, como ele, não tem nome. Assim como a maior parte dos lugares em Beckett, a cidade – na falta de um nome melhor – de *Primeiro Amor* é apresentada como um espaço amorfo: não há um nome para ela, e não é feita nenhuma descrição que nos permita situar personagens e o próprio lugar em um espaço geográfico específico que seja – ou possa ser – familiar ao leitor. Podemos saber um pouco, é verdade. Lemos alguns nomes que – ao menos para um leitor ou leitora da Europa ocidental – podem causar alguma sensação de familiaridade, como Ohlsdorf, na Alemanha, ou a referência “*em terra prussiana*”, aludindo à localização de alguns cemitérios – uma das preferências de espaços lazer de nosso herói – o que nos situa em algum lugar na Europa, provavelmente o leste da França – apesar de ambos os protagonistas da novela não serem

¹⁰ CLÉMENT, Bruno. Op. cit., p. 220.

franceses. Mesmo assim, a nós, leitores e leitoras – sobretudo se não estivermos na Europa – qualquer satisfação referencial mais exata é negada.

A mesma sensação nos visita em outras obras de Beckett. Em *Fim de partida*, encerram-se Clov e Hamm em uma casa isolada, em proximidade do mar. Em *Krapp's last tape*, o espaço da ação não passa de um quarto incerto onde habita a personagem solitária do drama. Ao longo da obra, Beckett radicaliza essa ausência referencial. Em *Esperando Godot*, drama que abriu o caminho da fama internacional para Beckett, a discussão de Vladimir e Estragon sobre o lugar onde estão – e sobre Estragon não conseguir se lembrar do dia de dia anterior e de outros lugares onde, de acordo com Vladimir, já estiveram – aponta para um estranhamento análogo acerca do espaço – e do tempo – ocupado pelas personagens. Ao longo de todo o drama, as duas personagens se relacionam de formas contraditórias com a geografia; Vladimir busca a todo o tempo uma referência que o tranquilize, enquanto Estragon age com certa indiferença e cansaço:

Estragon: Você e suas paisagens! Conte-me sobre os vermes!

Vladimir: Ainda assim, você não pode dizer que isto [Gesticula] guarda alguma semelhança com... [Ele hesita] ... os país de Macon, por exemplo. Não há como negar que há uma grande diferença.

Estragon: O país de Macon! Quem está falando sobre o país de Macon?

Vladimir: Mas você esteve lá, no país de Macon.

Estragon: Não, eu nunca estive no país de Macon. Vomitei todo o vomito de uma vida aqui, no país de Cackon!

Vladimir: Mas estivemos lá juntos, eu poderia jurar! Colhendo uvas para um homem chamado... [Estala os dedos] ... não consigo lembrar do nome do homem, num lugar chamado... [Estala os dedos] ... não consigo lembrar do nome do lugar, você se lembra?¹¹

É produtivo também notar algumas diferenças que existem entre as versões inglesa e francesa de *Godot*. Na passagem em que Vladimir se esquece do nome do homem e do lugar onde colheram uvas, na versão francesa – que aparece antes da inglesa, devemos lembrar – o tal homem e o tal lugar têm ambos seus nomes próprios: “Vladimir: Contudo, estivemos juntos em Vaucluse, ponho minha mão no fogo. Colhemos uvas, veja, para um certo Bonnelly, em Roussillon¹².”

¹¹ BECKETT, Samuel. *Waiting for Godot*. In: Complete dramatic works. London: Faber and Faber, 2006. p. 57

¹² *Idem*. p. 86

As aporias do sujeito...

Mesmo com uma referência um pouco mais “precisa”, nenhum consolo vem às personagens – ou ao leitor: é impossível para elas experimentar qualquer tranquilidade no lugar onde estão, que se fecha mais e mais ao poder nominativo da palavra. A diferença, entretanto, entre as personagens de *Godot* e o narrador de *Primeiro Amor* é por sua vez bastante dramática: este último consegue escapar a todo momento, mesmo contra a sua vontade, do espaço que ocupa; já os dois primeiros são prisioneiros de um espaço que não compreendem, uma prisão sem barreiras, para empregar uma imagem de Gumbrecht¹³, impossibilitados que estão de ir embora – ainda que sintam vontade disso a todo o tempo – em virtude da espera. Gumbrecht mobiliza, em sua reflexão, o conceito de *latência* para tentar caracterizar uma experiência de grande parte do Ocidente (e também fora dele, como no caso do Japão) após o trauma da Segunda Guerra Mundial. Essa *atmosfera* (outro conceito importante para o autor) seria marcada pela presença de algo que não se revela, porém continua a nos acompanhar, de uma maneira quase fantasmagórica. É sob essa chave que Gumbrecht lê uma série de anúncios em revistas americanas do pós-guerra, marcados por fortes alusões a situações de violência. Uma das formas que a latência assume é justamente, segundo o autor, aquela presente em *Godot*: as personagens se encontram numa situação na qual estão “sem saída e sem entrada”, impossibilitadas de qualquer ação significativa, ainda que não saibam exatamente o porquê – além de, é claro, estarem esperando Godot.

De volta ao *Primeiro Amor*, após sua expulsão repentina da casa de seu pai, nosso narrador então caminha sem rumo ou pouso aparente, até encontrar um canal. À beira, ele se deita sobre um banco, repetindo o mesmo gesto dia após dia, ao final da tarde. Algum tempo depois, inesperadamente, se senta ao seu lado uma mulher, a princípio tão amorfa quanto a cidade e os objetos ao redor. De início, os dois não se falam – Lulu, a mulher sem forma, apenas canta uma melodia sem palavras. Nos dias seguintes, ela retorna, e após o que parece ser uma relação sexual, vai embora; nos dias que se seguem ao primeiro contato amoroso, nosso narrador pede para que Lulu se ausente, e, se assim não puder fazer, que o encontre o menos possível. O frio o obriga a retirar-se do banco, e no estábulo onde nosso herói encontra um pouso temporário para o inverno, em meio ao esterco bovino, ocorre uma descoberta sublime. É na ausência de Lulu que o narrador se rende a um estranho sentimento: que ele hesita, mas,

¹³ GUMBRECHT, Hans Ulrich. *Depois de 1945: latência como origem do presente*. Tradução Ana Isabel Soares, São Paulo, Ed. Unesp, 2014.

por fim, se rende, e o chama de *amor*. A descoberta coincide com sua irritação com o nome “Lulu”: logo que se farta, nosso narrador muda o nome da amada, e Lulu torna-se Anne – ao menos, para ele e o leitor. Claro, isso vai muito bem, o narrador pode fazê-lo. A instabilidade do objeto é em alguma medida a instabilidade do seu nome. Quando, farto de ausência e pleno de amor, sai e retorna ao banco, Anne lá o está esperando, a mulher amorfa surge novamente – tão inesperadamente quanto surgiu pela primeira vez –, com novo nome, e o narrador não hesita: os dois se unem, e vão juntos habitar sua casa. Nosso narrador ganha novo pouso.

Habitando os dois o mesmo teto, o narrador põe-se a investigar a casa: primeiramente, descreve seus cômodos e o modo como são divididos; ao achar um espaço aprazível, encerra-se nele, retirando todos os móveis – o que torna impossível o acesso ao quarto pelo corredor – criando para si uma espécie de fortaleza, encontrando uma garantia de estabilidade que talvez tivesse desejado um dia, quando da morte do pai: antes de seu casamento, ao ser expulso da antiga casa, ele já havia expressado o desejo de, achando aberta uma porta, entrincheirar-se num dos quartos e dali não sair jamais – exceto, talvez, quando impelido pelas necessidades do corpo. Finalmente, então, nosso narrador teria um pouso definitivo. Mas seu sono é perturbado pela própria amada: Anne, contra sua vontade – do narrador –, lhe dirige a palavra e constantemente mostra sua presença, mesmo que diminuta. Ficamos sabendo que ela se prostitui; nosso herói apenas lhe pede para que seus clientes não façam barulho – pois o barulho que fazem o incomoda profundamente. Passados alguns meses, o tormento intolerável vem, inesperadamente: Anne lhe diz que está grávida, e o filho é dele. Assaltado pela necessidade da decisão, nosso herói se apronta a ir embora da casa. E sai, acompanhado pelos gritos das dores do parto de Anne, que ele nunca deixa de ouvir – como dissemos acima, *Primeiro Amor* materializa a prisão onde habita o personagem beckettiano: as palavras são inescapáveis.

No meio da legião, se entrevê algo que chamaremos de sujeito. As palavras nos permitem divisar alguma coisa que possui certos atributos e consciência de que se relaciona com um mundo, algo que está fora dele; em *Primeiro Amor*, se lê:

A coisa que me interessava a mim, rei sem súditos, da qual a posição de minha carcaça era apenas o mais longínquo e fútil dos reflexos, era a supinação cerebral, o torpor da ideia do eu e da ideia desse pequeno resíduo de

As aporias do sujeito...

ninharias envenenantes a que se dá o nome de não-eu, ou mesmo de mundo, por preguiça.¹⁴

Como o herói de *Primeiro Amor*, chamaremos mundo a tudo o que aparece como “não-eu”. O narrador tematiza sua própria condição de ser num ambiente que se lhe opõe: ele é uma consciência ciente de sua separação em relação às coisas que o cercam. Mas tal separação não significa autonomia completa: quem narra precisa do mundo (ainda que precário) como oposição a si para demarcar sua própria posição de sujeito, clamar seu posto de consciência pensante, e assim narrar a si mesmo. O narrador precisa de Lulu; mais precisamente, ele necessita da ideia de Lulu e da ideia de amor, do banco, da cidade e dos dois canais sem nome: tudo isso se torna condição indispensável – apesar de fútil – para que ele consiga efetivar o único ato que lhe ainda é facultado. Por fim, ele precisa também de si mesmo, como um outro.

Ao narrar a si mesmo, a personagem constrói uma imagem contraditória que beira o cômico, e temos dificuldade de levá-la a sério. Isso porque não se pode nunca confiar no que ela própria diz: as sentenças proferidas no sentido de narrar o si mesmo não se podem desemaranhar de um turbilhão de afirmações contraditórias, às vezes no espaço de um parágrafo, às vezes no espaço de uma só sentença. Assim, lemos em *Primeiro Amor*:

O que conheço menos mal são as minhas dores. Eu as penso todos os dias, é rápido, o pensamento anda depressa, mas elas não vêm todas do pensamento. Sim, há horas, sobretudo à tarde, em que me sinto sincretista, à maneira de Reinhold. Que equilíbrio. Aliás eu as conheço mal também, minhas dores. Isso talvez venha do fato de eu não ser senão dor. Eis a astúcia.¹⁵

O sujeito não é para além da dor; ele não é para além das palavras que emprega na sua autorreferência; em relação à contradição, ela será uma constante na obra de Beckett:

“A linguagem literária de Samuel Beckett se caracteriza com efeito por uma constante negação que se manifesta por uma hesitação estilística e participa de uma ambiguidade formal fundamental. O texto beckettiano consiste com efeito em refutar todo enunciado para corrigir o sentido.” (...) ¹⁶

¹⁴ BECKETT, Samuel. *Primeiro Amor*. Tradução Waltensir Dutra, edição bilingue. São Paulo, Nova Fronteira, 1987. p. 29

¹⁵ *Idem*. p. 35

¹⁶ LOUAR, Nadia. Samuel Beckett: vers une poétique du bilinguisme. In: *Limit(e) Beckett n° 0*, printemps, 2010, p. 39-61. p. 41 (Trad. minha)

Refutar o enunciado para corrigir o sentido: a tentativa desesperada do narrador expressa em tal procedimento é a tentativa de impor alguma estabilidade ao mundo. É imprimir atributos que permitam ao sujeito sentir alguma regularidade, alguma forma, e ter a sensação de que o mundo se lhe apresenta como inteligível. Podemos afirmar que narrar se configura como uma condição inescapável justamente porque a narrativa é um procedimento – podemos dizer, uma condição existencial, transcultural?¹⁷ – que permite que a experiência dos acontecimentos do mundo seja domesticada e a ela seja imposta uma estabilidade que a realidade não tem. Ao narrar, podemos fazer com que a estrutura do mundo se nos apresente com se tivesse a estrutura de uma história. Seguimos, aqui, as palavras de Hayden White. Sem entrar em muitos detalhes sobre sua argumentação acerca das particularidades da narrativa enquanto procedimento, podemos afirmar que ela é um fator fundamental da experiência humana, seja individual ou social. Narrar aparece em Beckett como um ato inevitável, e suas personagens se engajam nesse ato como se estivessem condenadas a uma sentença de prisão perpétua: ela se torna o grilhão que as acorrenta ao mundo dos objetos.

Não é possível pensar essas personagens fora de sua autorreferência, fora da narrativa sobre si; mas isso nos coloca diante de um paradoxo. Ao mesmo tempo que narrar é sua prisão, narrar apropriadamente¹⁸ é justamente a habilidade que lhes foi roubada. Um primeiro sintoma disso é o jogo de contradições ao qual já nos referimos, jogo esse que se configura como a própria estrutura do sujeito. Um segundo seria o seu distanciamento de si mesmo, e aqui é útil nos referirmos a *Molloy*.

O narrador de *Primeiro Amor* é muito mais autoconsciente do que *Molloy*; acompanhamos a trajetória do primeiro: ele sai da casa do pai, encontra pouso no banco, é acolhido por Lulu, para ao final escapar da opressão de se ter uma companhia – ter de usar a palavra, na companhia de outrem, ganha a dimensão de um verdadeiro pesadelo. Molloy não

¹⁷ Hayden White, em *The value of narrativity in the representation of reality*, afirma que “to raise the question of the nature of narrative is to invite reflection on the very nature of culture and, possibly, even on the nature of humanity itself.” [perguntar-se sobre a natureza da narrativa é abrir a reflexão sobre a natureza mesma da própria cultura e, ainda, sobre a própria natureza da humanidade. (Trad. minha)] O que nos lembra, também, a famosa tese de Paul Ricoeur em *Tempo e narrativa*.

¹⁸ White entende que uma narrativa necessita de referências espaciais e temporais precisas, assim como de uma conclusão moralizante ao final (isso para não entrarmos nas categorias aristotélicas de peripécia e catarse, que também estão presentes). Em Beckett, podemos entrever algumas dessas características, de forma isolada ou em conjunto, mas sempre de maneira insuficiente: quando há um fator de moralização, ele sempre é ofuscado pela ironia; quando há referências um pouco mais precisas – como vemos em *Godot*, ou *Primeiro Amor* – ele é solapado pela estrutura contraditória expressa pela linguagem do sujeito, ou pela incerteza de suas descrições.

As aporias do sujeito...

nos oferece esse (débil) conforto da possibilidade de silêncio total. Já as primeiras linhas do romance nos apresentam ao caráter de incompletude do que virá pela frente:

Estou no quarto de minha mãe. Sou eu quem vive aqui agora. Não sei como cheguei. Talvez numa ambulância, certamente em algum tipo de veículo. Tive ajuda. Nunca teria chegado aqui sozinho. Há um homem que vem toda semana. Talvez eu tenha chegado graças a ele. Ele diz que não. Ele me dá dinheiro e leva embora as páginas. Tantas páginas, tanto dinheiro. Sim, eu trabalho agora, um pouco como eu costumava, só que agora eu não sei mais como trabalhar. Isso não importa, aparentemente. O que eu gostaria agora é falar sobre as coisas que restam, dar meu adeus, acabar de morrer.¹⁹

Molloy nos dá uma referência espacial: o quarto de sua mãe. No entanto, ele não sabe como chegou ali. Tomamos conhecimento dele em um momento já avançado, no fim de seu relato: não temos o início de uma história, propriamente dito. O que temos é a ilusão de um começo, em uma narrativa que começa pelo seu fim.

Molloy se divide em duas partes. A primeira é narrada pelo próprio Molloy, que parte em uma jornada em direção à casa de sua mãe. A segunda parte é narrada por Jacques Moran, uma espécie de detetive particular que é encarregado por um chefe misterioso de procurar Molloy. Ele, então, dá início à segunda jornada do romance, que é também sua conclusão. As diferenças entre as duas partes são imensas, a começar pela própria experiência de leitura. A narrativa de Molloy consiste em dois parágrafos; o primeiro se estende por apenas duas páginas; o segundo, por mais de cem. A dificuldade da leitura de alguma forma emula a dificuldade da caminhada do próprio Molloy, em virtude de suas pernas, que progressivamente endurecem, fazendo com que seja impossível a ele caminhar sem muletas. O que sabemos dele é bem pouco: sabemos que tem uma mãe, que já morreu; sabemos, também, que não tem dentes, é bastante debilitado, fisicamente, e que não está muito acostumado ao concurso de outros humanos. No entanto, como para aumentar o seu sofrer, ele não consegue avançar sem imprevistos, o que o faz necessitar quase sempre da ajuda de outrem e, conseqüentemente, ter que usar as palavras para falar de si e das situações em que vive. No entanto, como já vimos acima, a Molloy é negado o silêncio como *possibilidade*; ele não se questiona sobre a possibilidade de parar de falar algo, ou sobre algo: apesar das palavras, parar a narrativa significa não mais existir.

¹⁹ BECKETT, Samuel. *Molloy*. In. Three novels by Samuel Beckett. New York: Grove Press, 1965. p. 7 (Trad. Minha).

Já a narrativa de Moran é, em muitos aspectos, mais agradável: não vemos mais parágrafos intermináveis, e seus juízos não são formados por contradições repetitivas; Jacques Moran parece uma ilha de lucidez num oceano de linguagem absurda, graças a sua capacidade de manter um discurso linear. Mas, ao longo de sua narrativa, acontece a ele algo que, posteriormente, acontecerá a Pozzo, em *Godot*: ele perde suas posses, pouco a pouco, e, assim como Molloy, sua boa constituição física, e sua narrativa assume cada vez mais o caráter inconcluso que vemos em *Molloy*. Ao final da narrativa de Moran, vemos mais uma vez um reforço do divórcio entre as palavras e as coisas. Trataremos da figura de Moran mais tarde; por ora, nosso foco recairá sobre Molloy.

Já vimos que uma das características do sujeito que estamos investigando é a estrutura aporética de seus juízos – que não são apenas expressão de um eu, mas sim ele próprio; agora, nos ocuparemos de outra característica, o seu distanciamento em relação a si mesmo.

Em *Molloy*, há um novo elemento que o distanciará do narrador de *Primeiro Amor*, que é uma consciência mais bem realizada do que ele próprio está fazendo. Como ficou claro no fragmento acima, Molloy está escrevendo. Ele sabe que conta uma história, e ele não começa seu relato narrando a si mesmo; não, ele começa com uma narrativa sobre outros, em terceira pessoa. Jacques Moran já não começa da mesma maneira, mas também está consciente daquilo que faz. E há algo mais em comum entre os dois: ambos começam pelo fim.

O distanciamento do sujeito em relação a si mesmo encontra uma primeira figuração na instabilidade da ação. Seu estatuto sofre uma grande alteração no espaço do romance de Beckett, em virtude de não ser possível estabelecer um nexos causal nítido entre as ações das personagens e os acontecimentos subsequentes. Por todo o romance, as coisas simplesmente acontecem; o que temos é muito mais uma sucessão de ações do que a construção de uma intriga, propriamente dita. Dessa forma, a ação cessa de ser um dos motores da inteligibilidade do mundo, que aparece como algo incapaz de ser domesticado.

De que forma podemos relacionar o estatuto da ação à ideia de inteligibilidade do mundo? Se recorrermos à exposição que faz Paul Ricoeur da trajetória da mimesis, podemos colocar melhor a questão, ao refletirmos sobre aquele processo que o autor refere como mimesis I. Diz Paul Ricoeur que

A inteligibilidade gerada pela composição da intriga encontra uma primeira ancoragem em nossa competência para utilizar de maneira significativa a *rede*

As aporias do sujeito...

conceitual que distingue estruturalmente o domínio da *ação* do domínio do movimento físico. [...] As ações implicam *objetivos*, cuja antecipação não se confunde com qualquer resultado previsto ou predito, mas compromete aquele de quem a ação depende. As ações, ademais, remetem a *motivos*, que explicam por que alguém faz ou fez algo, de uma maneira que distinguimos claramente daquela pela qual um acontecimento físico conduz a outro acontecimento físico. As ações têm também *agentes* que fazem e podem fazer coisas consideradas como obra *deles*, ou, como se diz em francês, “pour leur fait”: conseqüentemente, esses agentes podem ser considerados responsáveis por algumas conseqüências de suas ações. (RICOEUR, 2010)²⁰

Em Ricoeur, a exposição sobre a ação termina em uma ética, que coloca o sujeito em estreita relação com a ideia de responsabilidade. Não é este nosso interesse, aqui. Focalizaremos naquilo que nos permite identificar uma ação enquanto tal e, a partir dela, estabelecer nexos causais que definem a temporalidade interna do texto, e o quanto a subversão da ação, por Beckett, abre novas possibilidades para um pensamento sobre o sujeito.

Trilhemos o caminho aberto pela rede conceitual a qual Ricoeur se refere. Tal rede se forma a partir de perguntas que podemos dirigir ao sujeito, a partir do momento que conseguimos identificar uma ação. A princípio, conseguimos responder à primeira pergunta sem muitas dificuldades: sabemos *quem* age, o narrador/personagem do romance. Conseguimos também identificar a motivação da ação: Molloy, por exemplo, viaja na direção da casa de sua mãe, enquanto Moran vai em busca do próprio Molloy; Malone narra suas histórias por causa da perspectiva de sua morte. No entanto, mesmo conseguindo responder a essas perguntas, não conseguimos nunca encaixar o sujeito em uma moldura estável, sobretudo se nos referirmos a Molloy. Ele, ao longo de sua jornada, frequentemente se esquece de seu destino, e se perde em divagações sobre coisas que lhe são completamente alheias. As motivações se perdem no meio das palavras, das frases desconexas e das descrições minuciosas de coisas inúteis. Talvez, o problema aqui seria o de pensar o sujeito a partir de uma análise da ação estéril. Molloy gasta cinco páginas descrevendo um método para chupar pedras. Moran – que até a metade de sua narrativa é uma ilha de sentido (precário) no meio de um oceano de ininteligibilidade – se põe a examinar a linguagem das abelhas, por meio de uma descrição minuciosa de seus movimentos.

²⁰ RICOEUR, Paul. *Tempo e narrativa I*. Trad. Cláudia Berliner. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010.

Tal ação estéril tem o poder de inebriar a imagem do sujeito; sua figuração está nas aporias sobre as quais o sujeito se apoia e “constrói” sua subjetividade – na falta de um termo melhor – e que ao mesmo tempo fecha o romance a qualquer interioridade: o sujeito se volta contra a própria subjetividade.

E isso não se dá apenas quando ele narra a si mesmo. Consciente de estar realizando um ato de (de)composição, ao narrar o encontro de dois estranhos que iam pela estrada que dava acesso à cidade, Molloy se perde por algum tempo a descrever o que vira; contudo, ele se volta contra si mesmo, e desconstrói toda a cena que se desenrolara: ele se imagina encontrando um deles, os dois conversam, Molloy aprende uma ou duas coisas sobre o homem que caminhava pela estrada com seu cachorro, e os dois partem, para nunca mais se encontrarem. A cena poderia ter se passado de modo completamente diferente, e Molloy passa algum tempo trocando detalhes sobre o estranho, trabalhando em diferentes possibilidades – Molloy é um sujeito que vê diante de si um objeto carregado de instabilidade. Instabilidade que revela seu caráter de constructo, de fictício; o narrador precisa deixar evidente que aquilo que ele diz sobre o que vê são, na verdade, escolhas, que não correspondem a um objeto estável e, portanto, descritível em termos definitivos. Mas todas as construções são abandonadas por Molloy, sem desfecho, e não há nenhuma relação entre o encontro dos dois estranhos e o que se segue no romance (Molloy partindo em direção à casa de sua mãe).

A ideia de nexos causais é fundamental para a teoria da ação em sua relação com os processos de mimesis I (identificação do que é próprio ao campo da ação) e mimesis II (a configuração narrativa), proposta por Paul Ricoeur. Em *Molloy* – e, veremos, nos romances subsequentes – o primeiro processo transcorre normalmente, como deve ser, para que algo como um romance possa ser escrito, lido e compreendido. Contudo, o seu processo de configuração nos coloca diante de uma ação que, figurada no texto, se converte em algo extremamente problemático, na medida em que se dá como processo isolado, sem uma relação com o todo da intriga: questão formal e figuração das aporias que produzem um determinado tipo de sujeito. Isso não significa dizer que o romance de Beckett é completamente fragmentado; temos um fio que conduz a formação da intriga, que é a busca – as duas buscas: Molloy e a busca por sua mãe, Moran e a busca por Molloy. No entanto, as partes que o compõem (partes no sentido de momentos diferentes de uma ação, ou ações

As aporias do sujeito...

diferentes, já que o romance é dividido apenas em duas) não são capazes de formar um todo coerente, não levam a nenhum fim; ao final, somos surpreendidos com uma súbita interrupção do fluxo narrativo. Não há conclusão no sentido de que não se pode relacionar o desfecho da narrativa a nenhuma das partes que o precedem. Além da estrutura aporética do sujeito, será que podemos falar em uma estrutura aporética do romance?

Referências bibliográficas

BECKETT, Samuel. *En attendant Godot*. Paris : Éditions de Minuit, 1952.

BECKETT, Samuel. Endgame. In: BECKETT, Samuel. *Complete dramatic works*. London: Faber and Faber, 2006.

BECKETT, Samuel. Krapp's last tape. In: BECKETT, Samuel. *Complete dramatic works*. London: Faber and Faber, 2006.

BECKETT, Samuel. Molloy. In: BECKETT, Samuel. *Three novels by Samuel Beckett*. New York: Grove Press, 1965.

BECKETT, Samuel. *Primeiro Amor*. Trad. Waltensir Dutra. Edição bilíngue. São Paulo : Nova Fronteira, 1987.

BERNAL, Olga. *Langage et fiction dans le roman de Beckett*. Paris : Éditions Gallimard, 1969.

CLÉMENT, Bruno. *L'Œuvre sans qualités*. Paris : Éditions du Seuil, 1994.

GUMBRECHT, Hans Ulrich. *Depois de 1945: latência como origem do presente*. Trad. Ana Isabel Soares. São Paulo, Ed. Unesp, 2014.

LOUAR, Nadia. Samuel Beckett: vers une poétique du bilinguisme. In: *Limit(e) Beckett n° 0*. Printemps, 2010, p. 39-61.

RICOEUR, Paul. *Tempo e narrativa I*. Trad. Cláudia Berliner. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010

STEINER, George. *Linguagem e silêncio*. Trad. Gilda Stuart e Felipe Rajabally. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.

WHITE, Hayden. The value of narrativity in the representation of reality. In: *The content of the form*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1987.

Recebido em: 12.06.2021

Aprovado em: 30.12.2021

O mar, o leviatã e os selvagens: o discurso épico na forma literária de *Moby Dick*, de Herman Melville

Gabriel Francalanci Pessoa*

Resumo

Este artigo apresenta uma análise da presença de elementos do gênero épico na estrutura literária do romance *Moby-Dick*. Primeiro será investigado o modo pelo qual o conceito “totalidade épica” se consolidou na crítica moderna desse gênero, para depois se analisar as diversas formas de manifestação dessa ideia de totalidade dentro do romance, articuladas aos temas do oceano, da baleia e dos selvagens.

Palavras-chaves: Romance; Epopeia; *Moby-Dick*; Herman Melville; Modernidade; Século XIX.

Abstract

This article presents an analysis of the presence of elements of the epic genre in the literary structure of the novel *Moby-Dick*. First, we shall investigate the way by which the concept of “epic totality” consolidated itself in the modern criticism of this genre, to then analyze the many forms of manifestation of this idea of totality within the novel, articulated with the themes of the ocean, the whale and the savages.

Keywords: Novel; Epic; *Moby-Dick*; Herman Melville; Modernity; 19th century.

Introdução

Este trabalho buscará investigar a presença da forma da epopeia na estrutura literária do romance *Moby-Dick*, de Herman Melville. Desde seu surgimento na antiguidade, o romance tem copiado, transformado e parodiado motivos do gênero épico, por vezes associando-os a temas e tipos de discurso que inicialmente não faziam parte de seu universo¹. De acordo com Massimo Fusilo, A ascensão do romance moderno no século XVIII e sua consolidação como o

* Mestre em História pelo Programa de História Social da Cultura da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Graduado em História na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de História, com ênfase em Teoria da História e Literatura, atuando nos seguintes temas: literatura oitocentista norte-americana, formação do romance moderno, história intelectual.

¹ Sobre a relação entre romance e epopeia desde a antiguidade, Cf. BAKHTIN, M. “Epos e Romance (Sobre a Metodologia do Estudo do Romance)”. In: *Questões de Literatura e Estética*. São Paulo: Hucitec-Unesp, 1998, pp. 397- 428; e FUSILO, M. Epic, Novel. In: MORETTI, F. *The Novel* (vol. 2: forms and themes). New Jersey: Princeton University Press, pp. 32-64.

gênero literário predominante no século seguinte trouxeram novos significados para essa relação. Se, até o século XVIII, a teoria literária predominante descrevia o gênero épico a partir de categorias aristotélicas que o aproximavam da tragédia ao enfatizarem sua unidade de enredo, no final desse século houve uma mudança radical de perspectiva, impulsionada pela publicação dos primeiros estudos que contestavam que a *Ilíada* e a *Odisseia* tivessem sido compostas pelo mesmo autor. Para Fusilo, nesse período também se constituiu um “mito crítico” (*critical myth*), popularizado pela categorização de Hegel do romance como “epopeia burguesa da modernidade”, que entende o gênero épico como produto de uma “totalidade” imanente à experiência humana dos tempos antigos que havia sido perdida na modernidade. Esse mito também estaria presente em análises literárias do século XX, como a *Teoria do Romance* de Lukács:

Utilizei o termo “mito crítico” anteriormente não para negar seu valor heurístico, mas porque Hegel e Lukács representam a epopeia como uma espécie de Paraíso Perdido caracterizado pela comunhão perfeita entre o poeta e a audiência (...). Típica do pensamento ocidental e de sua obsessão com o problema das origens, essa visão postula uma unidade primeva da qual as formas secundárias – marcadas pela desagregação e fragmentação – descendem em uma linha evolucionária inevitavelmente derivativa (...). A oposição entre epopeia e romance então evoca as grandes dualidades sobre as quais a identidade ocidental é construída – e que a cultura contemporânea tem começado a questionar – na qual o primeiro termo de referência é sempre o original e, portanto, o superior: natureza/cultura, público/privado, coletivo/individual, oralidade/escrita, tragédia/comédia, masculino/feminino. Tal sistema trata da epopeia como um gênero espontâneo e auroral, centrado em temas elevados e tipicamente masculinos como a guerra e a ação heroica, nos quais um povo inteiro se reconhece.²

Argumenta-se aqui que parte da dificuldade encontrada pela crítica contemporânea em classificar a estrutura narrativa do romance estudado deriva do modo singular pelo qual essa compreensão moderna do gênero épico, que será explorada com mais detalhes ao longo do artigo, está articulada na obra. Nossa análise da presença do discurso épico em *Moby-Dick* se desenvolverá a partir da investigação do tratamento dado pelo autor a três assuntos fundamentais: o oceano, a baleia e os selvagens. Ao empregar formas discursivas e temas que possuem forte ligação com a tradição épica ocidental, Melville ao mesmo tempo atualiza e

² FUSILO, M. *op. cit.*, p. 34. (Tradução nossa).

O mar, o leviatã e os selvagens...

problematiza essa visão predominante em seu tempo de que o passado épico seria dotado de uma “totalidade” que teria sido perdida na modernidade.

Moby-Dick e a crítica realista do romance moderno

Como indicado por Northrop Frye em seu *Anatomy of Criticism*, apesar de sua enorme popularidade, *Moby-Dick* parece ocupar uma posição marginal dentro de teorias que busquem definir o romance moderno a partir de seus aspectos formais:

Quando começamos a pensar seriamente sobre o romance, não como ficção, mas como forma ficcional, sentimos que suas características, quaisquer que elas sejam, são tais que tornam, digamos, Defoe, Fielding, Austen e James centrais em sua tradição, e Borrow, Peacock, Melville e Emily Brontë, de certa forma, periféricos. Isto não é um julgamento de mérito: consideramos *Moby-Dick* ‘maior’ que *The Egoist* e ainda assim sentimos que o livro de Meredith está mais próximo de ser um romance típico. A concepção de romance de Fielding como uma epopeia cômica em prosa parece fundamental à tradição que ele se empenhou tanto em estabelecer. Em romances que consideramos típicos, como os de Jane Austen, enredo e diálogo estão fortemente ligados às convenções da comédia de costumes.³

De fato, a narrativa parece não se encaixar muito bem em algumas definições modernas do gênero romanesco, principalmente nas análises que buscam descrever seus aspectos formais a partir do conceito de realismo. Uma descrição clássica da forma literária do romance moderno (*novel*) que parece excluir a obra de Melville, por exemplo, foi apresentada por Ian Watt, em seu livro *A Ascensão do Romance*. Para Watt, o gênero teria surgido em decorrência de uma busca pela representação de personagens e enredos particulares que se assemelhassem a pessoas e situações reais, a qual teria sido instigada pela difusão das teorias empiristas e individualistas de Hobbes, Locke e Hume.

Watt apontou Defoe, Richardson e Fielding como os pioneiros desse novo gênero⁴. Dentre as características elencadas para distinguir as obras desses autores do gênero de ficção

³ FRYE, N. *Anatomy of Criticism: Four Essays*. New Jersey: Princeton University Press, 1975, p. 304. (Tradução nossa).

⁴ Uma análise recente que atualiza a teoria de Watt, elegendo esses três autores como precursores do romance moderno, e que também parece excluir *Moby-Dick* de sua definição do gênero, pode ser encontrada no artigo “The Rise of Fictionality”, de Catherine Gallagher. (GALLAGHER, C. “The Rise of Fictionality”. In: MORETTI, F. (Org.). *The Novel (Vol. 1): History, Geography and Culture*. New Jersey: Princeton University Press, 2006, pp. 336-363.)

em prosa anterior conhecido em inglês como *romance*, ele destacou a recusa a enredos retirados da tradição e à emulação de outras obras, a apresentação detalhada do ambiente onde ocorre a história, a utilização de nomes próprios comuns que não fossem retirados de obras da antiguidade, aludissem a qualquer característica moral da personagem, ou parecessem estrangeiros ou exóticos, e a apresentação de uma sequência temporal causal que excluísse coincidências e fosse identificada com um período definido. Se esses critérios forem aplicados a *Moby-Dick*, tem-se a impressão de que a obra está mais de um século atrasada em relação a seu tempo, e possivelmente está mais próxima de ser um *romance* que um *novel*. Afinal, Melville utiliza tanto nomes antiquados e retirados da tradição, como Ahab e Ishmael, quanto nomes exóticos e estereotipados como Queequeg ou Daggoo. Mesmo os tripulantes americanos são denominados apenas por um nome ou sobrenome, mas nunca pelos dois. A personalidade de cada um também é expressa de forma caricatural, como se fossem personificações de determinados tipos humanos. O autor ainda emula a tragédia Shakespeareana de modo explícito em alguns capítulos do romance, fazendo uso de indicações de cena, monólogos longos e diálogos que parecem encenações, o que compromete ainda mais a verossimilhança da narrativa. Por último, ainda que o tempo em que decorre a história coincida com o percurso do navio de forma plausível, a sucessiva aparição de presságios e a compleição das profecias realizadas durante o enredo indicam que o romance possui uma organização temporal na qual a semelhança com a experiência concreta dos indivíduos, ainda que não seja completamente descartada, não é o princípio predominante.

Em *O século sério*, Franco Moretti também desenvolve uma caracterização do romance oitocentista que baseada no conceito de realismo⁵. Buscando termos mais simples para expressar uma categorização elaborada por Barthes, ele propõe dividir as narrativas em

⁵ Vale notar que tanto Watt quanto Moretti referem-se aos últimos capítulos de *Mímesis*, de Erich Auerbach, como fundamentais para o estabelecimento da relação entre o romance moderno e o conceito de realismo, entendido como representação séria do cotidiano. A trajetória da literatura ocidental proposta pelo autor estabelece uma evolução das formas literárias que, na modernidade, vai da representação pormenorizada da sociedade, característica de autores como Stendhal e Balzac, ao desenvolvimento de mecanismos narrativos que deem conta de representar os processos internos dos indivíduos: o discurso indireto livre de Flaubert como precursor do fluxo de consciência de Woolf, Proust e Joyce. Assim, tomando como parâmetro a busca por uma representação cada vez mais fidedigna de cenas e pessoas comuns, que chega até seus próprios processos psíquicos, Auerbach constrói um cânone de obras e autores para sua teoria que, apesar de ter se mostrado extremamente profícuo para a análise de certas tendências na literatura ocidental, acabou invisibilizando outras formas de representação literária desenvolvidas por romancistas na modernidade, principalmente aquelas possuem fortes ligações com a filosofia, a religião ou outros tipos de discurso tradicionais. Cf. AUERBACH, E. *Mímesis: A representação da realidade na literatura ocidental*. São Paulo: Perspectiva, 2013, pp. 405-502

O mar, o leviatã e os selvagens...

“bifurcações” (*turning points*) e “preenchimentos” (*fillers*). As bifurcações seriam os momentos em que a trama muda de direção, que abrem novas possibilidades que exigem tomadas de decisão pelas personagens. Os preenchimentos seriam as partes nas quais o enredo não se modifica substancialmente. Por exemplo, em *Orgulho e Preconceito*, segundo Moretti, haveria apenas três bifurcações: a primeira seria o encontro de Elizabeth e Darcy. A segunda, quando ele lhe pede em casamento; a terceira, quando ela aceita. Entre esses três eventos, haveria uma infinidade de conversas, reflexões e pequenos problemas, que como um todo são essenciais para dar sentido à história, mas individualmente não a modificam de modo significativo.

Narração: mas do cotidiano. São esses os preenchimentos. Narração, porque também há sempre uma incerteza (como Elizabeth reagirá às palavras de Darcy? E este, aceitará passear com os Gardiner?); mas a incerteza continua a ser *local*, circunscrita, sem “consequências para o prosseguimento da história”. Os preenchimentos, por assim dizer, conservam o conto no interior do *caráter ordinário* da vida.⁶

Também valendo-se de exemplos como *Robinson Crusoe*, *Waverley*, *Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister* e das obras de Balzac e Flaubert, Moretti afirma que o romance moderno promoveu uma expansão da dimensão do cotidiano nas narrativas literárias, relacionada à consolidação da burguesia como classe dominante no século XIX. A prosa do mundo burguês seria marcada pelo ritmo lento do trabalho e pela dispersão da ação em inúmeros pequenos episódios do cotidiano. No que tange a representação pormenorizada de um trabalho que atua como um modo de dispersar a ação, *Moby-Dick* aproxima-se da descrição de Moretti. Vários capítulos demonstram os diferentes aspectos da caça da baleia, de seu corte, da extração do espermacete e do funcionamento do navio, ainda que Ishmael não apareça realizando nenhuma tarefa, a não em uma passagem em que menciona brevemente que não conseguia avistar baleias no topo do mastro, e nas poucas ocasiões em que conta em qual bote estava nas caçadas. Os preenchimentos narrativos em *Moby-Dick*, no entanto, não se resumem apenas a episódios secundários e descrições de cenas cotidianas. Diferentemente dos romances realistas, nos quais a narração constitui-se como uma voz impessoal e homogênea que não apresenta grandes variações no decorrer da história, em *Moby Dick*, a narração do

⁶ MORETTI, F. “O século sério”. In: *A cultura do romance*. São Paulo: Cosac Naify, 2009, p. 827.

cotidiano frequentemente dá lugar às reflexões generalizantes de Ishmael, que, por meio de um discurso argumentativo que remete ao gênero do ensaio⁷, extrapolam a circunstância descrita e procuram universalizá-la, retirando-a de seu contexto particular.

Outro tipo de preenchimento que causa estranheza nos leitores da obra desde sua publicação são as longas sessões dedicadas à anatomia da baleia, que é tratada de modo excessivamente detalhado e enciclopédico⁸. Em determinados capítulos do romance, a inserção abrupta do discurso científico e ensaístico interrompe o fluxo narrativo de modo diferente dos preenchimentos analisados por Moretti, pois não modificam apenas a intensidade da narração e a importância dos episódios narrados, mas apresentam formas textuais radicalmente diversas dentro do romance, que não se mesclam de modo harmônico ao resto da narrativa como nos romances de Austen ou Balzac.

É necessário reconhecer que Moretti, no começo de seu ensaio, indica que sua tentativa de demonstrar a relação entre o estilo sério e o modo de vida burguês apresentava

(...) um encontro que excluía infelizmente muitas outras coisas importantes (Stendhal, Dickens, toda a literatura de massa), mas que conferia ao ensaio aquele tom antropológico – história da literatura como história da cultura – que é a aposta deste volume.⁹

O propósito desse artigo não é contestar a ligação do romance ocidental do século XIX com a ideia de ‘realismo’, nem negar sua relação com a hegemonia da classe e da cultura burguesa. Apenas chamar atenção para o fato de que, neste período, o gênero romanesco compreendeu formas literárias diversas, apresentando uma gama de variações que necessitam de formas distintas abordagem, e da análise de obras que ainda não têm um lugar certo no cânone constituído por uma corrente predominante na crítica literária do século XX, que privilegiou, em suas análises históricas, textos cuja forma podia ser melhor definida a partir do conceito de ‘realismo’. No caso do romance em questão, buscarei demonstrar que vários aspectos de sua narrativa que dificultam sua classificação de acordo com critérios tradicionais estão relacionados aos usos modernos dados por Melville a elementos do gênero épico.

⁷ Por exemplo, os capítulos 1, 14, 24, 42, 55-57, entre outros.

⁸ Além das etimologias e dos excertos, há os capítulos 32, 74-77, 85, 92, entre outros.

⁹ MORETTI, F. *op. cit.*, 2009, p. 823.

O mar, o leviatã e os selvagens...

Esta análise considera a existência de dois núcleos narrativos em *Moby-Dick*: um épico, ligado a Ishmael, e um trágico, ligado a Ahab. Assim, antes de proceder à análise da presença da forma da epopeia no romance, é necessário fazer um breve comentário acerca da presença do discurso trágico na obra.

Ahab, os “dois *Moby-Dicks*” e a forma da tragédia no romance

Em “*Call me Ishmael*”, publicado em 1947, Charles Olson estabeleceu a teoria dos “dois *Moby-Dicks*”¹⁰. Baseado em cartas do autor e de integrantes de seu círculo de amigos e em um volume das peças completas de Shakespeare que Melville havia comprado em 1849, no qual continham várias anotações que remetiam diretamente a *Moby-Dick*, Olson demonstrou que a personagem de Ahab havia sido concebida tardiamente, e levado Melville a modificar substancialmente sua obra, que originalmente consistiria em uma narrativa mais leve, centrada nas experiências e reflexões de Ishmael e no encontro com a baleia branca.

Ao introduzir Ahab na história, Melville não buscou conciliar seu novo protagonista com o tom original de sua obra. Pelo contrário, demarcou essa cisão no romance por meio de uma mudança abrupta na forma de seu discurso. Os capítulos centrados em Ahab apresentam elementos característicos do drama, que contrastam de modo evidente com a narração comentada em prosa de Ishmael. O primeiro indício de que Melville identifica o capitão com a forma trágica ocorre antes mesmo dele ser apresentado, em uma passagem na qual Ishmael, comentando os nomes de Peleg e Bildad, afirma que um *quaker* de Nantucket que carrega um nome do Velho Testamento, quando passa longos períodos caçando baleias no oceano, tem a capacidade de tornar-se “único em toda a população de um país – uma poderosa e admirável criatura, talhada para as mais nobres tragédias.”. A conclusão do raciocínio deixa claro que o narrador está antecipando o aparecimento de Ahab:

Não deve ser menosprezado, sob o ponto de vista dramático, se por nascimento ou por outras circunstâncias ele parece dominado por uma morbidez involuntária em sua natureza profunda. Porque todos os grandes homens trágicos são criados com uma certa morbidez. Mas tenha certeza disso, ó ambição juvenil, toda grandeza imortal é apenas doença.¹¹

¹⁰ OLSON, C. *Call Me Ishmael*. San Francisco: City Lights Books, 1947. Essa teoria também é debatida em: STEWART, G. The Two Moby-Dicks. In: *American Literature*, 1954, v. 25, n. 4, pp. 417- 448 e BARBOUR, J. The Composition of Moby-Dick. In: *American Literature*, v. 47, n. 3, 1975, pp. 343-360.

¹¹ MELVILLE, H. *Moby-Dick* (Trad. Irene Hirsch e Alexandre Barbosa de Souza). São Paulo: Cosac Naify, 2016, p. 94.

Outra indicação da ligação de Ahab com a forma do drama é o nome do capítulo em que ele aparece agindo pela primeira vez: “Entra Ahab, depois Stubb”¹². O capítulo 36, também centrado no capitão, também se inicia com uma indicação de cena: “Entra Ahab; depois, todos.”¹³ Os três capítulos subsequentes dispensam de vez a narração de Ishmael para assumirem completamente a forma dramática, apresentando primeiro um monólogo do capitão, seguido de Starbuck, Stubb, e depois um diálogo entre a tripulação. Os capítulos centrados em Ahab e seus imediatos frequentemente apresentam uma breve introdução narrativa seguida de extensos diálogos com características teatrais como o a presença de monólogos, solilóquios, marcações de cena e adereços como o quadrante e o dobrão.

Por último, de acordo com Marden Clark, a emulação do texto shakespeariano é expressa de forma patente nas partes que concernem Ahab, nas quais Melville chega até a utilizar o iambo e o verso branco característicos do dramaturgo¹⁴. Todas essas evidências têm levado estudiosos deste romance a identificarem Ahab com o modelo shakespeariano de herói trágico desde a publicação do livro de Olson¹⁵. A partir dessas considerações, propõe-se aqui que essa cisão presente no romance marcada por essa mudança abrupta de gênero discursivo pode ser entendida como o estabelecimento de dois polos, um épico e um trágico, centrados respectivamente nas figuras de Ishmael e Ahab. A relação da história de Ahab com o gênero da tragédia também é indicada pelo modo como seu destino, que o isola do resto dos homens, é marcado por uma peripécia e um reconhecimento culminam em um fim trágico. Se há bastantes evidências para se afirmar a ligação da figura de Ahab com o gênero trágico, a categorização do discurso de Ishmael enquanto épico, que será explorada adiante, só é possível se levam-se em conta os sentidos modernos que foram atribuídos por Melville a essa antiga forma literária na composição de seu romance.

¹² *Ibidem*, p. 145.

¹³ *Ibidem*, p. 178.

¹⁴ Cf. CLARK, M. “Blending Cadences: Rhythm and Structure in *Moby-Dick*”. In: *Studies in the Novel*, 1976, pp. 158-171. É necessário reconhecer, no entanto, que as tragédias de Shakespeare de forma alguma foram a única referência para a composição da personagem. O Satã de Milton, Fausto e o Prometeu de Goethe, os heróis descritos por Carlyle, e o livro *Mosses from an Old Manse*, de Hawthorne, são elencados pela crítica como outras referências utilizadas pelo autor. Um relato das leituras de Melville alguns anos antes e durante a escrita de *Moby-Dick* foi elaborado por seu biógrafo Hershel Parker: PARKER, H. “Sources and Influences on *Moby-Dick*.” In: MELVILLE, H. *Moby-Dick*. (Third Norton Critical Edition, Ed. Hershel Parker). New York: W. W. Norton & Company, 2018, pp. 501-510.

¹⁵ Para uma análise dos capítulos de *Moby-Dick* em que prevalece o discurso dramático, Cf. VOGEL, D. The Dramatic Chapters in *Moby Dick*. In: *Nineteenth-Century Fiction*, 1958, v. 13, n.3, pp. 239-247

Sobre a relação de *Moby-Dick* com o gênero épico: duas análises anteriores

Este artigo não é o primeiro a explorar os usos da forma da epopeia em *Moby-Dick*. Essa questão, como notou Christopher Stern, tem aparecido esporadicamente na fortuna crítica do romance desde a popularização das obras do autor em meados do século XX.

Desde 1950, quando Newton Arvin e Henry F. Pommer examinaram a questão em detalhe pela primeira vez, muitos críticos vieram a público chamar *Moby-Dick* de epopeia ou reconhecer que ele possui ligações significativas com a tradição épica. Mas também houve muitos que questionaram tal designação e, em vez disso, advocalam pela influência de algum outro gênero, particularmente tragédia, *romance* ou anatomia, ou uma combinação heterogênea de gêneros. Mesmo alguns que defendem ler o livro enquanto uma epopeia, como Arvin, ou, mais recentemente, John P. McWilliams, expressaram reservas quanto ao termo ou declararam que, em última instância, o livro foge a classificações genéricas. Claramente, os críticos de Melville estão longe de concordarem sobre o assunto, apesar do fato deste ser um dos textos mais analisados de toda a literatura americana. Até mesmo entre críticos que estão predispostos a ver o livro como uma epopeia, há desentendimentos acerca das qualidades que o fazem sê-lo.¹⁶

Similar ao que ocorre com as tentativas mais gerais de enquadrar a obra dentro de uma teoria dos gêneros literários, como demonstra Stern, a crítica contemporânea não apresenta um consenso acerca de como se constitui a relação do romance em questão com o discurso épico. A abordagem de Stern defende a ideia de que haveria duas tradições épicas articuladas no romance: uma antiga, baseada em Homero e *Beowulf*, que diria respeito ao confronto do homem com a natureza; e uma moderna, baseada em Dante e Milton, que diria respeito à jornada espiritual do homem em busca de elevação. Cada uma seria expressa por um dos protagonistas: Ahab e Ishmael, respectivamente. O autor também busca identificar em *Moby-Dick* arquétipos relacionados à jornada do herói solar descrita por Campbell, indicando, além do mitólogo, Jung e Mircea Eliade como suas referências teóricas.

Confirmando a constatação da falta de consenso a respeito da presença do discurso épico no romance, a análise que este artigo propõe se distancia bastante da proposta por Stern, visto que não busca relacionar o percurso dos protagonistas com os arquétipos característicos da jornada do herói épico, mas apresentar a forma da epopeia como um princípio de

¹⁶ STERN, C. "Sounding the Whale: Moby-Dick as an Epic Novel". In: BLOOM, H. (org.) *Herman Melville's Moby-Dick*. New York: Infobase publishing, 2007, p. 172. (Tradução nossa).

organização temático e estrutural na estrutura obra, em diálogo com a história do gênero romanesco no século XIX. Nesse sentido, uma análise de *Moby-Dick* que se aproxima mais do tipo de abordagem teórica proposto está presente no livro *Modern Epic: The World-system from Goethe to García Márquez*, escrito por Franco Moretti. Com uma carreira marcada pela pluralidade de abordagens em relação à história do romance, esse livro, cuja publicação precede à do artigo analisado anteriormente, busca agrupar no mesmo sistema classificatório justamente as obras que pareciam ter sido deixadas de fora naquele texto, e cujas estruturas narrativas foram por muito tempo consideradas anômalas, resistindo a análises formais baseadas no conceito de realismo. Dentre este grupo, que Moretti categorizou como ‘epopeias modernas’, estaria o romance de Melville.

Fausto, *Moby-Dick*, O Anel dos Nibelungos, *Ulysses*, Os Cantos, A Terra Árida, O Homem Sem Qualidades, Cem Anos de Solidão. Estes são monumentos. Textos sagrados que o Ocidente moderno sujeitou a um longo escrutínio, procurando neles o seu próprio segredo. A história literária, no entanto, está confusa quanto ao que fazer com elas. Não sabe classificá-las; as trata como fenômenos isolados: casos únicos, estranhezas, anomalias. O que, claro, é bem possível. Mas possível uma ou duas vezes, não em todos os casos. Com tantas e tão proeminentes anomalias, é bem mais provável que haja algo errado com a taxonomia inicial. (...) A ideia por trás deste livro, portanto, é que todas as obras mencionadas – em conjunto com outras que encontraremos no percurso – todas pertencem a um mesmo campo que denominarei ‘epopeia moderna’. ‘Epopeia’, por conta das várias semelhanças estruturais que a ligam a um passado distante (...). Mas epopeia ‘moderna’, porque há certamente mais que algumas descontinuidades: importantes o bastante, pelo menos em um caso – a dimensão supranacional do espaço representado – para ditarem a metáfora cognitiva do ‘texto-mundo’.¹⁷

O conceito de ‘totalidade épica’, analisado no primeiro capítulo do livro de Moretti a partir de passagens retiradas da *Estética* de Hegel, parece servir como fio condutor para boa parte de seu argumento. Uma marca distintiva de uma “epopeia moderna” seria a tentativa de um resgate, necessariamente precário, do sentido de completude da experiência humana que parecia haver no mundo das epopeias antigas. Uma das formas de obter esse efeito seria por meio de uma distensão espaço/temporal. O autor aponta como característica comum a essas narrativas seu desenvolvimento em um espaço geográfico que ultrapassa os limites estabelecidos pelos Estados e se torna capaz de representar a coexistência de culturas que

¹⁷ MORETTI, F. *Modern epic: the world-system from Goethe to García Márquez* (Transl. Quintin Hoare). London: Verso, 1996, p. 1. (Tradução nossa).

O mar, o leviatã e os selvagens...

parecem viver temporalidades distintas. Portanto, uma noção de assincronia com o tempo presente, obtida por meio da constituição de um espaço narrativo em expansão, seria uma das características fundamentais desse novo gênero. De acordo com Moretti, isso explicaria por que esse tipo de narrativa seria mais comumente encontrado em lugares caracterizados como ‘semiperiferias’, onde o desenvolvimento do capitalismo e a disseminação dos valores civilizacionais ainda coexistiam com organizações sociais e econômicas tradicionais, como a Alemanha pré-unificação de Goethe, os EUA de Melville, que ainda não havia abolido o trabalho escravo, e a América Latina. Esse seria seu argumento para referir-se a essas obras como textos-mundo, o que parece descrever de modo preciso o tipo de experiência espaço-temporal presente em *Moby Dick*. Com tripulantes provenientes de todas as partes do globo, o *Pequod* é comandado por imediatos americanos e um capitão impaciente e opressor, que percorre o planeta em busca da compleição de seu projeto pessoal de vingança. Em uma passagem do romance, Melville chega a sugerir que este tipo de organização estaria presente nas bases do desenvolvimento estadunidense:

O que acontece com a pesca de baleias dos Estados Unidos também acontece no exército e marinha mercante e militar dos Estados Unidos, e nos grupos de engenheiros empregados na construção de estradas de ferro e canais norte-americanos. Digo o mesmo porque, em todos esses casos, o norte-americano nativo fornece liberalmente o cérebro, e o resto do mundo generosamente fornece os músculos.¹⁸

O modo cosmopolita pelo qual Melville representa os Estados Unidos e sua pesca baleeira corrobora a ideia de Moretti de que, enquanto epopeia moderna, *Moby Dick* extrapola as fronteiras nacionais e estabelece um espaço em que coexistem comunidades em diferentes “estágios” de civilização. Este exemplo também serve para demonstrar como, no romance moderno, algumas estruturas ou temas da epopeia aparecem transformadas, perpassadas por uma ideia de que o efeito de totalidade, que parecia, aos olhos dos leitores modernos, tão natural ao mundo da epopeia, só poderia ser resgatado de modo precário ou até mesmo violento. Há uma alusão direta a essa relação violenta com um passado épico clássico na

¹⁸ Melville, H. *op. cit.*, 2016, p. 139

explicação do nome do navio *Pequod*: “você deve lembrar que era o nome da famosa tribo de índios Massachussets, atualmente tão extinta quanto os antigos medos”¹⁹.

A ideia de ‘totalidade’ nas definições modernas da epopeia: sobre o pequeno tratado de Goethe e Schiller

Ao longo do artigo, exploraremos mais algumas conceituações da epopeia que desenvolvem a percepção moderna de uma ‘totalidade’ inerente ao gênero, articuladas à investigação da forma do romance. Uma dessas definições, presente no curto ensaio de Goethe e Schiller intitulado “Tratado sobre a poesia épica e a poesia dramática”, servirá como ponto de partida para nossa análise subsequente. Elaborado por Goethe em 1797 a partir de discussões presentes nas correspondências entre os dois autores, este texto apresenta os elementos constitutivos da noção de “totalidade” épica de forma bastante sucinta. A escolha deste ensaio também se deve ao fato de Melville ser bastante familiar com a obra de Goethe, tendo lido não apenas algumas de suas obras literárias, mas também sua autobiografia e o livro *Conversações com Goethe*, de Eckermann, que é citado nos excertos de *Moby-Dick*.

Para os autores, a principal diferença entre os dois gêneros, expressa no primeiro parágrafo do ensaio, estaria no fato de que ‘o poeta épico representa os fatos como perfeitamente passados, e o poeta dramático como perfeitamente presentes’. Os autores também estabelecem o tipo de personagem ideal ao gênero épico:

As personagens que melhor lhe convêm [à epopeia] são as que não ultrapassaram esse grau de cultura em que a espontaneidade de ação nada deve se não a si própria, onde o homem não age ainda moral, política ou mecanicamente, mas pessoalmente.²⁰

Esse argumento parece corroborar a ideia de que a falta de individualidade que apresentam as personagens do romance, um dos fatores que o afastam da ideia de *novel* elaborada por Watt, está relacionada a sua proximidade com o gênero épico. Outra caracterização relevante para a análise da forma literária de *Moby-Dick* diz respeito aos cinco

¹⁹ *Ibidem*, p. 89.

²⁰ GOETHE, J. “Tratado sobre a poesia épica e a poesia dramática (1797)”. In: BORIE, M.; ROUGEMONT, M.; SCHERER, J. *Estética teatral, textos de Platão a Brecht* (Trad. Helena Barbas). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996, p. 243.

O mar, o leviatã e os selvagens...

recursos de aceleração e retardamento do tempo da história que estão presentes nos dois gêneros:

- 1) Os que fazem avançar a ação; pertencem especialmente à poesia dramática.
- 2) Os que afastam a ação do seu fim; pertencem particularmente à poesia épica.
- 3) Os que atrasam a ação, seja demorando o seu avanço, seja alongando o seu caminho; podem e devem ser utilizados pelos dois gêneros de poesia.
- 4) Os que reportam ao passado, e dão a conhecer os acontecimentos anteriores à época em que começa a ação do poema.
- 5) Os que antecipam o futuro e fazem adivinhar o que acontecerá depois da concretização da ação do poema. Estes dois motivos devem ser usados pelo poeta épico e pelo poeta dramático a fim de completar a sua obra.²¹

Como os últimos três motivos são compartilhados pelos dois gêneros, a diferenciação entre eles neste trecho é apresentada primordialmente pelos dois primeiros: o drama faria avançar a ação, enquanto a epopeia a desvia de seu fim. Essa distinção é importante para fundamentar nossa divisão da obra em dois polos, um épico e um trágico, centrados em Ishmael e Ahab, respectivamente. Desde que o *Pequod* deixa o porto de Nantucket, o narrador, como já foi mencionado, desaparece enquanto personagem, e não participa mais da ação principal, que em alguns capítulos chega a dispensar sua narração e assumir a forma do drama. Assim, é possível dizer que, na narrativa, os preenchimentos e bifurcações não são articulados de modo harmônico, mas separados entre esses dois polos. É a voz de Ishmael, então, a responsável por suspender a ação principal com a narração de eventos de menor importância e descrições detalhadas do ambiente. No caso de *Moby-Dick*, como já afirmamos, esses não são os únicos meios de causar esse efeito de distensão narrativa, havendo também capítulos semelhantes a ensaios ou verbetes enciclopédicos que funcionam como preenchimentos no romance.

A descrição da natureza, um dos modos mais convencionais de suspender a ação narrativa, também seria, por conta dessa diferença fundamental entre aceleração e retardamento, essencialmente diferente nos dois gêneros:

O poeta dramático é forçado a fixar a sua atenção sobre um único ponto, enquanto o poeta épico pode mover-se à sua vontade, e como se dirige

²¹ *Ibidem*, pp. 243-244

sempre à imaginação, representa a natureza inteira com ajuda das comparações, as quais devem ser usadas de modo muito sóbrio pelo poeta dramático.²²

A representação de fatos ‘perfeitamente passados’; heróis com um grau reduzido de individualidade, cuja ação não é atrapalhada pela dúvida ou reflexão; a utilização de mecanismos narrativos que suspendem ou retardam a ação; e a presença de descrições detalhadas que parecem dar conta de representarem a “natureza inteira”. Esses quatro tópicos apontados nesse curto ensaio fundamentariam boa parte da percepção moderna do gênero épico, estando presentes nas reflexões de autores como Auerbach, T. Mann, Bakhtin e Lukács. A partir das análises desses autores, investigaremos como esses tópicos relacionam-se com a estrutura narrativa e a organização temática do romance.

O oceano e a baleia

Em “A arte do romance”, um texto escrito por Mann a partir de uma palestra que ele havia ministrado em Princeton, o escritor estabelece uma analogia entre o “espírito da epopeia” e um de seus cenários mais característicos, o mar:

um espírito gigantesco e majestoso, expansivo, cheio de vida, vasto como o mar em sua monotonia balouçante, ao mesmo tempo grandioso e exato, sonoro e sabiamente racional; ele não quer o recorte, o episódio, quer o todo, o mundo com incontáveis episódios e detalhes em que se detém como se cada um deles importasse especificamente. Pois ele não tem pressa, tem um tempo infinito, é o espírito da paciência, da fidelidade, da perseverança, da lentidão que se torna prazerosa através do amor, o espírito do fastio que enfeitiça.²³

Parece haver uma afinidade natural entre a extensão do oceano e a sensação de totalidade gerada pela cadência da narrativa épica, que reserva tempo para descrever cada episódio com detalhe. Sua enorme amplitude lhe confere o potencial de servir de palco a infinitas aventuras, e seu eterno movimento oferece aos homens a experiência de vivenciarem o mesmo cenário que seus antepassados mais distantes. Em *Moby-Dick*, o oceano é o lugar que permite que a narrativa se separe do tempo ordinário e que seus heróis possam agir sem os

²² *Ibidem*, p. 243

²³ MANN, T. “A Arte do Romance”. In: *Travessia Marítima com D. Quixote*. Rio de Janeiro: Zahar, 2014, pp. 136-7.

O mar, o leviatã e os selvagens...

constrangimentos da vida social cotidiana. Esse distanciamento é fundamental para que se atinja a ideia de que os acontecimentos sejam “perfeitamente passados”, isto é, percebidos como pertencentes a um tempo que não se conecta historicamente ao tempo presente.

Em “Epos e romance”, Bakhtin, fazendo menção ao ensaio de Goethe e Schiller, busca qualificar a relação da epopeia com a experiência narrativa temporal que ele chamou de “passado absoluto”. Para o autor, o mundo dos heróis épicos se separaria valorativamente do presente. O passado ao qual ele se refere é dado como completo e radicalmente apartado do mundo dos homens comuns, não havendo entre eles uma conexão histórica capaz de transpor essa ruptura, nem, a princípio, a possibilidade de que ele seja alterado ou reescrito a partir de qualquer investigação histórica ou elaboração imaginativa. Seu objeto narrativo seriam exclusivamente as lendas nacionais, vistas como expressão absoluta da constituição do grupo humano representado.

O mundo da epopeia é o passado heroico nacional, é o mundo das “origens” e dos “fastígios” da história nacional, o mundo dos pais e ancestrais, o mundo dos “primeiros” e dos “melhores”. (...) A epopeia, como gênero definido e notório, desde seu início foi um poema sobre o passado, e a orientação do autor (...) é a orientação de uma pessoa que fala sobre o passado inacessível, a disposição devota de um descendente. (...) O aedo e o ouvinte, imanentes ao gênero épico, situam-se na mesma época e no mesmo nível de valores (hierárquicos), mas o mundo representativo dos personagens situa-se em um nível de valores e tempos totalmente diferente e inacessível, separado pela distância épica.²⁴

A definição oferecida por Bakhtin torna patente o fato de que, em *Moby-Dick*, a forma da epopeia aparece transformada pela experiência da modernidade própria ao gênero romanesco. Apesar de a fábula supostamente se passar na mesma época que seus leitores, das personagens objetivamente não serem “pais e ancestrais” e do episódio narrado não estar tradicionalmente associado a nenhuma lenda nacional, ao longo da jornada, a narrativa vai gradualmente afastando-se do tempo ordinário. Seus heróis passam a agir como se encarnassem primitivas forças da natureza, e a caça à baleia branca passa a ser entendida pelo narrador e por certas personagens como uma revolta atemporal da condição humana contra a existência de instâncias espirituais e metafísicas superiores. Também o *Pequod* vai se

²⁴ BAKHTIN, M. “Epos e Romance (Sobre a Metodologia do Estudo do Romance)”. In: *Questões de Literatura e Estética*. São Paulo: Hucitec-Unesp, 1998, pp. 405-6.

constituindo como uma metáfora para o violento cosmopolitismo que constituiu os fundamentos da nação estadunidense, e que seria a razão tanto para seu sucesso quanto para sua derrocada. Essa mudança no estatuto axiológico da fábula, que lhe confere um sentido de atemporalidade semelhante ao das narrativas épicas ou mitológicas, é apenas possível porque o espaço do oceano permite que os heróis sejam descolados de qualquer vínculo com o cotidiano ordinário da sociedade humana e submetidos ao confronto direto com as forças da natureza.

Em “*Chronotropes of the Sea*”, Margaret Cohen parte do conceito bakhtiniano de cronótopo, que estabelece uma conexão entre espaço e tempo nas narrativas, para argumentar que, na modernidade, constituiu-se uma tradição literária composta por textos de diversos gêneros textuais que partilham das mesmas metáforas e relações espaço/temporais ligadas ao oceano:

Os cronótopos do mar revelam-se notoriamente constantes dentre vários subgêneros do romance, da ficção de aventura à doméstica e sentimental, do romance pré-moderno ao modernista. Eles também permanecem estáveis dentre as transformações históricas de cada subgênero. A estabilidade dos cronótopos marítimos se estende além do romance, à poesia e a escritos de viagem não-ficcionais. Tal continuidade indica que eles são estruturados por aspectos intrínsecos dos lugares que eles representam. Também aponta para o poder de padrões retóricos preexistentes de organizar a percepção e a representação tanto dos fatos quanto da ficção.²⁵

A autora destaca que o oceano não oferece apenas um cronótopo, mas várias possíveis dinâmicas espaço-temporais (o mar aberto, o navio, as águas costeiras, o porto, a ilha, *etc.*) que privilegiam metáforas e relações sociais específicas. Em *Moby-Dick*, prevalece o contraste entre dois cronótopos: o mar aberto, caracterizado pela infinidade de encontros que proporciona e liberdade de escolha em relação aos caminhos percorridos, e o navio, que estabelece uma comunidade humana baseada em uma rígida hierarquia de trabalho.

De acordo com Cohen, da antiguidade ao século XX, seria característico do cronótopo do mar aberto a possibilidade do encontro com horrores desconhecidos. No romance, essa parece ser uma dimensão importante da atemporalidade do oceano. Na maioria das vezes em que a infinitude e eternidade do mar são descritas, há menções aos horrores primordiais que

²⁵ COHEN, M. “Chronotropes of the Sea”. In: MORETTI, F. (Org.) *The Novel (vol. 2: forms and themes)*. New Jersey: Princeton University Press, 2006, p. 649.

O mar, o leviatã e os selvagens...

são ocultos por esse cenário. O primeiro momento em que tal padrão ocorre encontra-se logo no primeiro capítulo, quando Ishmael justifica sua vontade de trabalhar em um baleeiro:

Por que quase todo rapaz forte e saudável e provido de espírito forte e saudável, numa ocasião ou noutra, fica louco para ir para o mar? Por que em sua primeira viagem como passageiro você sentiu aquela vibração mística, quando lhe disseram que você e o navio estavam fora do alcance dos olhos da terra? Por que os antigos Persas consideravam o mar sagrado? Por que os Gregos lhe atribuíam uma divindade especial, o próprio irmão de Jove? Tudo isso certamente tem um significado. E ainda mais profundo é o significado da história de Narciso, que, por não conseguir chegar à imagem provocativa e difusa que viu na fonte, nela mergulhou e se afogou. É a imagem do insondável fantasma da vida; e esta é a chave de tudo.²⁶

As alusões às divindades gregas e persas do mar rapidamente dão lugar à reflexão de que esse cenário reserva algo que sempre estará inacessível aos homens. A ideia de totalidade perdida característica das “epopeias modernas” é ilustrada de forma patente nessa passagem, e aparece intrinsecamente conectada ao cronótopo do oceano. Em outra passagem, a contemplação das formas primordiais que estão presentes no mar leva o menino Pip, que estava perdido no mar após ter caído do seu bote, a perder completamente a sanidade:

O mar zombador tinha-lhe poupado o corpo finito, mas afogara o infinito de sua alma. Não a afogara por completo. Antes a levava viva para as profundezas maravilhosas, onde as formas estranhas do mundo primitivo intacto passavam de um lado para o outro diante de seus olhos passivos; e a sereia avarenta, a Sabedoria, revelou-lhe os tesouros que acumulara; e entre as eternidades alegres, insensíveis e sempre juvenis, Pip viu as multidões de insetos de corais, deuses onipresentes, que do firmamento das águas seguravam os orbes colossais. Viu o pé de Deus no pedal do tear e falou com ele; e por isso seus companheiros de bordo consideraram-no louco.²⁷

O tema do oceano também permite a aproximação entre duas tradições épicas distintas no romance, que servem como matrizes de exemplos e metáforas às reflexões de Ishmael durante toda a narrativa: a hebraica e a grega²⁸. Considerando sua origem a partir do dilúvio, a antiguidade do mar torna-se também uma lembrança de que os homens sempre estiveram submetidos aos caprichos de uma entidade superior vingativa:

²⁶ Melville, H. *op. cit.*, 2016, p. 29

²⁷ *Ibidem*, p. 425.

²⁸ Para uma comparação entre esses dois tipos de epopeia, Cf. AUERBACH, E. "A cicatriz de Ulisses". In: *Mímesis. A representação da realidade na literatura ocidental*. São Paulo: Perspectiva, 2013, pp. 1-20.

O primeiro barco de que temos notícia flutuou num oceano que, em vingança digna de um português, inundou um mundo inteiro sem nem deixar sequer uma viúva. Aquele mesmo oceano se agita agora; aquele mesmo oceano destruiu os navios naufragados do ano passado. Sim, mortais insensatos, o dilúvio de Noé ainda não cessou; dois terços do belo mundo ele ainda cobre.²⁹

A principal “forma primordial” no romance, que melhor serve de metáfora para a busca impossível de uma totalidade da experiência humana, é, sem dúvida, a baleia. A relação entre a atemporalidade dos dois pode ser percebida pela repetição da palavra ‘rolar’ no início e no fim da obra. Antes dos excertos, o autor apresenta duas etimologias da palavra ‘whale’ que demonstram que ela deriva desse verbo:

“WHALE (BALEIA). Sueco e dinamarquês *hvalt*. Este animal recebe esse nome por ser redondo e roliço (*roundness or rolling*); pois em dinamarquês *hvalt* significa ‘arqueado’ ou ‘abobado’”. Dicionário Webster. “Whale. Provém de forma mais direta do holandês e do alemão ‘Wallen aqui Walw-ian: girar, rolar.” Dicionário Richardson.³⁰

A baleia rola, do mesmo modo como, no fim do livro, o mar “voltou a rolar como rolava há cinco mil anos”³¹. Imediatamente após essas definições, a palavra “baleia” é apresentada em várias línguas diferentes, sendo as primeiras duas o hebraico e o grego. Ishmael se esforça para demonstrar que o leviatã é uma figura quase tão antiga e duradoura quanto o próprio mar, cujo encontro dignificou o nome de diversos heróis da tradição, como Perseu, Jonas, Hércules e até São Jorge, que segundo ele teria matado uma baleia no lugar de um dragão³². Esse argumento demonstra o modo irônico pelo qual a narrativa constrói a imagem da baleia como uma forma essencial da natureza que estivera presente em momentos fundamentais da tradição humana. Essa ironia também pode ser percebida no capítulo dedicado à cetologia, quando Ishmael, que se propõe a descrever as diversas espécies de baleia do modo mais acurado possível, defende que a baleia não seria um mamífero, mas um peixe diferente que possui pulmões e sangue quente, utilizando a história de Jonas como um argumento de autoridade³³; ou ainda quando o narrador insiste em afirmar que, mesmo com toda a caça

²⁹ Melville, H. *op. cit.*, 2016, p. 299.

³⁰ *Ibidem*, p. 12.

³¹ *Ibidem*, p. 591.

³² *Ibidem*, pp. 272-4

³³ *Ibidem*, p. 155

O mar, o leviatã e os selvagens...

predatória que há, a baleia jamais desapareceria nem sua população não seria alterada de forma significativa³⁴.

Por todo o romance, as descrições anatômicas e ensaísticas das diversas partes da baleia e dos diferentes aspectos de sua caça correspondem a uma parte considerável dos preenchimentos narrativos. Assim como o mar, que sempre reservou mistérios que estão fora do alcance dos homens, o mesmo ocorre com o leviatã. Ishmael declara a impossibilidade de conhecer todos os aspectos da baleia diversas vezes durante a obra, mas esse argumento chega ao paroxismo no capítulo “A cauda”, em que até mesmo a parte posterior do animal é envolta em mistério pelo narrador:

Quanto mais eu penso nessa cauda poderosa, mais lamento a minha pouca habilidade em descrevê-la. Há nela certos gestos que, embora pudessem dignificar a mão de um homem, permanecem totalmente inexplicáveis. Num bando grande, esses gestos são tão extraordinários que escutei caçadores dizendo que são parecidos com os sinais e símbolos da maçonaria; que a baleia, de fato, por esses métodos conversa inteligentemente com o mundo. (...) Por mais que a disseque, não consigo ir além da superfície da sua pele; não a conheço, jamais a conhecerei. Mas se dessa baleia nada nem sobre sua cauda, como compreender sua cabeça? Ainda mais, como compreender o seu rosto, se rosto ela não o tem? Tu me verás pelas costas, a minha cauda, ela parece dizer, porém a minha face não se verá. Mas não consigo ver direito o seu traseiro, e por mais que haja indícios de um rosto, digo e repito, ela não tem.³⁵

Essa passagem demonstra de modo bastante evidente a relação do tema da baleia com a ideia de uma totalidade perdida. Buscando ressaltar esse caráter totalizante que é conferido à imagem da baleia no romance, Robert Zoellner propõe o conceito de “leviatanismo” para analisar a presença dessa figura em sua composição temática. Para Zoellner, cuja análise investiga as diversas referências a teorias filosóficas e epistemológicas no romance, este termo indica que, no discurso de Ishmael, o leviatã extrapola suas conotações materiais para tornar-se um princípio metafísico inerente ao universo³⁶. Essa operação é realizada de modo mais evidente entre os capítulos 55 e 57, que tratam das representações das baleias realizadas pelos homens e das imagens das baleias presentes na natureza. No capítulo 55, “Das representações monstruosas de baleias”, Ishmael realiza seu típico percurso argumentativo: começa por

³⁴ *Ibidem*, pp. 478-81.

³⁵ *Ibidem*, p. 399.

³⁶ Cf. ZOELLNER. R. *The Salt-Sea Mastodon: A Reading*. Los Angeles: California University Press, 1973, p. 38.

demarcar a incontestável antiguidade do assunto discutido, referindo-se às “mais antigas esculturas hindus, egípcias e gregas”, para depois concluir que nem as representações tradicionais nem as modernas podem dar conta de expressarem a verdadeira forma da baleia, já que “um Leviatã com vida jamais flutuou o bastante para que se fizesse o seu retrato”³⁷. No capítulo 57, é a própria natureza que representa o animal em suas mais diversas paisagens:

Nas regiões descarnadas e encaveiradas da terra, onde, ao pé dos altos penhascos escarpados, massas rochosas se espalham em conjuntos fantásticos sobre a planície, com frequência se descobrem imagens como que de formas petrificadas do Leviatã parcialmente imersas na vegetação, que um dia de vento faz quebrar contra elas numa arrebentação de ondas verdes. E ainda, nas regiões montanhosas, onde o viajante sempre está cingido por anfiteatrais alturas; aqui e ali, de algum venturoso ponto de vista, captam-se transitórios lampejos de perfis de baleias delineados ao longo dos sulcos ondulantes. (...). Assim no Norte estive no encaço do Leviatã, dando voltas ao redor do polo, com as revoluções dos pontos luminosos que primeiramente o delinearam para mim. E, sob refulgentes céus antárticos, abordei o navio dos Argonautas e juntei-me à caçada da baleia cintilante, muito além dos domínios da hidra e dos peixes. Com âncoras de fragata a servir de freios, e feixes de arpões por esporas, quisera ser capaz de montar naquela baleia e subir ao mais alto firmamento, para ver se os céus fabulosos, com suas inúmeras tendas, estão realmente acampados além de minha visão mortal.”³⁸

Onde quer que os segredos mais profundos da existência estejam escondidos, onde quer que habitem as formas primordiais, seja no fundo do oceano, para onde Ahab é arrastado, ou na imensidão celeste que Ishmael anseia percorrer, a baleia, que conecta todos esses mundos, é o único veículo capaz de levar o homem a essas dimensões, ainda que apenas na morte ou na contemplação imaginativa. O narrador ainda defende que sua caça foi o principal fator de integração entre os diversos povos humanos do globo, o que corrobora com a ideia de Moretti de que, na literatura da modernidade, as formas épicas são frequentemente combinadas à ideia de um sistema-mundo:

Afirmo sem medo que o filósofo cosmopolita não pode, por mais que se esforce, demonstrar uma influência pacificadora que, nos últimos sessenta anos, tenha operado mais efetivamente sobre o vasto mundo, tomado como um todo único, do que a sublime e grandiosa atividade da pesca de baleias. (...) Durante muitos anos, o baleeiro foi o pioneiro descobridor das mais remotas e menos conhecidas partes da terra. Explorou oceanos e

³⁷ Melville, H. *op. cit.*, 2016, p. 287.

³⁸ *Ibidem*, p. 295.

O mar, o leviatã e os selvagens...

arquipélagos que não estavam nos mapas, onde Cook e Vancouver jamais tinham navegado. (...) As viagens aos Mares do Sul, de que tanto se vangloriam, para os nossos heróis de Nantucket eram somente rotina. Frequentemente, algumas aventuras às quais Vancouver dedica três capítulos eram consideradas indignas de ser mencionadas no simples diário de bordo. Ah, o mundo! Oh, o mundo!³⁹

O oceano, enquanto cronótopo que permite o afastamento absoluto do tempo normal e do mundo cotidiano, e a baleia, enquanto uma forma primordial que atesta uma continuidade entre o tempo atual e um passado remoto, são essenciais para a construção, ainda que problemática, da totalidade épica na obra. A descrição detalhada de ambos, que afasta a narração da ação principal, é também fundamental para que se tenha a impressão de que este romance, como as epopeias, busca representar “a natureza inteira”.

O “Selvagem Aquiles”

Dos quatro tópicos elencados a partir do ensaio de Goethe, o único que ainda não foi suficientemente abordado nessa análise de *Moby-Dick* é o estatuto particular das personagens da epopeia, caracterizados por um “grau de cultura” no qual a personalidade não apresenta cisão entre ação e pensamento, cada um de seus atos parecendo autêntico e espontâneo. No início de seu *Teoria do Romance*, Lukács comenta a integração perfeita entre sujeito e mundo que, em sua visão, constitui o gênero épico:

Afortunados os tempos para os quais o céu estrelado é o mapa dos caminhos transitáveis e a serem transitados, e cujos rumos a luz das estrelas ilumina. Tudo lhes é novo e no entanto familiar, aventureiro e no entanto próprio. O mundo é vasto, no entanto é como a própria casa, pois o fogo que arde na alma é da mesma essência que as estrelas (...). Todo ato da alma torna-se, pois, significativo e integrado nessa dualidade: perfeito no sentido e perfeito para os sentidos; integrado, porque a alma repousa em si durante a ação; integrado, porque seu ato desprende-se dela e, tornado a si mesmo, encontra um centro próprio e traça a seu redor uma circunferência fechada. (...) Eis por que a filosofia (...) é sempre um sintoma da cisão entre interior e exterior, um índice da diferença essencial entre eu e mundo, da incongruência entre alma e ação. Eis por que os tempos afortunados não têm filosofia, ou, o que dá no mesmo, todos os homens desse tempo são filósofos, depositários do objetivo utópico de toda a filosofia. Aí não há ainda nenhuma interioridade, pois ainda não há nenhum exterior, nenhuma alteridade para a alma. Ao sair em busca de aventuras e vencê-las, a alma desconhece o real tormento da procura e o

³⁹ *Ibidem*, p. 128.

real perigo da descoberta, e jamais põe a si mesma em jogo; ela ainda não sabe que pode perder-se e nunca imagina que terá de buscar-se. Essa é a era da epopeia.⁴⁰

Para Lukács, não haveria, nos heróis da epopeia, cisão alguma entre interioridade e exterioridade, consciência e ação. A atividade filosófica, portanto, não teria sentido em seu mundo, já que o sentido de cada evento e cada gesto é percebido de forma imanente por todos que dele participam. A definição de Lukács indica que o gênero épico é entendido pelo autor a partir da ruptura que há entre sua estrutura e a experiência da modernidade que teria originado o romance. Assim, ele é caracterizado justamente pelo que dele se teria ‘perdido’: a possibilidade de uma integração harmônica entre sujeito e ambiente.

Comparando as personagens de *Moby-Dick* com a definição de herói épico oferecida por Lukács, que parece estar em consonância com a desenvolvida por Goethe e Schiller, nota-se que alguns aproximam-se mais e outros menos dessa caracterização. Ishmael, por exemplo, aparenta-se muito mais a um herói moderno, visto que nele há um desequilíbrio que favorece a ação interior (a reflexão e contemplação) em detrimento da exterior, e pelo fato de que ele quase não oferece relatos de sua presença corporal no navio. Ishmael, certamente, é um sujeito cindido por sua consciência, e oferece diversos exemplos disso ao longo do romance. E quanto a Ahab? Por mais que demonstre bem mais disposição para a ação que Ishmael, seus monólogos aflitos em sua própria cabine, que evidenciam sua solidão e isolamento em relação ao resto do mundo, e o modo como encara a baleia branca, como sendo a manifestação física das essências que ele metafisicamente não consegue alcançar, o afastam da definição de Lukács. Há uma personagem, no entanto, que cumpre todos os requisitos para ser classificado como herói épico: o selvagem Queequeg. De fato, há no romance uma descrição do polinésio que até apresenta a mesma relação entre filosofia e decadência presente na análise de Lukács:

E além de tudo isso o Pagão tinha uma certa altivez de postura, que nem mesmo sua incivilidade conseguia atrapalhar. Parecia um homem que nunca tinha se curvado diante de alguém, nem tido credores. Se isso se devia ao fato de estar sua cabeça raspada, deixando a testa mais livre e brilhante, não arriscarei dizer; mas certo era que sua cabeça era frenologicamente excelente. Pode parecer ridículo, mas me lembrava a cabeça do general Washington, como vista nos bustos mais conhecidos. (...) Era um homem que estava a mais de vinte mil milhas de sua terra, a caminho do cabo Horn – que era o único caminho para se chegar lá – jogado no meio de pessoas que para

⁴⁰ LUKÁCS, G. *Teoria do romance*. São Paulo: Editora 34, 2006, pp. 25-6.

O mar, o leviatã e os selvagens...

ele eram tão estranhas como se estivesse no planeta Júpiter; e, ainda assim, ele parecia bem à vontade; preservando ao máximo sua serenidade; satisfeito com sua própria companhia; sempre igual a si mesmo. É certo que isso era um toque de boa filosofia; embora ele sem dúvida tivesse ouvido falar de algo parecido. Mas, talvez, para sermos verdadeiros filósofos, a nós, mortais, fosse necessário viver sem termos consciência disso. Tão logo um homem se apresenta como filósofo, concluo que, como a velha dispéptica, ele deve ter “estragado o aparelho digestivo”⁴¹

Outros aspectos dessa descrição de Queequeg merecem atenção nesta investigação da presença de motivos épicos associados a esta personagem. Primeiro, o comentário de que ele “nunca tinha se curvado diante de alguém, nem tido credores” sugere que a rede de interdependências da sociedade moderna é contrária à noção de autossuficiência presente na representação dos heróis antigos. A menção a George Washington, que aparece de forma tão inesperada, o associa ao maior símbolo heroísmo nacional dos EUA, um componente essencial de seu mito fundador. Além disso, o comentário de que Queequeg é “sempre igual a si mesmo” parece uma análise precisa dessa integração entre o herói épico e o seu mundo que é sentida na modernidade. A falta de cisão entre intelecto e ação é demonstrada nas duas ocasiões em que Queequeg se atira imediatamente ao mar após ver outra pessoa cair, não hesitando pôr sua vida em risco para salvar alguém do afogamento. Analisando essa ausência de cisão entre interior e exterior característica dos heróis da epopeia, Auerbach, em sua análise comparativa da escrita homérica com a do Velho Testamento, define o que seria “impulso fundamental do estilo homérico”:

representar os fenômenos acabadamente, palpáveis e visíveis em todas as suas partes, claramente definidos em suas relações espaciais e temporais. O mesmo ocorre com os processos psicológicos: nada deles deve ficar oculto ou inexpresso. Sem reservas, bem-dispostos até nos momentos de paixão, as personagens de Homero dão a conhecer o seu interior no seu discurso; o que não dizem aos outros, falam para si, de modo que o leitor o saiba. Acontecem muitas coisas espantosas nas poesias homéricas, mas nunca tacitamente; Polifemo fala com Ulisses; este fala com os pretendentes, quando começa a matá-los; prolixamente, Heitor e Aquiles falam, antes e após a luta; e nenhum discurso é tão carregado de medo ou de ira que nele faltem ou se desordenem os instrumentos da articulação lógica da língua.⁴²

⁴¹ Melville, H. *op. cit.*, 2016, pp. 70-2.

⁴² AUERBACH, E. *op. cit.*, 2013, p. 4

Queequeg, apesar de suas histórias e comentários relatados por Ishmael, fala muito pouco de forma direta no romance, mas em seu caso isso parece reforçar, e não comprometer, a ideia de sua integração completa com o ambiente. Melville leva a ideia de uma indiferença entre interioridade e exterioridade nos heróis épicos ao limite em sua descrição das tatuagens do selvagem:

E essa tatuagem fora obra de um finado profeta e vidente de sua ilha, o qual, mediante sinais hieroglíficos, escrevera em seu corpo uma teoria completa dos céus e da terra e um tratado místico sobre a arte de alcançar a verdade; de modo que Queequeg, por seu próprio corpo, era um enigma a ser decifrado; uma maravilhosa obra em volume; mas cujos mistérios nem ele próprio poderia ler, ainda que seu próprio coração pulsante batesse contra eles.⁴³

Assim, não há de fato nada que não esteja literalmente expresso na exterioridade do polinésio. Além disso, com sua linhagem nobiliárquica, compleição física excepcional e coragem absoluta, Queequeg objetivamente destoa muito pouco dos heróis épicos tradicionais. Se o próprio Aquiles, falando em grego arcaico, fosse transportado para a sociedade norte-americana da época, é bem provável que se tornasse arpoador, é o que sua figura dá a sugerir. Esta relação entre os heróis antigos e os selvagens se manifesta de modo evidente em outra passagem do romance. No capítulo em que Ishmael defende que a arte do entalhe é uma atividade que se manifesta no homem em decorrência de sua condição de selvageria, o herói da *Ilíada* é mencionado como exemplo:

O longo exílio da cristandade e da civilização inevitavelmente devolve o homem àquela condição na qual Deus o colocou, i.e., a chamada selvageria. O verdadeiro caçador de baleias é tão selvagem quanto um iroquês. (...) Ora, um dos traços característicos do selvagem, nas horas em que está em casa, é a sua fantástica e paciente engenhosidade. Uma clava guerreira, um antigo remo do Havaí, com os seus múltiplos e elaborados entalhes, são monumentos tão grandiosos da perseverança humana quanto um léxico latino. (...) Como o selvagem do Havaí, assim também o é o selvagem marinheiro branco. Com a mesma paciência maravilhosa, e com o mesmo único dente de tubarão, com seu único e pobre canivete, ele fará uma escultura de osso, não tão bem acabada, mas cujo labirinto do desenho é tão intrincado quanto o do selvagem grego, do escudo de Aquiles; e repleta do espírito e de sugestões bárbaras como as estampas daquele bom e velho selvagem holandês, Albert Dürer.⁴⁴

⁴³ Melville, H. *op. cit.*, 2016, p. 499.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 294.

O mar, o leviatã e os selvagens...

A proximidade entre o herói da epopeia e o selvagem sem dúvida não era nenhuma novidade na época do autor, visto que, desde o século XVI, há o reconhecimento nos habitantes do Novo Mundo dessa comunhão entre corpo, mente e natureza que é característica do gênero épico. O ensaio “Sobre os canibais”, de Montaigne, cuja obra era muito apreciada por Melville, é sem dúvida um dos textos que exploram essa ideia de uma integração do homem selvagem com a natureza de forma mais paradigmática, com o qual o autor certamente tinha familiaridade. Esses motivos também já haviam sido explorados por Melville anteriormente, que havia iniciado sua carreira literária com a publicação dos romances orientalistas *Typee* e *Omoo*, que, baseados em uma ficcionalização de suas próprias experiências enquanto marinheiro, tratam de seu encontro com os nativos da Polinésia.

Há, porém, duas características essenciais do modelo de homem selvagem que oferece um contraponto às descrições apolíneas que estabelecem sua semelhança com os heróis antigos: seu canibalismo e sua predisposição à violência. Em “*Queequeg's voice: or, can Melville's savages speak?*”, Dirk Vanderbeke chama atenção ao fato de que, mesmo que Queequeg e o estalajadeiro tenham dado provas de que ele era inofensivo aos outros homens, não se pode negar a inclinação natural para a violência que é expressa tanto em sua fala quanto em seus gestos:

Ao todo, ouvimos a voz de Queequeg apenas uma dúzia de vezes no livro. Ao todo, nessas passagens ele utiliza a palavra ‘matar’ oito vezes, e apesar de pelo romance seu cachimbo *tomahawk* ser usado apenas para fumar, as declarações de Queequeg enfatizam a lâmina e seu possível uso como arma letal.⁴⁵

Vanderbeke também utiliza como exemplo a cena em que, em meio a um cardume com um filhote recém-nascido, a caça subitamente dá lugar a um momento de calma em que os marinheiros contemplam a cena de um filhote amamentando. Queequeg, no entanto, parece alheio a esse momento de ternura e, quando vê o cordão umbilical do recém-nascido, o confunde com a linha do arpão e imediatamente se agita para puxá-la: “a linha da vida é confundida com uma linha da morte.”⁴⁶ Essa dualidade entre a exaltação do corpo e da coragem dos selvagens e a condenação de suas práticas canibais, descrita por Certeau como

⁴⁵ VANDERBEKE, D. “Queequeg's Voice: Or, Can Melville's Savages Speak?”. In: *Leviathan: a Journey of Melville Studies*, v. 13, n. 1, p. 60. (Tradução nossa).

⁴⁶ *Ibidem*, p. 60.

um conflito entre as visões apolíneas e demoníacas dos habitantes do Novo Mundo⁴⁷, aparece também nas descrições dos outros selvagens do navio. Em meio aos elogios ao porte físico dos dois outros arpoadores, Tashtego é comparado ao “Príncipe das Potências do Ar”⁴⁸, e Daggoo a Assuero⁴⁹. Assim, a descrição destes personagens em *Moby-Dick* corrobora com o modo pelo qual, de acordo com Bhabha, o discurso colonial projetava na figura do selvagem, enquanto alteridade, uma dualidade entre inocência e violência que o fixava discursivamente enquanto um contraponto à imagem que o Ocidente moderno tinha de si próprio.

Um aspecto importante do discurso colonial é sua dependência do conceito de "fixidez" na construção ideológica da alteridade. A fixidez, como signo da diferença cultural histórica/racial no discurso do colonialismo, é um modo de representação paradoxal: conota rigidez e ordem imutável como também desordem, degeneração e repetição demoníaca.⁵⁰

A presença de heróis selvagens marcados pela dualidade entre virtude e violência, assim como os outros mecanismos analisados neste artigo, também auxilia na ideia de que a construção do efeito de totalidade épica no romance ocorre de modo fundamentalmente problemático. A figura de Queequeg oferece um exemplo claro do lugar periférico que restou à possibilidade de uma vida heroica na modernidade, relegada às margens do sistema-mundo que ainda permitem que experiências temporais tradicionais sobrevivam, e que os indivíduos escapem da rede de inter-relações que constituem o cotidiano da cultura burguesa, para poderem agir de modo puramente espontâneo e irrestrito. Contudo, esse processo não é apresentado apenas de uma forma nostálgica na narrativa. Apesar de ser glorificada em certas partes do discurso de Ishmael, a condição de selvageria, em *Moby-Dick*, está necessariamente atrelada a alegorias diabólicas, a um excesso de violência nas relações sociais e à prática do canibalismo, em consonância com o discurso colonial da época.

Assim, tal como o oceano e a baleia, o modo como os selvagens são representados no romance lembra que um retorno ao tempo da epopeia não significa o reencontro idílico com um Éden perdido no qual tudo integra-se de forma harmônica, mas sim com a eterna condição

⁴⁷ Cf. CERTEAU, M. "Montaigne's 'Of Cannibals': the savage 'I'". In: *Heterologies* (transl. Brian Massumi). Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000, pp. 67- 79.

⁴⁸ Nome dado a Satanás em Efésios 2:2. Melville, H. *op. cit.*, 2016, p. 138

⁴⁹ *Ibidem*, p. 139.

⁵⁰ BHABHA, H. "A outra questão: o estereótipo, a discriminação e o discurso do colonialismo". In: *O Local da Cultura*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998, p. 105

O mar, o leviatã e os selvagens...

decaída do homem, sujeito ao “canibalismo universal” da natureza e ao jugo de formas primordiais opressoras que nunca estiveram nem nunca estarão ao alcance de sua compreensão.

Conclusão: Melville leitor de Homero

A investigação de como se constituiu uma conceituação moderna do gênero épico é crucial para que se possam descrever os diversos modos pelos quais essa forma antiga é articulada por Melville na estrutura de *Moby-Dick*. Quase todo romance, em última instância, deve à forma da epopeia sua capacidade de estender a narração quase que infinitamente por meio de mecanismos de suspensão da ação, associados ao uso de preenchimentos narrativos que possibilitam que cada assunto seja desenvolvido da forma mais completa possível. Na obra, são esses preenchimentos, frequentemente associados a formas discursivas não-ficcionais como o ensaio e o verbete enciclopédico, que constituem a maior parte da voz narrativa de Ishmael, e que frequentemente tematizam a relação do homem com formas primordiais que o conectam a um “passado absoluto” valorativamente apartado do tempo ordinário, como ocorre com os temas ligados ao oceano e à baleia.

Como notado por Moretti, o estabelecimento de um amplo espaço geográfico no romance, característico do cronótopo do oceano, é o que o permite transmitir um sentido de atemporalidade capaz de fazer com que o *Pequod* se transforme em uma metáfora para a violência e a ganância constitutivas da nação norte-americana, e que a luta de Ahab contra a baleia branca passe a simbolizar a revolta de toda a humanidade contra tudo aquilo que parece sempre lhe escapar à experiência.

Se a epopeia, a partir do final do século XVIII, passou a ser descrita com base na noção de uma totalidade imanente teria sido perdido na modernidade, o modo pelo qual diversos aspectos desse gênero são empregados no romance sugere que, para Melville, essa totalidade na verdade nunca esteve disponível aos homens, e o que de fato os conecta a seus ancestrais mais remotos é justamente a sujeição às mesmas forças superiores opressivas, das quais o oceano serve como prova irrefutável. Assim, a caracterização do gênero épico que parece orientar o modo pelo qual seus elementos são incorporados à estrutura do romance não só apresenta o modo nostálgico pelo qual o mundo da epopeia era compreendido em sua época,

como também se distancia criticamente dessa representação para reconhecer que ela muito provavelmente não passa de uma invenção da própria modernidade.

A proximidade entre o herói épico e o selvagem, expressa de modo evidente na figura de Queequeg, é também outro indício de que, no romance, o anseio pelo retorno de uma integração entre sujeito e mundo característica do gênero épico é encarada de modo particularmente irônico. A inserção do selvagem em um sistema-mundo exploratório e a ênfase na dualidade entre perfeição física e predisposição à violência também sugerem que essa integração só seria possível em um mundo com relações sociais extremamente rudimentares, no qual não existissem as redes de interdependência que caracterizam a sociedade moderna.

Para concluir esta reflexão, cabe uma rápida menção à análise realizada por Robert Lewis das anotações deixadas pelo autor em uma edição dos poemas homéricos que ele teria comprado em 1858, 7 anos após a publicação de *Moby-Dick*. De acordo com Lewis, os comentários e marcações deixados por Melville no volume sugerem uma (re)leitura inusitadamente pessimista desses poemas, que, assim como a interpretação da fábula de Jonas presente no romance, enfatiza os momentos nos quais os heróis se veem à mercê de forças opressivas muito maiores do que eles. A leitura de Melville afasta-se da tradicional visão idílica do homem épico integrado em seu mundo⁵¹ para lembrar que este é um mundo no qual a morte, a solidão e a tristeza constituem uma parte significativa da aventura dos heróis: a *Íliada* se inicia com Aquiles decidindo isolar-se da sua sociedade após sofrer uma injustiça, e termina com ele arrastando violentamente o corpo do rival e depois chorando pela morte de Pátroclo junto a seu inimigo. Odisseu também experimenta a solidão após testemunhar a morte e a perdição de todos os seus marujos, sendo arrastado para longe de sua família por dez anos por ter atizado a ira de entidades superiores. O pessimismo interpretativo que Lewis afirma ter orientado a leitura de Melville dos poemas homéricos é também um fator constitutivo do uso de elementos do gênero épico em *Moby-Dick*. Nos capítulos finais, os selvagens arpoadores acompanham o capitão na caçada diabólica à baleia monstruosa, e terminam todos engolidos pelo impiedoso oceano.

⁵¹Para demonstrar como as anotações de Melville destoam do modo como as obras homéricas eram popularmente lidas em sua época, ele menciona um comentário presente em um ensaio de Emerson, feito apenas um ou dois anos antes de Melville, que enfatiza seu tom “alegre” e “ensolarado”. Cf. LEWIS, R. “Melville on Homer”. In: *American Literature*, v. 22, n. 2, 1950, p. 169.

O mar, o leviatã e os selvagens...

A investigação efetuada neste artigo dos diferentes modos pelos quais a forma da epopeia está presente na estrutura do romance evidencia o argumento que, em *Moby Dick*, o uso desta forma discursiva associa-se à tentativa de um resgate precário de uma integração perdida do homem com o mundo, afirmando uma espécie de mitologia da modernidade ocidental que busca defini-la a partir daquilo que ela teria perdido.

Referências

1. Obras literárias:

MELVILLE, H. *Moby-Dick*. (Trad. Irene Hirsch e Alexandre Barbosa de Souza). São Paulo: Cosac Naify, 2016

MELVILLE, H. (*Third Norton Critical Edition*, Ed. Hershel Parker). New York: W. W. Norton & Company, 2018.

2. Bibliografia:

AUERBACH, E. *Mímesis A representação da realidade na literatura ocidental*. São Paulo: Perspectiva, 2013.

BARBOUR, J. The Composition of *Moby-Dick*. In: *American Literature*, v. 47, n. 3, 1975, pp. 343-360.

BAKHTIN, M. "Epos e Romance (Sobre a Metodologia do Estudo do Romance)". In: *Questões de Literatura e Estética*. São Paulo: Hucitec-Unesp, 1998, pp. 397- 428.

BHABHA, H. "A outra questão: o estereótipo, a discriminação e o discurso do colonialismo". In: *O Local da Cultura*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998, pp. 105-128.

CERTEAU, M. "Montaigne's 'Of Cannibals': the savage 'I'". In: *Heterologies (transl. Brian Massumi)*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000, pp.67-79.

CLARK, M. "Blending Cadences: Rhythm and Structure in 'Moby-Dick'". In: *Studies in the Novel*, 1976, pp. 158-171.

COHEN, M. "Chronotopes of the Sea". In: MORETTI, F. *The Novel (vol. 2: forms and themes)*. New Jersey: Princeton University Press, pp. 647-666.

ELDRIDGE, H. "Careful Disorder": The Structure of Moby-Dick. In: *American Literature*, Vol. 39, No. 2, 1967, pp. 145-162

FRUSCIONE, Joseph. 'What Is Called Savagery': Race, Visual Perception, and Bodily Contact in Moby-Dick. In: *Leviathan: A Journey of Melville Studies*, 2008, v. 10, n. 1, pp. 3-24.

FRYE, N. *Anatomy of Criticism: Four Essays*. New Jersey: Princeton University Press, 1975

FUSILO, M. Epic, Novel. In: MORETTI, F. *The Novel (vol. 2: forms and themes)*. New Jersey: Princeton University Press, pp. 32-64.

GALLAGHER, C. "The Rise of Fictionality". In: Moretti (Org.). *The Novel (Vol. 1): History, Geography and Culture*. New Jersey: Princeton University Press, 2006, pp. 336-363.

GOETHE, J. "Tratado sobre a poesia épica e a poesia dramática (1797)". In: BORIE, M.; ROUGEMONT, M.; SCHERER, J. *Estética teatral, textos de Platão a Brecht (Trad. Helena Barbas)*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996, p. 242-45.

HILBERT, B. 'The Truth of the Thing: Nonfiction in Moby-Dick.'. In: *College English*, v. 48, n. 8 (1986), 824-831.

KIENING, C. *O sujeito selvagem: pequena poética do Novo Mundo*. São Paulo: Edusp, 2014

LEWIS, R. "Melville on Homer". In: *American Literature*, v. 22, n. 2, 1950, pp. 166-176.

LUKÁCS, G. *Teoria do romance*. São Paulo: Editora 34, 2006

MANN, T. "A Arte do Romance". In: *Travessia Marítima com D. Quixote*. Rio de Janeiro: Zahar, 2014, pp. 132-147.

MORETTI, F. *Modern epic: the world-system from Goethe to García Márquez (Transl. Quintin Hoar)*. London: Verso, 1996.

_____. MORETTI, F. "O século sério". In: *A cultura do romance*. São Paulo: Cosac Naify, 2009, pp. 823-63.

MONTAIGNE, M. "Sobre os Canibais". In: MONTAIGNE, M. *Ensaios*. (Org. M. A. Screech, Tradução e notas de Rosa Freire d'Aguiar). Companhia das Letras, 2017, pp. 139-156.

OLSON, C. *Call Me Ishmael*. San Francisco: City Lights Books, 1947.

PARKER, H. "Sources and Influences on Moby-Dick." In: MELVILLE, H. *Moby-Dick*. (Third Norton Critical Edition, Ed. Hershel Parker). New York: W. W. Norton & Company, 2018, pp. 501-510.

PETTEY, H. "Cannibalism, Slavery, and Self-Consumption in Moby-Dick". In: BLOOM, H. (org.) *Herman Melville's Moby Dick*. New York: Infobase publishing, 2007, pp. 25-51.

O mar, o leviatã e os selvagens...

RICE, J. 'Moby-Dick' and Shakespearean Tragedy. In: *Centennial Review*, 1970, v. 14, n. 4, pp. 444-468.

ROSENBERRY, E. 'Moby-Dick': Epic Romance. In: *College Literature*, v. 2, n. 3, 1975, pp. 155-170.

STERN, C. "Sounding the Whale: Moby-Dick as an Epic Novel". In: BLOOM, H. (org.) *Herman Melville's Moby-Dick*. New York: Infobase publishing, 2007, pp. 171-199.

STEWART, G. The Two Moby-Dicks. In: *American Literature*, 1954, v. 25, n. 4, pp. 417-448.

VANDERBEKE, D. Queequeg's Voice: Or, Can Melville's Savages Speak?. *Leviathan: a Journey of Melville Studies*, v. 13, n. 1, pp. 59-73, 2011.

VOGEL, D. The Dramatic Chapters in Moby Dick. In: *Nineteenth-Century Fiction*, 1958, v. 13, n.3, pp. 239-247.

WATT, I. *Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson and Fielding*. Berkeley, University of California Press, 1957.

ZOELLNER, R. *The Salt-Sea Mastodon: A Reading*. Los Angeles: California University Press, 1973.

Recebido em: 12.06.2021

Aprovado em: 16.02.2022

Política nas páginas de um romance: realismo e bonapartismo em *O Conde de Monte Cristo*, (1844) de Alexandre Dumas

Mateus Ribeiro de Sant'ana*

Resumo

O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, é um típico romance-folhetim, repleto de reviravoltas, aventuras, narrativas paralelas e repetições. Alcançando enorme sucesso no momento da sua publicação, em 1844, o romance é repleto também de história. Iniciando sua narrativa em 1815 e levando até a contemporaneidade de sua publicação, o romance passa por importantes momentos da história francesa, como a restauração Bourbon e o império de Napoleão Bonaparte. Esses cenários históricos ultrapassam o limite de meras figurações e tornam-se extremamente importantes para a formação e desenvolvimento dos personagens, que estão diretamente ligados com o período histórico que o autor intenta retratar. A partir da leitura do romance, esse artigo busca identificar as posições tomadas pelo autor sobre os temas que descreve no romance, como o conflito entre bonapartismo e realismo e a atividade militar francesa na Itália, considerando que o romance-histórico pode compartilhar com o historiador a mesma fonte, criando por sua vez sua própria narrativa a respeito dos acontecimentos do passado.

Palavras-chaves: Literatura; Romance-histórico; Bonapartismo; Realismo.

Abstract

Alexandre Dumas' *The Count of Monte Cristo* is a typical serial novel, full of twists, adventures, parallel narratives and repetitions. Achieving enormous success at the time of its publication in 1844, the novel is also full of history. Beginning its narrative in 1815 and leading up to the contemporaneity of its publication, the novel passes through important moments in French history, such as the Bourbon restoration and Napoleon Bonaparte's empire. These historical scenarios go beyond the limit of mere figuration and become extremely important for the formation and development of the characters, who are directly linked to the historical period the author intends to portray. Through the reading of the novel, this article seeks to identify the positions taken by the author about the themes he describes in the novel, such as the conflict between Bonapartism and realism and the French military activity in Italy, considering that the historical novel can share the same source with the historiography, creating in turn its own narrative about the events of the past.

Keywords: Literature; Historical novel; Bonapartism; Realism.

* Mestrando em História pela Universidade Federal de Uberlândia.

Introdução

Dumas não esconde seu apreço pelo passado em sua literatura. Para ele, cenários e personagens do passado parecem ser muito mais interessantes do que os acontecimentos contemporâneos. Os motivos desse fascínio pelo passado, compartilhado com Dumas por vários outros autores do século XIX, nos são explicados por Lukács, ao definir a ascensão do Romance Histórico como consequência da Revolução Francesa e os eventos que a sucederam. A Historiografia e a Literatura dividiam, nesse momento, o mesmo objeto, que é, nos termos de Marc Bloch, “os homens no tempo”.¹ Embora hoje nos sejam um pouco mais claras as diferenças entre esses dois elementos, o leitor do século XIX não poderia afirmar o mesmo. O romance, já existente antes de sua ascensão ao final do século XVIII, não era precisamente visto como ficção, fantasia ou invenção, pelo contrário, era percebido como a narração de uma experiência verídica. Catharine Gallagher² nos mostra que, inicialmente, o romance precisava contar com elementos claramente inverossímeis para que sua ficcionalidade ficasse clara ao leitor, senão este seria lido como narração de um evento real.³

Logo no início de sua obra, hoje considerada uma das mais importantes sobre o tema, o marxista húngaro nos mostra como o Romance Histórico surge a partir das condições socio-históricas provocadas pela Revolução Francesa e as Guerras Napoleônicas na virada do século XVIII para o XIX. Segundo Lukács, isso não significa que o uso da história (ou do passado, nesse contexto) seja uma exclusividade desse momento. Já no século XVII, ou até mesmo na idade média, existiam romances ou outras obras literárias que faziam uso do passado. No entanto, esse uso anterior diferia-se do novo fenômeno na medida em que se propunha a utilizar a história apenas como roupagem, aproveitando o uso da excentricidade de determinado período e suas curiosidades, deixando de lado qualquer pretensão de montar um retrato fiel de um determinado período histórico. Nas próprias palavras de Lukács, o que falta a esse pretense romance sobre o passado seria justamente o “elemento especificamente histórico: o fato de a particularidade dos homens ativos derivar da especificidade histórica de seu tempo”⁴.

¹ BLOCH, March. *Apologia da História: ou, o ofício do historiador*. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. P. 55;

² GALLAGHER, Catherine. *Ficção*. In: MORETTI, Franco (org.). *A cultura do romance*. São Paulo: Cosac Naify, 2009;

³ *Ibidem*, p. 631;

⁴ LUKÁCS, György. *O Romance Histórico*. São Paulo: Editora Boitempo, 2011;, p. 33;

Política nas páginas de um romance...

O romance histórico pôde, portanto, surgir em um terreno de *preparação ideológica* iluminista para a Revolução Francesa. Para Lukács, a construção da história pela historiografia do Iluminismo deu um sentido racional para um novo Estado, a partir das experiências históricas, situando a ascensão e queda dos grandes impérios da Antiguidade no centro da teoria histórica desse movimento⁵. Na Alemanha, graças a sua especificidade de fratura nacional, busca-se representar artisticamente as causas históricas do declínio da Alemanha, ainda anteriormente aos demais países do ocidente europeu⁶.

Depois disso, a Revolução Francesa, suas guerras revolucionárias e a ascensão e queda de Napoleão tornariam a história uma experiência de massas que ultrapassaria qualquer fronteira dentro do continente europeu⁷. Essa cascata de eventos revolucionários que se deram em um curto espaço de tempo teria feito com que a população europeia deixasse de vê-las como um acontecimento natural, mas como resultado de ações historicamente condicionadas, e mais importante, como capazes de intervir em suas vidas: “fortalece-se extraordinariamente o sentimento de que existe uma história, de que essa história é um processo ininterrupto de mudanças e, por fim, de que ela interfere diretamente na vida de cada indivíduo”⁸. Isso seria fortalecido com a participação civil na guerra, antes marginal, agora vista como central para a criação de exércitos de massa, até mesmo através da propaganda, eliminando antigas divisões entre povo e exército mesmo em países que lutavam contra a Revolução⁹. O autor enumera ainda outros elementos importantes. Segundo ele, a guerra, antes limitada a pequenos espaços, tomava toda a Europa e além, fazendo com que um grande número de humildes camponeses do ocidente pudessem por os pés em terras no oriente europeu e vice-versa, o que antes era limitado a um pequeno grupo de aventureiros. Lukács mostra as consequências desses movimentos:

Assim, criam-se possibilidades concretas para que os homens apreendam sua própria existência como algo historicamente condicionado, vejam na história algo que determina profundamente sua existência cotidiana, algo que lhes diz respeito diretamente.¹⁰

⁵ Ibidem, p. 35;

⁶ Ibidem, p. 37;

⁷ Ibidem, p. 38;

⁸ Idem;

⁹ Ibidem, p. 39;

¹⁰ Ibidem, p. 40;

Esses movimentos não podem deixar de estar ligados à apropriação do nacionalismo pelas massas, tido por Lukács como essencial para a Revolução Burguesa e que acaba sendo provocada pelas guerras napoleônicas¹¹. Usando o exemplo polonês, o autor nos aponta que a reivindicação dessa autonomia nacional está diretamente ligada à construção da própria história nacional, às glórias e humilhações do passado. Mais tarde, após as guerras napoleônicas, os franceses enfrentaram a necessidade de mostrar que sua revolução fora mais do que uma súbita mudança obscura, mas uma parte indispensável do progresso humano, e isso se dá a partir de uma análise feita historicamente¹².

Embora ao longo do século XIX os historiadores buscassem diminuir o degradê entre seus estudos com pretensão científica e a Literatura, principalmente por parte da historiografia alemã representada por nomes como Ranke, Droysen ou Mommsen¹³, ainda havia determinada dificuldade, por parte dos leitores, de identificar essas diferenças. Dumas, enquanto romancista, soube aproveitar-se disso. Em jornais brasileiros, não era difícil encontrar Dumas sendo vendido e compartilhado no mesmo espaço de historiadores como Adolphe Thiers ou Jules Michelet. Títulos como *Luís XIV e seu século*¹⁴, assinadas por Dumas, poderiam ser tratados da mesma forma que *História do Consulado e do Império*, de Thiers.¹⁵ O autor até mesmo brinca com a possibilidade de sua história ser real: ao justificar o atraso da publicação de *O Conde de Monte Cristo*, ele afirma estar enfrentando problemas com pessoas ainda vivas e que estão envolvidas na trama do romance.

Esse fascínio do autor pelo passado não é um mero interesse, visto que está intimamente ligado à consolidação do estado nacional e às questões políticas que a envolvem. Se Said nos dizia que poderíamos estudar questões referentes ao orientalismo ao ler a literatura¹⁶, graças aos vestígios deixados pelos autores, é possível também ir além: perceber a perspectiva do autor sobre o passado, a partir do que ele deixa em seu romance, visão essa que nos vem possibilitando essa pesquisa. Assim, este artigo propõe-se a estudar as visões de Alexandre Dumas a respeito dos eventos do passado citados em seu romance, em especial a

¹¹ Idem;

¹² Ibidem, p. 45;

¹³ PAYEN, P. A constituição da história como ciência no século XIX e seus modelos antigos: fim de uma ilusão ou futuro de uma herança?. *História da Historiografia: International Journal of Theory and History of Historiography*, v. 4, n. 6, p. 103-122, 22 maio 2011.

¹⁴ *Louis XIV et son siècle*. Tradução nossa;

¹⁵ *Histoire du Consulat et l'Empire*. Tradução nossa;

¹⁶ SAID, Edward W. *Orientalism*. New York: Vintage Books, 1979.

Política nas páginas de um romance...

disputa iniciada após a ascensão do imperador Napoleão I na França, entre o último e a monarquia Bourbon, deposta pela Revolução Francesa e reentronada após a derrota de Bonaparte ante às demais potências europeias.

Itália

Em *O Conde de Monte Cristo*, publicado em 1844, o folhetinista Alexandre Dumas conta uma longa narrativa de traição e consequente vingança. O protagonista e herói, Edmond Dantès, é um jovem marinheiro de Marselha que se vê envolto em tramas até então alheias a ele. No contexto da restauração Bourbon, o jovem é preso ilegalmente acusado de ser um agente que planejava trazer Napoleão Bonaparte de seu exílio em Elba, acusação esta forjada por falsos amigos que invejavam sua vida e esposa. Após passar mais de uma década preso, esquecido pelo mundo, Dantès volta com um grandioso tesouro que havia encontrado após um antigo colega de cela – que havia o dado também uma importante formação – revelar-lhe o segredo. Com isso, Dantès assume a identidade de Conde de Monte Cristo, um misterioso homem com caráter providencial que pune os maus e recompensa os justos.

Ao longo do romance há uma constante presença da Itália e seus habitantes, e boa parte do romance se passa na Itália, onde o protagonista realiza seus primeiros atos após sair da prisão. Dumas faz uma constante exposição e avaliação dos hábitos e costumes italianos, muitas das vezes colocando-os em contraste com os costumes franceses. Consequentemente, a história italiana acaba ganhando também um papel central em determinados momentos da narrativa. Enquanto Dantès está preso no Castelo d'If, conhece o Abade Faria, homem dotado de uma erudição aparentemente ilimitada que acaba por ensiná-lo muito do que foi necessário aprender para realizar sua vingança. Ao perceber que sua morte está próxima, Faria revela a Dantès o paradeiro do tesouro de uma poderosa família italiana do renascimento.

A história da origem do tesouro contada por Faria é dotada de anedotas envolvendo personagens conhecidos do renascimento italiano, como César Bórgia e seu pai, o papa Alexandre VI, em suas tramas pelo domínio da fortuna e da política italiana, cheias de envenenamentos e reviravoltas. Em trecho bastante interessante, Dumas chega até mesmo a fazer alusão a um suposto processo civilizador que teria tomado conta de Roma:

Spada conhecia o costume dos convites. Depois que o cristianismo, eminentemente civilizador, levava seus progressos até Roma, não era mais um centurião que chegava da parte do tirano para lhe dizer: 'César quer que você morra'; era um emissário a *latere*, que vinha, com um sorriso nos lábios, dizer-lhe da parte do papa: Sua Santidade quer que jante com ela.¹⁷

O capítulo é repleto de alusões que remetem a um momento de fratura da política italiana e as disputas de poder nesse país. Faria, o sábio abade, começa a contar a história da família de seu senhor, os Spada, a partir da citação de um livro sobre a vida do papa Alexandre VI:

As grandes guerras da Romanha estavam terminadas. César Bórgia, que terminara sua conquista, precisava de dinheiro para comprar o resto da Itália. O papa, seu pai, também precisava de dinheiro para destruir Carlos VIII, rei da França, ainda terrível apesar de seus reveses recentes. Tratava-se então de fazer uma boa especulação, o que se tornava difícil naquela Itália esgotada. Sua Santidade teve uma ideia. Resolveu fazer dois cardeais.¹⁸

Esse trecho recitado por Faria trata de transportar o leitor para o contexto italiano onde a história do tesouro dos Spada deve ser inserida. Fala, principalmente, da Itália dividida entre pequenos principados e reinos ao final do século XV. Essa é a Itália dos Bórgia e também a Itália de Maquiavel¹⁹, uma nação fraturada, aguardando um príncipe capaz de uni-la e protegê-la das incursões dos vizinhos alemães, franceses ou turcos. Mais de trezentos anos depois, no momento em que se passa a narrativa, a situação não é muito distinta: a Itália segue em pedaços, apesar das várias tentativas de unificação. Se Faria faz alusão a essa Itália do passado, o personagem não deixa também de lembrar que, no presente, o país ainda permanece dividido. Ao conversar com um inspetor da prisão e lembrar o estado político da Europa ao ser preso em 1808, Faria se entusiasma:

Senhor — continuou o prisioneiro —, sou o abade Faria, nascido em Roma; fui por vinte anos secretário do cardeal Spada; fui preso, e não sei bem o motivo, no começo do ano de 1808; desde então reivindico minha liberdade às autoridades italianas e francesas.
— Por que às autoridades francesas? — perguntou o diretor.
— Porque fui preso em Piombino e presumo que, como Milão e Florença, Piombino tenha se transformado na capital de algum departamento francês.

¹⁷ DUMAS, Alexandre. *O Conde de Monte Cristo*. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 245;

¹⁸ *Ibidem*, p. 243;

¹⁹ MAQUIAVEL, Nicolau. *O Príncipe*. São Paulo: Paz e Terra, 1996;

O inspetor e o diretor entreolharam-se rindo.

— Pena, meu caro — disse o inspetor —, suas notícias da Itália não são recentes.

— Elas datam do dia em que fui preso, senhor — respondeu o abade Faria. — E, como Sua Majestade o imperador havia criado o reino de Roma para o filho que o céu acabava de lhe mandar, presumo que, dando seqüência à sua série de conquistas, tenha realizado o sonho de Maquiavel e de César Bórgia, que era unificar toda a Itália num único reino.

— Cavalheiro — disse o inspetor —, felizmente a Providência deu uns retoques nesse gigantesco plano do qual o senhor me parece que era um partidário entusiasmado.²⁰

Aqui vemos, como o inspetor ironiza não apenas uma citação à Maquiavel e a Itália renascentista, como também o claro partidarismo de Faria pela unificação italiana, sonho tão distante que foi desmanchado à beira de sua concretização. A unificação é vista como a única maneira de manter a Itália livre de intervenções internas e disputas. Ao colocar essas afirmações na boca de Faria, não é necessariamente possível inferir que o autor simpatiza com as ideias de seu personagem, mas o caráter intelectual, heroico e honesto de Faria dão as suas palavras um tom de verdade, de serem elementos que devem sim ser levados em conta pelo leitor. Posteriormente, Faria associa sua prisão também com a questão da unificação italiana:

— Mas por que está preso?

— Eu? Porque elaborei, em 1807, o plano que Napoleão quis executar em 1811; porque, como Maquiavel, no meio de todos aqueles principadosinhos que faziam da Itália um ninho de pequenos reinos tirânicos e fracos, quis um grande e único império, compacto e forte: porque julguei encontrar o meu César Bórgia num imbecil coroadado que fingiu me compreender para melhor me trair. Era o plano de Alexandre VI e Clemente VII, o qual continuará a fracassar, uma vez que o empreenderam inutilmente e Napoleão não conseguiu rematá-lo. Decididamente, a Itália é amaldiçoada.²¹

Novamente vemos o entusiasmo do personagem pela ideia de uma nação italiana unida. Vemos também como Napoleão, em ambas as passagens citadas, e conseqüentemente, a França, se relacionam com essa ideia. Nas primeiras passagens que citamos, ainda tratando da situação italiana no século XV, Faria fala da oposição de César Bórgia e o papa Alexandre VI à França, aqui incorporado na figura do rei Carlos VIII. Os Bórgia, representantes da Itália, têm no rei da França um inimigo: “O papa, seu pai, também precisava de dinheiro para destruir Carlos

²⁰ DUMAS, op. cit., p. 176;

²¹ Ibidem, p. 208;

VIII, rei da França, ainda terrível apesar de seus reveses recentes.”²² Aqui, Faria refere-se às guerras italianas do século XV, provocadas pelo interesse do rei francês em assegurar seus interesses dinásticos no Reino de Nápoles, no sul da Itália.

Já ao contar as razões de sua prisão, Faria refere-se à tentativa de Napoleão de criar um reino italiano sob sua influência. Aqui, a influência francesa deixa de ser negativa, e torna-se positiva, possibilitadora da unificação italiana, colocando até mesmo Napoleão como herdeiro, de certa forma, do pensamento dos Bórgia e de Maquiavel em sua tentativa de unir a Itália entre 1805 e 1814. No entanto, logo em seguida, o Abade demonstra sua desilusão com o imperador francês, deixando um caráter dúbio a respeito da ideia de uma unificação italiana sob julgo francês.

Apesar de Dumas tratar dessas questões em dois momentos específicos, no século XV e no começo do século XIX, a questão italiana seguiu não resolvida no momento da publicação do romance em folhetim, ou seja, ainda era pertinente discutir o papel da influência militar francesa na política italiana. Napoleão I, ao conquistar a Itália no começo do século XIX, não disputava a região apenas com os próprios pequenos estados italianos, mas principalmente com a Áustria, potência que tinha controle direto de Veneza. A situação permanecia a mesma em 1844, e em 1860 o imperador francês Napoleão III apoiaria os italianos em prol de sua unificação, fazendo oposição contra a Áustria e anexando partes do Reino da Sardenha que até hoje permanecem territórios franceses.

Vemos, portanto, como o autor se posiciona diante da questão da unificação italiana, expressando, através do Abade Faria, sua simpatia pela mesma. A questão italiana segue seduzindo Dumas até mesmo posteriormente. O autor torna-se amigo de Giuseppe Garibaldi, o “herói de dois mundos” e personagem da unificação italiana, chegando até mesmo a escrever um livro de suas memórias. Seria possível associar a importância que Dumas dá a Itália até mesmo a sua vida pessoal. Seu pai, o general Thomas-Alexandre Dumas, serviria boa parte da sua vida nas guerras revolucionárias na Itália.

Em suma, o autor positiva a luta italiana pela unificação. Faria, um importante personagem do romance e aliado do protagonista, é descrito como uma pessoa sábia e justa. Dizer, através de suas falas, que a nação italiana em um estado é uma ideia louvável, coloca o romance em discussão com o passado e o presente, retomando os últimos séculos de história

²² Ibidem, p. 243;

Política nas páginas de um romance...

para explicar essa questão ainda relevante. No entanto, a atuação francesa nesse processo acaba tendo uma avaliação inconclusiva. Quando narra os conflitos do século XV, Faria descreve os reis franceses como invasores. Ao retomar ao seu presente, com Napoleão, o abade vê no imperador uma esperança, mas que logo desaparece.

Realismo e Bonapartismo

Como vimos, os eventos históricos são essenciais e determinantes nas vidas dos personagens do romance. Faria, por exemplo, só é quem é e só está onde está graças a sua participação nos eventos de seu tempo e sua interação com os “grandes homens” com quem conviveu. Haydée, a oriental, também se relaciona diretamente com a história de seu país, sendo totalmente moldada por ela. Poucos personagens são apenas influenciados pelos eventos históricos a sua volta apenas a distância. Ninguém é, por exemplo, um simples soldado raso que lutou nas guerras da Revolução. Quase toda personagem precisam, em algum momento, se relacionar diretamente com os grandes nomes e os grandes eventos: é necessário ser filha de um Paxá do oriente; servir um monarca estrangeiro; ter encontrado Napoleão pessoalmente; testemunhar uma conversa do rei com seu séquito, etc. Às vezes os personagens são até mesmo provocadores dos eventos históricos, como Fernand, que provocou a queda do Paxá de Janina, e Faria, que teria ajudado Napoleão a desenvolver o plano para conquistar a Itália.

Mas além da história da Itália e do oriente próximo, o principal foco de Alexandre Dumas é a história francesa, e nesse romance em específico, a sua história recente. Desde o início do romance, que se dá em 1815, a vida dos personagens é determinada pelos eventos históricos que os rodeiam e que com ela se relacionam. São nesses momentos que conseguimos perceber como Dumas vê e trata o próprio passado da França, como o ressignifica e escolhe retratá-lo.

Napoleão Bonaparte, o militar corso que se auto coroou imperador dos franceses em 1805, havia finalmente sido derrotado pelas forças dos demais impérios europeus, contra os quais a França estava em conflito intermitente desde o início de sua Revolução. Em seu lugar, Luís XVIII, herdeiro do monarca guilhotinado em 1793, retoma o poder para a família Bourbon, enquanto Napoleão exilava-se na Ilha de Elba, na costa da Itália. Essa não seria, no entanto, a última vez que Bonaparte lideraria os franceses: em 1815, após alguns meses no exílio,

Napoleão escapa de sua ilha, retomando o poder na França no período que ficaria conhecido como o Governo dos Cem Dias. Como o nome indica, esse novo império teria vida curta, testemunhando seu fim após a derrota francesa na Batalha de Waterloo, que teve como consequência o exílio de Napoleão em Santa Helena, a uns bons quilômetros da Europa.

Embora Napoleão tenha sido destronado pela última vez em 1815 e morrido em 1821, seu legado político não seria enterrado junto com seu corpo físico. Ao longo das décadas seguintes, a literatura de toda a Europa buscou trabalhar de várias formas com os eventos dessas décadas de guerras. Como nos lembrou Hobsbawm, Napoleão serviu de inspiração para os românticos, tanto na arte como na literatura²³. Dentre os franceses, destaca-se Stendhal, que em duas de suas principais obras valeu-se do fantasma de Napoleão: em *O Vermelho e o Negro*²⁴(1830), o protagonista Julien Sorel tem no imperador um modelo, enquanto a narração da batalha de Waterloo em *A Cartuxa de Parma*²⁵(1839) inspirou autores que o seguiram. Liev Tolstói, em *Guerra e Paz* (1865), uma das obras mais marcantes da literatura russa do século XIX, trata das inquietações da nobreza de Moscou diante daquele imperador que viria do Ocidente²⁶. Até mesmo o nosso Machado de Assis, do lado de cá do mundo, faz alusão a Napoleão em *Memórias Póstumas de Brás Cubas* (1881).²⁷ Todos esses autores, dentre outros que poderíamos citar, se posicionam de alguma forma diante do general corso, e Alexandre Dumas que, como vimos, relaciona-se diretamente com a história da França e seu ex-imperador, não poderia ser excluído dessa lista. Em *O Conde de Monte Cristo*, o autor trata justamente das disputas em torno de Napoleão e a sombra que este deixara na França da primeira metade do século XIX, e é justamente das representações dessas disputas que trataremos agora.

Logo no início do romance, pouco após os primeiros personagens nos serem apresentados, o contexto de 1815 começa a determinar a vida do protagonista. Dantès, marinheiro em serviço em um navio mercante, recebe de seu capitão um pedido de moribundo: que entregasse uma carta em Paris e outra na ilha de Elba. Dantès, inocente e leal,

²³ HOBBSAWM, Eric. *A era das Revoluções: 1789-1848*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977;

²⁴ STENDHAL. *O Vermelho e o Negro*. São Paulo: Cosac Naify, 2006;

²⁵ STENDHAL. *A Cartuxa de Parma*. São Paulo: Penguin Companhia, 2016;

²⁶ SOUZA, Carolina R. de. *Napoleão Bonaparte entre russos e luso-brasileiros: o estudo comparado de sua representação em Guerra e Paz e na Gazeta do Rio de Janeiro*. 2016. 153 f. Dissertação. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016;

²⁷ MACHADO DE ASSIS, Joaquin Maria. *Memórias póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro*. São Paulo: Abril Cultural, 1978, p. 33;

sem desconfiar do conteúdo ou das motivações das cartas, não hesita em acolher o último pedido de seu capitão, tomando para si os documentos com o intuito de dar-lhes o destino previsto. Os invejosos Fernand, apaixonado pela noiva de Dantès; Danglars, imediato do navio que deseja a posição de Dantès, que havia acabado de ser promovido a capitão; e Caderousse, um mero vizinho enciumado, valem-se dessa informação para buscar eliminar o rapaz de seus caminhos. Assim, o acusam de conspiração.

Aqui já temos o tom dos próximos capítulos. Nesse começo, a Restauração Bourbon ainda governa a França, e Napoleão ainda está exilado em Elba. Dantès, ao aceitar entregar os documentos e passar pela Ilha de Elba, assume para si um risco que não percebe, o de ser um conspirador. Logo nos primeiros capítulos vemos o risco que é ser um bonapartista, e como isso pode ser usado como uma arma. Ao anunciar a causa da prisão de Dantès aos seus familiares confusos com sua prisão repentina, Dumas usa Morrel, amigo e chefe de Dantès, e apela para a memória dos franceses:

— E então, meus amigos — respondeu o armador balançando a cabeça —, a coisa é mais grave do que pensamos.

— Oh, senhor — exclamou Mercedes —, ele é inocente!

— Acredito — respondeu o sr. Morrel —, mas está sendo acusado...

— De quê, afinal? — perguntou o velho Dantès.

— De ser um agente bonapartista.

Aqueles dos meus leitores que viveram na época em que se passa esta história irão se lembrar que terrível acusação representava então a que acabara de formular o sr. Morrel. Mercedes soltou um grito; o velho deixou-se cair numa cadeira.²⁸

Esse episódio ajuda a refrescar a memória dos mais velhos e introduzir aos mais jovens a noção criminosa que o bonapartismo recebera nesse momento, é claro, de acordo com a visão do autor.²⁹ Posteriormente, ao mudar o foco da história de Dantès, a vítima, para o algoz, Villefort, apresentam-se não só as significações negativas que alguns personagens atribuem ao

²⁸ DUMAS, op. cit., p. 74;

²⁹ Curiosamente, essa passagem foi adaptada para um cordel brasileiro. Para tornar a situação mais compreensível para o brasileiro do século XX distante do contexto francês, o autor compara a acusação de bonapartismo à acusação de comunismo, como nos aponta Idelette Muzart em:

SANTOS, Idelette Muzart Fonseca dos. O conde de Monte Cristo nos folhetos de cordel: leitura e reescrituras de Alexandre Dumas por poetas populares. *Estud. av.*, São Paulo, v. 14, n. 39, p. 205-227, Ago. 2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142000000200014&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 26 Abr. 2019;

bonapartismo, como também sua relação com a monarquia Bourbon. O autor nos introduz no almoço de noivado de Villefort, e para tal, nos apresenta uma outra esfera, um outro universo:

Só que, em vez de os atores dessa outra cena serem pessoas do povo, marujos e soldados, pertenciam à nata da sociedade marsehesa. Eram velhos magistrados que haviam se exonerado do cargo sob o usurpador; antigos oficiais que haviam desertado de suas fileiras para ingressarem nas do exército de Condé; [...] ³⁰

O povo é, portanto, substituído pela nobreza restaurada, que festeja não só pelo noivado dos presentes, como também pela restauração de seus status quo na sociedade, provocado pela queda de Napoleão:

O imperador, rei da ilha de Elba após ter sido soberano de uma parte do mundo, reinando sobre uma população de cinco a seis mil almas depois de ouvir o grito de “Viva Napoleão!” dado por cento e vinte milhões de súditos e em dez línguas diferentes, era tratado ali como um homem definitivamente perdido para a França e para o trono. Os magistrados traziam à tona os equívocos políticos; os militares falavam de Moscou e de Leipzig; as mulheres, de seu divórcio de Josefina. Parecia a esse mundo monarquista, jubiloso e triunfante não só pela queda do homem, mas pela destruição do princípio, que a vida recomeçava e que todos saíam de um pesadelo. ³¹

Dividia-se então o universo do romance em dois: o “povo”, que não demonstrava muitas convicções políticas, mas era leal, honesto e trabalhador e sofria sob acusações de bonapartismo; e a nobreza, jubilante com o retorno da monarquia Bourbon. Essa oposição marcará o romance, opondo sempre os monarquistas, sendo eles personagens envolvidos principalmente em torno de Villefort, contra o povo, que por sua vez é associado à Napoleão. Morrel, ao interceder pelo jovem preso, encontra-se com Villefort. O desprezo sentido pelo procurador realista é descrito nas seguintes palavras:

Villefort, como pudemos ver, pertencia ao partido nobre da cidade, e Morrel, ao partido plebeu; o primeiro era ultrarrealista, o segundo, suspeito de bonapartismo dissimulado. Villefort olhou desdenhosamente para o sr. Morrel e respondeu com frieza: ³²

³⁰ DUMAS, op. cit., p.79;

³¹ Ibidem, p. 80;

³² Ibidem, p. 93;

Política nas páginas de um romance...

A disputa entre bonapartistas e realistas toma-se não uma disputa política entre partidos meramente opostos, mas sim uma oposição entre povo e nobreza, entre liberdade e aristocracia. Essa oposição vai sendo cada vez mais demarcada na medida em que o romance se desenvolve, e os lados opostos vão sendo caracterizados de forma distinta. Uma das imagens criadas pelo autor em torno do bonapartismo é seu caráter leal, de devoção com que o povo se entrega. A marquesa de Saint-Méran, futura sogra do procurador, ao tentar destacar o caráter fiel daqueles dedicados a causa monarquista, recebe resposta de Villefort:

[...] Agora, eu dizia, Villefort, que os bonapartistas não tinham nem a nossa convicção, nem o nosso entusiasmo, nem o nosso devotamento.
— Oh, marquesa, mas eles têm uma coisa que substitui tudo isso: é o fanatismo. Napoleão é o Maomé do Ocidente; para todos esses homens vulgares mas de ambições supremas, é não apenas um legislador e um senhor, mas também um modelo, o modelo da igualdade.³³

Os bonapartistas são fiéis, leais a sua causa, acreditam nela de fato, não são apenas arrivistas de ocasião, que se aliam a quem for conveniente. Ainda que se escondam durante os tempos da restauração, continuam leais e contribuem para a causa que aqui é descrita como popular. Villefort demonstra essa oposição com clareza. O personagem é um aristocrata que luta para mostrar seu valor dentre a renovada sociedade realista, o que se torna um obstáculo em especial graças a fama de seu pai, o sr. de Noirtier, como bonapartista. Os diálogos entre Noirtier e Villefort reforçam ainda mais a oposição entre os dois grupos, entre povo e aristocracia:

— O senhor conta com a volta do usurpador.
— Admito que sim.
— Está enganado, pai, ele não fará cinquenta quilômetros dentro da França sem ser perseguido, encurralado, capturado como um animal feroz.
— Meu caro amigo, o imperador encontra-se neste momento na estrada de Grenoble, no dia 10 ou 12 estará em Lyon e no 20 ou 25, em Paris.
— O povo irá se rebelar...
— Para ir se apresentar a ele.
— Ele tem muito poucos homens, enviaremos exércitos contra ele.
— Que o escoltarão para entrar na capital. Na verdade, meu caro Gérard, o senhor ainda não passa de uma criança. Julga-se bem-informado porque um telégrafo lhe diz, quatro dias depois do desembarque: “O usurpador desembarcou em Cannes com alguns homens; estamos em seu encalço.” Mas onde está ele? Que faz ele? Os senhores não sabem de nada: estamos no seu

³³ Ibidem, p. 81;

encalço, é tudo que sabem. Ora! Vão persegui-lo assim até Paris sem disparar um tiro.

— Grenoble e Lyon são cidades fiéis e lhe oporão uma barreira intransponível.

— Grenoble lhe abrirá as portas com entusiasmo, Lyon inteira irá recebê-lo. Acredite em mim, somos tão bem-informados quanto os senhores, e nossa polícia equivale à sua: quer uma prova? O senhor queria me esconder sua viagem e mesmo assim eu sabia dela meia hora depois que o senhor passou pela barreira. O senhor deu seu endereço apenas ao postilhão, pois bem, sei seu endereço, e a prova disso é que chego à sua casa justamente quando o senhor vai se pôr à mesa; toque então, e peça um segundo talher, jantaremos juntos.

— Com efeito — respondeu Villefort, observando o pai com espanto —, com efeito, o senhor me parece bem-informado.

— Meu Deus, a coisa é muito simples; os senhores, que detêm o poder, os senhores contam apenas com os recursos fornecidos pelo dinheiro; quanto a nós, que o esperamos, contamos com os fornecidos pelo devotamento.

— O devotamento? — desdenhou Villefort, rindo.

— Sim, o devotamento; é assim que chamamos, em bom francês, a ambição que espera.³⁴

A noção de que os bonapartistas venceriam graças ao seu devotamento, não aos interesses políticos pessoais e ao dinheiro é novamente reforçada. Além disso, vimos também como os agentes monarquistas são tratados com desdém, como ineficientes e desinformados. Os monarquistas supõem também ter uma lealdade popular que não lhes é devida, pois estes não possuem nenhuma. Noirtier espera, e mais tarde veremos que com razão, que Napoleão seja bem recebido pela população francesa, que se juntaria a ele, enquanto os monarquistas, desinformados da própria situação, esperam que Napoleão seja escorraçado pelo povo francês. O próprio rei Luís XVIII expressa essa expectativa, ao descobrir da fuga de Napoleão de Elba:

Se Bonaparte desembarcasse em Nápoles, a coalizão inteira estaria a postos antes mesmo que ele pusesse os pés em Piombino; se desembarcasse na Toscana, pisaria em terras inimigas; se desembarcar na França, será com um punhado de homens, e acabaremos com eles facilmente, execrado como ele é pela população. Sossegue, senhor; mas nem por isso conte menos com a gratidão real.³⁵

O rei, que aparece em pessoa no capítulo *O pequeno gabinete das Tulherias* expressa, durante todo o capítulo, tranquilidade ao ser informado da fuga de Napoleão, supondo um apoio popular por sua causa, enquanto seus seguidores demonstravam certa preocupação. Luís

³⁴ Ibidem, pp. 152-154;

³⁵ Ibidem, p. 137;

Política nas páginas de um romance...

XVIII é o único grande personagem histórico com falas próprias nesse romance, e é descrito como inteligente³⁶, embora sua visão incompleta dos eventos que o cercam demonstrem uma certa incompetência. Nada chocante, afinal, quando vindo do líder dos monarquistas, frequentemente descritos como distantes da realidade e da população, pressupondo a lealdade popular pautados em uma confiança inocente na legitimidade de seu poder.

Os fantasmas de Napoleão

Após a prisão de Dantès e seu retorno como Conde de Monte Cristo, os embates entre bonapartismo e realismo dão lugar a outras disputas, como por exemplo a já debatida questão da Itália, afinal, a morte de Napoleão no exílio em Santa Helena tornava inviável qualquer retorno concreto do corso ao trono francês dentro do romance. No entanto, sua sombra permaneceu nas entranhas do livro, pois afinal, como Dumas mesmo colocaria, Napoleão seria o homem “cujos cinco anos de exílio deviam transformar num mártir e os quinze de Restauração, num deus.”³⁷

Dantès volta de sua prisão enriquecido e determinado a vingar-se daqueles que o privaram da vida feliz que tinha. Passa então a manipular toda sorte de indivíduos de modo a cumprir seus anseios e necessidade para a concretização de sua *vendetta*. Novos personagens são introduzidos, e embora pareçam trazer novas questões, na verdade apenas dão um novo fôlego às disputas dos velhos Danglars, Villefort, Caderousse, Fernand, Mercédes e Dantès, os personagens da primeira parte do romance. Um bom exemplo da continuidade desses conflitos que continua a ser representado por novos personagens é o caso de Valentine e Maximilien, filhos respectivamente de Villefort e Morrel. O casal apaixonado mantém seus encontros secretos, impossibilitados pelas naturezas de suas famílias, sendo Maximilien herdeiro de um bonapartista do povo e Valentine filha de um juiz realista. O autor chega a abrir espaço para a possibilidade do conflito entre bonapartistas e realistas terem chegado ao fim, através das palavras de Maximilien:

Entretanto, vejamos, se não sou um partido ilustre do ponto de vista aristocrático, por outro lado prezo, sob muitos aspectos, a sociedade na qual você vive. A época em que havia duas França na França não existe mais; as

³⁶ Ibidem, p. 128;

³⁷ Ibidem, p. 79;

mais ilustres famílias da monarquia fundiram-se com as famílias do Império, a aristocracia da lança desposou a aristocracia do canhão.³⁸

Ao ser questionado por Valentine sobre um possível conflito entre seus pais, Maximilien afirma: “— Não que eu saiba — respondeu Maximilien —, exceto pelo fato de seu pai ter sido um partidário mais que zeloso dos Bourbon e o meu, um homem fiel ao imperador. É, presumo, tudo que houve de discordância entre eles. [...]”³⁹

Se Maximilien acreditava que esse conflito não passava de história, não demora muito para que seja desmentido ao receber de Valentine a informação do desprezo que seu pai ainda sente pelos bonapartistas radicais, os Morrel, e que impede o romance dos dois. O casal tem, no entanto, um importante aliado, o sr. Noirtier, pai de Villefort e avô de Valentine, velho bonapartista diretamente ligado à volta de Napoleão de Elba, agora idoso e imobilizado em uma cadeira, incapaz de se mover ou falar, comunicando-se apenas com o movimento de seus olhos, mas ainda assim leal à causa girondina. O velho, agora fisicamente incapaz de lutar por seu ideal, utiliza de outros meios, concretizando o amor de Valentine e Maximilien. Noirtier fora responsável, em 1815, pela morte do general realista D'Épinay, pai de Franz, que por sua vez é prometido a casar-se com Valentine contra sua vontade. Em dado momento, Noirtier pede que leiam a ata da reunião do clube bonapartista em que participava, ata essa que conta, em detalhes, como se deu o duelo e consequente morte do general D'Épinay. Assim, Franz, ciente de que a família de Villefort é responsável pela morte de seu pai, desmancha seu noivado com Valentine, deixando o caminho livre para Maximilien. O casamento de Valentine com Franz era, além disso, uma união desejada por Villefort, que buscava unir as duas famílias aristocráticas. Vemos, portanto, que o conflito entre realismo e bonapartismo permanece atual nas páginas do livro, determinando ainda os conflitos entre as famílias.

O sr. de Noirtier acaba, ainda que involuntariamente, por concretizar a vingança de Monte Cristo. Em uma só tacada, prejudica fortemente seu filho, Villefort, desmanchando o casamento planejado entre duas famílias aristocratas, e une um casal que de fato se ama, Valentine e Maximilien, sendo o último representante do sr. Morrel, bonapartista que tanto fez pela causa e por Dantès ao ajudá-lo a lutar pela sua liberdade no Château d'If. O revolucionário, agora idoso e imobilizado, se torna um herói ao auxiliar na vingança de Monte Cristo, realizar

³⁸ Ibidem, p. 770;

³⁹ Ibidem, p. 771;

Política nas páginas de um romance...

um amor puro, e importunar seu filho monarquista e malfeitor. Ainda que represente um ideal revolucionário um tanto quanto moribundo, Noirtier ainda é um herói que, nos seus últimos suspiros, age em nome daquilo que acredita.

Enquanto Noirtier e Morrel são personagens positivados, o contrário acontece com os de caráter aristocrático. Ao longo do romance, como vimos, existe uma oposição entre os bonapartistas, representados pelo povo, e os monarquistas, representados pela nobreza. Sobre o caráter da nobreza, temos alguns diálogos e parágrafos. Fernando Mondego, tornado Fernand de Morcerf, ganhando um título de nobreza graças aos seus atos em Janina, tem o status de seu título em discussão algumas vezes. Às vezes a recém atribuição do título parece de pouca importância, colocando-o em posição igual ao de títulos antigos:

[...] Albert era não apenas um cavalheiro definitivamente elegante, como também um homem muito inteligente; além do mais, era visconde: visconde de nobreza recente, é verdade, mas hoje ninguém precisa justificar seus títulos, não interessa se datam de 1399 ou de 1815.⁴⁰

A hierarquia entre as nobrezas poderiam até mesmo ter esvanecido em parte, mas a diferenciação entre plebe e nobreza ainda fazia-se valer. Tanto é que, um dos obstáculos entre Valentine e Maximilien é a origem plebeia do último:

Mais de uma vez Valentine cogitara contar tudo a sua avó, e não teria hesitado um único instante se Maximilien Morrel se chamasse Albert de Morcerf ou Raoul de Château-Renaud: mas Morrel era de casta plebéia, e Valentine sabia o desprezo que a orgulhosa marquesa de Saint-Méran tinha por tudo que não era de estirpe.⁴¹

Bonaparte e a Revolução podem até ter mudado alguns aspectos na sociedade francesa, mas do ponto de vista do autor, muita coisa ainda permanece. Ainda que a sociedade não questione tanto a nobreza dos personagens arrivistas, o romance não deixa de fazê-lo. Vale lembrar que aqueles que contribuíram para a desgraça de Dantès tornaram-se ricos, ganharam títulos de nobreza, ainda que sujos, enquanto os que o ajudaram, como a família Morrel, permaneceram plebeus e empobreceram. Os vilões ainda se identificam com o realismo aristocrata, às vezes muito mais por oportunismo que por convicção. Noirtier permanece leal

⁴⁰ Ibidem, pp. 495-496;

⁴¹ Ibidem, p. 1044;

a Napoleão a qualquer custo, e se este não está no poder, se torna ilegal e rebelde, assim como Morrel. Já Villefort é procurador sob Napoleão, sob Luís XVIII e Luís Felipe: faz discurso inflamado a favor dos Bourbon, mas no caso de necessidade, permanece em seu cargo durante o regime de Bonaparte. Enfim, Napoleão conta com a paixão e o idealismo de seu povo, enquanto Luís XVIII conta com o oportunismo e o interesse de seus súditos.

Temos ainda aqueles que aparentemente são apolíticos. Não se envolvem, não fazem discursos contra um nem a favor de outro. Dentre estes, está nosso herói: Dantès, o Conde de Monte Cristo. Dantès é meramente inocente, fiel a ideia de dever, enquanto Monte Cristo vale-se da política apenas para dar cabo de sua vingança. No entanto, ainda assim seria pertinente perguntar: seria o protagonista de fato descrito como apolítico? Diretamente, sim. Não há nenhuma descrição explícita de alguma preferência política do personagem, mas as suas ações e de seus aliados deixam mais do que brechas para perceber de que lado está, se não o herói, pelo menos o autor.

Embora Dantès tenha um caráter supostamente imparcial, envolve-se diretamente nas questões políticas de seu tempo. É preso pela polícia política da monarquia e envolve-se com Morrel e o capitão bonapartista de seu navio. A providência personificada por ele beneficia então aqueles que desde o princípio mantiveram-se ao seu lado, personagens estes que são, curiosamente, envolvidos com o bonapartismo, ou se pretendem também isentos. Já seus inimigos, Villefort, Danglars e Fernand, colocam-se do outro lado do espectro político, de mãos dadas com o realismo. Temos então algo ainda mais interessante: se, como vimos, Monte Cristo é uma providência imparcial, uma ferramenta de Deus isenta para a aplicação da justiça, o fato deste estar, na maioria das vezes, lado a lado de personagens bonapartistas, torna ainda mais significativo a imagem positiva que Dumas dá à Napoleão e seu legado.

Conclusão

Dumas envolve-se com Napoleão de várias formas: seu pai relaciona-se com o então general de forma complexa, e em vida, Dumas cria relações pessoais com seus descendentes, mas ao fim de sua vida acaba exilado por Napoleão III. Sua relação com essa família que marcou a história francesa é difícil de delimitar, mas a partir do estudo deste romance, é possível afirmar que há uma tentativa de Dumas de criar uma imagem positiva de Napoleão Bonaparte

Política nas páginas de um romance...

e seu legado, ainda que com algumas contradições. Dumas cria e escreve a partir de um debate político que permanece relevante no momento em que o romance é primeiramente publicado. Talvez Dumas de fato tenha mais a ver com os historiadores do que poderíamos inicialmente pensar, pois, apesar de tratar do passado, as questões que devolve aos seus personagens são também disputas do presente. Não a toa, Marc Bloch dizia: “Os leitores de Alexandre Dumas talvez não sejam mais do que historiadores em potencial”⁴².

Retomando Lukács, o romance-histórico volta para o passado justamente ao ser motivado por questões do presente. Esse trabalho visa, portanto, compreender como esse literato se situa politicamente em seu tempo, e como com ele dialoga. Com a leitura atenta do romance de vemos que ainda que volte décadas ou séculos no passado, as questões do autor são as divisões visíveis na sociedade em que o autor se insere. Publicado com enorme sucesso em 1844, não demoraria muito para que as ruas francesas fossem novamente tomadas por barricadas em 1848, e logo depois que o nome de Bonaparte e tudo que ele representa voltasse a ter espaço central na política, com a tomada do poder por Napoleão III, tão memoravelmente relatada por Marx.⁴³

Bibliografia

BLOCH, March. *Apologia da História: ou, o ofício do historiador*. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. p. 55.

DUMAS, Alexandre. *O Conde de Monte Cristo*. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 245.

GALLAGHER, Catherine. Ficção. In: MORETTI, Franco (org.). *A cultura do romance*. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

HOBBSAWM, Eric. *A era das Revoluções: 1789-1848*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.

LUKÁCS, György. *O Romance Histórico*. São Paulo: Editora Boitempo, 2011.

MAQUIAVEL, Nicolau. *O Príncipe*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

MARX, Karl. *O Dezoito Brumário de Louis Bonaparte*. São Paulo: Centauro, 2006.

⁴² BLOCH, op. cit. p. 43;

⁴³ MARX, Karl. *O Dezoito Brumário de Louis Bonaparte*. São Paulo: Centauro, 2006.

PAYEN, P. A constituição da história como ciência no século XIX e seus modelos antigos: fim de uma ilusão ou futuro de uma herança?. *História da Historiografia: International Journal of Theory and History of Historiography*, v. 4, n. 6, p. 103-122, 22 maio 2011.

SAID, Edward W. *Orientalism*. New York: Vintage Books, 1979.

SANTOS, Idelette Muzart Fonseca dos. O conde de Monte Cristo nos folhetos de cordel: leitura e reescrituras de Alexandre Dumas por poetas populares. *Estud. av.*, São Paulo, v. 14, n. 39, p. 205-227, Ago. 2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142000000200014&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 05 Jun. 2021.

SOUZA, Carolina R. de. *Napoleão Bonaparte entre russos e luso-brasileiros: o estudo comparado de sua representação em Guerra e Paz e na Gazeta do Rio de Janeiro*. 2016. 153 f. Dissertação. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

STENDHAL. *O Vermelho e o Negro*. São Paulo: Cosac Naify, 2006.

STENDHAL. *A Cartuxa de Parma*. São Paulo: Penguin Companhia, 2016.

Recebido em: 12.06.2021

Aprovado em: 21.03.2022

O estranho desejo de viajar – o witz (chiste) nas narrativas de *Wanderlust* (BBC-Netflix, 2018) e *Master of None* (Netflix, 2015)

Aline Magalhães Pinto*

*As palavras são um material plástico com
que se pode fazer de tudo.*
(Sigmund Freud)

Resumo

O texto toma como ponto de partida os estudos em que Reinhart Koselleck toma o ‘mundo dos sonhos’ como objeto historiográfico para, expandindo essa possibilidade, considerar os processos psíquicos que atravessam a linguagem e a tornam algo diverso daquilo que acontece na dimensão que entendemos como realidade histórica. Exploramos essa hipótese, a partir da reflexão freudiana sobre o chiste (Witz), elaborando alguns aspectos da dinâmica psíquica envolvida no desejo de viajar inscrito nas narrativas das séries de streaming *Wanderlust* (BBC-NETFLIX, 2018) e *Master of none* (NETFLIX, 2015).

Palavras-chaves: Narrativa; Ficção; História; Sonho; Desejo.

Abstract

The text takes as its starting point the studies in which Reinhart Koselleck takes the dream as a historiographical object to, expanding this possibility, consider the psychic processes that permeate language and make it something different from what happens in the dimension that we understand as historical reality. We explore this hypothesis, based on Freud's reflection on the joke (Witz), elaborating some aspects of the psychic dynamic involved in the desire to travel inscribed in the narratives of the streaming series *Wanderlust* (BBC-NETFLIX, 2018) and *Master of none* (NETFLIX, 2015).

Keywords: Narrative; Fiction; History; Dream; Desire.

Em *Terror e sonho*, artigo incluso no célebre *Futuro Passado*, Koselleck afirma ser impossível transferir o instrumental psicanalítico da terapia individual ao diagnóstico social ou à análise histórica. Ao tratar dos relatos dos sonhos, o historiador anuncia o mundo onírico

* Doutora em História Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Professora do Programa de Pós-graduação em Estudos Literários (pós-Lit) da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

como “um terreno empírico em que a *res factae* e *res fictae* estão misturadas entre si de forma extraordinariamente tensa”¹: sem oferecer uma representação real, os sonhos fazem parte da realidade da vida e se encontram num ponto limítrofe da racionalidade histórica. Não por outro motivo, *o sonho pode ser material para o historiador capaz de tratar a dimensão antropológica contida em suas imagens-testemunhos*. Em um texto posterior, *Ficção e realidade histórica*, Koselleck retoma os argumentos de *Terror e sonho* e a problemática onírica para afirmar que considerar os sonhos implica reconhecer que, no mínimo, há um trânsito entre as dimensões da realidade histórica e da ficção: “É evidente que os relatos que esses sonhos narram não se sujeitam à alternativa forçosa entre realidade ficcional ou realidade histórica”.²

Em ambos os textos, Koselleck está a elaborar um tratamento teórico para a relação entre ficção e história. Mais especificamente, o historiador alemão procura refletir sobre as configurações históricas que tornaram a relação entre fato e ficção uma relação de alternância excludente:

Na história clássica do tópico, a *res fictae* transforma-se em poética, a *res factae* é imputada ao historiador; formulando a questão de maneira mais polêmica, uma tem a ver com o que parece, a outra com o ser: “*Si fingat, peccat in istoriam; si non fingat, peccat in poesin*”. Dessas posições extremas derivam duas posições modelares, que atribuem ou à história ou à arte poética o nível mais alto. Assim, uma considera que a escrita da história tem um conteúdo de verdade mais elevado do que o da poesia, pois quem se entrega aos *res factae* deve mostrar a própria realidade, enquanto as *res fictae* induzem à mentira (...). Do ponto de vista da teoria do conhecimento, a descuidada metáfora do espelho foi retomada devido à outra posição, que se apoia em Aristóteles. É conhecido que Aristóteles desfavorecia a história face à poética, porque aquela se orientava apenas pelo transcurso do tempo, em que várias coisas sucedem, como justamente sucede. A poesia, ao contrário, visa ao possível e ao geral. Como formulou o Aristóteles do século XVIII, Lessing: “As ocasionais verdades da história nunca podem ser a prova das verdades necessárias da razão”, a veracidade interna do sentido tem, por conseguinte, uma força maior do que a verdade supostamente histórica, que, muitas vezes, é apenas duvidosa³.

¹ KOSELLECK, R. *Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos*. Rio de Janeiro: *Contraponto*; Ed. PUC-Rio, 2006: 251

² KOSELLECK, R. [Do original “*Fiktion und geschichtliche Wirklichkeit*”, comunicação ao “Germanistentag”, Düsseldorf, 1976. Primeira publicação in *Zeitschrift für Ideengeschichte*, I, 2007, pp. 39-54. Republicado in *Vom Sinn und Unsinn der Geschichte. Aufsätze und Vorträge aus vier Jahrzehnten* Carsten Dutt (organ. e posfaciador), Surkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2010, pp.80-95.] Tradução de Luiz Costa Lima, sob a supervisão de Doris Offerhaus [no prelo]: s/p.

³ *Ibidem*.

O estranho desejo de viajar...

A situação em que se encontra a relação entre ficção e realidade histórica permitem ao historiador alemão traçar dois ângulos reflexivo:

i) a extração das consequências teóricas do fato de que a antítese entre fato e ficção é um *topos* e esse *topos* tem a sua história – onde encontramos, como uma nebulosa, a historicidade da ficção. Isso é, a experiência socialmente compartilhada que, reiteradamente, transforma fato e ficção em um par antitético é compreendida como histórica e inter-relacionada com aquilo que, historicamente, se entende por ficção. A coordenação entre a facticidade e ficcionalidade constitui, portanto, um objeto de reflexão teórica;

ii) historicamente, da relação entre ficção e realidade histórica derivam duas vias: a) os textos ficções como condicionados pela realidade histórica (a ficção como reflexo); b) os textos ficcionais como configuradores de realidade (a ficção como instância do pensamento). Destaca-se, para Koselleck, o papel decisivo da modernidade como contexto fundamental na medida em que a separação longamente fermentada a partir do século XVIII não se dá entre ficção e facticidade e sim entre uma realidade histórica e testemunhos e elaborações verbais. Porque a modernidade é justamente o momento em que a realidade se torna histórica, isso é, a realidade passa a ser produzida pelo tipo de associação específica entre tempo e ação humana – em que o papel do sujeito está ligado à ação que se desenvolve no tempo histórico. “No século XVIII, a partir do momento em que a história dos tempos modernos abriu um novo horizonte de expectativas e um novo espaço de experiência, também a poética e a escrita da história foram correlacionados de outro modo”⁴.

Não deixa de ser curioso que tanto em *Sonho e Terror* quanto em *Ficção e Realidade histórica*, o autor interrompa o desenvolvimento dessa argumentação de forma relativamente abrupta para introduzir relatos de sonho e sua problematização.

Talvez isso aconteça porque, como também notou Michel De Certeau⁵ ou ainda Dominick LaCapra⁶, outros historiadores igualmente atentos à reflexão teórica, o material psíquico, quando considerado índice de disposições antropológicas, fornece um substrato especial para o trabalho do historiador: a psique guarda os traços do momento em que a linguagem emudece ou, em outras palavras, do ponto que se torna incontornável a consciência de ser precedido por aquilo que lhe dá a capacidade de projetar-se, movimento que torna a

⁴ Ibidem.

⁵ DE CERTEAU, Michel. *Histoire et psychanalyse entre Science et fiction*. Paris, Gallimard, 2012.

⁶ LACAPRA, Dominick. *Writing History, Writing Trauma*. Baltimore: The John Hopkins University Press, 2001.

história uma categoria da realidade e da reflexão. Esse substrato, quando devidamente manuseado, permite refletir teoricamente sobre a relação entre facticidade e a ficcionalidade. Para Koselleck, está claro: o sonho funciona como um caso-limite que leva ao centro da questão: os relatos de sonhos são pequenas narrativas que nunca se sucederam e ao mesmo tempo, algo ali detém realidade histórica. Antes que os sonhos fossem lembrados na forma de uma narrativa, se consumaram no espaço interno dos que sonhavam; ou, em outras palavras, os sonhos aconteceram pré-verbalmente, imagetivamente, como um movimento dinâmico que se realiza na interioridade daquele que sonha. Um sonho abre camadas a que não se deixam reduzir a estrutura narrativa com que se apresentam⁷.

A hipótese que motiva nosso texto é a de que a potência que Koselleck percebeu nos sonhos não se restringe a eles. O que Koselleck chama de “mundo dos sonhos” e as camadas abertas por eles são um material psíquico pelo qual podemos tematizar a dinâmica inscrita no desejo: impulso antropológico que demanda, afetiva e simbolicamente, uma configuração à imaginação para o sujeito. Sendo assim, propomos, como uma manobra teórica, fazer uma transposição arquitetônica que expanda a problemática onírica que o estudo de Koselleck aborda até o chiste (witz)- vamos assim, em direção a Freud, uma vez que é a dinâmica inconsciente - ou o movimento compulsivo de investimentos em representações como presente e em contínua operação no âmago da realidade psíquica -, que está na base da determinação dos sonhos, sintomas e manifestações psíquicas de toda ordem e, que desconhecida pela consciência, permanece em nós, alheia a nós, e como tal, encontra-se invisível e inaudível. Bem entendido fica que, como afirmamos no início da argumentação, o instrumental psicanalítico da terapia individual não pode ser transposto para a historiografia e ciências sociais. Todavia, sem considerar os processos psíquicos que atravessam a linguagem e a tornam algo diverso daquilo que acontece na dimensão que entendemos como realidade histórica, estamos mais distantes de compreender como as ficções, por meio de procedimentos que lhe são próprios, permitem produzir um saber particular a respeito da experiência humana e suas temporalidades.

Seguindo a exploração dessa hipótese e sustentando a tensão entre a representação histórica e a representação ficcional, vou tratar de duas séries da provedora global de filmes e

⁷ KOSELLECK, R. *Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos*. Rio de Janeiro: Contraponto; Ed. PUC-Rio, 2006: 253

O estranho desejo de viajar...

séries de televisão via streaming, a Netflix: *Wanderlust* e *Master of none*, com o objetivo de refletir um pouco sobre o desejo. Não sobre o desejo em geral, mas sobre um desejo configurado de maneira específica ao redor da imagem da Viagem.

Para isso, vou seguir o seguinte traçado:

1. Expor os propósitos narrativos das séries, isso é, seus respectivos enredos e problemáticas; para isso, vou me valer tanto da descrição interna de suas intrigas, quanto de um apanhado rápido acerca da recepção especializada;
2. Introduzir, também de forma breve, o chiste (Witz) - no contexto do pensamento freudiano;
3. Mostrar como, nessas narrativas seriadas, o desejo de viajar, pode ser interpretado como um chiste.

A primeira coisa que se manifesta, ao aproximarmos *Wanderlust* e *Master of None*, é o fato de ambas serem consideradas, em termos da expectativa da audiência, como séries inovadoras ou, nos termos de definição e busca da própria plataforma NETFLIX, como programas excêntricos, peculiares e espirituosos. A inovação mais saliente está na composição dos protagonistas. Mais especificamente, no enfoque dado a eles: Joy, interpretada por Toni Collette e protagonista de *Wanderlust*, é uma mulher de 50 anos, retratada não como uma mãe ou profissional bem-sucedida e sim, a partir de seu desejo sexual. Dev – protagonista de *Master of None*, interpretado por Aziz Ansari, que é também um dos autores e em quem a série se inspira livremente (o ator-autor a considera semi-autobiográfica) -, é um ator filho de imigrantes indianos que, estando na casa dos trinta anos, é retratado a partir da forma como vivencia problemas comuns do cotidiano de uma pessoa de sua idade (futuro profissional, relacionamentos afetivos com parceiros sexuais, amigos e família). Essas séries são classificadas como excêntricas e peculiares porque, no horizonte de expectativas da audiência, é excêntrica e peculiar uma narrativa seriada em que a protagonista de cinquenta anos coloque seu desejo sexual como prioridade ou em que o protagonista de enredos e tramas que envolvam o cotidiano urbano pertença a uma minoria étnica.

Compartilhando esse primeiro traço, as duas séries possuem formatos bem distintos: *Wanderlust* seria mais propriamente uma mini-série dramática, composta por seis episódios, serializados ao redor de um arco principal, com duração de sessenta minutos cada um. Por sua vez, *Master of None* é uma “ série de meia-hora”, formato que no passado recente era

destinado quase exclusivamente às comédias, mas que na segunda década do século XXI, principalmente a partir de *United States of Tara* (2009-2011, Prime Video) e *Girls* (2012-2017, HBO GO), passou a suportar narrativas que misturam drama e comédia do cotidiano dando “origem” à melancólica comédia romântica de TV e, de fato, agora, várias séries mesclam situações cômicas e angustiantes ao contar histórias de amor (*Love, Please like me... etcs*). *Master of none* possui duas temporadas com dez episódios cada uma. Por razões de economia textual, tomarei como objeto de análise os seis episódios de *Wanderlust* e a primeira temporada de *Master of None*.

Ainda nos mantendo sob a superfície desse material que serve de objeto de análise, podemos dizer que as duas séries, à sua maneira, representam, por meio de uma fina sintonia entre bons diálogos e boas atuações, uma composição destemida e “descolada” acerca das idas e vindas das vidas de seus personagens, o que consolida uma abordagem cool e progressista de algumas nebulosas contemporâneas (o que vem muito a calhar em tempos de um mal disfarçado obscurantismo moral).

Vejamos um pouco a respeito da forma como essa composição foi recebida. *Wanderlust*, escrita pelo jovem dramaturgo inglês Nick Paine, despertou, na imprensa, sentimentos distintos: Renaud Machart, do *Le Monde*, evoca a série como um *petit bijou psy*⁸ em que se engendra uma variação inusitada do incômodo tema da família disfuncional. Troy Patterson, do *The New Yorker*, a classifica como uma espécie de telenovela de autoajuda (*Self-Help Soap Opera*)⁹, que visa encenar – sobretudo para mulheres com mais de quarenta anos, uma filosofia prática de amor, sexo e autocompaixão. Indo na mesma direção, Henrique Haddefinir, do site Omelete¹⁰, afirma que a série é extremamente verborrágica e que, ao final das contas, não discute as possibilidades de um relacionamento aberto – o que deveria ser o tema central. Para ele, a série é “bem escrita, bem atuada, bem dirigida e elegante. Ela só não é sobre o que diz ser.” Para Mike Hale, do *The New York Times*, a série ataca, com elegante leveza, as tradicionais fragilidades da tradicional instituição do matrimônio – focando na pouco

⁸ https://www.lemonde.fr/televvisions-radio/article/2018/10/31/wanderlust-petit-bijou-psy-de-la-bbc_5377146_1655027.html

⁹ <https://www.newyorker.com/culture/on-television/wanderlust-reviewed-toni-collette-in-a-self-help-soap-opera>

¹⁰ <https://www.omelete.com.br/series-tv/criticas/wanderlust-1a-temporada#:~:text=Wanderlust%20n%C3%A3o%20C3%A9%20sobre%20casamento,muito%20E2%80%93%20em%20pautar%20essas%20quest%C3%B5es.>

O estranho desejo de viajar...

debatida questão da autoestima da mulher de meia-idade, além de ter o mérito extra de não fugir das sérias consequências da decisão que envolve um “relacionamento aberto”.

Master of none também gerou interpretações divergentes. Para Tirdad Derakhsani, do *The Philadelphia Inquirer*¹¹ a audiência norte-americana não está pronta para ver um imigrante estreitar uma série como essa: “inovadora, chocantemente inteligente, sofisticada, sexy e bem executada”. Segundo o crítico, a série faz tudo isso, a partir de tipos que representam o forado-padrão em termos de ponto de vista e de modelagem corporal. Daniel D’addario, da *Time Magazine*¹², afirma que na curta vida pública da série, ela já se tornou um foco de debates sobre a questão étnica na TV. Essa reação parece ao crítico excessiva porque, para ele, a despeito de a série ter episódios específicos sobre as diferenças entre as experiências dos pais imigrantes e as expectativas de seus filhos e sobre o problema da representatividade na tv, *Master of none* seria basicamente uma série sobre namoro na Nova York no início do século XXI, abordando os limites entre consenso e abuso nas relações afetivas, – o que por si só já é curioso, afirma o crítico, não sem algum veneno, uma vez que a série declara seus traços autobiográficos e o ator acabou, na vida real, caindo na teia de embaralhamento ético que caracteriza essa questão no mundo contemporâneo (o caso foi muito divulgado na imprensa no início de 2018). De toda forma, a reprovação mais comum à série em sua primeira temporada diz respeito ao fato de que, em uma série que propôs contrapor-se à maioria de personagens brancos nos seriados, escolheram-se mulheres brancas para encenarem as personagens com quem o protagonista Dev se encontra. Destacando esse paradoxo, a coluna *Watching*¹³, do *New York Times*, ainda assim, indicava a série para aqueles que gostam de comédias espirituosas sobre as “idas e vindas” do amor, já que o protagonista se debate sobre como conciliar a vida com os amigos, sua carreira e a vida amorosa; em outras palavras: sobre o que fazer com o dilema entre uma “vida livre” e a vontade de ter uma família. Pierre Sérísieur, do *Le Monde*, enfatiza que, embora a série parta dos batidos dilemas da “crise dos trinta anos”, a narrativa de *Master of none* se torna interessante de fato quando abandona os clichês sobre uma autocentrada perturbação e incerteza que abate os cidadãos urbanos e cosmopolitas aos

¹¹https://www.inquirer.com/philly/entertainment/television/20151105_TV_reviews___Master_of_None___brilliant___Agent_X___more_of_the_same.html

¹² <https://time.com/4111777/master-of-none-aziz-ansari-review/>

¹³ <https://www.nytimes.com/watching/recommendations/watching-tv-master-of-none>

30 anos, para tocar em assuntos menos individuais, como as relações de gênero ou multiculturalismo.

A esse ponto já temos certa moldura para nosso objeto. Com esse contorno definido, passo à introdução a respeito do chiste (*Witz*).

Bem, se formos ao dicionário, encontraremos as definições para chiste¹⁴ como um dito ou comentário que provoca ou pretende provocar riso. Uma graça ou piada, portanto. O chiste pode ser também estar relacionado a uma poesia ou canção cômica, ou dizer respeito a uma malícia disfarçada que um dito ou escrito traz consigo. Nas acepções cotidianas, o chiste aparece quase indistinto do cômico. Essa indistinção não tem serventia analítica e nubla um movimento que eu gostaria de ressaltar para pensar como o desejo de viajar aparece nessas duas séries.

Felizmente, para nós, Freud distinguiu o chiste do cômico em duas ocasiões: em 1905, no longo ensaio teórico chamado: *Os chistes e sua relação com o inconsciente*¹⁵ e em 1927, no curto e importante texto chamado *O humor*, apresentado como conferência ao X Congresso Internacional de Psicanálise¹⁶. No texto de 1905, como faz parte de *démarche* freudiana, o pai da psicanálise perpassa a bibliografia existente à época e com ela, aponta algumas definições do chiste: “habilidade de fundir várias ideias, diversas umas das outras”; “um contraste de ideias”; “sentido no *nonsense*”; “desconcerto e esclarecimento”; “conexão de duas ideias que de algum modo contrastam entre si” e finalmente “habilidade de encontrar similaridades em coisas dessemelhantes e de descobrir similaridades escondidas”¹⁷.

Ao longo de sua investigação, Freud se interroga sobre a formação dos sintomas neuróticos, percebendo dinâmicas semelhantes nos sonhos, nos atos falhos e nos chistes: essas atividades desenvolvem uma economia de dispêndio afetivo e por isso despertam interesse do ponto de vista teórico. Não é que o dicionário esteja errado, o cômico está próximo do chiste. Mas, o processo psicológico que o enunciado do chiste desperta em nós tem uma característica específica: ter que fazer algo que estava oculto ou escondido, aparecer.

¹⁴ "chiste", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2020, <https://dicionario.priberam.org/chiste> [consultado em 11-09-2020].

¹⁵ FREUD, S. *O chiste e sua relação com o inconsciente*. Obras completas, volume 7: São Paulo: Companhia das letras, 2017.

¹⁶ FREUD, S. *O humor*. Obras completas, volume 17: *Inibição, sintoma e angústia, O futuro de uma ilusão e outros textos*. São Paulo: Companhia das letras, 2014.

¹⁷ FREUD, S. *O chiste e sua relação com o inconsciente*. Obras completas, volume 7: São Paulo: Companhia das letras, 2017. p. 16-26.

O estranho desejo de viajar...

O específico de um chiste está ligado à sua forma e expressão. Ele coloca em jogo uma aparência que realiza uma condensação. Não obstante se tratar de um encurtamento, o chiste acaba por *enunciar algo que não poderia ser dito*. Faz aparecer algo que, em um dado contexto, não deveria aparecer. Isso é, o chiste *contorna limitações e opera um deslocamento*. O enunciado do chiste é capaz de produzir um efeito de desconcerto e esclarecimento interessante porque funciona como aquilo que permite a modificação de uma posição subjetiva em uma determinada dimensão simbólica por meio de um jogo de significantes que, ainda que seja enunciado com uma intencionalidade subjetiva, traz à tona algo que não é da ordem da consciência. *Assim como os sonhos, o chiste produz um efeito de sentido: trata-se de um sentido inconsciente*. Todavia, ao contrário dos sonhos, em que o sonhador “vive” seu sonho, no chiste, não é a pessoa que o enuncia que ri dele, desfrutando de seu efeito deleitoso. O impacto do chiste recai sobre a audiência: é o outro que vê o que não deveria ser visto. A dimensão histórica e antropológica que lhe é inerente se deixa encenar para um outro. É o outro que ri do que não deveria ter sido exposto.

O chiste coloca em contato dois círculos de ideias distintas e o prazer que dele deriva é provocado por “curto-circuito” entre eles. Esse prazer, diz Freud, parece ser proporcionalmente maior quanto mais intensa é a diferença entre os dois círculos de ideias conectados. Quanto mais longe estejam um do outro, maior é a economia que o método técnico do chiste fornece à dinâmica psíquica. Para deixar um pouco mais claro o que Freud está chamando de chiste, cito dois casos dos vários que ele analisa ao longo do estudo de 1905, buscando enfatizar que o chiste não é simplesmente uma exploração do duplo sentido ou a confecção de um trocadilho:

1. “Um homem pobre tomou 25 florins emprestados de um conhecido rico, queixando-se de suas condições difíceis. No mesmo dia, o benfeitor o encontra no restaurante diante de um prato de salmão com maionese. E o repreende: ‘Como? Você toma o meu dinheiro emprestado e vem pedir salmão com maionese? Foi nisso que você usou o meu dinheiro?’. ‘Eu não entendo você’, responde o devedor, ‘se eu não tenho dinheiro, não posso comer salmão com maionese; se tenho dinheiro, não devo comer salmão com maionese? Quando é, então, que vou comer salmão com maionese?’¹⁸

¹⁸ Ibidem: p. 74

2. “Um homem chegado à bebida ganhava sua vida dando aulas numa cidade pequena. Porém, seu vício se torna gradativamente conhecido e, em consequência disso, ele perde a maioria de seus alunos. Um amigo é encarregado de lhe dar conselhos. ‘Veja, você poderia ter muitos alunos se conseguisse largar a bebida. Faça isso, então!’ – Quem você pensa que é?, responde o professor, indignado. “Eu dou aulas para poder beber; agora eu devo parar de beber para ter alunos?”¹⁹

Como vemos, o chiste não é simplesmente um jogo metafórico ou um jogo com o duplo sentido de alguma palavra. Um chiste, definitivamente, não é um trocadilho. O chiste é um desvio que reordena um determinado material psíquico. Há uma miríade de efeitos que esse desvio-reordenador pode causar e Freud os organiza em gêneros: o chiste obsceno ou desnudador, o chiste agressivo e hostil, o chiste cínico e aquele que talvez seja o mais potente do ponto reflexivo, mas também aquele a que Freud mais brevemente se dedica, o chiste cético (que pretendo trabalhar em um projeto porvir).

Bem, mas o que tudo isso tem a ver com o tema da viagem?

Vamos voltar às séries e começar pelo óbvio: *Wanderlust* – não é apenas o título do seriado estrelado por Toni Collete como também é o termo que, na abertura de cada episódio, em diferentes fontes e instigantes jogos entre a imagem e música, surge para o espectador, acrescido da definição do verbete em inglês – um forte desejo de viajar – *a strong desire to travel*.

Master of none, por sua vez, chega ao clímax, no final de sua primeira temporada, com uma completamente inesperada viagem do protagonista, da qual só descobrimos o destino quando Dev já está no avião, nas cenas finais.

Em ambos os casos, o desejo de viajar emerge ligado à frustração na vida afetiva e sexual. Em *Wanderlust*, a viagem anunciada rapidamente se mostra, e percebemos que o território em que ela se dará é o âmbito mental e psicológico, mais especificamente, aquele lugar movediço das pulsões sexuais, do desejo e dos relacionamentos afetivos. A protagonista, que é psicanalista, ante um casamento que, embora socialmente funcional e intimamente feliz, não realiza sexualmente nenhum dos parceiros, decide com seu marido pela exploração de novos corpos, prazeres e gostos. Esse desejo de viajar pelo desconhecido, de início, parece estar sob controle, e ser benéfico para a relação e eficiente em seus propósitos. Todavia, muito

¹⁹ Ibidem: p. 74

O estranho desejo de viajar...

rapidamente as coisas mudam de figura e a dinâmica desejante revela sua potência disruptiva, colocando não apenas o casamento em risco, mas também criando problemas na vida familiar, social e profissional dos envolvidos. Já em *Master of none*, o tema da viagem aparece pela primeira como uma menção displicente na fala de Rachel, namorada do protagonista. Mas essa menção já distribui as peças que estarão em jogo, pois, nessa fala, Rachel se refere à irmã que sempre sonhou morar em Paris, mas que antes que tivesse chance de realizar esse sonho, estava casada, com filhos. Diferente da irmã, o sonho de Rachel era viver no Japão – mas o importante aqui é o medo de se ver impedida de realizar esse sonho. Depois de uma série de mal-entendidos e ruídos, tanto na vida sexual do casal como em relação aos planos para o futuro e nas expectativas afetivas mútuas, o desejo de viajar entra em cena com tudo, mudando o rumo da vida de Rachel e Dev.

Guardadas as inúmeras diferenças, ambos casais estão marcados pelo desarranjo afetivo e pela frustração sexual. Eles vivenciam a angústia de ver o relacionamento em risco e as dúvidas a respeito daquilo que um relacionamento monogâmico convencional pode oferecer. No caso de Joy e Allan, há um componente psicanalítico aparentemente mais denso, envolvendo a culpa pelo suicídio de um paciente de Joy e, por detrás dela, o luto da personagem pelo falecimento da mãe. Mas o caso de Dev e Rachel é apenas aparentemente mais superficial – não há morte de ninguém, mas a questão da finitude também está posta.

Em *Master of none*, o ponto que gira ao redor das maneiras para se manter o prazer numa vida conjugal monogâmica, se radicaliza na questão: o que fazer com o tempo que temos? Afinal, essa é a verdadeira pergunta que se instala nas dúvidas sobre casar-se ou não. Em uma intrigante proposição nas *Passagens*, W. Benjamin comenta sobre como o valor social do casamento baseia-se, de forma decisiva, em sua duração: isso é, por quanto tempo os casais são capazes de adiar o desfecho definitivo do confronto? O mais bem-sucedido casamento é aquele em que esse confronto foi adiado por toda a vida. Sem querer menosprezar a mescla dos tantos sentimentos, razões e interesses sociais que estão implicados no casamento, destaco, para fins da análise, que o adiamento do confronto a que Benjamin alude não diz respeito aos desentendimentos entre duas pessoas, senão que aponta para aquilo que cada um mais teme enfrentar: a duração finita da vida e a inevitável questão a respeito do que fazer com esse tempo que é limitado. A finitude é a raiz profunda que nos leva à estrutura dos problemas enfrentados pelos personagens dessas duas séries: para Joy, em *Wanderlust*, o

problema do tempo se configura a partir do gatilho mais clássico, o desaparecimento de pessoas queridas. Para Dev, de *Master of None*, a questão da limitação do tempo para se viver se transforma na pergunta sobre como viver a vida.

A assimétrica relação entre desejo de viver e duração da vida certamente pode ser lida como um evento traumático, uma vez que trauma é o que torna precária a distinção entre o ponto de vista do sujeito e o que, independentemente do desejo e da vontade desse sujeito, é produzido. Se seguimos esse caminho, em decorrência, as narrativas se assentarão ao redor das formas de superação de um trauma mais ou menos intenso que se comporta como portador do sentido da história dos protagonistas e da trama central dessas narrativas seriadas. Nessa trilha, certamente as reflexões de Freud sobre luto e melancolia ajudariam bastante.

Entretanto, talvez seja possível tomar um outro rumo, ainda na companhia de Freud: levando à sério a célebre máxima nietzschiana, segundo a qual a alegria é mais profunda que a dor, proponho pensar a configuração narrativa desses personagens por meio do chiste, ao invés do trauma. O chiste, como aponta Freud, compõe-se como o trauma, isso é, por entre dores e prazeres. Mas, ao contrário da paralisia do evento traumático, o chiste é um movimento que atua através do deslocamento desviante e da alusão²⁰.

O desvio-deslocamento é núcleo central de nossa aposta-possibilidade interpretativa – entendendo que, para Freud, o essencial nessa técnica é um desvio no curso do pensamento, movimento que transfere a ênfase para um tema diferente do inicial. Todavia, para que essa transferência seja considerada um chiste, o caminho que permite à audiência ou recepção compreender a passagem de um ponto ao outro deve ser curto e preciso: como um estalo, uma crepitação. Sua configuração como um estalido permite aparecer, num efêmero instante, aquilo que se deseja dizer, mas que está interdito. Por isso, o deslocamento implica uma substituição, mas não uma substituição qualquer. Essa substituição é direcionada a ser capaz de, como em um estalar de dedos, realizar uma conexão que faz aflorar uma ideia, sentimento, ou desejo que, por um motivo ou por outro, encontrava-se reprimido²¹

Vamos tentar ver essa conexão substitutiva na composição dos protagonistas das narrativas em questão. Num primeiro nível de análise, percebemos que Joy precisa lidar com as consequências de seu acidente de bicicleta. Na verdade – como descobrimos em suas

²⁰ Ibidem: 75.

²¹ Ibidem: 76-79.

O estranho desejo de viajar...

sessões de análise, situação dramática que na trama dá ensejo a uma espécie de epifania - os problemas que decorrem do acidente mascaram a morte de seu paciente e a culpa que ela sente por não ter atendido ao telefonema que ele lhe dera antes de se suicidar. Esse falecimento, por sua vez, associa-se psiquicamente a uma perda mais profunda, a morte da mãe, vítima de câncer. Isso é, ao invés ou para encarar a tristeza da morte, Joy quer ter prazer sexual. Freud diria: vemos aqui como a conexão substitutiva atua por condensação com modificação. A psique de Joy condensa a perda por meio da busca por algo novo.

Dev vagueia – não sem se divertir-, por entre uma indefinição entre incapacidade e inabilidade em conferir um sentido 1. ao passado da sua família que veio da Índia construir a vida nos EUA; 2. em dar um rumo satisfatório a sua vida profissional; 3. em decidir-se se o valor ou o significado de sua existência está numa vida leve e divertida entre amigos, sem se apegar a nada ou se, ao contrário, constituir uma família é aquilo que dará sentido e valor a sua vida.

O personagem começa a namorar Rachel e, em poucos meses, eles já estão morando juntos. Mas, em meio a essa vivência, ele resiste a apresentá-la aos pais, evitando também todo movimento que confirme uma escolha. A conexão substitutiva se faz da hesitação da dúvida para uma estável dúvida escondida.

Até aqui, embora haja encurtamentos, desvios e substituições, não há chiste. Há, no máximo, um cinismo. Não devemos desprezar o cinismo porque, segundo Freud, os dilemas ao redor dos relacionamentos são aqueles que mais o despertam, já que “nenhuma exigência é mais pessoal que a liberdade sexual, e em nenhuma área a cultura exerceu repressão maior que no âmbito da sexualidade” (p. 159).

Todavia, para disparar a fagulha do chiste falta o elemento “absurdo”.

Eis que então entra em cena o desejo de viajar.

Vejam – Seguindo ainda a Freud- Ninguém, deliberadamente, se atreve a expressar um absurdo. E, é justamente por não poder se configurar sem o absurdo que o meio de conexão disparado pelo chiste é cuidadosamente evitado pelo pensamento lógico e coerente. Tendo isso em vista, voltemos aos nossos personagens no momento em que a narrativa evoca o desejo de viajar: Joy não quer mais apenas ter prazer sexual, ela quer ter relações sexuais com outros homens, mantendo seu casamento. Ela quer transformar a cumplicidade de um casamento feliz em um relacionamento “aberto”, sem ter as condições de entender as consequências disso e de lidar com elas. Dev, por sua vez, vê o relacionamento que sustentava a estabilidade de sua

incerteza ruir e, do nada, sem pensar no seu trabalho ou em sua família ou amigos, simplesmente fecha sua casa e pega um avião. Se Joy e Dev fossem nossos amigos, certamente diríamos: Mas você está louco (a)?

E, no entanto, é isso que a viagem significa: um absurdo. Entendendo o desejo de viajar como um chiste, vemos que, por ele, nas narrativas, somos levados de um circuito de pensamentos e afetos a outro por um caminho curto e grosso – Como se perguntássemos a Joy ou a Dev: o que, finalmente, você quer? E a resposta não pode ser outra: Eu quero viajar – a dinâmica psíquica conjura um desvio que reordena o estado de coisas.

A análise, por meio do que o chiste freudiano oferece, torna possível ver, nessas narrativas seriadas, a técnica de representação por absurdo ou comparação desconcertante: a insatisfação e incerteza presentes na frustração do luto, no caso de Joy; a insatisfação e incerteza no plano profissional e afetivo, no caso de Dev. Em ambos, vemos a transformação da insatisfação e incerteza em um desejo de viajar.

Retomando nossa conversa com Koselleck, percebam: esse tipo de transformação psíquica possui uma semelhança com o trabalho onírico: o chiste e o sonho compartilham a produção de uma estranha aparência que nos impede de reconhecer, em seus efeitos, a continuação do circuito de pensamentos e afetos do qual partiram. Essa estranha aparência permite que o desejo de viajar surja, para os protagonistas, como uma vontade de novidade, como um ponto-zero, como um recomeço. Assim, por meio desse desvio ou disfarce (como o momento em que o ilusionista transforma pomba em coelho) o chiste torna possível a satisfação que se encontrava obstruída no circuito de afetos e pensamentos anterior: “ante um obstáculo que se acha em seu caminho, desviando-se dele, [o chiste] cria uma fonte de prazer que se tornara inacessível por causa desse obstáculo”²².

Se nossa hipótese foi capaz de produzir sentido, podemos concluir que:

1. Para nossos protagonistas, o desejo de viajar se configura como uma espécie de prêmio especial em termos de prazer porque torna possível contornar insatisfações, incertezas e limitações, restaurando, mesmo que por um breve instante, antigas liberdades e afastamentos de coerção²³.

²² Ibidem: 145

²³ Ibidem: 179-182

O estranho desejo de viajar...

2. Para nós, que acompanhamos as trajetórias de Joy e Dev, e entendemos o chiste, o desejo de viajar não configura a invenção de um ponto-zero. Como aquele sorriso gaiato, e apenas enquanto ele dura, o chiste dissolve a tensão imposta pela duração finita da vida e a inevitável questão a respeito do que fazer com esse tempo. E é por isso que, quando nada mais consola, a gente quer mesmo é dar o fora.

3. Parece ainda fecundo assinalar que o trabalho analítico a partir do material psíquico, ao assinalar a dinâmica desviante-reordenadora do desejo, oferece um caminho à imperativa alternativa entre realidade ficcional ou realidade histórica que permite explorar as múltiplas temporalidades síncronas da experiência, entendendo que as formas de temporalização modernas incidem também sobre a ficção, embora a ficcionalidade não se oriente em função de nenhuma verdade.

Referências bibliográficas

DE CERTEAU, Michel. *Histoire et psychanalyse entre Science et fiction*. Paris, Gallimard, 2012.

FREUD, S. *O chiste e sua relação com o inconsciente*. Obras completas, volume 7: São Paulo: companhia das letras, 2017.

FREUD, S. *O humor*. Obras completas, volume 17: *Inibição, sintoma e angústia, O futuro de uma ilusão e outros textos*. São Paulo: Companhia das letras, 2014

KOSELLECK, R. [Do original “Fiktion und geschichtliche Wirklichkeit”, comunicação ao “Germanistentag”, Düsseldorf, 1976. Primeira publicação in *Zeitschrift für Ideengeschichte*, I, 2007, pp. 39-54. Republicado in *Vom Sinn und Unsinn der Geschichte. Aufsätze und Vorträge aus vier Jahrzehnten* Carsten Dutt (organ. e posfaciador), Surkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2010, pp.80-95.] Tradução de Luiz Costa Lima, sob a supervisão de Doris Offerhaus [no prelo]: s/p.

KOSELLECK, R. *Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos*. Rio de janeiro: Contraponto; Ed. PUC-Rio, 2006:

LACAPRA, Dominick. *Writing History, Writing Trauma*. Baltimore: The John Hopkins University Press, 2001.

Recebido em: 21.06.2021

Aprovado em: 30.12.2021

ARTIGOS LIVRES

O estereótipo da loucura como instrumento de controle biopolítico sobre a mulher nos primeiros anos da república brasileira

*Carolina Bessa Duarte**

Resumo

Por anos, a mulher foi subalternizada, sendo relegada à posição de coadjuvante no relato histórico. Este trabalho objetiva retirar da escuridão essas figuras que foram sistematicamente caladas, condicionadas ao papel único de mãe e esposa, ceifadas de sua individualidade e liberdade. Com a História da Mulher intrinsecamente relacionada à História da Histeria, propõe-se uma análise da loucura enquanto estereótipo do feminino; investigando, assim, sua intervenção psiquiátrica como instrumento de controle do corpo. Com enfoque na cidade do Rio de Janeiro e na modernização que advém da Primeira República, a intenção é abordar a medicalização da “anormalidade” e a disciplinarização dos corpos sob uma ótica falocêntrica, com o controle biopolítico tendo destaque ao responder de forma eficaz aos anseios do Estado - e do modo de produção capitalista - na tentativa de se criar corpos dóceis e domesticados. Fazendo-se valer de uma ampla pesquisa bibliográfica, o presente artigo ambiciona dar voz a essas mulheres que foram por tanto tempo silenciadas.

Palavras-chaves: Mulher; Loucura; Histeria; Controle Social; Biopolítica; República brasileira.

Abstract

For years, women have been subordinated, relegated to a secondary act in the History account. This work aims to remove from the darkness those figures who were systematically muted, conditioned to the unique role of mother and wife, cut off from their individuality and freedom. With the History of Women intrinsically related to the History of Hysteria, our proposal is the analysis of madness as a stereotype of the feminine; thus investigating the psychiatric intervention as a misogynistic instrument of control. With focus on the city of Rio de Janeiro, and on the modernization that came with the Republic, the intention is to address the medicalization of “abnormality” and the disciplining of bodies from a phallogocentric perspective; with an emphasis on biopolitical controls as an effective way to achieve interests of the State - and the capitalist mode of production - to create docile and domesticated bodies. Making use of extensive bibliographic research, this article intends to give voice to these women who have been silenced for so long.

Keywords: Women; Madness; Hysteria; Social Control; Biopolitics; Brazilian republic.

* Graduanda em História pelo Centro Universitário LaSalle-RJ. Pesquisadora do Laboratório Universitário de Pesquisa sobre Práticas Ativas de Aprendizado (LUPPAA) e do Novas Fronteiras: Núcleo de Pesquisa em Migrações e Direitos Humanos.

Introdução

Por anos, a mulher carregou a imagem de “louca”, “temperamental” ou “histórica”; estigmatizada, coube a ela um papel secundário na ordem social, política e econômica. Houveram, sim, mulheres que se atreveram a desafiar as relações de poder vigentes, conquistando seu espaço e notoriedade; porém, existem poucas fontes documentais sobre esses casos, muitas delas, inclusive, foram descartadas por serem consideradas de menor importância frente àquelas que relatam a vida de figuras masculinas¹. Torna-se, dessa forma, muito difícil recuperar a história dessas mulheres, relegadas por vezes ao anonimato. De acordo com Michelle Perrot, trata-se de uma silenciamento feminina que se estendeu por anos e de diferentes formas, sendo naturalizada e normatizada.

A história é o que acontece, a seqüência dos fatos, das mudanças, das revoluções, das acumulações que tecem o devir das sociedades. Mas é também o relato que se faz de tudo isso. [...] As mulheres ficaram muito tempo fora desse relato, como se, destinadas à obscuridade de uma inenarrável reprodução, estivessem fora do tempo, ou pelo menos, fora do acontecimento. Confinadas no silêncio de um mar abissal.²

É por isso que faz-se importante o resgate da História dessas mulheres “sem voz”, vítimas de uma estrutura patriarcal, a quem foram tiradas as oportunidades e as liberdades, num processo de normatização que ceifava seus direitos. O presente artigo deseja colaborar para tirar essas mulheres do obscurantismo, abordando as estratégias de controle social e suas consequências, numa proposta que ambiciona discutir os métodos de vigilância, gestão e contenção empregados sobre o feminino.

Nesse sentido, a disciplinarização se destaca como forma de exercer controle sobre os corpos e se mostra das mais variadas formas; a vemos comumente em prisões, quartéis ou escolas, mas ela não se limita somente às instituições de poder, estando presente nas relações sociais, no nosso dia-a-dia, já de forma intrínseca. Tendo a Primeira República brasileira como pano de fundo, a proposta deste trabalho é, então, analisar a medicalização da loucura como instrumento de disciplinarização do feminino, atuando de forma biopolítica de modo a gerar corpos dóceis que respondam às expectativas da sociedade: a mulher é moldada a ocupar o

¹ PERROT, Michelle. *Minha história das mulheres*. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 2019.

² *Ibidem*. p.16.

O estereótipo da loucura...

papel de mãe e esposa, submissa e de “boa moral”. Estabelece-se, assim, a família como outra forma de disciplinarização, com um pai que deve ser provedor, um filho como futura mão-de-obra domesticada e uma filha subserviente, passando das mãos do pai para as mãos do marido. É necessário deixar claro que este trabalho não se propõe ao estudo da doença em si, e, sim, o estudo da repressão social sofrida pelas mulheres que, por discordar das normas, foram elencadas como doentes mentais e reprimidas, tendo como foco o intervencionismo baseado na misoginia.

Esse trabalho se baseou numa ampla pesquisa bibliográfica que contou com nomes como o de Magali Engel, Cristiana Facchinetti, Priscila Cupello, Silvia Federici, assim como uma análise de fontes primárias que teve como objeto de investigação os escritos de alienistas da época, como Julio Porto-Carrero e Henrique Roxo.

A pesquisa feita se divide em cinco tópicos. O primeiro tópico, “A República Velha e a mulher”, e o segundo, “A chegada da modernidade e da medicina psiquiátrica no Brasil”, são responsáveis por ilustrar o contexto e o pano de fundo do recorte local e temporal investigado. No terceiro tópico, “A medicina social como estratégia biopolítica”, a medicina não-patológica ganha destaque e a biopolítica emerge de um poder disciplinar como meio de “gerir a vida”. Os últimos tópicos se concentram na figura da mulher, com o tópico quatro, “A emancipação feminina e o início de uma política de biopoder”, tratando da ação feminina e da reação conservadora, enquanto o tópico cinco, “A louca: como a insanidade serviu de instrumento para a biopolítica”, aborda os prognósticos médicos, os dados do principal hospício da época - Hospital dos Alienados - e apresenta três estudos de casos.

O que precisa ser apontado neste artigo é que ele não leva em consideração a questão de raça, nem a questão social; sendo uma pesquisa, fruto de uma disciplina optativa de Artigos Acadêmicos do Centro Universitário La Salle-RJ, ainda inicial e que precisa de maior aprofundamento para ser capaz de englobar o feminino como um todo, sem apagar ou desmerecer o percurso de nenhuma mulher. A experiência feminina não é singular e não pode ser entendida como única. As vivências, os desafios, a forma como vêem o mundo, e como são vistas, depende, e difere, de acordo com fatores como a cor da pele e a classe social: a vida de uma mulher branca burguesa não pode ser comparada com a experiência da mulher negra ou proletária. Nesse sentido, é importante ressaltar que ainda há muito a ser estudado e analisado para que a realidade de nenhuma mulher seja esquecida.

A República Velha e a mulher

O Brasil, construído sob uma égide colonial, é herdeiro de uma lógica ibérica fortemente patriarcal e autoritária. Marcado por vestígios de um passado escravagista, o país carrega consigo uma história elitista, excludente e dominada por homens brancos no poder. A Proclamação da República inaugurou o que seria mais um capítulo dessa história: A Primeira República, também chamada de República Velha, que se inicia em 1889 e se encerra com a Revolução que colocaria Getúlio Vargas no poder, em 1930. São quatro décadas de um governo oligárquico, com destaque para a elite cafeeira de São Paulo e Minas Gerais se revezando no poder. A economia se mostrava majoritariamente agroexportadora e a política fraudulenta, dominada pelas práticas do mandonismo, coronelismo e clientelismo. Também chama a atenção um avanço industrial embrionário junto ao início de um movimento operário. Mudanças que parecem significativas mas que, na realidade, não afetaram a estrutura da sociedade brasileira da época: a república foi proclamada, o povo assistiu bestializado e nada mudou na vida da classe baixa e média brasileira.

Nesse Brasil da Primeira República, o feminino continua a ser encarado como um tabu. Para a sociedade conservadora da época, a mulher, via de regra, precisava cumprir o papel de esposa submissa, dona de casa cuidadosa e mãe dedicada para, então, ser considerada honrada e de bom caráter. As mulheres que não se encaixavam neste molde eram tidas como loucas, prostitutas ou degeneradas.

Somente com o raiar do século XX e a chegada da modernidade, mudanças progressivas começam a surgir. Com o crescimento urbano e a influência de novos modelos europeus novas formas de se pensar a mulher são gestadas dentro da sociedade brasileira. Em contrapartida, como consequência do início de um movimento de emancipação feminina, percebe-se reações negativas das partes mais falocêntricas e conservadoras da sociedade. Reações essas que vão se traduzir no reforço de um discurso misógino, em novas estratégias de controle e em rearticulações de dispositivos de poder, todos com o intuito de reprimi-las e, por vezes, puni-las.

No primeiro Código Civil brasileiro, aprovado em 1916, as mulheres - casadas ou sob a tutela do pai - eram consideradas incapazes juridicamente, ao lado das crianças, portadores de deficiência mental, índios e mendigos. De acordo com Maria Lygia Quartim de Moraes,

O estereótipo da loucura...

Com o casamento a mulher perdia sua capacidade civil plena. Cabia ao marido a autorização para que ela pudesse trabalhar, realizar transações financeiras e fixar residência. Punia severamente a mulher vista como “desonesta”, considerava a não virgindade da mulher como motivo de anulação do casamento e permitia que a filha suspeita de “desonestidade”, isto é, de manter relações sexuais fora do casamento, fosse deserdada.³

Já na área da ciência médica vemos essa represália na forma de uma série de diagnósticos de doenças mentais, mais comumente histeria, sendo apontados às mulheres que não se encaixavam nos moldes da época. É o discurso da loucura como tentativa de desacreditar e desconsiderar mulheres que se atreviam a buscar por mais independência ou a pensar por si mesmas. É o discurso de poder de uma medicina social que se utilizava de uma biopolítica para controlar, coibir e ceifar qualquer força feminina.

A chegada da modernidade e da medicina psiquiátrica no Brasil

Para entender melhor a medicina psiquiátrica da Primeira República é necessário um resgate histórico, visto que a institucionalização da psiquiatria no Brasil é fruto de um processo educacional que se iniciou com a chegada da Corte portuguesa no Brasil em 1808 - antes da mudança do coração do Império para território ultramarino não havia em terras coloniais nenhum tipo de instituto de ensino superior. Será justamente com a transferência da Corte para o Rio de Janeiro que a cidade vai crescer significativamente, e ganhará novas instituições, como o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, a Real Biblioteca (hoje Biblioteca Nacional), bem como, órgãos voltados para o ensino superior - o primeiro sendo um curso de Medicina e Cirurgia. Dessa forma, inicia-se um novo período para a educação brasileira, o que antes era uma educação pública religiosa acaba por ser secularizada e expandida.

Nessa conjuntura, a criação da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1829, também se mostra de suma importância para o processo de institucionalização da psiquiatria no Brasil, afinal, abre espaço para discussões sobre os alienados, permitindo que sejam vistos sob um viés médico e científico, o que até então não acontecia. Essa parcela da população, os considerados “loucos”, ou ficavam a vagar pelas ruas, sendo tratados meramente como excêntricos, ou eram presos e confinados na Santa Casa de Misericórdia, ou ainda, os de família

³ MORAES, Maria Lygia Quartim de. Cidadania no Feminino. In: SINGER, Paul (org.). A história da cidadania. Rio de Janeiro: Nova fronteira, 2002, p.503.

abastada, eram contidos no seio familiar - asilados em suas casas. Inicia-se, então, um debate acerca do tratamento dispensado à essas pessoas: ao mesmo tempo em que eram vistos como uma ameaça à sociedade, representando um atentado à moral e aos bons costumes por seus comportamentos desviantes, seu encarceramento era questionado, uma vez que a Santa Casa de Misericórdia era acusada de lidar com os alienados de forma desumana, “[...] os loucos encarcerados em cubículos estreitos, em condições insalubres e muitas vezes amarrados, compunham cenas dantescas”⁴.

Em sua dissertação de mestrado, Lourence Alves defende que “liberdade e loucura eram antônimas”⁵. Destacando também que, enquanto a criação de um espaço de proteção para os alienados era solicitado pela população, visando um tratamento apropriado com recursos terapêuticos, havia também toda uma lógica de higiene social, “um desejo do Império de expurgar elementos indesejáveis do cenário social urbano”⁶.

O cenário que acompanha essa discussão deve ser também objeto de análise. Em 1822, a independência do país é proclamada por D. Pedro I; havendo, nos anos seguintes, conflitos estimulados por aqueles que não aceitavam a recém emancipação do território brasileiro - as chamadas guerras de independência - que vão perdurar por alguns anos até serem formalmente cessadas em 1825, com o Brasil sendo reconhecido como independente por Portugal e Reino Unido - ao custo de uma indenização. Com uma Constituição (outorgada em 1824) autoritária e centralista, o primeiro reinado vai ser marcado por dificuldades econômicas e embates como a Confederação do Equador, a Guerra da Cisplatina e a Noite das Garrafadas. A impopularidade e o autoritarismo de D. Pedro I, eventualmente, o obrigam a abdicar em 1831 em prol do infante D. Pedro II, o que leva ao Período Regencial - período, este, marcado por diversas revoltas, como a Revolta dos Malês, Revolta dos Farrapos, Cabanagem, Sabinada, Balaiada. Com o Golpe da Maioridade, em 1841, D. Pedro II é coroado aos 15 anos de idade - tem-se início o Segundo Reinado, que vai perdurar até a Proclamação da República em 1889 - , será, justamente, este, o ano em que é decretada (decreto nº 82, de 18 de julho de 1841) a construção da primeira instituição voltada para a saúde mental do Brasil: o Hospício de Pedro

⁴ ODA, Ana Maria Galdini Raimundo; DALGALARRONDO, Paulo. História das primeiras instituições para alienados no Brasil. *História, Ciências, Saúde-Manguinhos*, n. 3, v. 12, 2005. p. 984.

⁵ ALVES, Lourence Cristine. *O Hospício Nacional de Alienados: Terapêutica ou higiene social?*. Dissertação (Mestrado em História das Ciências e da Saúde) - Casa de Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2010.

⁶ Ibidem. p. 28.

O estereótipo da loucura...

II, no Rio de Janeiro.

Para ilustrar esses anos, de forma a melhor compreender as forças por trás da fundação do Hospício em si, podemos relembrar a Lei Bill Aberdeen, de 1845, - lei inglesa que proibia o tráfico de escravos e dava à Inglaterra direito de agir contra navios negreiros encontrados em alto-mar -, assim como, a Lei Eusébio de Queiroz - proibição do tráfico negreiro na legislação brasileira -, a Lei de Terras - que procurava regulamentar as terras e a propriedade privada no Brasil - e a reorganização da Guarda Nacional, esses três datando de 1850. Junto a isso, temos um gradual crescimento de um estímulo imigratório de mão-de-obra europeia - já notando-se um desejo de embranquecer a população, e uma preocupação com uma gradual libertação dos escravos. Necessário falar também do início de um processo de industrialização, muito representado na figura do Barão de Mauá - com o surgimento de fábricas, ferrovias, bancos e empresas capitalistas.

A cidade ia se transformando a cada dia. Embora ainda mantivesse em suas veias vestígios das estruturas materiais do escravismo, já eram vistos sinais de modernização latentes por todos os lados da capital. Era uma cidade contraditória, dividida, em processo de modernização e com feições coloniais.⁷

Nessa conjuntura, passando para a questão sanitária - mais próxima do objeto de estudo abordado neste trabalho -, temos um Rio de Janeiro altamente insalubre, havendo, inclusive, no entorno de 1850, a primeira grande epidemia de febre amarela na Corte; “Além da febre amarela, a varíola, a cólera e outras doenças endêmicas também assolavam a Corte carioca”⁸. Essas doenças endêmicas, somadas às teorias higienistas da época, e ao fortalecimento da medicina como uma ciência, aproximam a relação do Império com os estudos médicos, formando uma parceria política, “a promoção da saúde entra na pauta do Império”⁹. Dessa forma, amplia-se o espaço de domínio da medicina, que cresce como um saber científico de autoridade, passando a concentrar em si mais poderes e autonomia, bem como, direitos intervencionistas. É época da chamada medicina social, que via o exterior como lugar de perigo ao corpo são, preconizando, assim, romper com a barreira do indivíduo,

⁷ ALVES, Lourence Cristine. *O Hospício Nacional de Alienados: Terapêutica ou higiene social?*. Dissertação (Mestrado em História das Ciências e da Saúde) - Casa de Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2010. p. 26.

⁸ Ibidem. p. 27.

⁹ Ibidem.

adotando o espaço social como o verdadeiro responsável pelas enfermidades acometidas pela população.

Segundo Roberto Machado, foi no seio da idéia de uma medicina social, que incorporava a sociedade como objeto de estudo e prática, desviando seu foco do corpo físico individual para o coletivo e acreditando estar no meio social, o cerne dos males epidêmicos, que a prática psiquiátrica no Brasil nasceu e se consolidou.¹⁰

No dia nove de novembro de 1852 é finalmente inaugurado o Hospício de Pedro II (que em 1890 passa a se chamar Hospício Nacional de Alienados e em 1911 é renomeado para Hospital Nacional de Alienados); tratava-se de uma época em que a psiquiatria ainda era tida somente como uma matéria de ensino na medicina e não propriamente uma especialização. O prédio, atual Palácio Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, “possuía muito espaço e claridade nos ambientes, alas masculina e feminina, pátios e jardins arborizados e, é claro, grades, celas de isolamento e quartos fortes, voltados para o controle dos mais agitados.”¹¹. Os internados eram, também, classificados de forma diferente, haviam os pensionistas, àqueles que podiam pagar e, logo, tinham melhores acomodações e tratamento, e àqueles que eram admitidos gratuitamente. Fora essa divisão, haviam ainda diferentes classes de pensionistas, que se diferenciavam de acordo com o montante pago à instituição. O que é necessário destacar, para se entender melhor a dinâmica do instituto, é que, nos primeiros anos, quem tinha maior controle sobre o Hospício eram as ordens religiosas, com os médicos servindo de auxílio.

[...] esta ainda não era a instituição almejada pelos médicos que, aliás, participavam pouco da gestão e administração efetiva do Hospício, colaborando mais com os componentes científicos para o discurso filantrópico e com uma gerência restrita a seu saber. O que podemos ver de início, foi uma transferência do pseudo-tratamento oferecido nos porões da Santa Casa, para um esboço de tratamento científico num suntuoso “Palácio de Guardar Doidos” (ALENCAR, 1993, p.59), onde ao menos as estruturas físicas estavam mais adequadas.¹²

¹⁰ Ibidem.

¹¹ ALVES, Lourence Cristine. *O Hospício Nacional de Alienados: Terapêutica ou higiene social?*. Dissertação (Mestrado em História das Ciências e da Saúde) - Casa de Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2010.

¹² Ibidem. p. 30.

O estereótipo da loucura...

De acordo com Lourence Alves, será com a posse de João Carlos Teixeira Brandão, em 1887, que esse quadro começa a se modificar; parafraseando Alves, o médico deixa de ter um papel de mera assistência terapêutica e passar a agir na gestão científica do espaço, numa mudança que só vai ser realmente completa após a Proclamação da República¹³. De fato, com o advento da República, as ciências médicas ganharão maior notoriedade e autonomia, elevando, então, a posição dos estudiosos da medicina, que passam a ser encarados como figuras de maior autoridade. Entender essa autoridade será essencial para melhor compreender o direito de intervenção que esses homens vão ter sobre a sociedade, bem como, o poder que vão possuir sobre os corpos - com destaque, para o corpo da mulher. Para ilustrar esse novo período, Gisele de Almeida Machado afirma

O final do século XIX foi marcado pela expansão das relações sociais capitalistas, o que significou as transformações de velhos hábitos, gostos e práticas do passado, incompatíveis com o movimento de mudança. As estratégias da nova ordem estavam relacionadas à limpeza, redefinindo o enquadramento social. Nesse momento, se adequar às novas normas sociais era muito mais do que se adaptar as mudanças, ou seja, era reorganizar o espaço urbano a partir de novos padrões arquitetônicos de beleza, limpeza e civilidade.¹⁴.

Nessas circunstâncias, precisamos destacar o ano de 1889, quando as portas da República são abertas, proclamada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, e é inaugurado um período de modernidades, com a ideia da ordem e do progresso encabeçando uma nova sociedade: a Belle Époque dos trópicos. Essa “herança inesperada”, como foi chamada a República por Euclides da Cunha, traz transformações não somente políticas e econômicas como também sociais. Desejando romper com os tempos da monarquia – se afastar das marcas de um passado colonial e de uma independência que deu o poder nas mãos de um português -, e, aspirando aproximar-se da ideia europeia de “civilização”, torna-se crucial a construção de um novo país – moderno, positivista, que preze pelo futuro.

Observa-se, então, o Rio de Janeiro ainda no papel de capital, eixo administrativo e político do país, atraindo ainda mais destaque, afinal, centro de uma república recém proclamada, tem todos os olhos voltados para si. Nesse contexto, com a influência das

¹³ Ibidem.

¹⁴ MACHADO, Gisele Cardoso de Almeida. A difusão do pensamento higienista na cidade do Rio de Janeiro e suas consequências espaciais. *Anais do XXVI Simpósio Nacional de História*, São Paulo, julho 2011. p. 1.

correntes higienistas e eugenistas, empreende-se um movimento de “limpeza” na cidade, que, agora, torna-se foco do governo e da ação pública. Visando resolver o problema de saúde do Rio de Janeiro – insalubre, foco de doenças endêmicas, sem saneamento básico -, assim como, modernizar a capital e embelezá-la, começam intervenções que não se restringem somente às ruas da cidade, mas, também alcançam o próprio corpo físico de seus habitantes.

Para os contemporâneos eram os morros, os pântanos e as habitações coletivas os responsáveis pela insalubridade e pela promiscuidade da época. Nesse período, destacaram-se personagens como Rodrigues Alves, Pereira Passos e Oswaldo Cruz como interventores da ordem social; a cidade passa a ser vista como um corpo, são construídas largas avenidas – relacionadas a ideia de “artérias” e “veias” -, praças arborizadas, inúmeros prédios são demolidos, como os cortiços – sem o devido realocamento da população, o que levou ao processo de favelização -, são impostos novos hábitos para a população, medidas sanitárias e novas formas sociais de ocupação do espaço. Trata-se de um processo de urbanização que, ao levar a uma remodelação do espaço, precisa ser entendida além de suas limitações físicas e simplismos geográficos, afinal

O espaço é um instrumento político intencionalmente manipulado, mesmo se a intenção se dissimula sob as aparências coerentes da figura espacial. É um modo nas mãos de “alguém”, individual ou coletivo. Isto é de um poder (por exemplo, um Estado), de uma classe dominante (a burguesia) ou de um grupo que tanto pode representar a sociedade global, quanto ter seus próprios objetivos.¹⁵

Dentro desse contexto, o gerenciamento da vida surge como um método de controle social efetivo. Afinal, a cidade do Rio de Janeiro, grande centro urbano de atividade industrial, vinha atraindo “operários, ex-escravos e trabalhadores de diversas regiões brasileiras e de outros países, que constituíram uma população diversificada e pobre”¹⁶. Tornava-se necessário, para as classes dominantes, uma reorganização da cidade - e de seu povo - num processo biopolítico que transformasse o Rio de Janeiro, e o Brasil, num país republicano capaz de alcançar os ideais burgueses modernos. Necessário salientar que esses ideais burgueses estão fortemente atrelados ao sistema capitalista e às novas formas de dominação social da

¹⁵ LEFEBVRE, Henri. *Espaço e política*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. p. 44.

¹⁶ FACCHINETTI, Cristiana; RIBEIRO, Andréa; MUNOZ, Pedro F. de. *As insanas do Hospício Nacional de Alienados (1900-1939)*. *História, Ciências, Saúde-Manguinhos*, Rio de Janeiro, v. 15, 2008.

O estereótipo da loucura...

época, com a noção de utilidade e produtividade sendo vistas sob uma nova ótica. O interesse das camadas hegemônicas estará voltado para a disciplinarização dos corpos, para que se formem trabalhadores dóceis e obedientes, uma população submissa e controlável, produtiva e economicamente lucrativa. Em síntese, nota-se uma política de biopoder que se sustenta na ideia da instrumentalização da vida, e que responde às necessidades da recém estabelecida sociedade burguesa capitalista.

A prática médica perdeu o caráter individualizado e ganhou aspiração de ação política, na qual o foco que anteriormente encontrava-se no corpo físico do indivíduo passou para o ataque a toda causa exterior ao espaço do corpo. Ocorreu um movimento da doença para a saúde, no qual a saúde passava a ser vista como um problema social. Esse processo de ingerência sobre o universo não mais circunscrito ao corpo do indivíduo doente configurou-se como um processo de medicalização da sociedade (MACHADO, 1978). Foi nesse contexto que a loucura tornou-se doença, de forma que o louco ganhou status de doente mental e o Hospício tornou-se o espaço de enclausuramento destinado à cura de tal doença.¹⁷

Dentro desse fenômeno, a figura da mulher, sua função social e seu corpo, vai se tornar importante objeto de gerenciamento, fundamental para a construção do que seria o modelo de um verdadeiro *cidadão republicano*.

A medicina social como estratégia biopolítica

Nesse cenário, nasce uma psiquiatria preventiva, intervencionista e remodeladora. Em meio a um período de transformações estruturais e sociais, com a Revolução Industrial tecendo relações de poder antes nunca vistas, o Estado moderno consolidando-se como força política, e os ideais burgueses ditando os novos parâmetros sociais, a medicina surge como um instrumento de controle social. Assim sendo, tal controle passa a responder aos interesses dos grupos dominantes, servindo de ferramenta reguladora para a perpetuação da lógica de poder daqueles no comando; nesse sentido, é construído o que seria um “modelo de cidadão ideal” - àquele de atitude exemplar, maleável, capaz de seguir os preceitos e padrões da nova hegemonia, adequando-se com naturalidade à estrutura hierárquica que lhe é imposta. Nesse

¹⁷ ALVES, Lourence Cristine. *O Hospício Nacional de Alienados: Terapêutica ou higiene social?*. Dissertação (Mestrado em História das Ciências e da Saúde) - Casa de Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2010. p. 31.

sentido, ao definir-se esse “cidadão ideal”, que seria, então, o modelo de “normalidade” - o homem são - é estabelecido, por consequência, o seu antônimo, o “anormal” - logo, o insano -, àquele que precisa ser corrigido, enquadrado, que não corresponde às expectativas da sociedade da época e, portanto, precisa ser interdito: a loucura passa a ser, agora, uma doença mental que precisa ser extirpada. Assim, pode-se dizer que, àqueles considerados loucos não deixam de ser um produto da mesma sociedade que os repele. São o resultado de um processo de normatização da comunidade e padronização do indivíduo.

Michel Foucault explica esse fenômeno de gradual ingerência social pelo Estado ao trabalhar com a ideia de poder - poder que, para ele, não é algo estático e único, e, sim, forma-se através de uma rede de relações que se estendem pelo tecido social em diferentes âmbitos e de diferentes formas. Para tal, ele concebe o conceito de poder soberano, poder disciplinar e biopoder, todos mecanismos que, respectivamente, irão sobrepor um ao outro, sem uma substituição absoluta. Dessa forma, o poder soberano está relacionado ao suplício, sendo próprio da Idade Medieval, enquanto o poder disciplinar se relaciona a ideia de punição, desenvolvendo-se ao entorno do século XVII e XVIII¹⁸. Paraphraseando Foucault, esse novo mecanismo de poder seria uma das grandes invenções da sociedade burguesa, capaz de oferecer as ferramentas necessárias para a construção do capitalismo industrial e sociedade correspondente¹⁹.

[...] o discurso da disciplina é alheio ao da lei e da regra enquanto efeito da vontade soberana. As disciplinas veicularão um discurso que será o da regra, não da regra jurídica derivada da soberania, mas o da regra "natural", quer dizer, da norma; definirão um código que não será o da lei mas o da normalização; referir-se-ão a um horizonte teórico que não pode ser de maneira alguma o edifício do direito mas o domínio das ciências humanas; a sua jurisprudência será a de um saber clínico.²⁰

Destaca-se, então, a ideia de “gerir a vida”. Nesse sentido, temos o poder disciplinar se desenvolvendo em um biopoder, em torno da metade do século XVIII. Enquanto um, se centra no corpo como uma máquina, o outro, respectivamente, se centra no corpo “transpassado pela mecânica do ser vivo e como suporte dos processos biológicos: a proliferação, os

¹⁸ FOUCAULT, Michel. *Os anormais: Curso no Collège de France (1974 - 1975)*. São Paulo: Editora Martin Fontes, 2011.

¹⁹ Idem. *Microfísica do poder*. 4ª ed. Rio de Janeiro: Editora Graal, 1984. p. 188.

²⁰ Ibidem. p. 189.

O estereótipo da loucura...

nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida, a longevidade, com todas as condições que podem fazê-los variar”²¹. Regido por intervenções que intentam controle e domínio de tais corpos, esse esquema de poder vai se mostrar através de um fenômeno denominado de biopolítica.

[...] o capitalismo, desenvolvendo-se em fins do século XVIII e início do século XIX, socializou um primeiro objeto que foi o corpo enquanto força de produção, força de trabalho. O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. Foi no biológico, no somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a sociedade capitalista. O corpo é uma realidade bio-política. A medicina é uma estratégia bio-política.²²

A emancipação feminina e o início de uma política de biopoder

Urge manter à mulher o seu sexo: orienta-la para profissões que correspondam devidamente ao seu impulso sexual; dar-lhe posição social que lhe torne desnecessária a aspiração ao mando; educar os dois sexos para o amor, de modo a prevenir o desejo da prostituição e da promiscuidade; tornar a maternidade função pouco penosa, pela hygiene physica e mental. É preciso, principalmente, não perder de vista que a função sexual da mulher não está completa sem a maternidade.²³

A mulher era filha, era esposa, era mãe ou não era nada - assim pensavam muitos dos homens que viviam pelas ruas do Rio de Janeiro na Primeira República. Quando menina deveria ser criada para ser boa esposa, quando esposa deveria ser devotada a fim de ser mãe, quando mãe deveria se sentir realizada. Qualquer concepção diferente - qualquer ideia que diferisse do ideal burguês de “dona de casa satisfeita em servir seu marido”, que afastasse a mulher da imagem de Maria e a aproximasse de Eva - seria considerada imoral, condenável e, afirmavam, só poderia ser resultado de loucura. Era isso, ao menos, o que defendiam os alienistas da época e, junto deles, uma significativa gama da população. Mas, para muitas mulheres, a realidade era outra. Assim, durante o século XIX, e à medida que adentra-se o século XX, vão surgindo cada vez mais reivindicações femininas - seja por educação, direitos iguais ou mais liberdade.

Nesse cenário, o início do século XX no Brasil se torna palco de mudanças que englobam

²¹ Idem. *História da Sexualidade I - A Vontade de Saber*. 13ª ed. Rio de Janeiro: Editora Graal, 1999. p. 131.

²² FOUCAULT, Michel. *Microfísica do poder*. 4ª ed. Rio de Janeiro: Editora Graal, 1984. p. 189.

²³ PORTO-CARRERO, J. Sexo e cultura. *Archivos Brasileiros de Hygiene Mental*, n. 5, maio de 1930. p. 164.

o que poderia ser chamado hoje de “luta de gêneros”. Em 1910 é formado o Partido Republicano Feminino, que tencionava lutar pela emancipação das mulheres e seu direito ao voto (que só será conquistado com Getúlio Vargas e o Código Eleitoral de 1932) - uma de suas fundadoras é Leolinda Daltro, figura importante para o feminismo no país. Daltro organiza, em 1917, uma marcha pelas ruas do Rio de Janeiro. Um ano depois, 1918, Maria Lacerda Moura publica seu primeiro livro, “Em Torno da Educação”, em que alega ser o processo educacional uma importante ferramenta de libertação para as mulheres. Em 1919 é aprovada uma lei que define salários iguais para homens e mulheres - o que, na prática, não é uma realidade até hoje. Bertha Lutz, outra figura que deve ser lembrada pelo ativismo e defesa das mulheres, organiza em 1922 o 1º Congresso Feminista e funda neste mesmo ano a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF). O ano agora é 1928 e Alzira Soriano de Souza é a primeira mulher a ser eleita prefeita no Brasil, e na América Latina.

Analisando esse contexto, a cientista política Carla Cristina Garcia argumenta que o início da urbanização e da imigração em larga escala, junto as mudanças políticas e econômicas, permitirá maior espaço para essas novas ideias de inclusão e participação social da mulher²⁴. Nessa conjuntura, podemos destacar casos de mulheres de esquerda e artistas, como Tarsila do Amaral e Pagu, que não hesitaram em se posicionar em defesa dos direitos das mulheres e romperam com tabus estabelecidos. Aumenta-se, também, o número de mulheres de classe média que começam a estudar, assim como as que se inserem no mercado de trabalho, muitas como professoras ou enfermeiras²⁵.

Facchinetti e Cupello explicitam muito bem quando falam: “Não eram mais apenas as ex-escravas e empregadas de manufaturas que tinham acesso às ruas da cidade, mas as “boas moças de família” também passaram a circular em festas, lojas e teatros”²⁶. “Boas moças de família” essas que, de acordo com os alienistas da época, passavam a representar uma ameaça ao futuro da nação: responsáveis pela prole, deveriam ser cidadãs exímias e, para os homens da época, isso se traduzia somente na função de mãe, esposa e dona-de-casa. Ou seja, qualquer coisa que se desviasse do papel social esperado da mulher passa a ser considerado

²⁴ GARCIA, Carla Cristina. *Breve histórico do movimento feminista no Brasil*. Disponível em: <<https://flacso.org.ar/wp-content/uploads/2015/08/Capitulo-brasil-historia-do-feminismo.pdf>>. Acesso em: 10 de novembro de 2020. p. 9.

²⁵ FACCHINETTI, Cristiana; CUPELLO, Priscila Céspedes. O processo diagnóstico das psicopatas do Hospital Nacional de Alienados: entre a fisiologia e os maus costumes (1903-1930). *Estudos e Pesquisas em Psicologia*, Rio de Janeiro, n. 2, v. 11, 2011. p. 697- 718.

²⁶ Ibidem. p. 701.

O estereótipo da loucura...

um perigo, não só para os outros, como para si mesma; a mulher é, então, vista como um ser que necessita de auxílio, direcionamento e orientação - tudo, de acordo com os especialistas, para o seu próprio bem. Nota-se nesse aspecto o quão carregado estavam os saberes médicos das antigas concepções científicas que relacionavam a mulher ao emocional e o homem ao racional: “profundamente impregnada de pressupostos do século anterior [...] continuavam a apontar o corpo das mulheres como mais predisposto a sofrer abalos mentais e morais”²⁷. A mulher era, então, tratada como um ser primitivo, influenciado por seus instintos e dominado pelas especificidades do seu sexo, carecia a ela o controle e a lógica do homem. De forma que, qualquer ingerência sobre sua vida seria justificável, e, qualquer intervenção sobre seu corpo plausível.

Facchinetti e Cupello resumem em poucas palavras o cenário que se forma

[...] as agitações da cidade, a saída de casa, o perambular pelas ruas, teatros, avenidas; o trabalho externo, enfim: a modernidade que batia à porta das moças da capital ameaçava a ordem republicana. Esses comportamentos foram interpretados por meio da psicopatologia: e quanto a isso, o risco para a mulher e sua prole era bastante ameaçador.²⁸

Ou seja, esperava-se da mulher a conduta de uma cidadã republicana ideal, qualquer comportamento que se desviasse dos ideais burgueses de mãe e esposa era alarmante ao, não somente ser considerado imoral, como também, comprometer a prole, e, assim, a nação republicana. Lembremos que trata-se de um período fortemente influenciado pelas teorias eugenistas e higienistas; característica que mostra-se, por exemplo, no jornal O Globo, de 1926, onde uma matéria intitulada “Quer casar? Pois consulte o médico primeiro! O esforço da Eugenia para salvar a Raça - Como escolher uma boa esposa!”²⁹ divulgava o livro do médico Renato Kehl e defendia a obrigatoriedade da realização de exame pré-nupcial antes do matrimônio, alegando que uma reprodução planejada era o ideal para o progresso do país e a “regeneração da raça”.

²⁷ FACCHINETTI, Cristiana; RIBEIRO, Andréa; MUNOZ, Pedro F. de. As insanas do Hospício Nacional de Alienados (1900-1939). *História, Ciências, Saúde-Manguinhos*, Rio de Janeiro, v. 15, 2008. p. 237.

²⁸ FACCHINETTI, Cristiana; CUPELLO, Priscila Céspedes. O processo diagnóstico das psicopatas do Hospital Nacional de Alienados: entre a fisiologia e os maus costumes (1903-1930). *Estudos e Pesquisas em Psicologia*, Rio de Janeiro, n. 2, v. 11, 2011. p. 701.

²⁹ KEHL, Renato. Quer Casar? Pois Consulte o Médico Primeiro! O esforço da Eugenia para Salvar a Raça- Como Escolher uma Boa Esposa!”. O Globo, 08/02/1926. In: Acervo Renato Kehl – DAD – COC/Fiocruz. Caixa 1, maço 1. 1926.

Assim, as preocupações dos psiquiatras e eugenistas com relação à questão da reprodução e da hereditariedade voltavam-se para as mulheres objetivando estratégias para a raça brasileira, para que ela “pudesse alcançar o patamar do moderno e, por conseguinte saudável.”³⁰

Percebe-se, então, uma face da biopolítica: na busca por uma sociedade moderna criam-se estratégias de controle que tomam o feminino como objeto de ingerência, visando utilizar a medicina para interferir na vida e corpo da mulher, de forma, assim, a moldá-la para que possa se encaixar no ideal de família burguesa e na sua lógica capitalista. “Os indivíduos e suas famílias que não se encaixassem nos padrões economicamente produtivos passavam a serem vistos como aberrações. A família tornou-se o local privilegiado para a distinção entre o normal e o anormal”³¹. Deste modo, faz-se necessário compreender que o corpo, especialmente o corpo da mulher, além de se tornar objeto de disciplina e controle social, passa a ser alvo de disputa política - disputa essa, fruto de relações de poder falocêntricas, baseadas na submissão da sexualidade feminina³².

[...] se a sexualidade foi importante, foi por uma porção de razões, mas em especial houve estas: de um lado, a sexualidade, enquanto comportamento exatamente corporal, depende de um controle disciplinar, individualizante, em forma de vigilância permanente [...]; e depois, por outro lado, a sexualidade se insere e adquire efeito, por seus efeitos procriadores, em processos biológicos amplos que concernem não mais ao corpo do indivíduo mas a esse elemento, a essa unidade múltipla constituída pela população. A sexualidade está exatamente na encruzilhada do corpo e da população. Portanto, ela depende da disciplina, mas depende também da regulamentação.³³

A louca: como a insanidade serviu de instrumento para a biopolítica

A partir do momento em que a psiquiatria adquire a possibilidade de referir qualquer desvio, anomalia, retardo, a um estado de degeneração, vê-se que ela passa a ter uma possibilidade de ingerência indefinida sobre os

³⁰ FACCHINETTI, Cristiana; CUPELLO, Priscila Céspedes. O processo diagnóstico das psicopatas do Hospital Nacional de Alienados: entre a fisiologia e os maus costumes (1903-1930). *Estudos e Pesquisas em Psicologia*, Rio de Janeiro, n. 2, v. 11, 2011. p. 704.

³¹ TAVEIRA, Adriana do Val Alves; RODRIGUES, Juliana; LEVANDOSKI, Daisa Maria. A Mulher e a psiquiatria no século XIX. *Revista Faz Ciência Unioeste - Campus de Francisco Beltrão*. Paraná, n. 31, v. 20, 2018. p. 99.

³² EMMERICK, Rulian. *Corpo e poder: um olhar sobre o aborto à luz dos direitos humanos e da democracia*. Dissertação de Mestrado – Departamento de Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, p.199. 2007.

³³ FOUCAULT, Michel. *Em defesa da sociedade: Curso no Collège de France (1975-1976)*. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 300.

comportamentos humanos.³⁴

Entre as teses que regiam a psiquiatria na época da Primeira República uma das que mais se destacava era a da crença de uma suposta fraqueza natural feminina. Utilizando-se, então, das especificidades do seu gênero como justificativa de uma saúde mais frágil e inconstante, dissemina-se a ideia de que as mulheres eram mais predispostas às moléstias do que os homens. Nesse contexto, forma-se uma associação entre a fisiologia feminina e as doenças mentais - de forma que a puberdade, o ciclo menstrual, a gravidez, o parto, o pós-parto e a menopausa passaram a ser priorizados no diagnóstico e definição de afecções mentais. Tais estágios eram observados com cuidado pois acreditavam ser propícios para a manifestação de perturbações mentais³⁵.

Um artigo que consta nos Arquivos Brasileiros de Neuriatria e Psiquiatria, de 1907, escrito por Luiz M. de Rezende Puech e cujo título é “Ginecologia e Alienação Mental”, serve como exemplo de caso; nele, Puech cita como “psicoses” da mulher: a psicose da puberdade, a menstrual, a puérperas - psicose de lactação, gravidez e do climatério - e a psicose da menopausa. Neste trabalho em especial, Puech argumenta que, por estarem relacionadas, as doenças ginecológicas seriam responsáveis por causar neuroses mentais, ele afirma que “na mulher existem, não se pode contestá-lo, estreitas relações entre a alienação mental e as afecções utero-ovarianas”³⁶. Essa visão explica os tratamentos da época que visavam combater as doenças mentais mas que tinham como área de intervenção o órgão sexual feminino, tais como histerectomia (remoção do útero), raspagens, operações no colo do útero, extirpação do clitóres e introdução de gelo na vagina.

Essa ideia da loucura, mais especificamente da histeria, como uma concepção uterina, encontra apoio em médicos como Maurício Junior e M. L. Cordeiro. O primeiro, Maurício, cita entre as principais causas da histeria “o onanismo, a continência, o abuso dos prazeres venéreos ou, simplesmente, os prazeres venéreos”³⁷, enquanto Cordeiro culpabiliza a

³⁴ FOUCAULT, Michel. *Os anormais: Curso no Collège de France (1974 - 1975)*. São Paulo: Editora Martin Fontes, 2011. p. 401-402.

³⁵ ENGEL, Magali. *Psiquiatria e feminilidade*. IN: PRIORE, Mary Del (org). *História das Mulheres no Brasil*. 10ª ed. São Paulo: Contexto, 2018.

³⁶ PUECH, Luiz M. de Rezende. *Gynecologia e alienação mental*. *Arquivos Brasileiros de Psiquiatria, Neurologia e Ciências Affins*, Rio de Janeiro, ano 3, n.2, abr.-jun, 1907. p. 362.

³⁷ ENGEL, Magali. *Psiquiatria e feminilidade*. IN: PRIORE, Mary Del (org). *História das Mulheres no Brasil*. 10ª ed. São Paulo: Contexto, 2018. p. 347.

ninfomania, a “sucessão de uma continência absoluta ao abuso ou ao uso racional dos prazeres venéreos”, bem como, “o orgasmo que resulta da aproximação dos sexos”³⁸. De outra forma, existiam aqueles que não eram adeptos da concepção uterina e relacionavam a histeria à sexualidade, porém, na prática, suas ideias não se distanciavam muito, pois, relacionavam os comportamentos patológicos não somente à ausência, como também, ao excesso de práticas sexuais.

Se para muitos deles a continência continuaria sendo considerada um aspecto relevante na etiologia da histeria, os excessos da masturbação ou do onanismo, as leituras lascivas ou eróticas, os espetáculos e conversações licenciosas, o abuso do coito ou dos prazeres venéreos etc. adquiriam um lugar cada vez mais destacado entre as causas predisponentes e determinantes da moléstia.³⁹.

Continuando a analisar a psiquiatria da época por meio dos registros médicos, podemos citar Henrique Roxo, importante psiquiatra brasileiro, cujos trabalhos estão em diversos compêndios médicos. Ao discorrer sobre a histeria, Roxo⁴⁰ defende que as mulheres históricas são “péssimas donas de casa”, com um “olhar úmido, voluptuoso, sonhador”, uma “inteligência que prejudica”, assinalando um “orgulho sem limites, malevolência, falta de compreensão completa dos deveres sociais”; fala também das devotas, afirmando que confundem a imagem religiosa com uma contemplação erótica. Indo além, Henrique Roxo⁴¹ alega que um aumento no “grau de degradação social”, junto a uma “educação viciosa” e “um meio em que a imaginação é muito excitada, em que se vive mais de romances que de realidades” teria impulsionado as “perversões mentais” da época. Roxo afirma “[...] na vida de família, a cada passo se prepara a histérica, já concedendo-lhe a leitura de romances fantásticos, já excitando a sua imaginação com sonhos eróticos, já colocando a vida n’uma contemplação mística que predispõe à histeria.”⁴².

Roxo ainda caracteriza as doenças como uma espécie de denúncia do corpo, expondo

³⁸ M. L. Cordeiro apud ENGEL, Magali. Psiquiatria e feminilidade. IN: PRIORE, Mary Del (org). *História das Mulheres no Brasil*. 10ª ed. São Paulo: Contexto, 2018. p. 347.

³⁹ Ibidem. p. 347-348.

⁴⁰ ROXO, Henrique de Brito Belford. No seu trabalho “Dos estados mentaes nas grandes nevroses. Archivos Brasileiros de Psychiatria, Neurologia e Sciencias Affins, Rio de Janeiro, ano 3, 1907. p.247- 263.” e no “Hysteria. Archivos Brasileiros de Psychiatria, Neurologia e Sciencias Affins, Rio de Janeiro, ano 2, 1906. p.139-148.”.

⁴¹ Idem. Hysteria. Archivos Brasileiros de Psychiatria, Neurologia e Sciencias Affins, Rio de Janeiro, ano 2, p.139-148. 1906.

⁴² Ibidem. p. 141.

O estereótipo da loucura...

aquelas mulheres que resistiam a aceitar sua “natureza frágil” e que praticavam atividades consideradas ilícitas e imorais. O trabalho “As Insanas do Hospício Nacional de Alienados (1900-1939)” faz um recorte das palavras de Roxo nesse aspecto

[...] comportamentos como a masturbação, o safismo, a abstinência, a coqueteria dos salões e o excesso de exposição a atividades excitantes passavam a ser delatados pelo corpo através de doenças como a histeria, a ninfomania e o esgotamento físico e psíquico.⁴³

Na prática, englobando discussões fora da esfera médica, acreditava-se que qualquer mulher que fugisse do modelo esposa e dona de casa estaria lutando contra sua própria essência, a sua função natural. Afinal, o corpo da mulher definia seu lugar no mundo, e, escrava de sua própria fisiologia, era sentenciada à maternidade. Uma mulher que apresentasse o desejo de se inserir no mercado de trabalho, de ser independente, que desenvolvesse sua intelectualidade, que não desejasse se casar ou ter filhos, que, em suma, enfrentasse as normas daquela sociedade, seria considerada insana, destinada à degeneração, e, portanto, retirada do convívio social para ser reabilitada - ou esquecida. Neste aspecto, percebe-se como a voz do homem, como é próprio de uma comunidade misógina, tem mais peso que a da mulher, ao observarmos que um dos relatos de maior importância para a realização da internação e do diagnóstico de loucura era o testemunho paterno⁴⁴.

Neste sentido, tomando o recorte espacial e temporal do trabalho, o Rio de Janeiro na Primeira República, é possível fazer uma breve análise da mulher e da loucura baseando-se nos dados de um importante hospício da época, aquele que já passou por três nomes: Hospício de Pedro II, quando inaugurado, Hospício Nacional de Alienados, com a República, e Hospital Nacional de Alienados, a partir de 1911. A pesquisa feita por Cristiana Facchinetti, Andréa Ribeiro e Pedro F. De Muñoz, intitulada “As Insanas do Hospício Nacional de Alienados (1900-1939)” conta com estatísticas detalhadas, resultado de uma pesquisa de pós-doutoramento realizada entre 2004 e 2006 na Casa de Oswaldo Cruz, e é aqui utilizada como suporte para nos ajudar a melhor detalhar o cenário investigado:

Os dados coletados nos informam que - dos prontuários até agora estudados - a maioria

⁴³ FACCHINETTI, Cristiana; RIBEIRO, Andréa; MUNOZ, Pedro F. de. As insanas do Hospício Nacional de Alienados (1900-1939). *História, Ciências, Saúde-Manguinhos*, Rio de Janeiro, v. 15, 2008. p. 238-239.

⁴⁴ PEGORARO, Renata Fabiana; CALDANA, Regina Helena Lima. Mulheres, loucura e cuidado: a condição da mulher na provisão e demanda por cuidados em saúde mental. *Saúde Soc.*, São Paulo, n.2, v. 17, Junho, 2008.

dos internados eram homens brancos, porém, a maioria que morria durante o período de internação eram mulheres - (65%), enquanto a maioria dos homens obtinha alta e deixava o hospital (56%). Dessas mulheres - minoria no hospício (38,4% no universo investigado) - boa parte constava nos prontuários como negra e parda. Quanto aos diagnósticos, os mais comuns para as mulheres eram: os de histeria (até a década de 20), psicose maníaco-depressiva (prevalentes a partir da década de 1930), confusão mental e psicose periódica. Enquanto para os homens, os mais comuns, nas primeiras duas décadas do século XX, eram os de sífilis, alcoolismo, demência precoce, e, a partir dos anos 30, esquizofrenia, degeneração e paranóia. Quanto a sexualidade, os pacientes cujos prontuários citavam algum distúrbio que envolvesse sexualidade acabavam com mais tempo de internação (779 dias, em média) do que aqueles que não citavam essa questão (542 dias, em média). Ainda neste aspecto, o número de mulheres com referências explícitas à sexualidade chegavam a 19% enquanto no caso dos homens eram somente 5%, de acordo com os pesquisadores, aqui também se observa maior tempo de internação, logo, maior chance de óbito. Dentre os sintomas e sinais, citam- também prontuários em que constam ‘olhares lânguidos’

[...] mulheres que se recusam a usar saias ou vestuário feminino; que possuem ‘rebeldia natural’, as irritadiças, com crises de ira; que fogem de casa; que tentam se livrar dos filhos por aborto ou abandono; que abandonam seus maridos; que preferem a prostituição e a boemia ao casamento; que se recusam a casar e até mesmo que estudam em excesso.⁴⁵

Ainda analisando prontuários, podemos explorar também casos específicos, que servem de embasamento e refletem a realidade abordada no artigo. Magali Engel e seu texto “Psiquiatria e Feminilidade” nos apresenta histórias verídicas de mulheres que foram consideradas doentes mentais com base em prognósticos misóginos. O exemplo escolhido é o da M.J., 29 anos, branca, brasileira, casada. Internada no dia 27 de maio de 1896, na Casa de Saúde Dr. Eiras, diagnosticada como histeroepilepsia tendo como principais sintomas seus “antecedentes pessoais”

Revelando uma “vivacidade precoce” durante a infância, teve suas “primeiras manifestações histéricas e epilépticas” aos 14 anos, quando menstruou pela

⁴⁵ FACCHINETTI, Cristiana; RIBEIRO, Andréa; MUNOZ, Pedro F. de. As insanas do Hospício Nacional de Alienados (1900-1939). *História, Ciências, Saúde-Manguinhos*, Rio de Janeiro, v. 15, 2008. p. 237.

O estereótipo da loucura...

primeira vez. A partir dos 21 anos, depois de ter se casado, apresentou “sensíveis melhoras do estado psicopático”, revelando “extrema dedicação ao marido”, ao qual, contudo, repudiaria mais tarde, abandonando o “lar doméstico” e entregando-se “sucessivamente a três homens de baixa classe”. O médico fez questão de sublinhar: “Esta infidelidade conjugal manifestava-se alguns dias antes do período catamenial. [...] Seus corrimentos mensais desde os primeiros, muito abundantes e acompanhados de grande excitação”.

Nos três primeiros dias posteriores à internação, M. J. apresentava-se aos olhos do médico “muito loquaz, exaltada”, relatando “em linguagem demasiado livre, os seus amores e lamentando a ausência do último amante”. M. J. não aceitou passivamente a sua reclusão e, em duas cartas enviadas ao marido, exigia a sua liberdade e denunciava as condições do estabelecimento no qual estava internada. Além disso, a punição representada pela internação não foi suficiente para que ela mudasse seu comportamento. Continuando a dar livre vazão a seus sentimentos e desejos, lançava “olhares libidinosos”, fazia “sinais convencionais” e escrevia “cartas a um doente que [via] ao longe, durante os passeios, pelo jardim do estabelecimento”, o que lhe valeria o rótulo de “ninfomaniaca”, anotado em sua ficha de observação.⁴⁶

Foi diagnosticada com “distúrbios uterinos” e submetida a uma cirurgia de curetagem, o que, de acordo com o médico, teria regulado sua menstruação e a curado de seu mal, a tornado “nervosa e excitada, pela falta do marido que julga seu único amparo”, posição que a teria concedido alta no dia 2 de setembro de 1896, com o resultado da operação sendo considerado “o mais lisonjeiro sob o ponto de vista mental”. Entretanto, M.J. voltaria a ser asilada anos depois e morreria no Hospício Nacional dos Alienados.

Em sequência, temos o artigo “O processo diagnóstico das psicopatas do Hospital Nacional de Alienados: entre a fisiologia e os maus costumes (1903-1930)”, de Cristiana Facchinetti e Priscila Cupello, fruto do exame de documentos clínicos pertencentes ao Pavilhão de Observações do Hospital Nacional de Psicopatas. Deste trabalho, são aqui explicitados os casos de Paola e Maria Antonia.

Paola, 30 anos, foi levada pela polícia para o Pavilhão de Observação do Hospício Nacional dos Alienados em 1906. De acordo com o médico, Paola teria sido casada mas, numa viagem que fez sozinha à Europa para visitar familiares, teria se encontrado sob “tentações diabólicas das quais, segundo diz, ninguém está livre, quebrou a severidade de sua conduta, faltou aos seus deveres de esposa e, de volta, apresentara-se ao marido grávida de três

⁴⁶ ENGEL, Magali. *Psiquiatria e feminilidade*. In: PRIORE, Mary Del (org). *História das Mulheres no Brasil*. 10ª ed. São Paulo: Contexto, 2018. p. 323-324.

meses”⁴⁷.

Na época, o marido a abandonou “após alguns castigos corporais” (LIVRO DE OBSERVAÇÃO..., 1906). Ficando sozinha, Paola logo encontrou nova companhia, e se “amasiou” com o novo companheiro. Tudo ia bem até que, algum tempo depois, seu primeiro marido reapareceu com desejo de reatar o casamento. Paola quis então se separar do amásio, que se “opôs tenazmente a sua retirada”, prendendo-a a força em casa e “maltratando-a cruelmente a pancadas” (LIVRO DE OBSERVAÇÃO..., 1906). Na confusão, a polícia foi chamada a intervir. O delegado, após tomar conhecimento de sua má conduta, resolveu encaminhar Paola ao Hospício, por suspeita de alienação.⁴⁸.

É necessário enfatizar a forma violenta com que Paola foi tratada, atos que foram encarados como disciplinadores, em defesa da honra e, portanto, justificáveis. Reforça-se, também, a ideia médica da época que considerava a mulher que não quisesse permanecer com seu companheiro, ou não cumprisse de forma satisfatória o papel que era esperado dela, como doente mental.

Ao chegar ao hospício, o médico constatou inicialmente que Paola era “muito nervosa e extremamente “suscetível a crise violenta, de raiva”. Tendo diagnosticado-a como histérica, transferiu-a para a Seção Esquirol, não sem antes ressaltar suas mudanças de humor ao longo daqueles dez dias de avaliação. Após as crises de raiva, Paola tornou-se “sujeita a crises de risos e de prantos não rara”. Ressalta-se, ainda, que a única medicação indicada em seu prontuário era o “estrato de fluido de maracujá” (LIVRO DE OBSERVAÇÃO..., 1906).⁴⁹.

Maria Antonia, 58 anos, foi encaminhada ao Hospício pela própria família em 1930 e diagnosticada com loucura maníaco-depressiva. Em seus papéis vemos que, depois da morte de seu marido e de um de seus filhos, teria apresentado o que chamaram de “má-conduta”, “por dias não mais quis saber da casa, andando de um lado para o outro lado sem destino, falando sem cessar, falando e batendo nas crianças e em si própria”. Como sinal de seu adoecimento, o médico que a observou declara ainda que ela “mostra[va]-se abatida, sempre

⁴⁷ FACCHINETTI, Cristiana; CUPELLO, Priscila Céspedes. O processo diagnóstico das psicopatas do Hospital Nacional de Alienados: entre a fisiologia e os maus costumes (1903-1930). *Estudos e Pesquisas em Psicologia*, Rio de Janeiro, n. 2, v. 11, 2011. p. 708.

⁴⁸ Ibidem. p. 708-709.

⁴⁹ Ibidem. p. 709.

O estereótipo da loucura...

chorosa”⁵⁰. Não se sabe muito do quadro de Maria, somente que foi transferida do Pavilhão de Observação para a seção Esquirol e lá ficou depois de meses, até receber uma alta requerida pela família - o que significa que, mesmo não tendo sido curada, estava apta para voltar à sociedade.

Quanto à circunscrição de seu diagnóstico, os documentos clínicos referem-se apenas aos sinais e sintomas de “irritabilidade”, “excitação” e “falta de interesse de cuidar dos filhos e da casa”, devido ao seu estado “depressivo” (LIVRO DE OBSERVAÇÃO..., 1930). Podemos identificar nela o “estado de melancolia” [...] Quanto ao seu tratamento, a única menção encontrada foi a da utilização do mesmo “estrato de fluido de maracujá”, utilizado com Paola.⁵¹

Esses registros servem como evidência e nos mostram, na prática, como se deu o intervencionismo sobre as mulheres e seus corpos, legitimados pela medicina psiquiátrica e à serviço de uma biopolítica. Com um controle travestido de bem-estar social desdobrando-se numa medicina não-patológica guiada por padrões falocêntricos. Vemos nesses três casos, então, um pouco do que era a psicologia da época, com a loucura comumente relacionada à figura feminina e aos seus ciclos catameniais, seu desejo sexual - ou a ausência deste -, e a qualquer desvio comportamental ou excessos emocionais.

Considerações Finais

Diante do trabalho aqui desenvolvido, fica claro que a medicina social foi utilizada como um instrumento biopolítico em prol de um “gerenciamento da vida” que correspondesse aos interesses do Estado e das classes dominantes. Interesses esses, que seguem a lógica misógina de uma sociedade patriarcal. As relações de poder que, como Foucault defende, estão entrelaçadas por todo o tecido social, perpetuam os mecanismos de controle que, por sua vez, fundamentam as comunidades e sustentam os governos. Nesse contexto, a loucura enquanto estereótipo do feminino serviu para desmerecer a figura da mulher, enquanto a medicalização das doenças mentais deu permissão para ações interventoras sobre seu corpo. Pode-se afirmar

⁵⁰ LIVRO DE OBSERVAÇÃO..., 1930 apud FACCHINETTI, Cristiana; CUPELLO, Priscila Céspedes. O processo diagnóstico das psicopatas do Hospital Nacional de Alienados: entre a fisiologia e os maus costumes (1903-1930). *Estudos e Pesquisas em Psicologia*, Rio de Janeiro, n. 2, v. 11, 2011. p. 709.

⁵¹ Ibidem. p. 710.

que o discurso alienista permitiu a intensificação de uma hierarquia falocêntrica que sufocava o feminino e limitava sua existência.

Ao resgatar as raízes da medicina não-patológica e o cenário do Rio de Janeiro na Primeira República, remonta-se o contexto histórico no qual aquelas mulheres estavam inseridas. Ao escolher analisar a situação através de uma ótica biopolítica, o objeto em questão, o corpo feminino, passa a ser entendido como um corpo-espécie “transpassado pela mecânica do ser vivo e como suporte dos processos biológicos”⁵². A mulher é mãe, esposa e dona-de-casa não porque assim o quer, mas, porque assim foi ensinada, assim precisa ser, ao menos, se quiser cooperar com o sistema capitalista em ascensão. Se quiser se enquadrar com a norma que dita o que é aceitável ou não, quem é “normal” e quem não é. Moldando-se ao padrão esperado, a mulher cumpre seu papel dentro da esfera burguesa. Desviando-se do mesmo padrão, é objeto de ingerência.

Dando embasamento a essa análise, o último tópico aqui apresentado teve a intenção de corroborar com a afirmação do trabalho: a doença mental serviu como um controle biopolítico sobre o corpo das mulheres; e, para tal, é composto por uma série de dados que visam complementar os argumentos teóricos. Ressalta-se a importância em coletar fontes que comprovem as afirmações aqui expostas, fazendo-se valer, também, de fontes primárias que enriqueçam a discussão. Revisitar a vida de mulheres, como M.J., Paola e Maria Antonia, as que aqui foram mencionadas, é dar espaço para essas vozes que foram caladas, resgatar Histórias que não foram contadas. Não podemos esquecer que todo ser histórico é um ser político, de forma que, o que se é lembrado, como se é escrito, e o que se é propagado, é resultado de todo um contexto histórico contaminado pelas ideias da época. O apagamento da mulher do relato histórico não é gratuito, assim sendo, é dever do historiador buscar entre as páginas dos livros os silêncios mais ensurdecedores, de maneira a recuperar memórias que já haviam sido esquecidas.

Dando voz para as mulheres do passado, somos capazes de empoderar as mulheres do presente. Mulheres que, ainda estão sob o poder de um controle biopolítico, e que ainda precisam se impor contra o patriarcado. Faz-se necessário estudar mais a fundo os antigos mecanismos de opressão de forma a melhor compreender os atuais, afinal, os métodos de dominação social permanecem presentes em nossa coletividade, mas, agora, com uma nova

⁵² Idem. *História da Sexualidade I - A Vontade de Saber*. 13ª ed. Rio de Janeiro: Editora Graal, 1999. p. 131.

O estereótipo da loucura...

roupagem. A intervenção sobre os corpos femininos e o gerenciamento da vida não são assuntos datados, presos ao século XIX ou XX, ao contrário, se mostram tão atuais quanto nunca, vide o polêmico debate sobre a criminalização do aborto e a cultura do estupro. Fazer uma História das Mulheres é ocupar um espaço que lhes havia sido negado, é lutar contra o machismo estrutural, é ressignificar seu papel enquanto dona de seu corpo e de sua própria História.

Referências bibliográficas

ALVES, Lourence Cristine. *O Hospício Nacional de Alienados: Terapêutica ou higiene social?*. 2010. 131 f. Dissertação (Mestrado em História das Ciências e da Saúde) - Casa de Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2010.

BOAVENTURA, E. M. A construção da universidade baiana: objetivos, missões e afrodescendência [online]. Salvador: EDUFBA, 2009. 272 p. Available from SciELO Books <<http://books.scielo.org>>.

EMMERICK, Rulian. *Corpo e poder: um olhar sobre o aborto à luz dos direitos humanos e da democracia*. Dissertação de Mestrado – Departamento de Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, p.199. 2007.

ENGEL, Magali. Psiquiatria e feminilidade. IN: PRIORE, Mary Del (org). *História das Mulheres no Brasil*. 10ª ed. São Paulo: Contexto, 2018.

FACCHINETTI, Cristiana; RIBEIRO, Andréa; MUNOZ, Pedro F. de. As insanas do Hospício Nacional de Alienados (1900-1939). *História, Ciências, Saúde-Manguinhos*, Rio de Janeiro, v. 15, supl. p. 231-242, 2008.

FACCHINETTI, Cristiana; CUPELLO, Priscila Céspedes. O processo diagnóstico das psicopatas do Hospital Nacional de Alienados: entre a fisiologia e os maus costumes (1903-1930). *Estudos e Pesquisas em Psicologia*, Rio de Janeiro, n. 2, v. 11, 2011. p. 697- 718.

FOUCAULT, Michel. *Os anormais: Curso no Collège de France (1974 - 1975)*. São Paulo: Editora Martin Fontes, 2011.

FOUCAULT, Michel. *Em defesa da sociedade: Curso no Collège de France (1975-1976)*. 4.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

FOUCAULT, Michel. *Vigiar e punir - História da violência nas prisões*. 24. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2001.

FOUCAULT, Michel. *História da Sexualidade I - A Vontade de Saber*. 13. ed. Rio de Janeiro:

Editora Graal, 1999.

FOUCAULT, Michel. *Microfísica do poder*. Rio de Janeiro: Editora Graal, 1984.

FIOCRUZ. Hospício de Pedro II. In: VELLOSO, V. P. *et al.* Dicionário histórico-biográfico das ciências da saúde no Brasil (1832 -1930). Disponível em: <<http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/iah/pt/verbetes/hospedro.htm>>. Acesso em: 9/10/2020.

GARCIA, Carla Cristina. Breve histórico do movimento feminista no Brasil. Disponível em: <<https://flacso.org.ar/wp-content/uploads/2015/08/Capitulo-brasil-historia-do-feminismo.pdf>>. Acesso em: 10 de novembro de 2020.

KEHL, Renato. Quer Casar? Pois Consulte o Médico Primeiro! O esforço da Eugenia para Salvar a Raça- Como Escolher uma Boa Esposa!”. *O Globo*, 08/02/1926. In: Acervo Renato Kehl – DAD – COC/Fiocruz. Caixa 1, maço 1. 1926.

LEFEBVRE, Henri. *Espaço e política*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.

MACHADO, Gisele Cardoso de Almeida. A difusão do pensamento higienista na cidade do Rio de Janeiro e suas conseqüências espaciais. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História, São Paulo, julho 2011.

MORAES, Maria Lygia Quartim de. Cidadania no Feminino. In: SINGER, Paul (org.). *A história da cidadania*. Rio de Janeiro: Nova fronteira, 2002, p.495-513.

ODA, Ana Maria Galdini Raimundo; DALGALARRONDO, Paulo. História das primeiras instituições para alienados no Brasil. *História, Ciências, Saúde-Manguinhos*, v. 12, n. 3, 2005. p. 983-1010.

PEGORARO, Renata Fabiana; CALDANA, Regina Helena Lima. Mulheres, loucura e cuidado: a condição da mulher na provisão e demanda por cuidados em saúde mental. *Saúde Soc.*, São Paulo, n.2, v. 17, Junho, 2008, p. 82-94.

PERROT, Michelle. *Minha história das mulheres*. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 2019.

PORTO-CARRERO, J. Sexo e cultura. *Archivos Brasileiros de Hygiene Mental*, n. 5, maio de 1930. p. 157-166.

PUECH, Luiz M. de Rezende. Gynecologia e alienação mental. *Archivos Brasileiros de Psychiatria, Neurologia e Sciencias Affins*, Rio de Janeiro, ano 3, n.2, abr.-jun. 1907. p.352-375.

ROXO, Henrique de Brito Belford. Dos estados mentaes nas grandes nevroses. *Archivos Brasileiros de Psychiatria, Neurologia e Sciencias Affins*, Rio de Janeiro, ano 3, 1907. p.247-263.

O estereótipo da loucura...

ROXO, Henrique de Brito Belford. Hysteria. *Archivos Brasileiros de Psychiatria, Neurologia e Sciencias Affins*, Rio de Janeiro, ano 2, 1906. p.139-148.

TAVEIRA, Adriana do Val Alves; RODRIGUES, Juliana; LEVANDOSKI, Daisa Maria. A Mulher e a psiquiatria no século XIX. *Revista Faz Ciência Unioeste - Campus de Francisco Beltrão*. Paraná, n. 31, v. 20, 2018. p. 95-108.

Recebido em: 12.01.2021

Aprovado em: 31.07.2021

Uma *ode* e um *ensaio*: Gonçalves de Magalhães e o patriotismo romântico nos primeiros anos da independência

Felipe Augusto Tkac*

Resumo

Ode pindarica ao amor da patria, poema do jovem Domingos José Gonçalves de Magalhães, é uma exaltação ao Brasil, uma apologia ao nascente Estado independente, uma declaração de lugar e centralidade. *Ensaio sobre a História da Literatura do Brasil* é um manifesto e uma chamada aos letrados “patriotas”. Gonçalves de Magalhães, nos anos 1830, expressa um, podemos dizer, romantismo emergente em sua visão de mundo, um ímpeto patriótico que, nestes dois escritos de estilos diferentes, deixa escapar as primeiras linhas escriturárias de um projeto de busca pela completude, um preenchimento daquilo que Jacques Derrida chamou de lógica da complementariedade, um nexos de busca por um a priori que se imagina ser, por um jogo paradoxal de teleologia retroativa, substrato ontológico e natural de um princípio identitário. O princípio nacionalista, especialmente na primeira metade do século XIX no Brasil, delineia uma busca pela constituição de uma cultura distinta, marcadamente uma “alta” cultura distinta, se o Estado agora era governado pelos “seus”, caberia aos intelectuais desenhar as fronteiras deste “nós”, a literatura e as artes em geral sendo a plataforma que serviria a tal propósito. Desta maneira, a literatura compõe uma evidência destes primeiros passos de uma tarefa, evidentemente disseminada, compartilhada e complexa, da ativa constituição de um Brasil e de brasileiros pela letra escrita. A partir dos textos citados acima refletir-se-á sobre o projeto patriótico de formação nacional estabelecida por Magalhães, sob a perspectiva Derridiana descrita em *A farmácia de Platão*.

Palavras-chaves: Gonçalves de Magalhães; Literatura romântica; Romantismo nacionalista.

Abstract

Ode pindarica ao amor da patria, a poem by young Domingos José Gonçalves de Magalhães, is an exaltation of Brazil, an incitement to a nascent independent State, a declaration of place and centrality. *Ensaio sobre a História da Literatura do Brasil* is a manifesto and a call to "patriotic" man of letters. Gonçalves de Magalhães, in the 1830s, expresses one, we can say, romanticism emerging in his worldview, a patriotic impetus that, in these two writings of different styles, shows the first written lines of a project that searches for completeness, a filling of what Jacques Derrida called the logic of complementarity, a nexus of searching for an *a priori* that one imagines oneself to be, for a paradoxical game of retroactive teleology, an ontological and natural substratum of an identity principle. The nationalist principle, especially in the first half of the 19th century in Brazil, outlines a search for the constitution of a distinct culture, markedly

* Doutorando no Programa de Pós Graduação em História da Universidade Federal do Paraná, Mestre em História pela Universidade Federal do Paraná (2020) e Graduado em História pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2017). O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES).

a distinct “high” culture, if the State were now governed by “its own”, it would be up to the intellectuals to draw the frontiers of this “we”, literature, and the arts in general being the platform that would serve this purpose. Therefore, literature composes an evidence of those first steps of a task, evidently disseminated, shared and complex, of the active constitution of a Brazil and of Brazilians by the written letter. Based on the both texts quoted above, we will reflect about the patriotic project of nation-building established by Magalhães based on Derrida’s perspective presented in *Plato’s Pharmacy*.

Keywords: Gonçalves de Magalhães; Romantic literature; Romantic nationalism.

Introdução

“Como é doloroso deixar pela primeira vez a patria, os pais, os irmãos e amigos!”.¹ Assim escreveu Gonçalves de Magalhães em uma carta endereçada ao seu amigo Candido Borges Monteiro, enviada de Havre, norte da França, em 1833. Magalhães, então um jovem de 22 anos, pisava fora do Brasil pela primeira vez, viajara a fim de continuar com seus estudos, mas diferentemente de sua formação de médico concluída um ano antes, Magalhães buscava uma carreira nas letras e filosofia.² E, não deixa de dizer ao seu amigo na *Carta* sua descrição melancólica de partida:

Foi assim que deixei pela primeira vez o meu Rio de Janeiro, na manhã do dia 3 de Julho de 1833³. Ainda uma vez, e já dentro do navio, os Dous Eduardos, dilatei os olhos pelo horizonte da patria, e impossivel me foi reter as lagrimas quando com o coração nos labios soltei-lhe um adeus, como si ella me ouvisse.⁴

Ela, a personificação da pátria, embarcou com Magalhães no navio, apesar de seu adeus. Esse princípio de *natio* nominado pelo jovem foi um dos elementos constitutivos da trajetória intelectual de Magalhães, e, neste artigo, pretende-se olhar mais atentamente a dois de seus traços escriturários acerca “d’ela”, o poema *Ode pindarica ao amor da pátria* de 1830 e *Ensaio sobre a História da Litteratura do Brasil* de 1836. Com o objetivo de investigar como a inscrição, no sentido da *graphē*, serve de base material que faz funcionar um jogo de

¹ MAGALHÃES, D. J. G. de. Carta ao meu amigo D^r. Candido Borges Monteiro. In.: _____. *Poesias Avulsas*. Rio de Janeiro: Livraria de B. L. Garnier, 1864a, p. 331.

² SOUZA, Roberto Acízelo de. *Gonçalves de Magalhães: cadeira 9, patrono*. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2012, p. 9.

³ Em um poema intitulado “A patria” e assinado com a data de 03 de julho de 1833, publicado em *Suspiros Poéticos e Saudades*, Magalhães faz uma longa despedida.

⁴ MAGALHÃES, D. J. G. de. *Op. cit.*, 1864a, p. 332.

Uma ode e um ensaio...

significados que da abertura para um discurso ontológico, neste caso, um discurso sobre a nacionalidade.

A letra, o fantasma e a metafísica parasitária

*Deixei a prezada Pátria,
Deixei a Mãe carinhosa,
Perdêo então minha lyra
Sua voz harmoniosa.⁵*

Essa “voz harmoniosa” que fala Magalhães talvez possa ser a porta de entrada para nosso – arriscado – argumento aqui. Argumento esse que está inspirado nos questionamentos e afirmações que Jacques Derrida procede em seu livro *A farmácia de Platão*.⁶ Vejamos, Derrida empreende uma discussão acerca da duplicidade simultânea da palavra *phármakon* no discurso socrático – através da análise do diálogo *Fedro* –, significando ao mesmo tempo veneno e remédio.

No discurso socrático ocorre que, segundo Derrida, o *phármakon* é tido como a escritura, esta que seria um *suplemento* à fala-viva, viria como um “remédio” (*phármakon*) para a fala-viva, mas seria, na verdade, um veneno (*phármakon*) para tal. Porque a fala-viva é o marcador de uma origem paternal do *lógos*, “não que o *lógos* seja o pai. Mas a origem do *lógos* é seu pai. Dir-se-ia, por anacronia, que o ‘sujeito falante’ é o pai de sua fala.”⁷ Essa metáfora que é método para Derrida, esclarece que não interessa qual é o pai do *lógos*, mas que o pai é a essencialidade do *lógos*. Guardemos essa palavra, *essencialidade*. Guardemos, pois, em nossa análise empreendida mais à frente veremos que Magalhães escreve em nome de um princípio, o princípio da nacionalidade, que ela apresenta não como um *projeto* empreendido por homens, mas um *dever* do “espírito” a ser empreendido por homens. Este “espírito” que Magalhães fala é o que nos referimos aqui como essencialidade, isto é, uma potência, na percepção dele, anterior e natural que seria o motor – ou a máquina como veremos adiante – das ações dos letrados patrióticos. Dizer e fazer em nome da nacionalidade é dizer e fazer em nome de uma essencialidade.

⁵ *Ibid.*, p. 283.

⁶ DERRIDA, Jacques. *A farmácia de Platão*. Tradução de Rogério Costa. São Paulo: Iluminuras, 2005.

⁷ *Ibid.*, p. 25, grifo do original.

Para compreender melhor, vejamos a digressão ao Egito Antigo empreendida pelo filósofo franco-argelino. Derrida aponta que Theuth, deus da escritura, em *Fedro* é um deus subordinado, um tecnocrata que apresenta um *tékhnē* e um *phármakon* ao deus-pai-sol-da-fala-viva. Thot é filho de Rá (sol), o deus criador, e o deus que cria tudo pela *sua fala*, no *Fedro* chamado de Amon, que, segundo Derrida, é “o oculto”, portanto tem-se “[...] um sol oculto, pai de todas as coisas, deixando-se representar pela fala”.⁸ Thot, filho mais velho de Amon-Ra, este que é associado a Horus. *Horus é o pensante que concebe, Thot a fala que executa*. Ele carrega a mensagem do deus-sol, é seu mensageiro. Derrida explica: “É o deus (do) significante. O que ele deve enunciar ou informar em palavras, Horus já o pensou”.⁹ Neste sentido Thot faz tudo em direção ao suplemento, sempre suprindo a *fala* de seu pai (leiamos, uma essencialidade). Portanto, o deus da escritura é o deus do *phármakon*, do remédio e do veneno. Pois ao mesmo tempo que supre, pela escritura, a fala-viva-do-pai, ele fala em nome do pai, assume o lugar-de-pai, é parricida.

Para Platão, se utilizando desta metáfora egípcia, o *phármakon* é, em seus dois polos de valência (remédio/veneno) nocivo. Pois mesmo como remédio é um farsante, subverte o natural, é um “exterior” que corrompe um “interior”. Então o *phármakon* (e por extensão também a escritura): “[...] essencialmente nociva, exterior à memória produtora não de ciência, mas de opinião, não de verdade, mas de aparência. O *phármakon* produz o jogo da aparência a favor do qual ele se faz passar pela verdade etc.”¹⁰ Pois [para o pensamento do rei, ou, se quiser, de Platão] o que move a verdade (*alétheia*) é a *mnémē*, da memória viva da vida. E o esquecimento (*Léthē*) aumenta a morte, é a não-verdade, não-saber, “[...] a escritura não tem essência ou valor próprio, seja ela positiva ou negativa. Ela se joga no simulacro. Ela imita no seu tipo a memória, o saber, a verdade etc.”¹¹ E, destarte a maior argumentação filosófica de Derrida para apoiar suas ideias, nos interessa saber que quanto a essa relação de suplência, o limite entre dentro-fora não é entre fala e escritura, é anterior:

O “fora” não começa na junção do que chamamos atualmente o psíquico e o físico, mas no ponto em que a *mnémē*, em vez de estar presente em si em sua vida, como movimento de verdade, se deixa suplantar pelo arquivo, se deixa

⁸ *Ibid.*, p. 38.

⁹ *Ibid.*, p. 39.

¹⁰ *Ibid.*, p. 58.

¹¹ *Ibid.*, p. 62.

excluir por um signo de re-memoração ou de com-memoração. [...] O fora está *no* trabalho da memória.¹²

De maneira resumida, Derrida argumenta que no esquema platônico – ou se quisermos, socrático – a *mnēmē* (memória) repete a presença do *eîdos* (Ideia, que libera a verdade – significante –, o que pode ser imitado, onde *o verdadeiro é repetido*); A *hupómnēsis* (hipomnésia) é o suplemento da memória, *repetição do repetidor*, não o repetido, portanto, não o *eîdos* (que seria a aparição da coisa mesma); Por fim o *phármakon* (escritura), o suplemento do suplemento (hipomnésia), um simulacro, a *repetição do repetidor-repetidor* mas maquinalmente, sozinha, sem alma viva, sem que a verdade se apresente por parte alguma.

Além da detida explanação que Derrida faz dessa filosofia platônico-socrática, é precisamente essa estrutura de pensamento filosófico mencionada acima que nos interessa aqui, já que Derrida afirma que um “platonismo” é o que “instala toda a metafísica ocidental na sua conceitualidade”.¹³

Entretanto, vejamos que Derrida aponta novamente a ambiguidade de valência do *phármakon*, pois Sócrates o usa contra os que ele acusa de sofistas:

O *phármakon* invertido, que põe em fuga todos os espantalhos, não é outro senão a origem da *epistēmē*, abertura à verdade como possibilidade de repetição e submissão do “furor de viver” (*epithumēîn zēn*, *Crítón*, 53e) à lei (ao bem, ao pai, ao rei, ao chefe, ao capital, ao sol invisíveis).¹⁴

Isto é nada mais que abertura para uma *essencialidade* (neste caso, as essencialidades do platonismo). Portanto, “o *eîdos*, a verdade, a lei ou a *epistēmē*, a dialética, a filosofia, tais são os outros nomes do *phármakon* que é preciso opor ao *phármakon* dos sofistas e ao temor enfeitiçante da morte. *Pharmakeús* contra *pharmakeús*, *phármakon* contra *phármakon*.”¹⁵. Esse *phármakon* socrático que é antídoto, cura somente a alma (que curada, cura todo o corpo), através de belos discursos que fazem nascer a sabedoria (*sōphrosúnēn*), é o melhor *phármakon*. É essa filosofia uma transposição do veneno em contraveneno. Mas foquemos não

¹² *Ibid.*, p. 66, grifo do original.

¹³ *Ibid.*, p. 25.

¹⁴ *Ibid.*, p. 85.

¹⁵ *Ibid.*, p. 87.

no método socrático anti-sofista e observemos o caráter paradoxal e, digamos, circular dessa ação filosófica.

O *phármakon*, o lugar e o jogo (a produção de) a diferença. Ele é a diferença da diferença. [...] O *phármakon*, sem nada ser por si mesmo, os excede sempre como seu fundo sem fundo. Nós o veremos prometer-se ao infinito e se escapar sempre por portas secretas, brilhantes como o espelho e abertas sobre um labirinto. É também essa reserva de fundo que chamamos a *farmácia*.¹⁶

Esse dualismo gerado pelo *phármakon*, dentro/fora, essencialidade/simulacro, gera, então, a ideia de centro. Esse centro puro só pode ser um centro se houver um não-centro, um periférico, um fora, que possa ser acusado de suplemento invasor e simulador.

E alguém deve notar, assim como o fez Derrida, que se há tanta desconfiança para este *phármakon* (escritura) por parte de Platão (via Sócrates), por que ele *escreveu* sobre? Derrida nos responde pontuando exatamente o paradoxo filosófico que reside na escritura e na afirmação de que há uma – qualquer que seja – essencialidade:

[...] tudo isso “obriga” (49 a) a definir como *rastro* a origem do mundo, quer dizer, a inscrição das formas, dos esquemas, na *matriz*, no *receptáculo*. Numa matriz ou num receptáculo que não estão em parte alguma e nunca são oferecidos sob a forma da presença ou na presença da forma, uma ou outra supondo, desde então, a inscrição na mãe. Aqui, em todo o caso, as construções que chamamos com algum embaraço as “metáforas de Platão” são exclusiva e irredutivelmente escriturais.¹⁷

Isto é, na falta da presença-de-origem, da essencialidade mesma materializada, a inscrição, imaginada como simulacro, é na verdade quem possibilita qualquer ideia de essencialidade. Mas o discurso paradoxal está precisamente em que a essencialidade é possibilitada pela letra que é ela mesma acusada de ser a parricida. É esse “sistema” que Derrida, em outro livro, a *Gramatologia*¹⁸, chama de metafísica ocidental. Mas se a essencialidade como presença é desaparecida, “a diferença,¹⁹ desaparecimento da presença

¹⁶ *Ibid.*, p. 91.

¹⁷ *Ibid.*, p. 135, grifos do original.

¹⁸ DERRIDA, Jacques. *Gramatologia*. Tradução de Miriam Chnaiderman e Renato Janine Ribeiro. São Paulo: Perspectiva, 2017.

¹⁹ Neografismo derridiano. Uma marca que troca uma letra (e por a) para mostrar que não existe escritura puramente fonética. “A *différance* – desaparecimento da presença originária – ‘abrindo o espaço onde a ontoteologia – a filosofia – produz seu sistema e sua história, a compreende e excede irremediavelmente.”

Uma *ode* e um *ensaio*...

originária, é, *ao mesmo tempo*, a condição de possibilidade e a condição de impossibilidade da verdade”.²⁰ Uma *possibilidade*: porque o pai está morto, então a verdade se dará por um suplemento ao mesmo tempo que uma *impossibilidade*: porque o pai está morto a verdade-pura só estava em sua fala-presença.

O simulacro: simular, falsear, seria falso somente no sentido de existir um *suposto modelo de verdade*. E, como diz Deleuze, “fazer subir esse simulacro” é reconhecer que não há essencialidade, é pura metafísica. É destituir o ídolo. O que Nietzsche chamou precisamente de *crepúsculo dos ídolos*. Desfazer o círculo do eterno retorno:

O círculo do eterno retorno é um círculo sempre excêntrico para um centro sempre descentrado. [...] O eterno retorno é, pois, efetivamente o Mesmo e o Semelhante, mas enquanto simulados, produzidos pela simulação, pelo funcionamento do simulacro (vontade de potência). [...] Dar o modelo e fazer a cópia.²¹

“Dar o modelo e fazer a cópia”, gostaria de manter em pano de fundo esta frase durante nosso próximo passo neste texto.

“Um poema é coisa seria/ e péde assunto elevado”²²

O poema e ensaio de Magalhães, escritos na década de 1830, estão inseridos em um contexto político – e indissociavelmente intelectual – no qual há um primeiro esforço em centralizar um Estado brasileiro independente, isso se dá principalmente pela espada, mas também pela pena. Para Luiz Felipe de Alencastro²³ três nomes se sobressaem, Luís Alves de Lima e Silva (futuro Duque de Caxias),²⁴ ligado ao poder militar e latifundiário do Rio de Janeiro

SANTIAGO, Silvano (et. al). *Glossário de Derrida*. Trabalho realizado pelo Departamento de Letras da PUC/RJ, supervisão geral de Silvano Santiago. Rio de Janeiro: F. Alves, 1976, p. 23. É o movimento que possibilita a conceitualização.

²⁰ DERRIDA, Jacques. *Op. cit.*, 2005, p. 144, grifo do original.

²¹ DELEUZE, Gilles. Platão e o simulacro. In.: _____. *Lógica do sentido*. Tradução de Luiz Roberto Salinas Fortes. São Paulo: Perspectiva, 1974, p. 269-270.

²² MAGALHÃES, D. J. G. de. *Op. cit.*, 1864a, p. 334.

²³ ALENCASTRO, Luiz Felipe de. Memórias da Balaiada: introdução ao relato de Gonçalves de Magalhães. *Novos Estudos CEBRAP*, nº 23, p. 7-13, março de 1989.

²⁴ Também é importante lembrar que Magalhães acompanhou Caxias na campanha para suprimir a Balaiada, no Maranhão, ocasião sobre a qual Magalhães escreve *A Revolução da Província do Maranhão* (1858). Também foi secretário de governo de Caxias durante o período que este era presidente e comandante militar no Rio Grande do Sul entre 1842 e 1845.

e um defensor do monarca central. Manoel Felizardo de Sousa, um presidente de província e um forte aliado do poder imperial, cargo fundamental para consolidar o poder central. E, por fim, Gonçalves de Magalhães, homens das letras romântico que aliado a colegas constituiu um *corpus* cultural da “nacionalidade”. Esses três sujeitos são listados por Alencastro, e aqui lembrados por nós, para pontuar que o projeto de estabelecimento de um estado-nação na maior parte dos oitocentos se deu de forma intencional e organizada, inclusive por parte de Magalhães, foco de deste texto.

É interessante notar que esse incipiente processo diferia de quando, poucos anos antes, a corte portuguesa desembarcou no Rio de Janeiro em 1808. À época se criou grande expectativa e houve uma entusiasmada adesão a Monarquia, o que levou a busca de um projeto de pensar o Brasil não em oposição à Coroa Portuguesa, mas em síntese com ela, “[...] como corpo político dotado de feição própria no interior da Monarquia portuguesa [...]”.²⁵ Portanto, apesar das dificuldades de centralização política e unidade territorial enfrentados no Primeiro Reinado até meados do Segundo Reinado, um aparato de Estado nos anos seguintes a Independência já era relativamente consolidado. István Jancsó afirma:

A partir de então, a anterior identidade luso-*americana* poderia tornar-se *brasileira*, e como tal se autonomizar, somando-se ao elenco de identidades políticas que já então coexistiam – a portuguesa e as muitas ancoradas em trajetórias instauradas pela colonização, cada qual expressando um projeto de nação incompatível, no limite, com aquelas que as outras encerravam. A partir daí, a *nação brasileira* tornava-se pensável se referida ao Estado – o reino do Brasil – que definia seus contornos como uma comunidade politicamente imaginável, retornando novamente aos termos de Benedict Anderson.²⁶

Ora, se o Estado já estava constituído, ainda faltava definir os membros deste Estado, isto é, os “nacionais”. Certamente, a presença de um regime escravocrata era um empecilho para um discurso de coesão e união, tanto que alguns, entre eles Magalhães, escrevia contra o sistema. Entretanto, nada que alterasse a realidade de humanos em situação de escravidão no país e, nessa linha, Carlos Lessa afirma que, “na construção nacional, o tema do povo com

²⁵ JANCÓS, István. Brasil e brasileiros – Notas sobre modelagem de significados políticos na crise do Antigo Regime português na América. *Estudos Avançados*, São Paulo, v. 22, n. 62, p. 257-274, 2008, p. 267.

²⁶ *Ibid.*, p. 170-171, grifos do original.

plenitude cidadã foi desconhecido”.²⁷ E, se os corpos – aqueles sob jugo racista principalmente – a caminhar sobre o território eram assunto demasiado complexo a se resolver, aqueles que já partiram forneciam uma melhor possibilidade, especialmente aqueles que *escreveram*, isto é, aqueles em que a presença falta – pois morreram –, mas que deixaram com as letras um *rastro*, em um dos três sentidos que Ricœur definiu: como a *marca escrita*. Escrita que “é lançada ao vento” dependente sempre “do trabalho interminável de contextualização e recontextualização em que consiste a leitura”.²⁸

Desta forma, o caráter simbólico de um passado “nacional” era imperativo. E, para os letrados cabia a tarefa. Maria Eunice Moreira²⁹ aponta que para tal empresa, a história, e em especial a história da literatura, tiveram especial atenção desta *intelligentsia*, e, “nesse caso, a aliança entre a história da literatura e a ideologia nacionalista torna-se o pressuposto fundador da disciplina, a que se associa a concepção romântica de literatura como expressão da nacionalidade”.³⁰ No Brasil, estrangeiros já haviam esboçado histórias literárias, mas sempre associadas à condição de colônia lusa. Mas, segundo Moreira, o primeiro letrado a empreender tal atividade com objetivos declaradamente patrióticos foi Gonçalves de Magalhães, com seu *Ensaio sobre a História da Litteratura do Brasil*, publicado no tomo primeiro, número 1 da *Nitheroy, Revista Brasiliense*.³¹ Moreira afirma:

Esse estudo pioneiro desenvolve-se em torno de duas ideias fundamentais: a) a literatura brasileira ainda está por ser inaugurada, pois os poetas dos séculos predecessores, ao imitarem servilmente os autores europeus, não apresentaram caráter próprio; b) a instauração do processo artístico deve vir marcado pelo amor à pátria [...].³²

Moreira lembra que no Brasil havia uma encruzilhada para a escrita da literatura, pois escrever sobre o período colonial seria desviar o signo eleito da nacionalidade, era uma situação diferente da Europa. Portanto se foca em uma história teleológica que colaborasse

²⁷ LESSA, Carlos. Nação e nacionalismo a partir da experiência brasileira. *Estudos Avançados*, São Paulo, v.22, n.62, p. 237-256, 2008, p. 243.

²⁸ RICŒUR, Paul. *A memória, a história, o esquecimento*. Tradução de Alain François [et al.]. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2007, p. 151-153.

²⁹ MOREIRA, Eunice Moreira. História da literatura e identidade nacional brasileira. *Revista de Letras*, São Paulo, 43(2), p. 59-73, 2003.

³⁰ *Ibid.*, p. 60.

³¹ MAGALHÃES, D. J. G. Ensaio sobre a História da Litteratura do Brasil. In.: *Nitheroy, Revista Brasiliense*. Ciências, Letras e Artes. Tomo Primeiro, nº. 1. Paris: Dauvin et Fontaine, 1836b, p. 132-159.

³² MOREIRA, Maria Eunice. *Op. cit.*, 2003, p. 65.

com uma narrativa nacional, tarefa, segundo Moreira, dos historiadores.³³ “Nesse caso, se o substantivo não se evidencia, o adjetivo toma o seu lugar e a história da literatura brasileira converte-se, assim, na narrativa do adjetivo que orientará as futuras realizações historiográficas”.³⁴ Isto é, no sentido apresentado aqui, uma *farmácia*, uma reserva sem fundo na qual podem se desenvolver as operações textuais, um lugar da diferença, em que “a propriedade da farmácia é sua impropriedade, sua indeterminação flutuante que permite a substituição e o jogo de seus elementos”.³⁵ A palavra escrita – o rastro – aberta à um significado que não é determinado por um significante, mas pela possibilidade de um significado diferente não-fixo, aberta a dialética do *phármakon*.

Antonio Soares Amora³⁶ é objetivo ao dizer que a partir de Magalhães, há de se reconhecer, os rumos da literatura brasileira mudaram. E essa mudança expressa nas páginas da *Nitheroy*, teve como seu cenário não a “pátria”, mas as salas de aula, cafés, bibliotecas etc. da capital francesa. A França seria uma “pátria intelectual”,³⁷ na qual Magalhães e seus colegas se aprimorariam para sua “pátria verdadeira”, a fim de atualizá-la em direção de uma identidade própria. Gonçalves de Magalhães, Araújo Porto Alegre e Sales Torres Homem, foram esses os três jovens por detrás de tal empresa literária. Amora pondera sobre os objetivos da publicação:

[...] de um lado, compreender e fazer compreender a realidade brasileira, principalmente naquilo que essa realidade tinha de mais original e de mais promissor em matéria de cultura; de outro lado, compreender e fazer compreender a revolução nacionalista que se promovia no Brasil, e nesta ordem de idéias, oferecer, a essa revolução, rumo que a êles, jovens intelectuais, pareciam ser os mais fecundos.³⁸

Amora não deixa de notar que ao pensarmos sobre a *Nitheroy* não se pode apenas reconhecer seu, digamos, pioneirismo de conteúdo, mas deve-se ter em conta que ela também

³³ Não no sentido, digamos, contemporâneo do termo, aquele que empreende a ciência histórica metodicamente como disciplina distinta. Mas sim como aquele que investiga o passado, aqui marcado por um contexto em que disciplinas não tinham uma divisão rígida, os diversos campos eram utilizados pelos letrados para constituir suas investigações e argumentos, este é o caso de Magalhães.

³⁴ *Ibid.*, p. 71.

³⁵ SANTIAGO, Silviano (et. al). *Op. cit.*, p. 38.

³⁶ AMORA, Antônio Soares. *O romantismo* (1833-1838/1878-1881). São Paulo: Cultrix, 1967.

³⁷ FRANCHETTI, Paulo. Gonçalves de Magalhães e o romantismo no Brasil. *Revista de Letras*, São Paulo, v. 46 n. 2, p. 89-103, jul./dez. 2006, p. 117.

³⁸ AMORA, Antônio Soares. *Op. cit.*, p. 86.

pretende introduzir no Brasil um *estilo de cultura*, uma *ideia de civilização*, isto é, o pensamento romântico e o princípio da nacionalidade.³⁹

“Tudo pelo Brasil, e para o Brasil”

Débora El-Jaick Andrade, ao escrever sobre a revista *Nitheroy*, começa seu título de maneira interessante, *Semeando os alicerces da nação*⁴⁰. A revista não foi um compêndio das grandezas nacionais consolidadas ou de uma história heroica dos antepassados – não que não contenha tais elementos –, mas foi muito mais isso: uma *semente*, de onde, para os jovens editores e para uma parcela de seus leitores, poderia germinar o fruto da grandeza futura da “nação”.

A *Nitheroy* ao mesmo tempo que trazia questões de novidades e informações úteis também carregava um forte fundo político. A revista, afirma Andrade, esforçava-se para mostrar uma sociedade brasileira pelas artes, em especial uma literatura nacional.

Considerada pela historiografia da literatura precursora do romantismo no Brasil, para além de constituir-se em um marco apenas convencional, encontra-se em suas páginas uma interpretação do Brasil como nação independente, não mais pelo olhar estrangeiro, mas pelo de seus patrícios, jovens estudantes brasileiros residentes na capital francesa. [...] Os redatores Domingos José Gonçalves de Magalhães (1811-1882), Manuel de Araújo Porto Alegre (1806-1879) e Francisco Sales Torres Homem (1812- 1876), poucos anos depois, de volta ao Brasil, apoiariam o projeto maiorista, integrariam a intelectualidade do Império e participariam das políticas do Estado Imperial, ingressando como sócios no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.⁴¹

E, como já dissemos, Magalhães foi o responsável por escrever sobre a situação da literatura no Brasil. É importante lembrar que Magalhães e seus colegas, antes de publicarem seus textos na *Nitheroy*, os leram como suas memórias no *Institut Historique de Paris* e foram publicados na revista do instituto, do qual eram membros. “Apesar da participação discreta nas polêmicas no *Institut*, a exposição de trabalhos configurou-se em uma experiência muito importante, que se expressaria pouco depois nas páginas da revista *Niterói*”.⁴²

³⁹ *Ibid.*, p. 93.

⁴⁰ ANDRADE, Débora El-Jaick. Semeando os alicerces da nação: História, nacionalidade e cultura nas páginas da revista *Niterói*. *Revista Brasileira de História*. São Paulo, v. 29, n. 58, p. 417-442, 2009.

⁴¹ *Ibid.*, p. 420.

⁴² *Ibid.*, p. 424.

“Tudo pelo Brasil, e para o Brasil”, a frase na folha de rosto que segue ao título da revista dá uma dica das intenções da revista, mas a mensagem “Ao Leitor”, não deixa dúvidas: “O amor do paiz, e o desejo de ser util aos seus concidadaõs foram os unicos incentivos, que determinaram os auctores desta obra [...]”, trazendo assuntos para pensar “[...] sobre objectos do bem commum, e de gloria da patria.”⁴³

Bom, mas antes de continuar com a *Nitheroy*, gostaria de apresentar um poema, ou melhor, uma ode de Magalhães, que fora escrita antes de sua partida para a Europa. *Ode pindárica ao amor da pátria*⁴⁴ escrita em 1830, quando Magalhães tinha apenas 19 anos, o Estado Brasileiro independente não tinha nem uma década.

Uma *ode*, o título nos indica a intenção: um poema solene, algo elevado espera o leitor. Uma *ode pindarica*. Então, sabemos: uma lírica elevada espera o leitor, digna daquelas do poeta Píndaro. Gonçalves de Magalhães atende o entusiasmo, assim começa:

Que fogo sinto em mim! Vulcão sou todo!
Sair parece o coração do peito!
Mil quadros portentosos
Ante meus olhos inflamados se erguem!
És tu, Amor da Pátria,
De almas nobres enlevo, e doce encanto,
És tu só que me assim abalas tanto.⁴⁵

Este poema do jovem Magalhães é precisamente o que abre seu livro de 1864, *Poesias Avulsas*⁴⁶. Magalhães não escolhe uma cronologia ao apresentar seus primeiros poemas, escolhe inaugurar seu livro com a *ode à pátria*. Mas retomemos outro trecho do poema:

Quem a Pátria não ama, e a não adora.
Envergonha-se a própria Natureza [...].
O peito offertas ao inimigo corte;
Pois morrer pela Pátria é doce morte.⁴⁷

⁴³ NITHEROY, *Revista Brasiliense*. Ciencias, Letras e Artes. Tomo Primeiro, nº. 1. Paris: Dauvin et Fontaine, 1836c, p. 05.

⁴⁴ MAGALHÃES, D. J. G. de. Ode pindárica ao amor da patria. In.: _____. *Poesias avulsas*. Rio de Janeiro: Livraria de B. L. Garnier, 1864b, p. 13-17.

⁴⁵ *Ibid.*, p. 13.

⁴⁶ Mas esse poema aparece a primeira vez publicado em um livro intitulado *Poesias* em 1832, do próprio Gonçalves de Magalhães.

⁴⁷ MAGALHÃES, D. J. G. de. *Op. cit.*, 1864b, p. 14.

Magalhães em sua ode reverencia essa essência, isto é, a pátria, e sua indomável força de dever, a violência pela letra, que impõem sob os “filhos da pátria” a irredutível lealdade, “pois morrer pela Pátria é doce morte”. Mas não apenas o dever, é algo mais profundo, é *natural*, e, por isso, subvertê-la é envergonhar “a própria Natureza”. Magalhães não deixa de marcar o que ele acha da altivez desse “espírito patriótico”. Vejamos:

Quantos, alli, apar de Heroes famosos,
Vates estão, que nome á Pátria deram!
Na lyra endeosado,
Alli, Homero está; alli, Virgílio;
E tu, Camões amigo,
Só por amor da Pátria deste ao Gama
Na tua lyra eterna immortal fama.
Genio da Patria minha, si me accendes
N'alma o ethéreo fogo,
Que já do Ismenio Cysne ardêo na mente,
Em honra tua espalharei meus hymnos
Do Oriente ao Occidente,
E os filhos teus Heroes farei divinos.⁴⁸

Essa deferência à poetas, digamos, da lírica homérica, esse capítulo final do poema marca uma exclamação de Magalhães aos literatos e suas “obras patrióticas”. Já em 1830 se observa um Magalhães que vê uma ligação fundamental entre pátria e a literatura, especialmente a épica, o que veremos adiante em seu *Ensaio*. Magalhães professa que essa literatura de um “povo” deva ser genuinamente resultado de seu substrato cultural próprio, interior e nativo. Relembremos suas três últimas estrofes:

Em honra tua espalharei meus hymnos
Do Oriente ao Occidente,
E os filhos teus Heroes farei divinos.⁴⁹

Interpelação, uma promessa à pátria. Magalhães se coloca à disposição desse “destino” que vai, como ele mesmo escreveu, “despertar sua glória”. Portanto, é possível observar nesse pequeno poema, cheio de erudição e sentimentalidade uma referência à uma essência superior, invisível e anterior que seria apenas demonstrada, trazida à tona, escavada, pelo papel ativo e consciente do letrado romântico patriótico.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 17.

⁴⁹ *Ibid.*, p. 17.

Mas, vejamos, então, o que Magalhães constitui como argumento em seu *Ensaio* alguns anos mais tarde, já residente na Europa, e, poderíamos supor, disposto a cumprir sua promessa à pátria: “em honra tua espalharei meus hymnos”. E, a primeira sentença já convida o leitor a perceber o valor atribuído à literatura por Magalhães:

A Litteratura de um povo é o desenvolvimento do que elle tem de mais sublime nas ideias, de mais philosophico no pensamento, de mais heroico na moral, e de mais bello na Natureza, é o quadro animado de suas virtudes, e de suas paixoes, o despertador de sua gloria, e o reflexo progressivo de sua intelligencia.⁵⁰

E afirma que, após o desaparecimento de tal povo, a única coisa que lhes confere posteridade é precisamente sua literatura.

[...] sua vóz como um echo immortal repercute por loda a parte, e diz: em tal epocha, de baivo de tal constellação, e sobre tal ponto da terra um povo existia, cujo nome eu so conservo, cujos heroes eu só conheço; vos porém si pertendeis também conhecel-o, consultai me, por que eu sou o espirito desse povo, e uma sombra viva do que elle foi.⁵¹

Pois “cada povo tem sua Litteratura, como cada homem seu character, cada arvore o seu fructo.”⁵² Mas lembra que as árvores também podem ser enxertadas, e que duas frutas ou mais podem nascer do mesmo tronco. E, também como dois afluentes podem formar um rio indistinguível, assim também pode acontecer com a literatura, como seria o caso da Grécia.

Afirma que no caso de países como Portugal, Espanha, França e Inglaterra, naquele momento, havia uma circunstância na qual as duas situações prevaleciam, a mistura dos rios, “[...] filha de sua civilização originaria do Christianismo”⁵³ e a literatura “enxertada” da lembrança de uma mitologia antiga. E cita como exemplo de literaturas que não se pode separar, como o caso da Espanha, na qual, para Magalhães, há uma mescla da antiga civilização árabe e ideias cavaleirescas. Entretanto, pondera:

Mas não são estas as unicas modificaçoens, que entre os diversos povos experimenta a Litteratura; outras ha, que da natureza mesmo do homem, da

⁵⁰ MAGALHÃES, D. J. G. de. *Op. cit.*, 1836b, p. 132.

⁵¹ *Id.*

⁵² *Id.*

⁵³ *Ibid.*, p. 133.

civilização, e do progresso dependem; por que seja qual for a modificação, que a Litteratura soffra, em accordo acha-se sempre esta modificação com o character, e estado de civilização desse povo. Assim a Litteratura é variável como são os seculos, semelhante ao Thermometro, que sóbe ou desce segundo o estado da atmospherá.⁵⁴

Essa variável está de acordo com a “ideia”:

Por uma especie de contagio, uma ideia lavra entre os homens de uma epocha; reune-os todos n'uma mesma crença; seus pensamentos se harmonisam, e para um só fim tendem. Cada epocha representa então uma ideia, que marcha escoltada d'outras, que lhe são subalternas, como Saturno rodeiado de seus satellites; ella contem, e explica as outras ideias como as primissas no raciocinio contem, e explicam a conclusão. Essa ideia é o espirito, e o pensamento mais intimo de sua epocha, é a razão occulta de todos os factos contemporaneos.⁵⁵

Magalhães assim define a literatura como a representante moral de uma civilização. Determina, nesta composição teórica, este “contágio” como algo definitivamente *metafísico*. Temos aqui algo muito similar àquele esquema platônico que explicitamos anteriormente, no qual o *eídós* é a Ideia (platônico-socrática) onde residiria a “verdade”, seria o emanador de significado, isto é, o significante. E, nessa argumentação de Magalhães podemos observar algo como um “platonismo”, não no conteúdo filosófico, mas no *método de pensamento* da metafísica ocidental. Se no platonismo temos o *eídós*, no discurso de influência romântica de Magalhães temos o *espírito*, “a razão occulta de todos os factos contemporaneos.”

Depois dessa definição, Magalhães foca no Brasil e se pergunta quais são as origens da literatura do Brasil, seu desenvolvimento, e afirma que “[...] seguindo a marcha do desenvolvimento (sic) intelectual, e pesquisando o espirito que a presidia, poderemos livremente mostrar, não acabado, mas ao menos verdadeiro quadro historico da nossa Litteratura.”⁵⁶. Há, aqui, novamente a afirmação da ideia de progresso linear em direção a algum lugar temporal, neste caso e para Magalhães, este destino é a contemplação da condição nacional. Vale notar que este “progresso linear” é sempre retroativo, é um discurso no presente que constitui, anacronicamente, uma lógica origem-destino, Ramos é certo quanto a isso,

⁵⁴ *Ibid.*, p. 134.

⁵⁵ *Ibid.*, p. 134-135.

⁵⁶ *Ibid.*, p. 135.

“por várias vias, os descendentes letrados sentem-se seduzidos pelas relações de causa e consequência, e o fruto da evolução passa a ser o alimento de todas as gerações”.⁵⁷

Magalhães pontua a dificuldade de encontrar documentos para tal empresa investigativa e afirma que nenhum “nacional” se ocupara dessa tarefa até então, somente estrangeiros como Bouterweck, Sismondi e Denis. E menciona que apenas o último cita Brasil a parte de Portugal, mas de maneira apenas superficial e insatisfatória, “eis tudo o que sobre a Litteratura do Brasil se tem escripto”.⁵⁸ Aponta que mesmo investigando em bibliotecas de Paris, Roma e outras cidades da Itália pouco se encontrou. Mas menciona a ajuda que a obra *Parnaso Brasileiro* de Januário da Cunha Barbosa forneceu a busca de nomes da poesia e da literatura. E argumenta que:

[...] mais zelozos sejamos em pesquisar (sic), e conservar os monumentos de nossa gloria para as raças futuras, a fim que não nos exprobreem nosso desmazelo, e de barbaros não nos accussem, como fariamos com justa causa dos nossos maiores. Nós pertencemos ao futuro, como o passado nos pertence. A gloria de uma Nação, que existe, ou que já existira, não é senão um reflexo da gloria de seus grandes homens; de toda a antiga grandeza da patria dos Ciceros, e dos Virgílios apenas restam suas immortaes obras, e essas ruinas, que tanto attrahem a vista do estrangeiro, e no meio das quaes Roma se sustenta, e se enche de orgulho.⁵⁹

Ou seja, a literatura (a escritura) neste caso é vista como documento histórico ao mesmo tempo em que é a portadora da possibilidade de vitória sob a morte que apaga a presença. Bom, é esse o jogo da diferença, ou seja, a impossibilidade de estar presente “na origem” – vencer a morte – leva a abertura do que Derrida chama de secundariedade originária na qual se inscrevem as diferenças (a partir do fundo sem limite que a farmácia disponibiliza), isto é, essa secundariedade originária tem relação com aquilo que Ricoeur descreve sobre a *graphē*: “de fato, cabe à noção de inscrição comportar referência ao outro; o outro que não a afecção enquanto tal. A ausência, como o outro da presença!”.⁶⁰

O manter-se coerente a sua argumentação sobre o “espírito”, afirma que os grandes homens não se mostram, “elle existe no meio de nós sem ser conhecido, sem se conhecer a si

⁵⁷ RAMOS, Francisco R. L. Passado sedutor: a história do Ceará entre o fato e a fábula. In.: RIOS, Kênia Sousa; FURTADO FILHO, João Ernani (orgs.). *Em Tempo: História, Memória, Educação*. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2008, p. 279-280.

⁵⁸ MAGALHÃES, D. J. G. de. *Op. cit.*, 1836b, p. 136.

⁵⁹ *Ibid.*, p. 137-138.

⁶⁰ RICOEUR, Paul. *Op. cit.*, p. 36.

mesmo, como o ouro nas entranhas da terra, e so espera que o desencavem para adquerir seu valor”, pois “a recompensa do Genio é a gloria”⁶¹ E não deixa de afirmar que durante a colonização lusa no Brasil, por sua “insufficiencia” e “imbecilidade”⁶² tais homens morriam sem frutificar tal “gênio”. E, deixa patente os traços de seu antilusitanismo:

Taes homens (os primeiros habitadores do Brasil) de seu lado para seus proprios filhos olhavam como para uma raça degenerada, inepta para tudo; fatal preconceito, que ainda hoje medra entre alguns Porluguezes (sic). Quanto aos Indios, esses perseguidos eram com ferro, e fogo, como se fossem animaes ferozes; nem elles em outra cathegoria eram considerados.⁶³

E cita as barbaridades promovidas por portugueses e colonizadores contra os índios.

Triste é sem duvida a recordação dessa epocha, em que o Brasileiro, como lançado em uma terra estrangeira, duvidoso em seu proprio paiz vagava, sem que dizer podesse: isto é meu, neste lugar nasci. Envergonhava-se de ser Brasileiro, e muitas vezes com o nome Portuguez se acobertava, para ao menos apparecer como um ente da espécie humana, e poder alcançar um lugar em seu paiz. Dest’arte circunscripto em tão curto estadio, extranho á nacionalidade, sem o incentivo da gloria, este novo povo vegetava.⁶⁴

E faz uma metáfora de opressão, no qual um senhor algema seu escravo com medo de que escape, e só solta um braço para o trabalho, assim seria Portugal com sua colônia na América. Magalhães acusa isso – o sistema colonial – de uma política econômica de exploração de um povo sobre outro. E argumenta:

O tempo sancionou estas-verdades, que a historia, e a memoria de recentes factos nos indicam, e o tempo, em sua marcha proseguindo, irá mostrando aos homens qual é o destino, que a Providencia tem marcado a este Império da America. A Deos prasa, que este perigioso fermento, que entre nós gyra, este germe de discordia, resaibo ainda da não apurada educação, e sobre tudo a escravidão, tão contraria ao desenvolvimento da industria, e das artes, e tão perneciosa á moral, não empeçam sua marcha, e seu engrandecimento.⁶⁵

⁶¹ *Ibid.*, p. 138.

⁶² *Id.*

⁶³ *Ibid.*, p. 139-140.

⁶⁴ *Ibid.*, p. 140-141.

⁶⁵ *Ibid.*, p. 141.

Aqui, dois elementos podem ser observados, primeiro a ideia de destinação divina, a Providência, aquilo que Anthony Smith chamou de *chosenness*,⁶⁶ isto é, a convicção – religiosa, especialmente na tradição judaico-cristã – de um povo escolhido, e que, segundo Smith, tem um papel nas narrativas nacionalistas e por consequência em uma hierarquização de “povos”. E, o segundo, é a oposição de Magalhães ao escravismo como elemento constitutivo de um povo pretensamente uno.

E, ao afirmar que há uma diferença entre um trovista e um gênio, considera sobre o último que:

Ao principio cantava-se para louvar a belleza, a virtude, e seus amores; cantava-se ainda para adoçar as amarguras d'alma; e tanto que a ideia de Patria appareceu aos Poetas, começaram elles a invocal-a para objecto de seus canticos. Mas sempre, como o peregrino no meio dos bosques, que canta sem esperar recompensa, o Poeta Brasileiro, não é guiado pelo interesse, e só o Amor mesmo da Poesia, e de sua Pátria o arrasta.⁶⁷

O “Gênio”, portanto, não escolheria cantar a pátria, sua lírica seria *natural*. Magalhães também aponta a língua portuguesa como um dos fatores para o desconhecimento da literatura brasileira, sendo a língua lusa pouco conhecida na Europa, bem como a pouca apreciação das qualidades brasileiras em detrimento de estrangeiros. E clama: “Toca ao nosso seculo restaurar as ruinas, e reparar os erros dos passados séculos. Cada Nação livre reconhece hoje, mais que nunca, a necessidade de marchar. Marchar para uma Nação é engrandecerse, é desenvolver todos os elementos da civilisação”.⁶⁸ Ora, se o português continuava marginal da Europa, a Europa não ficou marginal na América, Magalhães escreve:

[...] e o confessamos, a Littertura, e a Poesia, que chegadas á America não perderam seu character Europeo. Com a Poesia vieram todos o Deoses do paganismo, espalharam-se pelo Brasil, e dos céos, das florestas, e dos rios se apoderaram. A Poesia do Brasil não é uma indigena civilisada, é uma Grega, vestida á Franceza, e á Portugueza, e climatisada no Brasil;⁶⁹

⁶⁶ SMITH, Anthony D. Culture, Community and Territory: The Politics of Ethnicity and Nationalism. *Ethnicity and International Relations*, vol. 72, no. 3, p. 445-458, Jul., 1996, p. 452.

⁶⁷ MAGALHÃES, D. J. G. de. *Op. cit.*, 1836b, p. 143.

⁶⁸ *Ibid.*, p. 144.

⁶⁹ *Ibid.*, p. 146.

E diz que os poetas brasileiros se deixaram encantar por esses estrangeiros, que mesmo belos em natureza e mitologia não merecem ser repetidos, “[...] despimos nossas plumas para apavonar-mo-nos com antigas gallas, que não nos pertencem”.⁷⁰ Para Magalhães não são nos livros que o poeta “gênio” deve se inspirar, e sim na natureza de sua pátria. Quanto a isso Andrade afirma, “o fio condutor da argumentação de Magalhães parece-nos advir da leitura dos alemães e de sua interpretação pelos franceses – Madame de Staël e Victor Cousin, entre outros. Um referencial que está ora implícito, ora explicitado no texto é aquele de Herder [...]”.⁷¹

Bom, e se a “insuficiência” e “imbecilidade” dos portugueses estava repelida com a independência do Estado, Magalhães então conclui: “Com a expiração do dominio Portuguez, desenvolveram-se as ideias. Hoje o Brasil é filho da civilização Franceza; e como Nação é filho desta revolução famosa, que balançou todos os thronos da Europa, e repartio com os homens a purpura, e os sceptros dos Reis.”⁷². E o Estado é independente e devedor da “civilização francesa”, falta algo como o que motivou Michelet, uma história. Ao menos uma temporização. E, Magalhães dá indícios dessa intenção, mas de uma história literária (como o título nos entrega). Afirma que para ele a história literária brasileira se divide em duas partes, do século XVI até a aurora do XIX e de 1808 até o momento (1836). O autor considera o século XVI sem nenhum nome relevante para a história da literatura brasileira. Isso muda a partir dos séculos seguintes; no século XVII devido à presença dos Jesuítas e à publicação de prosas religiosas, e no século XVIII em decorrência da chegada da literatura francesa através dos portugueses. E finalmente:

No seculo XIX com as mudanças, e reformas politicas, que tem o Brasil experimentado, nova face Litteraria apresenta. *Uma só ideia absorve todos os pensamentos, uma nova ideia até alli desconhecida, é a ideia da Patria; ella domina tudo, tudo se faz por ella, ou em seu nome.*⁷³

⁷⁰ *Ibid.*, p. 147.

⁷¹ ANDRADE, Débora El-Jaick. *Op. cit.*, 2009, p. 433.

⁷² MAGALHÃES, D. J. G. de. *Op. cit.*, 1836b, p. 149.

⁷³ *Ibid.*, p. 153, grifo nosso.

“Uma só ideia absorve todos os pensamentos”, não há espaço para erro, Magalhães é claro: “é a ideia da Patria”, o “instincto occulto”⁷⁴ que dirige o homem. Portanto, uma literatura nascida nesta natureza e livre da opressão viria a se sobrepor à estrangeira.

Essa força nasce do ambiente natural, do convívio com uma natureza específica, que molda um tipo de caráter único. No quadro fortemente religioso do “Ensaio”, o “instincto occulto” termina por se combinar com o sentimento cristão para combater o arcabouço mitológico greco-latino que sustentava a poesia anterior ao Romantismo.⁷⁵

Ou seja, é também um distanciamento de um classicismo setecentista ligado aos portugueses e a “corrupção” de uma “originalidade”.

Encaminhando seu argumento para essa “originalidade”, Magalhães ainda levanta uma questão que julga importante, haveria poesia entre os índios? Sua resposta é positiva, e argumenta que face a tamanha beleza da natureza, de nada a invejar da Europa, certamente “com tão felizes disposições da Natureza o Brasil necessariamente inspirar deveria seus primeiros habitantes”.⁷⁶ Cita que por escritos antigos havemos de saber que eles o tinham, em especial os Tamoyos, afirma Magalhães, mas também os Caités e Tupinambás. E sobre esses cantos, desconhecidos a não ser por menção em documentos religiosos, diz em um tom de lamento:

Que precioso monumento não fôra para nós desses Povos incultos, que quasi tem desaparecido da superfície da Terra, sendo tão amigos da liberdade, e da independencia, que com preferencia ao captivo em cardumes caiam debaixo das espadas dos Portuguezes, que embalde tentavam submettel-os a seu jugo tyrannico. Talvez tivessem ellas de influir sobre a actual Poesia Brasilica, como os canticos do Bardo da Escossia⁷⁷ sobre a Poesia influiram do Norte da Europa, e hoje, harmonisando seus melancolicos accents com a sublime gravidade do Christianismo, em toda a Europa dominam.⁷⁸

Franchetti, porém, aponta que no *Ensaio* ainda é preciso marcar Magalhães não como indigenista – que vai aparecer mais tarde em seus escritos –, essa referência ao indígena “[...]”

⁷⁴ *Ibid.*, p. 147.

⁷⁵ FRANCHETTI, Paulo. *Op. cit.*, 2006, p. 120.

⁷⁶ MAGALHÃES, D. J. G. de. *Op. cit.*, 1836b, p. 155.

⁷⁷ Uma referência aos chamados *Poemas de Ossian*, uma série de poemas publicados pelo escocês James Macpherson no século XVIII, os quais ele dizia ter coletado diretamente com o bardo Ossian, porém, hoje sabe-se como uma fraude de Macpherson.

⁷⁸ *Ibid.*, p. 157.

Uma ode e um ensaio...

é aí apenas um elemento de prova de uma tese sobre a natureza brasílica, e não sobre o povo ou o caráter brasileiro”.⁷⁹

E, novamente, se lamenta de que os poetas do Brasil se mantiveram a imitar a Europa, sem deixar-se inspirar pela natureza da pátria sua, “convem estudar os Antigos, e os modelos dos que nas diversas composições poéticas se avantajaram, mas não escravizar se. [...] Só póde um Poeta chamar-se grande si elle é original, si de seu proprio Genio recebe as inspiraçoens”.⁸⁰

Amora, de maneira conclusiva aponta o cerne do argumento de Magalhães no *Ensaio*:

[...] então se compreendia a tese fundamental da “problemática da literatura brasileira”, isto é, que existiram, desde sempre, na evolução de nossa literatura, como ademais de tôdas as literaturas, “princípios ativos” de originalidade e, portanto, de autonomia em face das literaturas européias e particularmente da literatura portugêsa, dominadas, durante séculos, pela influência do classicismo greco-latino.⁸¹

Com essa assertiva de Amora me parece fortuito lembrarmos nosso argumento sobre a essencialidade e a escritura, e como o jogo da diferencia opera, na lógica da metáfora da duplicidade *phármakon* (remédio e veneno), duplicidade que possibilita um jogo de diferenças de significado. Porque me parece que é este o caso que circunda o cerne do argumento de Magalhães.

Considerações finais

*Si as escutamos, si o nosso Genio não nos guia,
grande é o risco, segura é a queda. Quanto a nós, a
nossa convicção é, que nas obras de genio o único
guia é o genio, que mais vale um vô arrojado
deste, que a marcha reflectida e regular da servil
imitação.*⁸²

⁷⁹ FRANCHETTI, Paulo. *Op. cit.*, 2006, p. 120.

⁸⁰ MAGALHÃES, D. J. G. de. *Op. cit.*, 1836b, p. 158.

⁸¹ AMORA, Antônio Soares. *Op. cit.*, p. 101.

⁸² MAGALHÃES, D. J. G. de. *Op. cit.*, 1836b, p. 159.

Ramos diz “a falta veio com a escrita da lei e, depois, com a escrita da história.”⁸³, e não seria estranha se hipoteticamente a mesma frase fosse escrita por Derrida, pois tipifica exatamente o jogo da diferença: “a falta veio com a escrita” poderíamos reformular, essa escrita que é pai (significante) mas que se transveste de filho (significado) portador do signo essencial, mas *é ao mesmo tempo as duas coisas*, como uma sala de espelhos que não cessam de se refletir, não cessam de formular sempre outro reflexo de um referente que nunca conseguimos encontrar. Tal é o jogo da escritura. É algo como o que Furio Jesi chamou de *máquina mitológica*,⁸⁴ um funcionamento também paradoxal que não susta de sempre fazer referência à um centro inacessível. Nesse sentido Jesi pondera que “a principal componente ideológica do nosso modelo é a vontade de investigar sobretudo *como* é que a máquina mitológica funciona, e não a existência ou inexistência do seu presumível conteúdo enigmático, primeiro motor imutável.”⁸⁵ Ora, não é possível acertar sobre a existência ou não do *eîdos* ou do “instinto oculto” como diria Magalhães, mas é possível – e preferível – avaliar o funcionamento das narrativas que constituem todo o sistema de referência à uma centralidade-essencialidade.

Conforme tentei apontar aqui e ali neste texto, nos escritos de Magalhães, destarte o, digamos, conteúdo historiográfico, toda sua escrita observada aqui é como que um funcionamento da inscrição do grama (da escritura) como um nexos de busca por um *a priori* que se imagina ser, por um jogo paradoxal de teleologia retroativa, substrato ontológico e natural de um princípio identitário. O princípio em questão: a nacionalidade, no qual “o pretérito passa a existir na medida em que pode, e deve, preparar o devir”.⁸⁶

“Dar o modelo e fazer a cópia”, tal é a operação – possivelmente desconhecida – empreendida por Magalhães. Se ele afirma que “Deixei a prezada Pátria/Deixei a Mãe carinhosa/Perdêo então minha lyra/Sua voz harmoniosa” então estabelece que ele não é o agente criador destas liras, ele seria apenas aquele “gênio” que inspirado pelo “espírito da pátria” seria o mensageiro de algo já dado. Relembremos a referência ao panteão egípcio, *Horus é o pensante que concebe, Thot a fala que executa*.

⁸³ RAMOS, *Op. cit.*, 2008, p. 279.

⁸⁴ JESI, Furio. A festa e máquina mitológica. *Boletim de pesquisa Nelic*, Florianópolis, v. 14, n. 22, p. 26-58, 2014. Tradução de Vinícius Nicastro Honesko.

⁸⁵ JESI, Furio. *O mito*. Lisboa: Editorial Presença, 1973, p. 153.

⁸⁶ RAMOS, *Op. cit.*, 2008, p. 282.

Referências bibliográficas

ALENCASTRO, Luis Felipe de. Memórias da Balaiada: introdução ao relato de Gonçalves de Magalhães. *Novos Estudos CEBRAP*, nº 23, p. 07-13, março de 1989.

AMORA, Antônio Soares. *O romantismo (1833-1838/1878-1881)*. São Paulo: Cultrix, 1967.

ANDRADE, Débora El-Jaick. Semeando os alicerces da nação: História, nacionalidade e cultura nas páginas da revista Niterói. *Revista Brasileira de História*. São Paulo, v. 29, nº 58, p. 417-442, 2009.

DELEUZE, Gilles. Platão e o simulacro. In.: _____. *Lógica do sentido*. Tradução de Luiz Roberto Salinas Fortes. São Paulo: Perspectiva, 1974, p. 269-270.

DERRIDA, Jacques. *A farmácia de Platão*. Tradução de Rogério Costa. São Paulo: Iluminuras, 2005.

DERRIDA, Jacques. *Gramatologia*. Tradução de Miriam Chnaiderman e Renato Janine Ribeiro. São Paulo: Perspectiva, 2017.

FRANCHETTI, Paulo. Gonçalves de Magalhães e o romantismo no Brasil. *Revista de Letras*, São Paulo, v. 46 n. 2, p. 89-103, jul./dez. 2006.

JANCSÓ, István. Brasil e brasileiros – Notas sobre modelagem de significados políticos na crise do Antigo Regime português na América. *Estudos Avançados*, São Paulo, v. 22, n. 62, p. 257-274, Apr. 2008.

JESI, Furio. A festa e máquina mitológica. *Boletim de pesquisa Nelic*, Florianópolis, v. 14, n. 22, p. 26-58, 2014. Tradução de Vinícius Nicastro Honesko.

JESI, Furio. *O mito*. Lisboa: Editorial Presença, 1973, p. 153.

LESSA, Carlos. Nação e nacionalismo a partir da experiência brasileira. *Estudos Avançados*, São Paulo, v.22, n.62, p. 237-256, Apr. 2008.

MAGALHÃES, D. J. G. de. Carta ao meu amigo D^f. Candido Borges Monteiro. In.: _____. *Poesias Avulsas*. Rio de Janeiro: Livraria de B. L. Garnier, 1864a, p. 331-364.

MAGALHÃES, D. J. G. de. Ode pindárica ao amor da patria. In.: _____. *Poesias avulsas*. Rio de Janeiro: Livraria de B. L. Garnier, 1864b, p. 13-17.

MAGALHÃES, D. J. G. de. *Suspiros Poéticos e Saudades*. Rio de Janeiro: Em casa do Senhor João Pedro da Veiga. Paris: Dauvin et Fontaine, 1836a.

MAGALHÃES, D. J. G. Ensaio sobre a História da Litteratura do Brasil. In.: *Nitheroy, Revista Brasiliense*. Ciencias, Letras e Artes. Tomo Primeiro, nº. 1. Paris: Dauvin et Fontaine, 1836b, p. 132-159.

MOREIRA, Eunice Moreira. História da literatura e identidade nacional brasileira. *Revista de Letras*, São Paulo, 43(2), p. 59-73, 2003.

NITHEROY, Revista Brasiliense. Ciencias, Letras e Artes. Tomo Primeiro, nº. 1. Paris: Dauvin et Fontaine, 1836c.

RAMOS, Francisco R. L. Passado sedutor: a história do Ceará entre o fato e a fábula. In.: RIOS, Kênia Sousa; FURTADO FILHO, João Ernani (orgs.). *Em Tempo: História, Memória, Educação*. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2008, p. 279-298.

RICŒUR, Paul. *A memória, a história, o esquecimento*. Tradução de Alain François [et al.]. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2007.

SANTIAGO, Silvano (et. al). *Glossário de Derrida*. Trabalho realizado pelo Departamento de Letras da PUC/RJ, supervisão geral de Silvano Santiago. Rio de Janeiro: F. Alves, 1976.

SMITH, Anthony D. Culture, Community and Territory: The Politics of Ethnicity and Nationalism. *Ethnicity and International Relations*, vol. 72, no. 3, p. 445-458, Jul., 1996.

SOUZA, Roberto Acízelo de. *Gonçalves de Magalhães: cadeira 9, patrono*. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2012, p. 09.

Recebido em: 04.06.2021

Aprovado em: 03.10.2021

As batalhas de Olavo Bilac na imprensa carioca: o folhetim *Sanatorium* como expressão do autoritarismo do governo de Floriano Peixoto

Mirella Ribeiro Pinto*

Resumo

Este artigo tem como objetivo principal mostrar como a literatura foi fundamental nas batalhas por liberdade de expressão empreendidas pelo escritor Olavo Bilac durante a Primeira República, especificamente no ano de 1894. Impactado pelas medidas, impostas pelo presidente Floriano Peixoto, que tentaram cercear a atividade jornalística, Bilac, através de crônicas e folhetins, defendeu a liberdade de expressão e pensamento em seus escritos para a *Gazeta de Notícias*. Entre os anos de 1892 e 1894, Olavo Bilac foi preso algumas vezes e precisou se autoexilar, em Ouro Preto e posteriormente em Juiz de Fora, devido à oposição que fazia ao governo florianista. Sendo assim, através do folhetim *Sanatorium*, publicado na *Gazeta de Notícias*, sob o pseudônimo coletivo de Jayme de Athayde, em parceria com autor Magalhães de Azeredo, buscou-se compreender a atuação de Olavo Bilac na imprensa e sua oposição à censura empreendida pelo Marechal Floriano Peixoto enquanto ocupou a presidência da República.

Palavras-chaves: Olavo Bilac; Imprensa; Literatura; República.

Abstract

This article aims to show how literature was fundamental in the struggles for freedom of expression undertaken by writer Olavo Bilac during the First Republic, specifically in the year 1894. Impacted by the measures, imposed by President Floriano Peixoto, which tried to curtail journalistic activity, Bilac, through chronicles and serials, defended freedom of expression and thought in his writings for *Gazeta de Notícias*. Between 1892 and 1894, Olavo Bilac was arrested a few times and had to go into self-exile, in Ouro Preto and later in Juiz de Fora, due to his opposition to the Florianist government. Thus, through the *Sanatorium* folio, published in *Gazeta de Notícias*, under the collective pseudonym Jayme de Athayde, in partnership with author Magalhães de Azeredo, we sought to understand the performance of Olavo Bilac in the press and his opposition to the censorship undertaken by the Marshal Floriano Peixoto while he held the presidency of the Republic.

Keywords: Olavo Bilac; Press; Literature; Republic.

* Mestra em História Cultural pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Uberlândia. Professora de História na Escola Estadual Padre Henrique Peeters.

No final de 1894, Olavo Bilac, juntamente com Carlos Magalhães de Azeredo¹, publicou um folhetim intitulado *Sanatorium*, que foi escrito durante a passagem desses dois “homens de letras” por Minas Gerais, quando ambos se encontraram em Juiz de Fora². No entanto, os dois escritores escolheram assinar o romance-folhetim com o pseudônimo de Jayme de Athayde e não identificarem a verdadeira autoria da obra naquele primeiro momento. *Sanatorium* foi publicado pela *Gazeta de Notícias* entre os dias 11 de novembro e 12 de dezembro de 1894³. Como de costume, a redação do jornal carioca iniciou as propagandas do novo folhetim nas edições de setembro de 1894, dois meses antes da estreia. Os anúncios do folhetim *Sanatorium* continham interessantes vestígios dos interesses do jornal ao publicar o romance porque já reiteravam uma série de denúncias feitas, após a suspensão do estado de sítio, sobre a censura e os exílios políticos durante o governo de Floriano Peixoto. Um exemplo disso é o anúncio publicado no dia 16 de setembro de 1894, sete dias depois que Olavo Bilac havia encerrado a série *Chronica Livre*. Em sua primeira página, o jornal escreveu:

Logo que termine a publicação dos contos do segundo concurso literário, a *Gazeta de Notícias* começará a publicar um romance da atualidade, com o título acima. A ação passa-se em uma cidade de Minas, onde se reúnem foragidos políticos, gente fugida à febre amarela, doentes, uma companhia dramática, e o diabo a quatro. Toda essa gente faz política, intriga, tagarela, joga a roleta, ama, e dá escândalo. Os tipos são todos conhecidos. Dir-se-ha que foram fotografados. Chamamos muito especialmente a atenção dos nossos leitores para o **SANATORIUM**⁴.

Pela propaganda, observa-se que a *Gazeta de Notícias* já dava indícios dos assuntos principais que o romance iria abordar nos rodapés daquele jornal: intrigas, política e a vida dos foragidos do regime. De acordo com o anúncio, o romance era um enredo sobre a “atualidade” e sobre pessoas que estavam “foragidas” dos problemas sociais e políticos da capital federal. “Os tipos são conhecidos”, afirmava o jornal, o que indica possíveis correspondências com a

¹ Carlos Magalhães de Azeredo nasceu no Rio de Janeiro em 1872. Bacharel em Direito, escritor, ensaísta, crítico e poeta, foi embaixador do Brasil no Estado do Vaticano. Entre suas principais poesias contam-se “Procelárias”, “Horas Sagradas”, “Odes e Elegias”. Como ensaísta e crítico é autor de “Homens e Livros”, além de numerosos discursos e estudos. Foi representante da fase final do parnasianismo e membro fundador da Academia Brasileira de Letras.

² Como indica Raymundo Magalhães Júnior, o *Sanatorium* foi escrito quando Olavo Bilac e Magalhães de Azeredo se encontraram em Juiz de Fora, em meados de março e abril de 1894. MAGALHÃES JÚNIOR. *Op. cit.*, 177.

³ Ainda que a obra fosse assinada por um pseudônimo, a responsabilidade pelo seu conteúdo seria, no limite, da própria *Gazeta de Notícias*.

⁴ “Sanatorium”. *Gazeta de Notícias*, 16 set., 1894, p. 1.

As batalhas de Olavo Bilac na imprensa carioca...

vida “real” ou com os acontecimentos da “atualidade”. A partir desse anúncio, é possível identificar o desejo da obra de tematizar alguns problemas que assolaram o país após o vice-presidente Floriano Peixoto assumir a presidência em 1892.

Durante todo o romance, episódios como o estado de sítio e a Revolta da Armada estavam presentes como tema, pano de fundo e, principalmente, como os motivos da fuga da maioria dos personagens para Minas Gerais em busca de um lar temporário. Com esse anúncio, a *Gazeta* chamou a atenção do público leitor não só para o enredo da história, mas para o tipo de debate que a obra traria para o seu rodapé. Na edição seguinte, de 17 de setembro, o jornal anunciou mais uma vez o novo folhetim, mas o foco foi os personagens, a exaltação da presença masculina no romance e, ao mesmo tempo, o menosprezo das personagens femininas:

Logo que termine a publicação dos contos do segundo concurso literário, a *Gazeta de Notícias* começará a publicar um romance da atualidade, com o título acima. A ação passa-se em uma cidade de Minas, onde se reúnem foragidos políticos, gente fugida à febre amarela, doentes, uma companhia dramática, e o diabo a quatro. Toda essa gente faz política, intriga, tagarela, joga a roleta, ama, e dá escândalo. Os tipos são todos conhecidos. Dir-se-á que foram fotografados. Está claro que nos referimos aos masculinos. As senhoras que figuram no romance, são puras fantasias do autor. Chamamos muito especialmente a atenção dos nossos leitores para o **SANATORIUM**⁵.

Nessa nova propaganda, esmiuçou-se o enredo do romance e foi chamada a atenção tanto para o local onde se passava a trama quanto para os motivos que levaram as pessoas a buscar refúgio em Minas Gerais. A *Gazeta* informou que o folhetim ia tratar de um passado recente, de uma política autoritária que acometeu diversos setores da sociedade, inclusive a imprensa, e de seus colaboradores que estavam representados nos personagens masculinos. Essa foi uma estratégia do periódico para ampliar seu número de vendas e, conseqüentemente, o público leitor⁶. Durante quatro edições do mês de setembro, a *Gazeta de Notícias* anunciou que o folhetim *Sanatorium* iria estreiar somente após o final das publicações do segundo concurso literário que estava se desenrolando. Os anúncios sempre traziam alguns detalhes novos do folhetim, além de breves descrições do contexto da história e de alguns personagens:

⁵ “Sanatorium”. *Gazeta de Notícias*, 17 set., 1894, p. 1.

⁶ PORTO, Ana Gomes. *Um esqueleto no Paço Imperial: literatura e política em alguns folhetins no início da República*. Cadernos AEL, 9 (16/17), 2010.

A ação deste romance, que a *Gazeta de Notícias* vai publicar brevemente em folhetim, passa-se em uma cidade de Minas, para onde fugiu muita gente, uns por causa da febre amarela, outros por causa do estado de sítio. Entre os tipos conhecidos, há um que os autores descrevem nos seguintes termos: "... barão de Raymond, - corpanzil de Falstaff, - rico, acariciando de momento em momento as barbas grisalhas, com uma gramenhice de velho conquistador, olho cupido, eternamente fixo nas mulheres que passavam, mão constantemente metida na algibeira, remexendo moedas, como a apregoar a sua bonita fortuna que o *Encilhamento* consolidara." Não continuamos a transcrição, para não privar o leitor das surpresas do livro. Chamamos muito especialmente a atenção do público para o **SANATORIUM**⁷.

Abordar a temática do encilhamento era um modo de passar para o leitor que o folhetim ia tratar das consequências deixadas pela política econômica elaborada durante o governo de Marechal Deodoro da Fonseca. Por outro lado, novamente a *Gazeta de Notícias* dava enfoque na cidade em que a história iria se passar, uma cidade fictícia de Minas Gerais, espaço no qual os personagens iam se metamorfosear em caricaturas de literatos e jornalistas importantes que precisaram fugir por causa do estado de sítio. Logo, não existia tema mais atual para a *Gazeta de Notícias* repercutir no rodapé das suas páginas, pois, com o estado de sítio suspenso, aquele parecia ser o momento ideal para chamar o público para apreciar um folhetim que iria explicitar críticas contundentes ao governo de Floriano Peixoto, sem correr o risco de o jornal ter suas publicações suspensas. Por meio de *Sanatorium*, os autores abordaram as dificuldades enfrentadas pela sociedade brasileira, inclusive os intelectuais e os jornalistas durante os primeiros anos da Primeira República. Além disso, o romance ressaltou ainda uma crítica ao sistema monarquista, que deveria ter sido superado e esquecido. Um sinal disso eram os personagens monarquistas. Foi através do Barão de Raymond, do casal Marquês e Marquesa do Tijuco e do Comendador Romaguera que Olavo Bilac e Magalhães de Azeredo fizeram críticas à monarquia e ao uso dos títulos de nobreza após a Proclamação da República.

Ademais, é importante ressaltar que a criação de um autor ficcional, o pseudônimo coletivo de Jayme de Athayde, abriu inúmeras brechas para que fossem reforçados os paralelos entre a realidade e a ficção no romance. Por ser a junção das características de Bilac e de Azeredo, o pseudônimo na verdade se transmutava numa síntese da experiência dos intelectuais nos primeiros anos da República brasileira. Como já havia feito antes, a *Gazeta de*

⁷ "Sanatorium". *Gazeta de Notícias*. 19 set., 1894, p. 1.

As batalhas de Olavo Bilac na imprensa carioca...

Notícias gostava de brincar com os pseudônimos nas propagandas dos folhetins e fazia eles parecerem pessoas reais ao mesclar elementos ficcionais e realidade.

Para conseguir esse efeito, o jornal publicou um artigo sobre Jayme de Athayde, no qual descreveu suas características e sua trajetória de vida, e isso deu uma certa “materialidade” à sua existência. Ademais, a *Gazeta* juntou características dos dois autores de *Sanatorium*, construiu uma pequena apresentação do perfil do autor, a qual vinha acompanhada de um retrato que divulgava o suposto rosto de Athayde. Ainda na primeira semana de publicação do folhetim, no dia 14 de novembro de 1894, saíram na primeira página do jornal informações sobre o escritor mineiro, que havia nascido em Bom Sucesso, no dia 24 de agosto de 1852. De acordo com a *Gazeta de Notícias*, Jayme Fernando de Nogueira de Athayde não era um escritor “principiante em literatura” e “nem um moço, era descendente dos Athaydes, os quais eram conhecidos como “fidalgos de alta linhagem, tão célebres na história lusitana”⁸. Além disso, a suposta imagem de Jayme de Athayde que foi publicada lembrava muito a do escritor Pardal Mallet, amigo de Olavo Bilac, que, naquele novembro de 1894, estava sofrendo de tuberculose e faleceu no dia 24 de novembro de 1894 em Caxambú, Minas Gerais. Tudo indica que retratar Jayme de Athayde com os traços físicos de Mallet foi uma forma de os escritores, Bilac e Azeredo, homenagearem o companheiro de letras adoentado, e as semelhanças são notadas na vestimenta, nos cabelos, na barba e no bigode.

⁸ *Gazeta de Notícias*, 14 nov., 1894, p. 1.

Imagem 1: Retrato do suposto Jayme de Athayde, pseudônimo criado por Olavo Bilac e Magalhães de Azeredo

Fonte: *Gazeta de Notícias*, 14 nov., 1894, p. 1.

Imagem 2: Retrato de Pardal Mallet, literato e amigo de Olavo Bilac que faleceu em Caxambú (MG), durante a publicação do folhetim *Sanatorium*, em 24 de novembro de 1894.

Fonte: Disponível em: <<https://www.geni.com/people/Pardal-Mallet/6000000017877228478>>. Acessado em 12 ago., 2020.

Segundo o anúncio da *Gazeta de Notícias*, Jayme de Athayde iniciou sua carreira como escritor quando estava no Seminário de Mariana para estudar humanidades, mas depois cursou a *Escola de Direito do Recife*, onde colaborou em jornais acadêmicos, “entusiasmando os rapazes e estremecendo as mulheres com poesias de um lirismo romântico que era as delícias

daquele tempo”. Sem concluir os estudos na Faculdade de Direito, ele viajou para Europa e se apaixonou por uma mulher de “família ilustre”. Segundo a “biografia” de apresentação feita pela *Gazeta*, Athayde também colaborou na imprensa de Minas, de São Paulo e de “grandes órgãos do Rio”. O artigo destacou ainda que Athayde, por ser uma pessoa tímida, nunca apareceu muito em público e, “passando de umas terras para outras, a fim de escapar a uma guerra de rancores, tenaz e sem tréguas”⁹, mudou de endereço várias vezes. A nota biográfica de Jayme de Athayde ainda trouxe a informação de que, no momento da escrita do romance, o autor estava em sua cidade natal “ouvindo de testemunhas oculares a crônica do *Sanatorium*”¹⁰, afirmação que também pretendia dar aparência de “veracidade” para os fatos que seriam narrados no romance.

Dessa forma, o folhetim foi anunciado como expressão de um tempo vivido pelo autor, composto por fatos “verdadeiros e outros de mera fantasia”. Além dessa detalhada descrição da biografia de Jayme de Athayde, a *Gazeta de Notícias* também trouxe no anúncio um soneto que, segundo ela, havia sido “digno do primeiro prêmio no *Espírito dos Outros*”¹¹. Assim como os escritores Olavo Bilac e Magalhães de Azeredo, o pseudônimo Jayme de Athayde compartilhava de uma história de vida muito próxima da experimentada pelos dois autores. Entre as “coincidências”, estavam o curso de Direito, o estilo de escrita de poesias formais, as viagens, a dedicação à imprensa, além da experiência nas terras de Minas Gerais causada pela fuga da represália do governo de Floriano Peixoto. Propositamente, o jornal parecia embaralhar características reais dos escritores com dados ficcionais do pseudônimo criado para a publicação do folhetim.

As publicações de poemas assinados por Jayme de Athayde apareceram nas páginas da *Gazeta de Notícias* durante o momento em que *Sanatorium* estava sendo publicado, a ideia provavelmente era dar aparência de realidade à existência daquele autor até então “inédito” na imprensa carioca. Outra nota de publicação a respeito do *Sanatorium* e do Athayde apareceu no dia 20 de novembro de 1894, e, segundo o redator, a *Gazeta* havia recebido uma

⁹ Idem.

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Concurso literário promovido pela *Gazeta de Notícias* no dia 5 de agosto de 1894, em que era permitido o envio de caricaturas, sátiras, epigramas, anedotas, poesias, ou artigos de fantasias bem humoradas, e que era permitido o uso de pseudônimo. “O espírito dos outros”. *Gazeta de Notícias*, 5 ago., 1894, p. 1. De acordo com o resultado do concurso, publicado na *Gazeta de Notícias*, o pseudônimo de Jayme de Athayde não apareceu na lista de premiados. “O espírito dos outros”. *Gazeta de Notícias*, 19 ago., 1894, p. 1.

carta de um leitor anônimo, que escreveu direto de Bom Sucesso, comentou sobre o *Sanatorium* e relatou boatos do escritor Jayme de Athayde:

Sr. redator. - Temos todos nesta cidade acompanhado com interesse o romance *Sanatorium*, que a *Gazeta* está publicando atualmente em folhetins; e, permita V. que lhe digamos, a quantas pessoas sensatas e respeitadas aqui o têm lido, causa pesar, verdadeiro pesar, que uma folha como a sua, tão bem estreada no conceito do Brasil inteiro, admita a colaboração deste ignóbil tipo, que se chama Jayme de Athayde. Naturalmente, V. não o conhece, como o conhecemos nós, seus patrícios; sim, porque é uma triste verdade, Jayme de Athayde nasceu em Bom Sucesso, e é um dos poucos, pouquíssimos valdevinos que esta terra tem produzido. Ah! mas como tipo vicioso e malvado, é completo, Sr. redator! Invoque, se quiser o testemunho de toda a população desta cidade! Caloteiro de marca, deve quantias, consideráveis umas, outras ridículas, a todas as pessoas capazes de emprestar conto de réis ou um tostão; não há aqui vendeiro ou açougueiro, que não seja seu credor. Habitualmente bêbado, só até o meio-dia tem as vezes boas pilhérias (mas quase sempre ofensivas e imorais) dessa hora em diante se torna insuportável; a noite, é em geral necessário levarem-no em braços para casa, quando ele não fica a dormir, brutalmente, como um animal, no meio do campo; cômico de que o alcoolismo serve de desculpa a muitos excessos, aproveita-se disso para insultar os capitalistas mais distintos deste lugar - e estes, receosos de escândalo ou compassivos até o desespero, não se animam a puni-lo. Em suma, é um homem de péssima fama. Diz a *Gazeta*, no artigo biográfico publicado há dias, que ele cultivava a sátira com proficiência e êxito? É verdade, Sr. redator, porque talento o tem, não vamos até o ponto de lhe negar, e pena é que o empregue, tão veemente. Cultiva a sátira... mas que sátira! Não basta para prova o soneto perverso, que ele ousou atirar às faces de uma veneranda senhora, só porque está se casou na idade de sessenta e tanto anos com um distinto moço de vinte e cinco? Casou-se; e que mal há nisso? Que têm o Sr. Athayde com a vida alheia? Com que direito se mete no que lhe não pertence? [...] No próprio *Sanatorium*, quanto desaforo! Quanta indecência! Enfim, agora que já começamos a lê-lo, havemos de lê-lo até a última linha. Mas é uma lástima, repetimos, que a *Gazeta* o acolha com essas honras todas, imerecidas... E com certeza, pagando-lhe bem o trabalho. Morto por isso estava ele, morto por se atirar ao joguinho com esses cobres! Porque, para nada lhe faltar é também frequentador assíduo de uma roleta que aqui há... Desculpe a liberdade que tomamos, Sr. redator, de fazer-lhe estas observações, só inspiradas pela simpatia decidida que sempre votamos a *Gazeta de Notícias*. Com a mais alta estima nós assinamos de V. etc. - O; e L¹².

Essa carta do suposto conhecido de Jayme Athayde trouxe mais credibilidade para que o público acreditasse na existência do suposto escritor, pois descreveu características típicas dos intelectuais da época - um homem da boêmia que andava sempre sem dinheiro e com

¹² "Sanatorium". *Gazeta de Notícias*. 20 nov., 1894, p.1.

As batalhas de Olavo Bilac na imprensa carioca...

dívidas – e fez referência a má remuneração dos literatos e ao espírito satírico. Esse senso comum a respeito da vida dos “homens de letras” no final do século XIX era um misto de informações que convenciam, chamavam a atenção dos leitores e os motivavam a acompanhar a publicação do *Sanatorium*. Naquele momento, a *Gazeta de Notícias* e os autores do folhetim não publicaram a verdadeira autoria, apenas anos mais tarde foi desvendado que Olavo Bilac e Magalhães de Azeredo eram os autores de *Sanatorium*. Segundo Raymundo Magalhães, vinte anos depois da publicação do folhetim, Carlos Magalhães de Azeredo, em uma carta que escreveu para Max Fleiuss, declarou sua parceria com Olavo Bilac na escrita do romance *Sanatorium*:

Foi aquele, para mim, um tempo de áacre produção literária, e propriamente às impressões de São João del-Rei, dediquei um livro - aí! bem pouco adequado e condigno! - escrito em colaboração com Olavo Bilac no nosso breve exílio em Juiz de Fora. O glorioso poeta não terá esquecido talvez a nossa excelente camaradagem de então, as prosas diárias no Hotel do Rio, e no seu ermo plácido de Santo Antônio, e os capítulos alternadamente compostos, com febril atividade, por algumas semanas, do famoso Sanatório, que Joaquim Nabuco chama o nosso pecado literário¹³.

Dias antes da publicação do folhetim, em 8 de novembro de 1894, Ferreira de Araújo, sob o pseudônimo L.S., na coluna *Flanando*, escreveu sobre o romance *Sanatorium*, que estava sendo anunciado nas páginas da *Gazeta de Notícias*. Segundo ele, os personagens daquele folhetim-romance viveram “em Minas nos tempos tormentosos da revolta e da febre amarela”¹⁴. A descrição do local em que se passava a história foi indispensável para que os leitores se atentassem para o contexto político do folhetim, afinal, Minas Gerais, por não ter declarado o estado de sítio em 1893, acolheu inúmeros desterrados que estavam com a liberdade ameaçada pelo Governo Federal¹⁵. Araújo ainda tentou ressaltar para o leitor que aquele folhetim não estava fantasiando os personagens masculinos, pois muitos deles poderiam ser reconhecidos, como Olavo Bilac, Magalhães de Azeredo e Valentim Magalhães, por causa da censura florianista e dos problemas sociais que assolavam o Rio de Janeiro, como

¹³ Segundo Raymundo Magalhães “essa carta foi transcrita por Max Fleiuss, em 19/9, em seu livro *Páginas Brasileiras*. Os trechos citados constam das páginas 181 e 182. Quando Magalhães de Azeredo escreveu, Bilac era ainda vivo.” MAGALHÃES JÚNIOR. *Op. cit.*, p. 178.

¹⁴ “Flanando”. *Gazeta de Notícias*. 8 nov., 1894, p. 1.

¹⁵ O decreto de nº 1.617, de 25 de Dezembro de 1893, suspendia as garantias constitucionais em algumas partes do território da República, sendo declarados o Distrito Federal e os Estados de Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. BRASIL. *Coleção de Leis do Brasil - 1893*, p. 800, vol. 1, pt II.

as doenças de gripe, febre amarela e cólera. Segundo L.S., ao ler *Sanatorium*, o público ia conseguir imaginar os personagens com outros nomes e como pessoas que frequentavam as ruas do Rio de Janeiro:

[...] que nós acotovelamos aí todos os dias na rua do Ouvidor, e na rua da Alfândega. [...]E não se esqueçam de que, para bem entendê-lo, convém substituir os nomes dos personagens machos por nomes conhecidos em toda esta vasta amarelopolis¹⁶.

Com isso, o diretor do jornal buscou chamar a atenção do leitor para os traços de realidade que continham nos personagens e nos acontecimentos de *Sanatorium*. Além disso, essa foi uma forma de a *Gazeta* abordar, com criticidade, temas como a Revolta da Armada, o estado de sítio e o controle da liberdade de imprensa ocorridos durante o governo de Floriano Peixoto. Essa estratégia usada pela *Gazeta de Notícias* confirmava “o poder do folhetim para atrair novos leitores como o interesse do grande público em acompanhar o debate de questões sociais latentes através de textos ficcionais”¹⁷. Ademais, o comentário de Ferreira de Araújo foi direcionado para os personagens que faziam caricaturas de escritores conhecidos do público, como Olívio Bivar, Manhães de Azevedo e Vincentim de Guimarães, os quais correspondiam, respectivamente, aos literatos Olavo Bilac, Magalhães de Azeredo e Valentim Magalhães. Bilac e Magalhães de Azeredo aparecem no enredo com os nomes fictícios de Olívio Bivar e Manhães de Azevedo, respectivamente. Azevedo é o primeiro a aparecer na história e foi descrito como um:

homem de letras já conhecido, dotado de espírito observador sarcástico, um pouco pedante; quando deixava em paz os livros, divertia-se a estudar miudamente todos os tipos da casa e da rua e, em apanhando um ajeito, traçava-lhe a caricatura num caderno de esboços¹⁸.

Manhães de Azevedo era um desses intelectuais possíveis de se encontrar na rua do Ouvidor e na rua da Alfândega, no Rio de Janeiro. Segundo Jayme de Athayde, ele era um estudante e estava de passagem em Minas Gerais para desfrutar de suas férias. Em

¹⁶ Idem.

¹⁷ RAMOS, Ana Flavia Cernic. *Barricadas em rodapés de jornais: Revolta popular e cidadania política na Gazeta de Notícias (1880)*. Revista de História, n.179. São Paulo: 2020, p. 13.

¹⁸ “Sanatorium”. *Gazeta de Notícias*, 16 nov., 1894, p. 1.

As batalhas de Olavo Bilac na imprensa carioca...

contrapartida, o personagem caricatural de Bilac aparece apenas no capítulo XX do romance, como um novo hóspede do *Sanatorium* e amigo de Manhães de Azevedo:

Dois novos hóspedes do Sanatorium eram requisitados pelos rapazes; eram dois homens de letras, de nome conhecido. Tinham chegado na véspera. Manhães de Azevedo, amigo de ambos, apresentara-os logo à roda. Um deles, Vicentim de Guimarães, jornalista e advogado, era magro, pálido, rosto imberbe, de criança, apesar dos seus 38 anos¹⁹. Muito míope, moviam-se-lhe os olhos inquietos por trás dos grossos vidros do *pince-nez* de tartaruga. O outro, Olívio Bivar, poeta e cronista feíssimo, vesgo, muito míope também, olhava para todos de través, analisando fisionomias e *toilettes*²⁰.

Uma vez que o folhetim foi publicado no final do mandato de Floriano Peixoto, não fazia mais sentido Bilac e Magalhães de Azevedo esconderem suas identidades atrás do pseudônimo Jayme de Athayde, inclusive porque a biografia do Athayde se misturava com a trajetória desses escritores, que possuíam experiências de vida semelhantes aos intelectuais da época, como a Faculdade de Direito e a boêmia. Logo, a *Gazeta de Notícias* se apropriou do folhetim para publicar denúncias dos atos do governo de Floriano Peixoto, mesmo depois do fim do governo, pois esse era um modo de não deixar cair em esquecimento o autoritarismo que consolidou a República. Nesse sentido, a publicação do quarto capítulo do *Sanatorium*, no dia 14 de novembro, foi o último dia do governo florianista, uma data relevante para a publicação de um romance que denunciava a censura do governo, e essa foi uma forma de a *Gazeta* e os autores do folhetim, mesmo por detrás do pseudônimo, exporem as experiências vividas naqueles primeiros anos de República. Enfim, as colunas literárias eram o meio utilizado para tratar de política e convidar o público leitor a participar daquelas reflexões acompanhando os capítulos daquele enredo, como era costume naquele final do século XIX. Portanto, a *Gazeta de Notícias*, com o fim do estado de sítio, denunciou tudo o que não pôde, em suas páginas e de modo mais explícito, após a suspensão das atividades que sofreu em novembro de 1893.

O romance-folhetim *Sanatorium* tinha, como pano de fundo uma cidade muito pacata do interior de Minas Gerais que, entre os anos de 1893 e 1894, vivenciou um momento incomum: as ruas ficaram movimentadas por conta do êxodo de pessoas que chegavam da cidade do Rio de Janeiro em busca de sossego, tratamentos para doenças respiratórias e fuga

¹⁹ O personagem Vicentim de Guimarães faz referências ao escritor Valentim Magalhães, que nessa época, 1894, possuía essa idade de 38 anos e esteve desterrado em Minas Gerais com Olavo Bilac e Magalhães de Azevedo.

²⁰ "Sanatorium". *Gazeta de Notícias*, 2 dez., 1894, p. 2.

do calor da capital federal, especialmente quem estava fugindo dos bombardeios da Revolta da Armada. A história se inicia na embarcação de trem de São Bernardo, onde chegavam as primeiras notícias e desembarcavam refugiados e turistas. Assim, em um dia especial, chegou a comitiva do Dr. Silveira Jacques, um médico responsável pela compra do falido Hotel Oriente. A cidade esperava ansiosamente para conhecer essa personalidade, que chegou em São Bernardo com o grande projeto de transformar um hotel em um sanatório-hotel-cassino. Os hóspedes que lá se encontravam e reclamavam dos serviços de hotelaria do Oriente, estavam ávidos pelas mudanças projetadas pelo Dr. Silveira Jacques, porque desejavam uma hospedagem aconchegante, funcionários atenciosos e serviços que funcionassem. Esses hóspedes possuíam partidos políticos diferentes, alguns eram monarquistas, uns republicanos florianistas e outros eram intelectuais republicanos. Ademais, as mulheres casadas precisaram conviver com as atrizes da companhia dramática, que foram acolhidas pelo Dr. Silveira Jacques no *Sanatorium*, e muitas contendas marcaram a presença da “troupe” no local, pois as vestimentas e a boemia das atrizes incomodavam as senhoras comprometidas.

Enquanto desenrolava-se a Revolta da Armada no Rio de Janeiro, o dono do *Sanatorium* começou a se endividar, seu projeto de reforma foi parado por falta de dinheiro e os empregados ficaram sem pagamento. Logo, por estar sendo perseguido pelos comerciantes de São Bernardo e sempre perdendo no cassino do *Sanatorium*, Dr. Jacques decidiu fugir e deixou todos os hóspedes e funcionários desiludidos e sem hospedaria. O fim do hotel-sanatório-cassino coincidiu com o fim da Revolta da Armada, em março de 1894, enquanto os hóspedes monarquistas choravam a derrota dos revoltosos Saldanha Marinho e Custódio de Melo, os florianistas comemoravam a consolidação do governo.

Enquanto o governo de Floriano terminava, os capítulos iniciais do *Sanatorium* eram publicados na primeira página da *Gazeta de Notícias* e ganhavam destaque no jornal²¹. A história narrada nesse romance se passa nos tempos da Revolta da Armada, a qual desencadeou motivos que fizeram muitos escritores e antiflorianistas fugirem, tanto da censura quanto do estado de sítio na capital federal, e escolherem o acolhimento das terras mineiras, como Ouro Preto, cidade que Olavo Bilac escolheu para se esconder por um tempo, e São João d’El-Rei, cidade onde Magalhães de Azeredo ficou até encontrar com Bilac em Juiz

²¹A partir de dezembro de 1894, o *Sanatorium* era publicado nos rodapés das páginas 2 ou 3 da *Gazeta de Notícias*.

de Fora. A intriga do romance se passa em uma cidade fictícia de Minas Gerais, intitulada São Bernardo, que, pela descrição, é a junção das cidades onde os escritores ficaram refugiados:

Em São Bernardo, dominam os costumes do interior, e respira-se um ambiente de memórias e lendas, que falam de venerandos esplendores antigos. As serras imensas, ásperas e sombrias, recortadas em duras angulosidades no azul do céu, com o qual contrasta fortemente a sua cor férrea, parecem proteger o burgo pacato contra as invasões do espírito hodierno, tão leviano na sua irreverência cétricas, e impõem à alma do povo simples e o culto das velhas crenças e dos velhos hábitos, conservando-lhe com eles a aspiração de liberdade indômita, que a nenhuma tirania se curvou jamais. Ainda pelas ruas tortuosas - ladeiras íngremes, com péssimo calçamento[...]. As igrejas, crestadas nos seus zimbórios e portais pelos sóis de longos anos, notáveis algumas pelo primor de arquitetura, erguem a cruz simbólica muito acima das casas e das árvores, como se quisessem representar a vitória do dogma eterno sobre as mesquinhas contingências humanas...²².

Como pode ser notado, a descrição da cidade fictícia São Bernardo, logo no segundo capítulo do folhetim, remete ao leitor as experiências de Olavo Bilac em Ouro Preto. Além das descrições físicas, como as “ladeiras íngremes” e as igrejas históricas, é possível relacionar também a citada “liberdade indômita” à imagem de inconfidentes como Tiradentes. Outro fator interessante da narrativa é o Hotel Martinelli, que foi citado no final do folhetim²³, era o mais famoso hotel de Ouro Preto na época e foi onde Olavo Bilac ficou hospedado durante sua estadia na antiga capital mineira²⁴.

A publicação do folhetim *Sanatorium* foi uma forma que a *Gazeta de Notícias* encontrou para discutir e apresentar aos leitores os problemas enfrentados pela imprensa e pelos jornalistas da oposição durante aquele governo, conseqüentemente, assuntos como a revolta e a febre amarela movimentavam a história do romance:

Desde setembro, que a revolta da esquadra entrara pela vida fluminense como um germe de sustos e perturbações. O mar impunha as suas leis à terra, e todos os olhares se volviam para as ondas da formosa baía, constantemente enevoadas pelo fumo dos combates, e sacudia em choques violentos pelo ribombo dos canhões de grosso calibre. Navios e fortalezas hostilizavam-se desde o amanhecer até à tarde, e não raro pela escuridão da noite, a desoras, pacíficos dormentes eram despertados de um sono delicioso pelo estrondo

²² “Sanatorium”. *Gazeta de Notícias*, 12 nov., 1894, p. 1.

²³ “Sanatorium”. *Gazeta de Notícias*, 12 dez., 1894, p. 3.

²⁴ MAGALHÃES JÚNIOR. *Op. cit.*, p. 163.

da artilharia mortífera, que abalava as habitações até aos alicerces, dando arrepios de pavor à pobre gente indefesa²⁵.

No primeiro capítulo do folhetim, Athayde chama a atenção para a Revolta da Armada, que era parte do cotidiano fluminense desde setembro de 1893. Ao contextualizar o momento ao qual aquela sociedade estava submetida, o narrador explica que São Bernardo, cidade mineira, era escolhida pelos cariocas que fugiam dos bombardeios e das doenças que assolavam a capital federal. No segundo capítulo, mais detalhes daquele contexto político foram narrados no folhetim:

[...] com a revolta coincidia o estado de sítio, relativamente brando a princípio, crescendo depois em violência, pouco a pouco, até chegar aos últimos excessos. E muitos que nem o calor nem as granadas obrigariam a fugir, apontados pelas suas doutrinas suspeitas, pelas suas simpatias e antipatias livremente manifestadas, saíam do Rio açodadamente, demandando sítios menos agitados, em que não fosse delito pensar e falar com independência.[...] limitava-se a manifestar francamente o seu desgosto pelos atos do governo²⁶.

No folhetim, o Hotel Oriente, que hospedava os refugiados do Rio de Janeiro, transforma-se em um sanatório, um ambiente especializado em tratamentos hidroterápicos, após a troca de donos. Esse hotel era de péssima qualidade, não servia seus hóspedes adequadamente, os serviços pioravam a cada dia. Apesar da mudança de nome e de dono, *Sanatorium* nunca deixou de ser um hotel e contar com um salão de jogos de apostas para os hóspedes. Segundo o narrador do romance, o novo dono do local era um “jovem médico”, que atendia pelo nome de Dr. Silveira Jacques e que havia chegado da Bahia com sua família para montar o seu projeto de sanatório. A sua intenção era transformar o antigo Hotel Oriente em um *Sanatorium*, que realizasse tanto o tratamento de Kneipp quanto o de hipnose e fosse referência para o cuidado de tuberculosos e neuropatas. A ideia era acolher enfermos e pessoas que estivessem visitando a cidade de São Bernardo, mas, com o tempo, esse plano não deu certo, pois o hotel continuou sem uma boa administração e oferecendo um péssimo atendimento aos hóspedes e pacientes:

²⁵ “Sanatorium”. *Gazeta de Notícias*. 11 nov., 1894, p. 1.

²⁶ “Sanatorium”. *Gazeta de Notícias*. 12 nov., 1893, p. 1.

São Bernardo era ponto especialmente procurado, pela situação tranquila e pela excelência do clima, favorável em particular aos doentes do peito, e aos organismos neuróticos, abatidos por longas crises. [...] O Hotel Oriente regurgitava de hóspedes, neste verão mais que nunca. É que além da temperatura calmosa e da quadra epidêmica, que afastavam tantas famílias do Rio, outro elemento determinavam o êxodo de muitíssimas pessoas. Era a revolta de 6 de setembro. [...] São Bernardo apresentava, neste sentido, especiais garantias. As tendências de oposição ali frutificaram, desde o período muito remoto e a quase todos os governos, ainda no antigo regime, proporcionaram maus quartos de hora, dificuldades sérias a vencer, nas nomeações, nos plebiscitos, e até em motins de certa gravidade. Assim, de envolta com inofensivos turistas, neutros em questões de partidos, tuberculosos melancólicos e neuróticos e exaustos, agitava-se o grupo, engrossado a cada trem, dos refugiados políticos, que a necessidade forçava a procurar, fora do lar doméstico, a segurança e o sossego da existência. A ação desses homens limitava-se a manifestar francamente o seu desgosto pelos atos do governo²⁷.

O folhetim logo informa que a cidade era bastante procurada por causa do clima agradável e da segurança, pois ela era uma cidade que assegurava os direitos constitucionais para os sujeitos. Contudo, apesar de Jayme Athayde pontuar a chegada de “inofensivos turistas, neutros em questões políticas”, observa-se que, ao longo da história, todos os hóspedes do *Sanatorium* possuíam uma afinidade política: republicano ou monarquista, florianista ou antiflorianista, todos manifestavam suas opiniões e ninguém era neutro. Ao longo dos meses, algumas festas ocorreram no salão do hotel, e inúmeros foram os casos de divergências políticas entre a “troupe” da companhia teatral de Ifigênia da Costa e os hóspedes do hotel, que tratavam as atrizes e a cantora Leviccolo com desdenho e preconceitos, pois, além das divergências, muitos sabiam do romance de D. Carmita com dois homens, Vidigal e Romanguera. Enfim, devido a inúmeros problemas, em poucos meses o Dr. Silveira, enrolado nas dívidas que fez em São Bernardo, decretou falência e fugiu da cidade com a sua família, sem deixar pistas para os credores e hóspedes:

De tudo que ideara, nada fizera... O *Sanatorium* continuava simples hotel como antes, e cada vez mais mal administrado. As duchas abandonadas, não tinham frequentadores, o tratamento Kneipp, após o desastre sucedido a Romanguera, que tamanha bronquite apanhara, naturalmente porque não soubera aplicar o regime, perdera os sequazes e caíra em absoluto descrédito; a casa de saúde... fora uma linda fantasmagoria. [...] E as letras a pagar? As letras venciam, numerosas, implacáveis, dentro de três ou quatro dias?... Onde buscar dinheiro? Quem seria tão tolo que lho adiantasse? Pobre Silveira

²⁷ “Sanatorium”. *Gazeta de Notícias*, 12 nov., 1894, p. 1.

Jacques! Se ele descera já a contrair empréstimos com os próprios criados... Que degradação! E o espectro da falência lhe crescia diante dos olhos [...]. para aquecer-se, para esquecer a preocupação cruel dos seus dias e das suas noites, ele atirava-se ao jogo, perdendo loucamente os restos miseráveis da sua bolsa, e ingerindo, nos intervalos, taças de champanha e cálices de conhaque, sem conta e sem medida...²⁸.

As dívidas e falência do diretor do *Sanatorium* remontam os tempos da política do *Encilhamento*²⁹, quando muitos homens ricos e poderosos ficaram tomados de empréstimos, pois gastavam tudo o que tinham com os jogos de aposta que ocorriam no salão do hotel. Assim, cansado de tantas dívidas, um dia o Dr. Jacques Silveira foge da cidade com toda a sua família e não deixa vestígios. Por essa razão, a posse do *Sanatorium* foi dividida entre os credores e funcionários do hotel, o que deixou os hóspedes preocupados e sem lugar para ficarem. Porém, junto com a notícia da fuga de Dr. Jacques, pelo expresso chegou a informação de que os revoltosos, no litoral do Rio de Janeiro, haviam sido derrotados pelo governo de Floriano Peixoto. Dessa forma, coincidente ou propositalmente planejado pelos autores, o *Sanatorium* fechou as portas ao mesmo tempo em que a revolta no Rio de Janeiro foi controlada pelas forças florianistas, em março de 1894. Essa notícia indicava que, em breve, os hóspedes do hotel poderiam retornar para a capital federal, pois não iriam mais necessitar dos aposentos daquela cidade provinciana. Quando os hóspedes do hotel se reuniram para discutir a situação política ou as notícias vindas pelo expresso, o poeta Olívio Bivar buscou encerrar o assunto sem dar sua opinião acerca do governo do Marechal de Ferro, por outro lado, Manhães de Azevedo manifestou sua oposição ao governo em todas os diálogos sobre o assunto, como sempre faziam:

[...] Só, no vestíbulo, Olívio Bivar conversava com Vicentim Guimarães, e Manhães de Azevedo com Joãozinho Romão e Til Vóssio.
 - O bombardeio depois de amanhã! Que espetáculo admirável há de ser! - dizia Vicentim a Azevedo. - Sinto, deveras, não estar no Rio.... - A D. Carmita é realmente uma deliciosa mulher! - observava Olívio. - É o pomo de discórdia desta casa! E, caramba! - vale a pena brigar por ela!...
 - Aquele Romaguera é um elefante - exatamente Til Vóssio. - Cálculo o que vocês se terão aborreci do com semelhante companheiro de hotel!...³⁰.

²⁸ "Sanatorium". *Gazeta de Notícias*, 6 dez., 1894, p. 1.

²⁹ Sobre o encilhamento ver: CARVALHO, José Murilo de. *Os Bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi*. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 1987. FURTADO, Celso. *Formação Econômica do Brasil*. 32 ed., São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2005. NAPOLITANO, Marcos. *História do Brasil República: da queda da Monarquia ao fim do Estado Novo*. São Paulo: Contexto, 2016.

³⁰ "Sanatorium". *Gazeta de Notícias*. 8 dez., 1894, p. 3.

As batalhas de Olavo Bilac na imprensa carioca...

Essa passagem mostra que Olavo Bilac, por meio do seu personagem caricaturesco Olívio Bivar, não queria expor diretamente sua opinião acerca do governo Floriano Peixoto, o que deixa transparecer que ele não estava interessado nos assuntos políticos. Contudo, essa sua “falta” de interesse é uma de suas maiores sátiras, a qual também está presente na *Chronica Livre*. Nesse sentido, em todos os diálogos sobre a Revolta da Esquadra, Olívio buscava mudar de assunto ou convidava os colegas para tomar um conhaque e encerrar a conversa³¹, momentos em que a sua sátira ficava ainda mais notável. Logo, percebe-se que Olavo Bilac, ou sua caricatura no romance, era representado como uma pessoa de suposta neutralidade política, que não era compatível com sua trajetória, mas a sua maior militância girou em torno da liberdade de expressão e da crítica à suspensão dos direitos constitucionais.

A crítica à falta de liberdade também estava presente nas personagens femininas do folhetim, pois, nos apelidos ou nos estilos de levar a vida, todas carregavam uma ironia para denunciar a falta de liberdade e a agressividade do governo de Floriano Peixoto. Diferentemente do que era escrito nas propagandas do *Sanatorium*, publicadas em setembro de 1894 na *Gazeta*, as personagens femininas, ao longo do enredo do folhetim, possuíam importantes papéis carregados de críticas às questões políticas daquele período. *Aquidabã*, por exemplo, era o apelido de uma hóspede do hotel *Sanatorium*, pois, segundo Jayme de Athayde, ela possuía um:

aspecto sempre agressivo; e a alcunha corria de boca em boca, entre risinhos abafados. Cercavam-nas suas filhas, as torpedeiras e uma afillhada, menina buliçosa e trêfega, espreitadora e intrigante, que vivia saracoteando de um grupo para o outro a ouvir todas as conversas e era por isso chamada a lancha *Lucy*³².

Os dois apelidos citados no trecho acima fazem referência à Revolta da Esquadra, pois *Aquidabã* era o nome do principal navio da oposição do Marechal Floriano Peixoto, e *Lucy* era uma pequena embarcação que levava e trazia informações entre os navios e as ilhas Enxadas e de Villegaignon.³³ Dessa forma, por mais que o jornal tenha tentado negar a importância dos

³¹ Ver: “Sanatorium”. *Gazeta de Notícias*. 2 dez., 1894, p. 2. e 8 dez., 1894, p.3.

³² “Sanatorium”. *Gazeta de Notícias*, 14 nov., 1894, p. 1.

³³ COSTA, Sérgio Corrêa da. *A Diplomacia do Marechal: Intervenção estrangeira na Revolta da Armada*. 3ªed. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2017.

personagens femininas presentes no *Sanatorium*, nas entrelinhas do enredo, é possível ver as críticas à Revolta da Armada por meio dos papéis atribuídos a cada uma dessas mulheres.

Enquanto a revolta se passava no Rio de Janeiro, a companhia de teatro decidiu ficar em São Bernardo até a situação nacional melhorar e lá apresentavam algumas peças em um simples galpão da cidade. A cantora Leviccolo é uma personagem feminina cuja personalidade satirizava a censura imposta pelo governo do Marechal de Ferro graças às repressões que sofria por causa das normas do hotel *Sanatorium*. Leviccolo era uma mulher que gostava de escandalizar e, por estar longe da cidade grande e convivendo com mulheres de respeito no hotel, ela “sentia nostalgia do escândalo, como outros têm da pátria, a da família”³⁴. Além disso, desde que saiu do Rio de Janeiro, o fato de ela estar em um lugar que era compartilhado com famílias e com outras mulheres que criticavam o modo de vida das atrizes, transformou a liberdade dela:

[...] num estabelecimento sério como aquele, habitado por famílias respeitáveis, que, assim, ficavam constrangidas, e, ao mesmo tempo, constrangiam os atores e as atrizes. Ora! ela, habituada à independência da capital, onde recebia as visitas que lhe agradavam, ceava com rapazes, o espocar das rolhas, ao espumar do champanha, entre brindes encantadores de blague e carícias abertamente lascivas dançava o *cancan* em plena sala de visitas, na sua casa particular, jogava beijos e sopapos com os seus amigos e frequentadores, **ela habituada a essas liberdades todas, podia agora conservar-se quieta, falar baixo, rir mais baixo ainda, calcular todos os movimentos, pesar todas as suas palavras, como uma senhora de responsabilidade? Não! Aquilo era absurdo.** Ela não podia mais³⁵. [Grifo Nosso]

A falta de liberdade da Leviccolo, escancarada no fato de ela não poder fazer o que gostava e nem viver a vida a seu modo, era uma maneira de o folhetim denunciar a supressão da liberdade e a censura durante aquele período de estado de sítio vigente na capital federal. Ademais, o romance ainda destaca a dificuldade que outras mulheres, como as atrizes e as cantoras, encaravam devido à falta de liberdade dentro do *Sanatorium*, pois todos os atos delas eram condenados pelas mulheres casadas, uma vez que cada um deles “ofendia a moralidade reconhecida e proverbial do Sanatorium”³⁶. Enfim, era divertido assistir a companhia dramática

³⁴ “Sanatorium”. *Gazeta de Notícias*. 23 nov. 1894, p. 3.

³⁵ Idem.

³⁶ “Sanatorium”. *Gazeta de Notícias*, 16 nov., 1894, p. 1.

As batalhas de Olavo Bilac na imprensa carioca...

“nos disfarces do palco”, mas, nos ambientes comuns, elas não eram bem-vindas, haja vista que “modificavam singularmente o aspecto do hotel”³⁷.

Quando o *Sanatorium* foi publicado na *Gazeta de Notícias*, entre novembro e dezembro de 1894, o momento conturbado e o governo de Floriano Peixoto estavam se encerrando. Assim, por meio da personagem Leviccolo, o folhetim narrava os entraves que os “homens de letras” enfrentavam naquele momento; a falta de liberdade que os impossibilitava de comentar sobre os acontecimentos políticos; a vontade de estar no Rio de Janeiro, mas não poder por causa das perseguições e as ameaças de prisão. Isso mostra que, mais uma vez, a literatura presente nas notas de rodapé da imprensa debatia política e temas sociais do momento:

A opinião pública! A Leviccolo a desdenhava nesse sentido, e noutro fazia tudo para adular-la e seduzi-la. O que se pudesse dizer de seus costumes, da sua vida privada, pouca moça lhe faria: mas **importava-lhe muitíssimo o juízo da imprensa** e do povo sobre a sua habilidade cênica, porque estava ali um elemento de sucesso... e de renda, portanto³⁸. [Grifo nosso]

A opinião pública era importante para o governo de Floriano Peixoto e por isso era controlada. Além disso, dependendo do modo como as notícias eram publicadas na imprensa carioca, as autoridades florianistas perseguiram os jornalistas e censuravam o jornal responsável pela publicação. Nesse sentido, ao se observar o contexto em que *Sanatorium* foi escrito, nota-se que a falta de liberdade de expressão, a qual foi muito denunciada por Olavo Bilac na *Chronica Livre*, também foi descrita no folhetim através das personagens femininas. A “ordem severa do hotel” controlava Leviccolo, e a situação vivida pela personagem não deixava de ser uma sátira ao modo como o florianismo limitava a imprensa, os jornalistas e toda a oposição ao seu governo. Enquanto abordar as nostalgias de Leviccolo abria margem para criticar as repressões do Governo Federal, a personagem Marquesa do Tijuco também carregava a denúncia da censura vivida por aqueles “homens de letras”, pois ela era comparada a uma “inquisidora-mor” em razão de, a todo momento, controlar as atitudes do seu marido, o Marquês. Nas passagens em que esse controle é evidenciado, são traçados paralelos com a censura florianista: “a marquesa, insistindo na censura [...]”³⁹, ou seja, no contexto em que o folhetim estava sendo publicado, era possível relacionar as censuras entre as personagens com

³⁷ Ibidem.

³⁸ Ibidem.

³⁹ “Sanatorium”. *Gazeta de Notícias*. 30 nov., 1894, p. 3.

o momento em que os intelectuais antiflorianistas haviam vivido durante o governo de Floriano.

Em 12 de dezembro de 1894, foi publicado o último capítulo do *Sanatorium*, e, no desfecho da obra, após a fuga do Dr. Silveira Jacques, o hotel encerrou suas atividades, e alguns hóspedes se mudaram para o Hotel Martinelli⁴⁰. Com o fim da história do *Sanatorium*, chegou do Rio de Janeiro a notícia da vitória do governo sob os revoltosos da Armada:

O telegrama era minucioso. Dizia que os navios e as fortalezas dos revoltosos, na baía do Rio, hostilizados durante uma hora, tinham ficado mudos sob a chuva das bombas e das granadas; as forças do governo tinham reconhecido, afinal, que os redutos rebeldes haviam sido abandonados; o almirante Saldanha, com toda a sua oficialidade, refugiara-se a bordo de um navio português...⁴¹.

O final chama a atenção para o casal Marquesa e Marquês, que foram os últimos a sair do hotel ao mesmo tempo em que “estrepitavam no ar foguetes, celebrando a vitória do governo”⁴². A saída dos monarquistas do *Sanatorium* parecia fazer uma referência ao fim da monarquia e à vitória do governo que consolidou a República. A saída da Marquesa foi narrada como uma despedida fúnebre, pois a monarquista se vestiu de preto e, no momento em que ela desceu a escadaria do hotel, “duas lágrimas lhe correram pela face gorda”. Ademais, a Marquesa sempre apareceu cantando o “Hino ao Saldanha” no salão daquele hotel, mas, durante aquela partida, ela certamente era uma sátira da dor dos antiflorianistas e monarquistas ao presenciarem as comemorações em prol do governo após ter controlado a Revolta da Armada. Era mais do que o fim do *Sanatorium*, era também a derrota da Revolta da Esquadra.

No romance-folhetim *Sanatorium*, é evidente a intenção dos autores de relacionar a república com um hotel-sanatório, pois ficam claras as críticas à monarquia e a necessidade de apagar o passado colonial e escravocrata para, enfim, viver os tempos republicanos modernos e civilizados. Por essa razão, os autores deram o desfecho de velório para o casal de marqueses, que enlutados observavam os fogos de artifícios estalarem no céu em comemoração pela consolidação do governo de Floriano Peixoto com o fim da Revolta da Armada. No hotel

⁴⁰ Olavo Bilac enquanto esteve desterrado em Ouro Preto ficou hospedado em um hotel do mesmo nome. JORGE, Fernando. *Vida e poesia de Olavo Bilac*. 6ªed. Osasco, SP: Novo Século Editora, 2007, p. 206.

⁴¹ “Sanatorium”. *Gazeta de Notícias*. 12 dez., 1894, p. 3.

⁴² Idem.

As batalhas de Olavo Bilac na imprensa carioca...

Sanatorium, as diferenças precisavam conviver entre si - monarquistas e republicanos, mulheres casadas e atrizes, doentes, pois assim devia ser o sistema republicano, que ainda no início cerceava as liberdades individuais por meio de decretos, estados de sítios e perseguições aos opositores. A república vivida era doentia e precisava de cuidados, por isso, o melhor era um local destinado a acolher doentes para tratamentos.

Referências bibliográficas

BILAC, Olavo. *Chronicas e novelas: 1893-1894*. Rio de Janeiro: Cunha & Irmão, 1894.

BILAC, Olavo. *Vossa Insolência: Crônicas*. Antonio Dimas (org.). São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

CARVALHO, José Murilo. *A Formação das Almas: o imaginário da República no Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

CARVALHO, José Murilo. *Os Bestializados: O Rio de Janeiro e a República que não foi*. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.

COSTA, Sérgio Corrêa da. *A Diplomacia do Marechal: intervenção estrangeira na Revolta da Armada*. 3ªed. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2017.

DIMAS, Antonio. *Bilac, o jornalista: crônicas*. V. I São Paulo: Edusp/Unicamp/Imprensa Oficial, 2006.

DIMAS, Antonio. *Bilac, o jornalista: crônicas*. V. II São Paulo: Edusp/Unicamp/Imprensa Oficial, 2006.

DIMAS, Antonio. *Bilac, o jornalista: ensaios*. São Paulo: Edusp/Unicamp/Imprensa Oficial, 2006.

GOMES, Ângela de Castro e FERREIRA, Marieta de Moraes. *Primeira república: um balanço historiográfico*. *Estudos Históricos*. Rio de Janeiro, v. 2, n° 4, p.267-269, 1979.

JORGE, Fernando. *Vida e poesia de Olavo Bilac*. 6ªed. Osasco, SP: Novo Século Editora, 2007.

MAGALHÃES JÚNIOR, Raymundo. *Olavo Bilac e sua época*. Rio de Janeiro: Ed. Americana, 1974.

NAPOLITANO, Marcos. *História do Brasil República: da queda da Monarquia ao fim do Estado Novo*. São Paulo: Contexto, 2016.

PORTO, Ana Gomes. Um esqueleto no Paço Imperial: literatura e política em alguns folhetins no início da República. *Cadernos AEL*, 9 (16/17), 2010.

RAMOS, Ana Flávia Cernic. *As máscaras de Lélío: ficção e realidade nas Balas de Estalo de Machado de Assis*. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2016.

RAMOS, Ana Flávia Cernic. *Barricadas em rodapés de jornais: revolta popular e cidadania política na Gazeta de Notícias (1880)*. Revista de História, n.179. São Paulo: 2020.

RAMOS, Ana Flávia Cernic. *A política imperial nas “Cousas Políticas” e nas “Balas de Estalo da Gazeta*

SIMÕES JÚNIOR, Alvaro Santos. *A “Crônica” de Bilac em A Bruxa (1896-1897)*. Revista da Anpoll. Nº 38, p. 144-155, Florianópolis, jan./jun., 2015.

SIMÕES JÚNIOR, Alvaro Santos. *A sátira do Parnaso*. São Paulo: Ed. da UNESP e FAPESP, 2007.

SIMÕES JÚNIOR, Alvaro Santos. *A contribuição de Bilac para a crônica brasileira. O eixo e a roda*. V. 9/10, Belo Horizonte, 2003/2004.

SIMÕES JÚNIOR, Alvaro Santos. *Entre o Parnaso e a Rua do Ouvidor*. In: BILAC, Olavo. *Sátiras. Edição e estudo crítico de Alvaro Simões Junior*. São Paulo / Lisboa: Editora Unesp Digital / CLEPUL, 2018.

SIMÕES JÚNIOR, Alvaro Santos. *Bilac vivo*. São Paulo: Editora Unesp Digital, 2017.

Recebido em: 08.06.2021

Aprovado em: 04.12.2021

Domingos Olímpio: o escritor, a obra e os espaços de escrita

*Igor Emanuel Ramos Barroso**

Resumo

O artigo pretende refletir a relação entre história e literatura numa perspectiva científica de compreensão do papel do escritor enquanto agente do desenrolar dos fenômenos históricos que compõem o romance naturalista, *Luzia-Homem* de Domingos Olímpio. Assim sendo, o conceito de representação da história cultural e dos espaços de escrita que têm como expoentes Roger Chartier e Sandra Pesavento norteará nosso aporte metodológico, também iremos discutir a definição de autor e obra no final do século XIX, apontando as especificações históricas desses conceitos. Portanto, a escrita percebida pelo historiador como elemento de construção da representação da sociedade, é então, parte dessa concatenação social que obra e escritor possuem, já que o romance e o escritor se mesclam como partes de um contexto historicamente estabelecido pela experiência social de ambos. Deste modo, a obra surge como consequência de fatos que permeiam o ambiente social de Domingos Olímpio, *Luzia-Homem*, neste caso, se apresenta como ação direta do escritor às estruturas sociais que constituem a representação de uma determinada realidade histórica. Logo, a formação intelectual e a experiência do autor Domingos Olímpio, marcam a problemática central do artigo, no que concerne a tentativa de compreender o romance do século XIX e a sua constituição histórico-social. Assim, obra, autor e sociedade estão ligados pelo protagonismo das relações de poder estabelecidas na sociedade cearense do século XIX. Portanto, no que concerne aos resultados, percebemos que produção de Domingos Olímpio foi vista como uma tentativa de construir espaços simbólicos no campo das letras, pois era necessário se distanciar das velhas narrativas de uma elite do atraso, estabelecendo espaços de afirmação e ascensão de uma elite vinda do sertão que representava o ideal cidadão.

Palavras-chaves: Domingos Olímpio; *Luzia-Homem*; Espaços de Escrita; Representação.

Abstract

The article intends to reflect the relationship between history and literature in a scientific perspective of understanding the role of the writer as an agent of the unfolding of the historical phenomena that make up the naturalistic novel, *Luzia-Homem* de Domingos Olímpio. Therefore, the concept of representation of cultural history and writing spaces that have as exponents Roger Chartier and Sandra Pesavento will guide our methodological contribution, we will also discuss the definition of author and work at the end of the 19th century, pointing out the historical specifications of these concepts. Therefore, the writing perceived by the historian as an element of construction of the representation of society is then part of this social concatenation that work and writer possess, since the novel and the writer merge as

* Mestre em História Cultural pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) e atualmente graduando em Letras Português pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UEVA).

parts of a context historically established by the social experience of both. Thus, the work arises as a consequence of facts that permeate the social environment of Domingos Olímpio, Luzia-Homem, in this case, presents itself as a direct action of the writer to the social structures that constitute the representation of a certain historical reality. Therefore, the intellectual formation and experience of the author Domingos Olímpio, mark the central problem of the article, with regard to the attempt to understand the novel of the nineteenth century and its historical-social constitution. Thus, work, author and society are linked by the protagonism of the power relations established in the society of Ceará of the nineteenth century. establishing spaces for affirmation and rise of an elite from the backcountry that represented the city ideal.

Keywords: Domingos Olímpio; Luzia-Homem; Writing Spaces; Impersonation.

Introdução

A história, como narrativa constituída na observação do passado como instrumento de compreensão das problemáticas que o tempo presente nos impõe, propõe abordar a fonte literária sob o viés da conexão do autor, obra e público como parte essencial daqueles que veem na literatura a possibilidade de abrangência do processo histórico. Assim, o artigo tem como pressuposto base traçar o perfil histórico do escritor sobralense Domingos Olímpio, atentando sobretudo, para concatenação entre o intelectual e o seu tempo, para então discutirmos as questões que compõe a escrita ficcional e a produção do romance *Luzia-Homem*, cuja narrativa foi baseada na experiência do autor, quando este residia na cidade de Sobral – CE, no ano de 1872-1879.

Assim, a relação romance-autor é base cabal da metodologia de análise que seguiremos neste trabalho. O perfil histórico do escritor é parte da definição de “indivíduo”, aqui compreendido como sujeito histórico, e o escritor este entendido como agente descolado da definição de “cidadão”, ou seja, alguém que do seu lugar social analisa e toma posições ideológicas. Portanto, nosso intuito é explanar os conceitos acima citados para então, pensarmos a relação que o romance tem com o escritor, ou seja, a obra como produto de uma temporalidade que navega sob a ótica da narrativa histórico-ficcional, que se relaciona com o autor a partir do distanciamento que este mantém da noção do “eu”, enquanto participe histórico, portanto, conectado com sua vida social e com as especificidades histórico-políticas.

Antônio Candido em *Literatura e Sociedade* traz uma discussão singular para se compreender o conteúdo social de um romance e como ele está integrado às experiências sociais do autor, para então interligarmos a transfiguração do indivíduo no escritor/intelectual,

Domingos Olímpio...

que entendemos ser a definição do homem de letras dentro do processo histórico, aparentemente imune às influências da sociedade, pois o romance naturalista do XIX, tendia a ter o papel denunciador dos vícios da sociedade. Deste modo, nos diz, Antônio Candido:

Assim, a primeira tarefa é investigar as influências concretas exercidas pelos fatores socioculturais. É difícil discriminá-los, na sua quantidade e variedade, mas pode-se dizer que os mais decisivos se ligam à estrutura social, aos valores e ideologias, às técnicas de comunicação. O grau e a maneira por que influem estes três grupos de fatores variam conforme o aspecto considerado no processo artístico. Assim, os primeiros se manifestaram mais visivelmente na definição da posição social do artista, ou na configuração de grupos receptores, os segundos, na forma e conteúdo da obra, os terceiros, na sua fatura e transmissão. Eles marcam, em todo o caso, os quatro momentos da produção, pois: a) o artista, sob o impulso de uma necessidade interior, orienta-o segundo os padrões da sua época, b) escolhe certos temas, c) usa certas formas e d) a síntese resultante age sobre o meio.¹

Nesta passagem, Candido evidencia aspectos da produção artística do literato, ele compreende o escritor como um artista, e por isso seu trabalho é pautado pelas influências socioculturais que define os rumos da escrita. Assim, seria difícil ignorar a estrutura social que compõe os posicionamentos ideológicos do autor. Segundo Candido, essa externalidade que o autor traz para a obra, leva-o a um processo de fabricação de um modelo de narrativa, que Candido classificou em quatro pontos cruciais, que levariam a necessidade do fazer literário.

Portanto, a importância que o tempo exerce sobre uma obra é inerente ao processo de feitura pela qual um romance sofre. Portanto, as partes socioculturais que permeiam a escrita de Domingos Olímpio, demonstrada a partir dos problemas suscitados em *Luzia-Homem*, demarca um aspecto da necessidade daqueles que pesquisam literatura, em que a escrita expõe as tendências políticas da escrita, explorando a dimensão do sujeito, como parte da realidade projetada em estruturas narrativas.

Domingos Olímpio: o escritor e seu tempo

O trabalho problematiza o perfil biográfico do escritor Domingos Olímpio e objetiva contextualizar o ambiente social e histórico do Ceará na segunda metade do século XIX, salientando assim as nuances da produção literária do referido escritor. Deste modo,

¹ CANDIDO, Antônio. *Literatura e Sociedade*. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2019, p. 31.

pretendemos discutir o conceito de “função-autor” de Michel Foucault, para adentrar na pluralidade da analogia escritor-indivíduo e os espaços de escrita, especificando como os elementos da biografia do escritor se relacionam com a sua produção literária, para então, discorrermos na personalidade literária e nas perspectivas ideológicas que possuía, enquanto intelectual, e de como elas se confrontavam com a sociedade da época, pavimentando assim a produção do romance, *Luzia-Homem*.

Assim, ao nos debruçarmos sobre o intelectual Domingos Olímpio, indivíduo e escritor surgem na narrativa confeccionada em *Luzia-Homem* partir das tensões evidenciadas ao longo do romance. Além do mais, discutiremos as abordagens da produção literária do romance através de crônicas, contos e das peças de teatro, também percorreremos a trajetória política de Domingos Olímpio nos centros urbanos daquele início de século XX, visando, sobretudo, captar a experiência vivenciada pelo escritor.

Logo, este trabalho é uma tentativa de abordar de forma histórica a apropriação da representação do escritor Domingos Olímpio, aqui entendido na relação entre autor e público. Além de analisarmos aquilo que diz respeito a produção literária no período posterior a Proclamação da República e do mercado literário do início do século XX, já que os escritores do Ceará vinham se destacando no cenário nacional. Portanto, nosso objetivo está direcionado para as expansões histórico-sociais que levaram a publicação de *Luzia-Homem*, sobretudo no que concerne ao papel dos intelectuais cearenses na literatura brasileira, especialmente, Domingos Olímpio.

O Ceará na segunda metade do século XIX estava impregnado de narrativas que seguiam as correntes estéticas da época, discursos estes que chegaram à província através do fortalecimento da intelectualidade cearense, que visava o progresso e à adesão às novas matrizes culturais vindas da Europa. Portanto, as transformações na sociedade cearense versavam acerca das novas relações no ambiente urbano, que condicionaram à incorporação de uma retórica-discursiva de modernização do espaço público/privado em toda a província.

Neste caso, tais práticas se expandiram através da província padronizando os espaços de convivência e lazer da cidade, ambientes das recentes normas de convivência da sociedade cearense, como constatamos no trecho abaixo:

Toda essa efervescência intelectual, com grandes consequências políticas, é registrada e amplificada pela imprensa, sem dúvida um dos principais agentes

de modernização do país e do nascimento da chamada opinião pública. Nesta época, os jornais, junto com os livros, se fortalecem como vetores de autonomização moral da sociedade, principalmente frente aos ditames da Igreja, e de formação do povo como o novo sujeito da era político-eleitoral que começava então e perdura até hoje.²

Deste modo, o surgimento de uma sociedade valorizadora de tirocínios e costumes pautados na idealização de uma nova visão de cidade, serviu de base para o advento de modelos administrativos baseados numa narrativa legitimadora desses hábitos. Os jornais e os livros se proliferavam com discursos influenciadores da chamada “opinião pública”. Assim, é neste Ceará que Domingos Olímpio formatará sua opinião política e se autodefinirá como intelectual a partir do seu lugar de fala e ação, sendo, portanto, um dos agentes propagadores da dita “modernização” da província. Destarte, serão as transformações de seu tempo que definiram a construção de Domingos Olímpio, enquanto escritor.

Do mesmo modo, no ano de 1850 na tímida cidade de Sobral – CE da segunda metade do século XIX, naquele período o Brasil vivia o auge do Império. Os anos anteriores não haviam sido favoráveis ao governo imperial, devido as questões envolvendo debates políticos na Corte³, acerca, principalmente da ascensão ao trono do jovem imperador D. Pedro II. Nesta espiral de acontecimentos a “Fidelíssima Cidade de Januária do Acaraú” ou Sobral, elevada à categoria de cidade em 12 de janeiro de 1841, recebe o pomposo nome devido a lealdade ao Império, quando do “Golpe da Maioridade do imperador D. Pedro II”, como nos mostra o Pe. Francisco Sadoc de Araújo em *Cronologia Sobralense*.⁴

² CORDEIRO, Celeste. O Ceará na segunda metade do século XIX. In: SOUSA, Simone (Org.). *Uma nova história do Ceará*. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2015, p. 136.

³ O período que vai de 1841 a 1864 representa um importante momento para a consolidação da monarquia no Brasil. As rebeliões regenciais da Bahia, Pará e Maranhão estavam debeladas com a ajuda do barão de Caxias, que se transformou numa espécie de herói local. Nesse mesmo momento, o Gabinete da Maioridade anistiou os “rebeldes” que se entregaram às autoridades e, assim, o término das rebeliões separatistas foi celebrado como um novo começo, acima das possíveis divisões partidárias. SCHWARCZ, Lilia; STARLING, Heloisa. *Brasil: uma biografia*. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 271.

⁴ [...] 7 de março (6°-feira): Por Carta Régia foi criada uma junta de Missões, com sede em Recife, com o fim de organizar a catequese de toda a região norte do Brasil. Nesta Junta de Missões foi estudada a possibilidade de criação de um curato na Ribeira do Acaraú, com o fim de catequizar os gentios da Capitania do Ceará, em vista das circunstanciadas informações de Frei Cristovam Lisboa, encaminhadas anteriormente e por instância do Capitão-mor Sebastião de Sá. O primeiro cura só chegaria, porém, em 1712 e o curato só seria criado oficialmente em 1722. [...] (3°-feira) Pela Lei 229, assinada pelo Presidente Alencar, a Vila Distinta e Real de Sobral é elevada à categoria de Cidade [sic] com o pomposo nome de Fidelíssima Cidade de Januária do Acaraú. Alencar tomou esta decisão poucos dias após seu retorno a Fortaleza, procedente de Sobral, vitorioso da sedição que tentou derrubá-lo do poder. A cidade foi nomeada de fidelíssima” pelas demonstrações de apoio ao seu governo e ao Império e “Januária” em homenagem à irmã de Dom Pedro II. ARAÚJO, Francisco Sadoc de. *Cronologia Sobralense*. Volume III (1840-1880). 2ªed. Sobral: Imprensa Universitária; Fundação Vale do Acaraú, 2015, p. 5-54.

Sobral mudara de posição devido a sua postura contra os revoltosos, mancomunados para derrubar o presidente da província. A elevação à cidade impulsionou modificações de ordem estrutural, como a criação de instituições públicas e o fortalecimento dos grupos políticos locais. Manter-se fiel ao governo imperial rendeu prestígio à cidade de Sobral, fazendo com que a região galgasse *status* perante o presidente da província, José Martiniano Pereira de Alencar, o pai do escritor José de Alencar.

No entanto, a história de Sobral tem seu início durante o período colonial nos séculos XVI e XVII, quando se dá o processo de ocupação do território onde hoje é o Ceará. Em relação a essa temática, Glória Mont'Alverne Girão nos fala que com a ocupação pelos franceses da Capitania do Maranhão a região Norte da província do Ceará foi transformada em ponto estratégico de disputa militar, sendo o território retomado pela Coroa portuguesa, posteriormente.⁵

A localização privilegiada da região Norte da província facilitou a reconquista do território ocupado pelos franceses. Após à reconquista da Capitania, a coroa iniciou um plano de reestruturação a partir da doação de terras para os colonos, conhecidas como sesmarias elas foram fundamentais para o processo de controle da terra, e uma dessas sesmarias é onde hoje se encontra a cidade de Sobral.

Às primeiras terras doadas pelos portugueses aos sesmeiros possuíam como objetivo “catequizar” os nativos da região do Acaraú. Portanto, a ocupação das ribeiras do rio Acaraú se deu logo depois do controle da capitania do Maranhão. Lá, a coroa portuguesa possuía um plano de dominação da terra, até então, desconhecida pelos colonizadores, efetivado a partir da doutrinação dos nativos da região. Deste modo, tem-se o embrionário surgimento do primeiro núcleo de povoação às margens do Acaraú.

Portanto, a formação do núcleo urbano da cidade de Sobral pode ser compreendida a partir de três ciclos econômicos: a pecuária foi à primeira fase. A ribeira do rio Acaraú tornou-se um importante ponto de parada tanto para os viajantes, quanto para o gado que vinha de outras províncias ao Ceará. Sobral se transformou num entreposto comercial, com fazendas para auxiliar os grupos que se deslocavam entre o norte do Ceará e a capitania do Maranhão.

⁵ GIRÃO, Glória Mont'Alverne. As transformações socioculturais em Sobral (1870-1920). Dissertação (Mestrado) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2001, p. 30.

O segundo ciclo é o do comércio – no início do século XIX, com o declínio das “oficinas de Charque” no final do século XVIII, o algodão ganhara centralidade na economia da província. Glória Mont’Alverne Girão explica esse processo de transição e fortalecimento do plantio de algodão em toda a província:

O algodão foi o produto que impulsionou o comércio na metade do século XIX. Uma transformação ocorreu no sistema econômico cearense: o aumento populacional e concorrência com a carne do Rio Grande do Sul inviabilizaram a pecuária como base econômica. O algodão, sobretudo nos anos de 1860 a 1870, com a alta do preço do produto determinado pela guerra civil norte-americana, transformou Fortaleza em grande centro exportador, para onde convergiam todas as energias econômicas da Província, especialmente da região norte em Sobral, onde o algodão era matéria-prima das mais produzidas.⁶

A exportação da matéria-prima tinha em Sobral um dos núcleos produtores que alimentava a economia da capital Fortaleza, e assim o desenvolvimento econômico proporcionou a cidade uma pequena ascensão política conforme o crescimento populacional e estrutural da região. A cidade de fato cresceu e isso foi tido como o auge da prosperidade. O desenvolvimento econômico de Sobral foi um ponto importante a se destacar, pois com o acúmulo de capital produzido pela predominância da venda de algodão, pois o produto foi o impulsionador da economia local, possibilitando a expansão do núcleo urbano, sobretudo com obras públicas, centradas na infraestrutura da cidade.

Assim, o capitalismo rural substituído por um sistema industrializado no Brasil, favoreceu a acumulação de capital, refletindo nas mudanças advindas com o novo sistema econômico. No Ceará, a seca de 1877-79 que castigava a província serviu de impulso para acelerar o processo de assimilação da mão de obra avulsa dependente das políticas do governo provincial.

Em meio a um cenário de metamorfoses constantes e consolidação dos grupos detentores de poder, numa região que extraía do algodão e do comércio de charque suas fontes econômicas a elite começou a enviar seus filhos para outras regiões do país e da Europa com objetivo de complementar a formação acadêmica dessa geração. No interim desses acontecimentos, nascia a 18 de setembro de 1850 na cidade de Sobral, Domingos Olímpio

⁶ GIRÃO, Glória Mont’Alverne. A ferrovia e a cidade: desafios da modernidade em Sobral (1870-1920). Sobral: Ecoa, 2015, p. 33.

Braga Cavalcanti, o escritor era filho de uma família rica da região e como seus compatriotas, sua estadia em Sobral foi apenas na infância,⁷ tendo ido estudar direito no Recife.

Um intelectual à moda sobralense: Domingos Olímpio, escrita e seca

Ao investigar a trajetória de Domingos Olímpio verifica-se que o escritor era um intelectual de intensa atividade jornalística e político-partidária. A vida de acadêmico em Pernambuco, na década de sessenta do século XIX, foi marcada pela inserção do escritor no mundo da imprensa. Mais tarde, jornais como *O Paiz*, *Jornal do Commercio* e *Jornal do Brasil*, todos periódicos do Rio de Janeiro quando da publicação de *Luzia-Homem* (1903), proporcionariam o sustento do escritor e o instrumento de divulgação de seu trabalho.

A formação educacional de Domingos Olímpio foi relatada em sua autobiografia, citada pelo padre João Mendes Lira:

Eu me formei, como se formam as rochas, por um processo de aglomeração lenta, imperceptível, sem plano, sem coordenação sistemática, cujas cristalizações vão assumindo formas monstruosas ou pitorescas, sob a ação das intempéries, as erosões do ambiente [...]. Estudei as primeiras letras pelo método de Castilho; aprendi cantando umas toadas melancólicas ensinadas pelo professor Joaquim Frederico Niaque da Costa Rubim, português de origem, morto como um bravo, no Paraguai, em defesa da Pátria adotiva. Dessa escola, eu e o Domingos Jaguaribe, saímos laureados com a medalha de ouro para curso de latim, do Padre Antônio da Silva Fialho.⁸

Na citação, vê-se Domingos Olímpio narrando sua formação educacional na década de 1860. Ao relatar sobre o alfabeto e sua iniciação no universo dos livros e manuais escolares de seu tempo, destaca-se na fala do autor a metáfora entre a alfabetização e o processo natural da formação das rochas. Assim, ele fantasia sua vida de estudante com a lapidação da pedra

⁷ Domingos Olympio (sic) Braga Cavalcanti, filho de Antonio Raymundo de Holanda Cavalcanti e Rita de Cassi (sic) Pinto Braga (Rita de Cassia Cavalcanti depois do matrimônio), nasceu em Sobral, Província do Ceará, a 18 de setembro de 1850. Estudou em cursos preparatórios em Fortaleza, e formou-se em Direito na Faculdade de Direito do Recife em 1873. Começou a escrever na imprensa da capital pernambucana nos tempos de acadêmico. Formado, voltou ao Ceará, onde passou a exercer a advocacia. Casou-se em primeiras núpcias (sic) no ano de 1875 com D. Adelaide Ribeiro (Cavalcanti), consórcio de que lhe vieram duas filhas. Foi depois nomeado promotor público de sua cidade natal (Sobral). LIRA, João Mendes Lira. *A vida e a obra de Domingos Olympio*. Rio de Janeiro: Cia. Brasileira de Artes Gráficas, 1977.

⁸ Idem, p. 17.

Domingos Olímpio...

bruta, utilizada para ilustrar o nascimento do “homem de letras”, do rústico, moldado pelo meio letrado que o cercava.

Portanto, desde o seu regresso ao Ceará em 1872, Domingos Olímpio acabou despertando a admiração de uma parcela dos sobralenses. Isso em parte devido ao trabalho que exerceu na cidade antes de ir embora, no ano de 1879, para região amazônica. Domingos Olímpio enquanto intelectual sempre foi tratado como o “arauto da intelectualidade sobralense”, um discurso de engrandecimento construído pela elite letrada da cidade nos anos trinta do século XX.

Assim, em *História da Literatura em Sobral*, o padre Sadoc de Araújo apresenta o escritor Domingos Olímpio como um intelectual reiteradamente possuidor de qualidades que o destacavam dos seus pares. O imaginário sobre ele foi construído sob o prisma do “devorador dos livros” ou “epicurista das letras”, como podemos ver nessa passagem:

Nessa dolorosa situação, busquei as impressões de leitura como lenitivo a minha grande mágoa. Todo o tempo excedente às preocupações da promotoria pública de Sobral, era consumido, na ânsia do atordoamento de devorar livros, sem escolha, desordenadamente, numa fome implacável. Havia em Sobral, um epicurista das letras, que acumulara, pacientemente, num trabalho erudito, numa bela vivenda do subúrbio da cidade, os mais notáveis produtos da inteligência humana.⁹

Neste trecho, Sadoc de Araújo projeta a imagem de Domingos Olímpio como um autor conectado à intelectualidade local e nacional, aqui Sadoc, usa alegorias com sua terra natal para descrever o desejo do escritor pelo conhecimento. Assim, parece que seu destino estava delineado: viverá para erudição. O marco que legitima a representação de Domingos Olímpio é a adjetivação de “epicurista das letras”, Pe. Sadoc, denota sua apropriação do imaginário sobre o escritor, comparando-o a um seguidor de Epicuro, portanto, o intelectual nasce nos discursos de representações daqueles que se apropriaram de sua imagem e fomentaram a representação de douto.

Assim, a cidade de Sobral surge como o espaço do qual a escrita de Domingos Olímpio emerge, pois, sua narrativa leva a crer que é nela, e para ela, que o produto de sua inteligência nasce. A inspiração é o ambiente devastado pela seca, mas também é o da “formosa cidade intelectual”, fabricada na imagem de que o autor desenvolveu no processo de diferenciação

⁹ ARAÚJO, Francisco Sadoc de. *História da literatura em Sobral*. Sobral: Imprensa Universitária, 2011, p. 29-30.

entre o conceito de cidade e de “cidade das letras”. Destarte, a própria elite da cidade vai legitimar a suposta origem da cidade letrada. Bem como, salientou Dênis Melo:

O escritor é reiteradamente apropriado pela elite letrada da cidade e transformado numa espécie de “patrono da intelectualidade” sobralense. Sua obra, e em especial *Luzia-Homem*, acende o estopim de um orgulho indisfarçado, de um potencial intelectual considerado desmedido, transformando a obra numa espécie de epopeia [...] Domingos Olímpio deste modo se transforma por esse discurso não só no grande escritor, mas acima de tudo no que seria supostamente o exemplar fiel do intelectual sobralense.¹⁰

Revestido sob a armadura de “homem de letras”, Domingos Olímpio foi alçado à posição de pioneiro no entendimento sobre a cultura, política e as mudanças da sociedade sobralense do século XIX. Seu protagonismo se deu, com relação a produção da intelectualidade, tanto local como a nível regional na Província do Ceará no século XIX. No entanto, nos longínquos anos de 1903 no Rio de Janeiro, separado de sua cidade natal o saudosismo invadiu sua prosa o que não poderia ser diferente. Domingos Olímpio lembrou em sua autobiografia momentos que marcaram sua infância em Sobral na década de sessenta do século XIX:

Lembro-me bem que estava eu agarrado ao “Le Roi S’amuse”, quando toda a cidade de Sobral foi sacudida pela explosão de dois barris de pólvora da fábrica de foguetes do Galdino Gondim, muito atarefado em preparar fogos de artifícios para a festa de N. Senhora da Conceição [...]. O espetáculo do incêndio, meu pai, que era delegado de polícia, arrojando-se corajosamente às chamas, no meio da fuzilaria dos foguetes a explodirem aos milhares; o estrondo das bombas reais dos busca-pés que rebeavam numa doídice ígnia, abrindo brechas na multidão de espectadores, arrebatados de pânico; os painés artísticos com a imagem da Virgem Sorridente, pintados pelo João Braga, no meio de uma apoteose de fogos de bengala e repuchos das faíscas deslumbrantes; os feridos tirados dos escombros, deixando nas mãos dos bravos condutores a pele torrada, os seus gemidos lancinantes, a dolorosa expressão dos olhos sem sobrancelhas, sem pestanas – esse espetáculo me gravou no coração o sentimento trágico que foi, depois, a nota dominante todos os meus primeiros ensaios de escritor.¹¹

¹⁰ MELO, Francisco Dênis. *Os intelectuais da academia sobralense de estudos e letras (ASEL) e a invenção da cidade letrada (1943-1973)*. Tese (Doutorado) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2013, p. 53.

¹¹ Idem.

Domingos Olímpio...

Aqui, o intelectual se transveste de indivíduo, a tragédia foi um tema comum na vida de Domingos Olímpio, esse acontecimento acabou dando-lhe a dimensão do que era a vida e a morte para o escritor, segundo alguns de seus biógrafos¹² essa visão da tragédia foi um aspecto corriqueiro na sua prosa, tendo sido ela a expressão máxima do seu principal trabalho, *Luzia-Homem*. Por ter vivenciado esse drama, refletiu nos seus textos as mazelas do sofrimento humano, dos desprotegidos e daqueles jogados à sorte. O realismo de seus textos e a dureza da vida que a sua narrativa leva ao leitor são frutos dos testemunhos que assinalaram sua trajetória, moldando a personagem do intelectual engajado.

O trágico nasce em *Luzia-Homem*, com a chegada da estiagem de 1877-79, como elemento predominante na construção de uma narrativa alarmante. O cenário dominado pela fome, miséria e violência se confunde com a cidade de ruas largas e alinhadas, e com as transformações que Sobral vivenciou durante a década de 1870. Muitas dessas mudanças ocorreram durante as quatro últimas décadas dos anos de 1800, tais como a chegada da ferrovia em 1882, símbolo da modernidade no século XIX, ligando Sobral a cidade de Camocim no litoral Norte, a região ganharia um elemento transformador no cotidiano da população elitizada, com a ferrovia os sobralenses poderiam consumir artigos vindos da Europa e assim, legitimar os discursos da elite local.

Os fragmentos da memória de uma cidade dos anos de 1870, que já não existia mais, choca-se com o desejo do autor de regressar a terra que havia deixado. Esta visão lhe possibilitou representar e exaltar o espaço do qual fez parte, citado nas primeiras páginas de *Luzia-Homem*: “No cabeço saturado de sangue, nu e árido, destacando-se do perfil verde-escuro da Serra da Meruoca, e dominando o vale, onde repousava reluzente ao sol, a formosa cidade intelectual¹³”.

O choque de narrativas contraditórias, perpassa a escrita de Domingos Olímpio quando tenta impor ao leitor a representação de uma Sobral como o berço de uma “elite de intelectuais distintos”. O simbolismo da cidade como espaço não de retirantes, mas de um ambiente cultural que almejava o conhecimento, prefigurava a iniciativa do autor de alimentar o sentimento de “civilidade”, que incluía a exclusão de outros atores sociais, haja vista que a

¹² Entre seus biógrafos está Guilherme Barão de Stuart com textos de 1910, 1913 e 1915 e Gustavo Barroso com um prefácio à segunda edição de *Luzia-Homem* em 1929. No entanto, o principal biógrafo e pouco conhecido entre o grande público é o padre João Mendes Lira que escreveu três livros referentes a vida e a obra do escritor, nas décadas de 80 e 90 do século XX.

¹³ OLÍMPIO, Domingos. *Luzia-Homem*. São Paulo: Martin Claret, 2003, p. 17.

representação desses grupos se dá pela ótica da monstruosidade, pois os retirantes eram o vistos como figuras que modificavam a paisagem urbana.

Assim, para Roger Chartier, quando este fala de “representação”, lança mão de uma percepção que o sujeito histórico exerce sobre a realidade, essa possibilidade de leitura se processa com o enraizamento que a realidade mantém com a obra e o escritor. Deste modo, segundo Chartier, representação: “tem por principal objeto identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade cultural é construída, pensada, dada a ler”.¹⁴

No entanto, o conceito de “representação” não tem como objetivo tratar da fidedignidade a exemplo de *Luzia-Homem* com a realidade social retratada, essa noção é forjada a partir de elementos narrativos que perpassam a produção de um texto literário, como a linguagem, a memória e a condição social onde a obra foi produzida, mas que em suma se distanciam da realidade propriamente dita. Sobre esta questão fala-nos, José D’Assunção Barros:

Em que pesem as contribuições que o historiador possa extrair deste tipo de semiótica estruturalista que procura examinar exclusivamente em si mesmo, desprezando as referências externas, a verdade é que sempre será muito importante para um historiador “contextualizar” o texto com qual está trabalhando. Todo texto é produzido em um lugar que é definido não apenas por um autor, pelo seu estilo e pela história de vida deste autor, mas principalmente por uma sociedade que o envolve, pelas dimensões desta sociedade que penetram no autor, e através dele no texto, sem que disto ele se perceba. Uma época, uma sociedade, um ambiente social, (rural, urbano), uma Instituição, uma rede de outros textos às quais o autor deverá se conformar, as regras de uma determinada prática discursiva ou literária, as características do gênero literário em que se inscreve o texto – tudo isto constrange o autor que escreve o texto, deixando nele suas marcas a princípio indeléveis, mas que devem ser pacientemente decifradas pelos historiadores e outros analistas de textos.¹⁵

Para D’Assunção Barros, desprezar elementos externos à análise de uma fonte como a literária é sem dúvidas comprometedor à pesquisa. O historiador deve ter em mente que “contextualizar” a produção literária dentro do microcosmo em que a mesma surgiu, é, portanto, fundamental para mapearmos perfis caracterizadores da escrita de um texto. Ou seja, a sociedade também fábrica a obra, pois a realidade é inerente à constituição do romance.

¹⁴ CHARTIER, Roger. *A história cultural: entre práticas e representações*. Lisboa: Difel, 1990, p. 50.

¹⁵ BARROS, José D’Assunção. *O campo da história: especificidades e abordagens*. Petrópolis: Vozes, 2004, p. 137.

Domingos Olímpio...

Deste modo, a Sobral que prevaleceu entre representações, esquecimentos e lembranças é a “cidade dos intelectuais”. É o espaço do qual Domingos Olímpio por meio da arte buscou inserir no cotidiano uma dinâmica de aceitação da literatura, do teatro e dos costumes que eram tidos como os valores éticos-morais naquele final de século XIX, é a representação da “cidade ideal”, mas é também uma tentativa de conectar uma elite com as tendências de seu tempo.

Assim sendo, a década de 1870, foi um período que a Província do Ceará passou por mudanças de caráter de valorização das artes. Nessa época, surgiram instituições como a Academia Francesa, em Fortaleza, em 1872¹⁶. Domingos Olímpio regressou ao Ceará no mesmo ano vindo do Recife. Formado em Direito foi contemporâneo de Tobias Barreto e Castro Alves, poetas e abolicionistas negros de envergadura e posição social, importantes no debate acerca do fim da escravidão.

Portando, logo após seu regresso à Sobral em 1872, Domingos Olímpio passou a exercer atividades abolicionistas e jurídicas na cidade, sendo nomeado promotor público em 1875. Cabe lembrar que a “Lei do Ventre Livre”, havia sido sancionada pelo governo imperial em 1871. O tema proporcionou debates acirrados no cenário político brasileiro, e de certo modo, delineou os caminhos ideológicos que Domingos Olímpio seguiria na sua trajetória como político.

Pe. Sadoc de Araújo ilustra bem a participação de Domingos Olímpio na *Sociedade Manumissora Sobralense*, formada por abolicionistas da cidade de Sobral em 1871:

22 de janeiro (Domingo): Houve sessão solene da “Sociedade Manumissora Sobralense” pelo Dr. Tomás Antonio Paula Pessoa. Na ocasião discursaram o Dr. Virgílio de Moraes, Dr. João Adolfo Ribeiro da Silva, Dr. Antonio Sabino do Monte, Dr. Francisco de Paula Pessoa Filho e o acadêmico Domingos Olímpio. Foi uma memorável reunião em defesa da libertação dos escravos do Brasil.¹⁷

O jovem Domingos Olímpio ainda era acadêmico quando participou da reunião da entidade. Lá, ele conheceu intelectuais engajados na causa abolicionista. Portanto, a escravidão foi um tema comum em sua produção literária. A circulação do escritor nestes espaços de

¹⁶ A Academia Francesa foi criada em 1871, e contou com a participação de “cearenses ilustres”, como Capistrano de Abreu e Thomás Pompeu Sobrinho. Participaram ainda Tristão de Alencar Araripe Jr., João Lopes Ferreira Junior, Antonio José de Melo. A Academia Francesa deixou de se reunir em 1875.

¹⁷ ARAÚJO, Francisco Sadoc. *Cronologia Sobralense*, op. cit., p. 225.

transmissão de valores positivistas, republicanos e abolicionistas foi sem dúvida um traço facilitador da recepção do autor de *Luzia-Homem*.

Logo, a convivência com intelectuais atuantes no cenário político parece ter despertado em Domingos Olímpio o engajamento na luta contra a escravidão. Possivelmente, por essa razão o abolicionismo do autor influenciou a escrita do romance *O Negro*, produzido quando estava no Rio de Janeiro e também em seu posicionamento político, quando decidiu tornar-se partidário do republicanismo. Neste sentido, Carmélia Aragão comenta essa fase da vida do escritor sobralense:

Formado bacharel em 1873, regressou ao Ceará, onde exerceu intensa atividade jornalística como abolicionista e republicano. Em 1875, foi nomeado promotor de Sobral onde permaneceu até o final da Grande Seca de 1877-79 conhecendo a miséria dos retirantes retratados em *Luzia-Homem*. Durante sua permanência nessa cidade encenou também muitas de suas peças no Teatro Apolo, fundado por ele e alguns companheiros. Porém, a oposição ao governo dos Acioli obrigou-o a exilar-se, em 1879, em Belém do Pará, transferindo-se para o Rio de Janeiro, capital do País, apenas em 1891.¹⁸

A valorização da cultura e da arte têm seu “nascimento” concretizado em Sobral, com a fundação do Teatro Apolo em 1872. Domingos Olímpio foi um dos idealizadores do projeto desse espaço, no qual foram apresentadas algumas de suas peças. A necessidade de expor suas interpretações sobre seu tempo, levaram-no juntamente com a “União Sobralense”,¹⁹ a almejar um local que fosse digno de falar de literatura, arte, ciência, poesia e política.

Observa-se no trecho do noticiário de um jornal de Sobral da década de setenta do século XIX, as primeiras referências às encenações de peças de Domingos Olímpio no Teatro Apolo, “6 de junho (Domingo): Editorial do ‘*O Sobralense*’ sugere a criação de uma biblioteca em Sobral. No teatro Apolo é encenada a comédia ‘Os Maçons e o Bispo’, de autoria do Dr. Domingos Olímpio”.²⁰ Neste trecho, percebemos Domingos Olímpio tratando de forma

¹⁸ ARAGÃO, Carmélia Maria. *Luzia-Homem: aspectos da crítica sobre uma obra*. Dissertação (Mestrado) – Centro de Humanidades, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2008, p. 30.

¹⁹ A União Sobralense foi fundada na década de setenta do século XIX. Seu objetivo era incentivar e valorizar uma cultura letrada na cidade a partir de um conjunto de iniciativas econômicas como a construção do Teatro São João, esse desejo partiu do próprio grupo de intelectuais criadores da instituição. SILVA JÚNIOR, Agenor Soares. *Cidades Sagradas: da “Roma cearense” à “Jerusalém Sertaneja”*, a Igreja Católica e o desenvolvimento urbano no Ceará (1870-1920). Sobral: Ecoa. 2016.

²⁰ ARAÚJO, Francisco de. *Cronologia Sobralense*, op. cit., p. 254.

Domingos Olímpio...

pitoresca o conflito entre a Igreja católica e a Maçonaria,²¹ uma tensão que gerou polêmica na Corte do imperador D. Pedro II. Assim, os espaços de sociabilidade do autor vão tornando-se claros com sua inserção nas fraternidades de intelectuais das cidades de Sobral e Fortaleza.

Entretanto, o que significa um espaço literário em Sobral nesse contexto? Como o intelectual absorve a ideia de escrever e se distancia do indivíduo? Discutir o espaço literário como elemento transformador do desenvolvimento social de um escritor, tem como objetivo revelar a intimidade do espírito humano em forma de prosa, perpassada pela necessidade de compreender, antes de tudo, a relação autor-tempo. Para o escritor, escrever é uma necessidade inerente ao desejo de expressar em linguagem simbólica a dimensão do próprio eu e daquilo que compõe a realidade. Segundo Maurice Blanchot, o escritor procura esclarecer a necessidade de escrever a partir da dimensão do pessoal.²²

Porém, essa tarefa para o literato não é simples de ser realizada, pois, pela dor ou felicidade o escritor escreve para satisfazer sua necessidade, e como mencionado anteriormente, o tempo perde sua capacidade de alterar a dinâmica do conceito de escrita. Portanto, Domingos Olímpio escreve pela dor da saudade, pela ausência do tempo que passou e pelo desejo de perenizar na escrita momentos de um passado cristalizado em *Luzia-Homem*.

Portanto, a relação de Domingos Olímpio com a literatura e o teatro espaços da manifestação das ideias do autor de *Luzia-Homem*, é fortemente revivida por ele em sua autobiografia citada na obra de João Mendes Lira: *A Vida e Obra de Domingos Olympio*. Os romances e livros de história foram seus “companheiros”, quando chegava o período de férias. Temos aqui um relato sobre seu encontro com Castro Alves:

Ele (Castro Alves) aparecia de calças de enfiar e camisola preta, pois lhe morrera, havia pouco, pessoa de sua família. Trazia a pena atrás da orelha e, na mão uma folha de papel; faliava um cigarro, e recitava com a voz, que era um veludo sonoro, uma estrofe lapidar, acabada de construir; assim tivemos as primazias da “Visão dos Mártires”, recitada dias depois numa tempestuosa sessão solene do “Grêmio Jurídico”. Pouco preocupado com meus estudos, porque eu apenas necessitava de uma pouca de retórica, tinturas de Algebra e noções preliminares de Geometria, atirei-me à leitura de romances: devorava todos os que passavam ao meu alcance; romances estrangeiros; li-os de um fôlego, noite e dia, desde os grandes, os enormes romances intermináveis de Alexandre Dumas pai, e de Eugène Sue. O infinito Rocambole

²¹ Tensão política de 1873 entre a Igreja e o Império, conhecida como “Questão Religiosa” quando se deu o rompimento do Estado Imperial com a Igreja devido à excomunhão de padres que eram maçons, assim como inúmeros estadistas brasileiros.

²² MAURICE, Blanchot. *O espaço literário*. Rio de Janeiro: Rocco, 1987.

de Ponso du Terrali, as sinistras histórias de Paul Feval, as páginas de bronze de Vitor Hugo, os belos livros de G. Dias, e de Paulo de Kork, grande crime-literário numa quadra de exarcebados melindres religiosos e escrúpulo de moral, na qual se liam esses livros canalhas às escondidas.²³

Todos esses romances parecem ter constituído as bases do pensamento de Domingos Olímpio. Esse relato revela a educação recebida pelo escritor em Pernambuco. No entanto, o autor de *Luzia-Homem* também construiria fama na cidade de Sobral e na província do Ceará por suas peças de teatro. Apoiador da construção de um espaço que valorizasse a arte como o Teatro Apolo, participou da organização do grupo de intelectuais desejosos de construir a imagem de uma cidade ligada aos movimentos literários do Ceará, bem como da influência filosófica e política advinda da Academia Francesa de Fortaleza.

Em *Cronologia Sobralense*, Sadoc de Araújo fala-nos da iniciativa do “Club Melpomene” e da inauguração do “Theatro Apollo” em 1872:

26 DE MAIO (Domingo): Por iniciativa do “Club Melpomene”, criado no ano anterior, é inaugurado o “Teatro Apolo” de Sobral, primeira casa de espetáculo do Ceará. Com as dependências totalmente lotadas, a encenação inaugural rendeu 248 mil réis que foram empregados na conclusão da capela de Nossa Senhora das Dores, então em construção (...). 11 DE JULHO (Domingo): No Teatro Apolo de Sobral foi encenado o drama “O Triunfo da Virtude”, de Manuel Leite Machado.²⁴

É neste lugar de produção intelectual que Domingos Olímpio, timidamente, iniciou sua vida de escritor, produzindo peças e espetáculos para o entretenimento da população de Sobral. O teatro de fato, foi uma das maiores paixões do escritor, porém, mais tarde no ano de 1875, juntamente com a “União Sobralense”, formado pelos comerciantes e doutos da cidade de Sobral, daria início à construção de um outro teatro o “São João”:

30 DE MAIO (Domingo): O jornal “Sobralense” informa que “um grupo de comerciantes deseja encampar a construção de um grande teatro e a organização de uma empresa para fazer uma linha de lancha a viajar entre Sobral e o porto do Acaraú nos meses de inverno”. A sociedade chamou-se “União Sobralense”. 31 DE MAIO (2ª-feira): A “União Sobralense” presidida pelo Dr. Antonio Joaquim Rodrigues Junior, solicita à Câmara permissão para

²³ LIRA, João Mendes. *A vida e Obra de Domingos Olympio*, op. cit., p. 18.

²⁴ ARAÚJO, Francisco de. *Cronologia Sobralense*, op. cit., p. 237.

construir o Teatro São João, com planta de João José de Veiga Braga e execução do mestre de obras Isidoro Gomes da Ponte.²⁵

Havia um desejo de transformar os espaços de sociabilidade da cidade. Tornando-os ambientes simbólicos da valorização da imagem de intelectualidade que se buscava representar, principalmente da cultura letrada. A empreitada em construir o Teatro São João fez parte do sentimento de homens e mulheres do século XIX, ao pensar e assimilar os costumes vindos da Europa. Portanto, anseios de uma pequena elite rural projetando uma cidade conectada com o que acreditavam ser as práticas civilizatórias de seu tempo.

Além de todas as suas ocupações com a literatura e a dramaturgia, Domingos Olímpio em 1875, também foi nomeado para a promotoria pública de Sobral: “18 de agosto (4º feira): O Dr. Domingos Olímpio assume as funções de Promotor Público de Sobral.”²⁶ Como magistrado sua carreira foi marcada por um trágico assassinato naquele mesmo ano de 1875, na cidade de Sobral. O acontecimento que Domingos Olímpio testemunhou, acabou por influenciar o enredo da obra, *Luzia-Homem*.

As tragédias, como o próprio Domingos Olímpio citou, transformaram-se no mote da sua escrita naturalista. O deslocamento do autor entre os círculos elitistas da cidade de Sobral se configura como os espaços de diferenciação que Roger Chartier chamou de “função-autor”, conceito utilizado por Michel Foucault para ilustrar as contradições entre o autor e indivíduo:

A função-autor implica, portanto, uma distância radical entre o indivíduo que escreveu o texto e o sujeito ao qual o discurso está atribuído. É uma ficção semelhante às ficções construídas pelo direito, que define e manipula sujeitos jurídicos que não correspondem a indivíduos concretos e singulares, mas que funcionam como categorias do discurso legal. Do mesmo modo, o autor como função do discurso está fundamentalmente separado da realidade e experiência fenomenológica do escritor como indivíduo singular. Por um lado, a função-autor que garante a unidade e a coerência do discurso pode ser ocupada por diversos indivíduos, colaboradores ou competidores. Ao contrário, a pluralidade das oposições do autor no mesmo texto pode ser referida a um só nome próprio.²⁷

Na citação acima, observa-se a “função-autor” separada do indivíduo enquanto sujeito-social e inserido em instituições que reforçam a figura do escritor e do homem público.

²⁵ Idem, p. 298.

²⁶ Ibidem, p. 257.

²⁷ CHARTIER, Roger. *Literatura e História. Topoi*, vol. 1, n. 1, p. 197-216, 2000.

Portanto, o discurso como prática de legitimação do autor não compactua com a lógica de que, o sujeito é o mesmo que fábrica a obra. Esta questão fica clara quando nos deparamos com o jornalista Domingos Olímpio e o romancista, duas noções distintas de produção discursiva do mesmo sujeito histórico.

De todo modo, no Rio de Janeiro de 1891 até 1906, ano de sua morte a principal atividade de Domingos era escrever em periódicos como *O Paiz*, *Cidade do Rio* e *Gazeta de Notícias*. O autor usava de um jornalismo crítico, sobretudo, aos monarquistas. Sua carreira literária foi alicerçada sob esse dualismo de conflitos políticos-ideológicos com os grupos dominantes de seu tempo. O exílio no Pará, em 1880, ocorreu mormente por se opor a política governamental, “Aciollylina”. O seu partidarismo levou-o a conquistar inimigos em virtude do caráter político de seus textos e por sua oposição aos grupos dominantes, mesmo ele fazendo parte dessa esfera social. A oposição se deu pelo momento que a província vivia, e influenciado pela Academia Francesa adversária das oligarquias acabou tendo que deixar o Ceará para exilar-se no Pará.

Assim, Domingos Olímpio foi adepto dos ideais surgidos na Europa, a exemplo da Academia Francesa, teve atuação contrária em relação a política de revezamento das castas familiares da província, além de serem detentoras do poderio político-militar, seus compartes também compunham essa estrutura, que se beneficiava do poder público para legislar em favor dos pequenos grupos. Portanto, essa disputa pelo controle político da província foi um dos agravantes que levou à rivalidade entre o escritor e a família Pompeu Accioly. Sobre o tema, Gleudson Passos, afirma:

Entretanto, em meio à grande massa de analfabetos desprovidos de bens materiais e intelectuais, entre os poucos letrados que para sobreviver foram trabalhar nas redações dos órgãos facciosos, essas famílias mantiveram ileso a estrutura de poder em favor dos grandes proprietários de terra e dos opulentos comerciantes na província do cearense. Cada uma liderou uma facção oligárquica que não poupou esforços para materializar seus interesses.²⁸

A adesão dessas famílias, serviu de base para que grupos políticos lutando entre si pela estrutura de poder da província, mantivessem benesses para proprietários de terras e

²⁸ CARDOSO, Gleudson Passos. *Práticas letradas e a construção do mito civilizador: “Luzes”, seca e abolicionismo em Fortaleza (1860-1930)*. Fortaleza: Museu do Ceará; SECULT, 2016, p. 32.

Domingos Olímpio...

comerciantes. Aqueles que discordavam de tais práticas, como a corrupção nas camadas elitizadas da sociedade cearense se mantinham ligados a outros órgãos dos potentados locais e eram perseguidos pela sua oposição. Domingos Olímpio, possivelmente era partidário de algum desses grupos antagônicos à família Pompeu Accioly, sendo o fator que desencadeou sua saída do Ceará em 1880.

A respeito da década de setenta do século XIX, Gleudson Passos menciona a situação política no Ceará:

Sabe que, durante o período imperial, as famílias Fernandes Vieira, Cunha Freire, Paula Rodrigues e Pompeu Accioly foram as principais protagonistas na vida política cearense. Concentrando poderes ao do revezamento entre os ministérios liberais e conservadores na Corte, elas se envolveram em disputas acirradas em prol do monopólio dos bens públicos na antiga Província do Ceará.²⁹

O monopólio da máquina provincial sob a gestão das famílias influenciadoras do cenário político do Ceará foi caracterizado pelo revezamento entre elas, como argumentou Gleudson Passos, quando afirma que elas mantiveram sob a égide da ocupação de cargos políticos a perpetuação e o domínio dos bens públicos da província. Noutra parte, diz o seguinte sobre as alianças entre essas famílias:

Fizeram-se alianças entre elas que só podem ser entendidas sob a ótica do personalismo político: os liberais da família Pompeu Accioly uniram-se aos conservadores da família Cunha Freire em oposição aos liberais da família Paula Rodrigues, que estavam unidos aos conservadores da família Fernandes Vieira. Pouco importava o programa partidário e o posicionamento ideológico; antes, estavam de olho no domínio da máquina pública.³⁰

O cenário político na província do Ceará na segunda metade do século XIX, se modelou, sobretudo pela dominação impetradas pelas oligarquias locais, que cientes do papel que poderiam desempenhar fizeram dos consórcios a alcunha para cimentar o mando político-militar da província. A preocupação estava em manter o braço forte desses grupos sob a máquina pública gerando recursos para comerciantes, fazendeiros e grupos oligárquicos.

²⁹ Idem.

³⁰ Ibidem.

Domingos Olímpio se opôs a essa política de “consórcios”, realizada por estas famílias. É sabido que o escritor exerceu atividade jornalística na cidade de Sobral na década de setenta do século XIX, momento em que os embates políticos entre os intelectuais republicanos, positivistas e abolicionistas se acirraram com a situação dominante:

Domingos Olímpio, apesar de jornalista, romancista e excelente advogado não conseguiu desvencilhar-se da política que era um dos três motores da sua vida. Adversário dos Accioly que lhe acionaram a política cearense por muitos anos, não se dava por vencido. Reverberava-os fortemente pela imprensa. Não conseguindo uma posição satisfatória achou melhor ir para a Capital Paraense.³¹

Temos nesta passagem um elemento interessante, Domingos Olímpio foi considerado um exilado, mas na citação o autor argumenta que ele foi para a capital paraense por não ter conseguido uma posição satisfatória perante a situação política do Ceará. Portanto, a narrativa aqui é tratada pela insatisfação do autor com a política local, conseqüentemente, o palco dos ataques eram os jornais, infelizmente não são citados pelo Padre João Mendes Lira para corroborar a afirmação.

Sobre a “guerra nos jornais” naquele contexto histórico, Gleudson Passos assevera: “[...] Predominavam ainda os jornais ligados aos potentados familiares, verdadeiras trincheiras político-partidárias na tentativa de formarem naquele território os segmentos sociais de opinião pública, favorável aos seus interesses para perpetuarem-se na máquina pública provincial³²”. Portanto, a “opinião pública”, estava a reboque do material político-partidário publicado pelos jornais da cidade de Fortaleza, favorecendo assim, os régulos locais, que também eram proprietários de alguns destes periódicos.

Espaços do narrador: Domingos Olímpio e um romance entre dois mundos

Durante praticamente toda sua vida profissional, Domingos Olímpio exerceu como atividade laboral o jornalismo, escritor de crônicas ácidas, suas análises da conjuntura social da época levaram-no a Capital Federal, onde sua prosa crítica ganhou destaque com a participação

³¹ LIRA, João Mendes. *A vida e Obra de Domingos Olympio*, op. cit., p. 12.

³² CARDOSO, Gleudson Passos. *Práticas letradas*, op. cit., p. 31.

Domingos Olímpio...

no governo de Campos Salles. Domingos Olímpio se lançou no cenário nacional com artigos semanais na coluna “As segundas de Pojucan”, no jornal *O Paiz*.

O jornal *Liberdade*, na sua edição de 22 de setembro de 1896, faz referência a uma das crônicas de Pojucan, pseudônimo assinado por Domingos Olímpio no referido periódico:

As segundas de Pojucan oferecem leitura agradável... para os republicanos. O chronista quis tirar partido da supposta desharmonia no seio do partido monarchista de S. Paulo. Vá bater em outra freguesia, irmão... Se dissidência houve entre os monarchistas paulistanos, foi de poucos dias. Hoje os nossos correligionarios estão de novo unidos como um só corpo, e continuam a batalhar desassombadamente em prol da santa causa da restauração. Ainda mesmo que a desharmonia perdurasse, não acredite o “Paiz”, que Dr. João Mendes, ou o Dr. Eduardo Prado se convertesse por isso ao republicanismo. São Homens de character firme, de tempera rija, incapazes de mudar de opinião como muda de camisa. Monarchistas, hoje, serão monarchistas sempre.³³

Na citação acima observa-se uma crítica a coluna de Domingos Olímpio, “As segundas”, escrita em tom de desagrado por parte do assinante do jornal *Liberdade*, claramente partidário da monarquia responde a tentativa de “Pojucan” de criar um ambiente de instabilidade entre os adeptos do partido monarchista de São Paulo. Outra questão abordada é o embate político entre monarchistas e republicanos, pois no final do século XIX, havia por parte dos defensores do Império de D. Pedro II um sentimento de restauração da Monarquia no país.

Voltando a carreira jornalística do sobralense no Ceará, Pe. João Mendes Lira, fala-nos a respeito da vida de Domingos Olímpio ainda na cidade Sobral, nos anos de 1872-1880:

Todo esse período imediatamente posterior ao seu bachalramento se caracterizou por uma intensa atividade jornalística – de jornalismo literário e sobretudo político. Adversário dos Acciolys, da situação dominante, viu-se forçado a emigrar, fixando-se em Belém do Pará. Aí advogou, e continuou a atividade política, como jornalista, o que lhe valeu uma cadeira de deputado.³⁴

A vida política do autor de *Luzia-Homem* foi um dilema na carreira literária e jornalística. Domingos Olímpio deixou o Ceará depois da “Grande Seca” que acometeu a província durante os anos de 1877-79. A saída de sua terra natal lhe tornou um desterrado. O Pará seria sua primeira estadia e em terras amazônicas se tornou deputado provincial.

³³ *Liberdade*, Rio de Janeiro, 09/06/1896, p. 1.

³⁴ LIRA, João Mendes. *A vida e Obra de Domingos Olympio*, op. cit., p. 23.

A tragédia da seca de 1877-79 ficou marcada em sua memória afetiva. O flagelo climático se transformou no enredo do romance, considerada uma das maiores secas da história do Ceará:

Sobrevivendo a seca dos “três sete”, Domingos Olympio (sic) teve oportunidade de observar todo o quadro social, político, econômico e religioso da cidade, dos que aqui chegavam, dos que governavam a cidade e daqueles que se encarregavam da distribuição dos alimentos e da ordem pública. Observou, ainda como no meio desta tragédia era possível o amor e o ódio, a confiança e o desespero, a fidelidade e a falta de caráter de todos aqueles que eram atores involuntários de um dos maiores fatos sociais da última quinzena do século XIX [...]. Estas imagens nunca saíram da sua imaginação. E foram elas que lhe serviram de elemento para a sua obra que todo o Brasil conhece.³⁵

No entanto, sua produção intelectual não saiu incólume as acusações de seus contemporâneos, o romance foi alvo daqueles que viam na história uma tentativa de explorar o trágico momento que o povo cearense vivenciou com objetivos políticos. Denunciado por apoiar os projetos de abuso aos retirantes, Domingos Olímpio foi injuriado por questões que envolviam práticas de nepotismo e coronelismo durante a seca, como se constata no trecho a seguir:

Domingos Olímpio também não saiu incólume à crítica ideológica, acusado de conivência com a miséria dos retirantes, com patriarcalismo, o nepotismo e o coronelismo gerados pela “indústria da seca”. Também foi apontado pelas questões de gênero ao escrever a história de uma “homossexual”, ou de não ter a “coragem” fazê-lo, como afirma categoricamente Wilson Martins.³⁶

A publicação do romance *Luzia-Homem* teve diferentes percepções da crítica à época de seu lançamento em 1903. Assim, se observa que a obra não teve unanimidade entre os críticos e nem seria de se esperar, levando em consideração o ambiente político do Rio de Janeiro naquele início de século XX. Assim, por alguns de seus pares foi acusado como vimos na citação acima de manter práticas de favorecimento aos grupos políticos quando era promotor público em Sobral e de retratar em seu livro um cenário devastado, com o objetivo

³⁵ Idem.

³⁶ ARAGÃO, Carmélia Maria. *Luzia-Homem*, op. cit., p. 13.

Domingos Olímpio...

de arregimentar a chamada “Indústria da Seca”. Esse termo foi criado posteriormente para se referir a tentativa de angariar recursos à província usando a seca como palanque de verbas.

Destarte, pelo exposto vê-se a tensa relação de Domingos Olímpio com a política no Ceará. Ele foi um intelectual ligado aos grupos aristocráticos de sua época, tanto em Sobral, como no Pará e no Rio de Janeiro. Domingos Olímpio a circular por esses diferentes estados e espaços de diferenciação acabou sendo um auxiliador no processo de produção de seus romances: *Luzia-Homem*, *O Almirante* e *O Negro*.

Traços negativos da vida do autor não foram problematizados ou discutidos em trabalhos anteriores, como, por exemplo na biografia de João Mendes Lira. Ao contrário, o discurso corrente procurou amenizar práticas dúbias do escritor. Entretanto, quando Domingos regressou ao Ceará foi reforçada a imagem do causídico em detrimento do político e jornalista, como é possível observar nesta passagem:

A principal atividade do romancista de *Luzia-Homem* não foi, entretanto, a literatura. Desde que se formou, exerceu, quase ininterruptamente a profissão de advogado. Exerceu-a sempre com honestidade e verdadeiro devotamento às causas de que era patrono. Longe dele o puro profissionalismo, mercantilização do direito. Possuía como raros o sentimento humano da sua tarefa; dava-se-lhe de corpo e alma.³⁷

Observa-se na citação acima, uma tentativa de legitimar a imagem do jurista. Nela há uma construção discursiva sobre a sua condição de promotor, que mantém seu caráter íntegro perante as leis, sempre preocupado com a população mais pobre e desfavorecida.

Por mais que Domingos Olímpio tenha sido um erudito engajado, sua relação com os seus contemporâneos foi conflituosa. Os ataques advindos por conta de seu tom irônico, angariou-lhe mais tarde o esquecimento literário e, também, o tornou um escritor sem articulação com os agrupamentos literários do seu tempo. Porém, seguiu as tendências da época, criticou os grupos rivais, vivenciou o fim do Império e a inserção da população negra na sociedade brasileira sem nenhuma assistência. Após o fim da escravidão, registrou esses temas do cotidiano político da capital federal, tendo como meio de comunicação as crônicas em jornais.

³⁷ LIRA, João Mendes. *A vida e Obra de Domingos Olympio*, op. cit., p. 24.

Entretanto, é interessante esclarecer que o escritor, mudou-se para o Rio de Janeiro em 1891, dois anos após o golpe republicano. Na capital da primeira república, destacou-se por textos em jornais como o *Paiz*, *Gazeta do Rio*, *Cidade do Rio*, *O Commercio*, *Kosmos*. Em 1903, publicou o romance *Luzia-Homem*, obra de tradição regionalista-naturalista que retratava a vida dos retirantes durante a seca de 1877-79, na cidade de Sobral. No ano de 1904, fundou a revista *Os Annais: semanário de literatura, arte, ciência e indústria* com colaboradores como Tristão de Araripe Jr., Adolfo Caminha e Antonio Salles.

A participação em governos locais no Pará, como deputado provincial e posteriormente no Rio de Janeiro como agente de fiscalização do governo Campos Salles foi uma demonstração da capacidade de Domingos em se articular entre as camadas políticas dominantes: “No governo Floriano, fez parte da missão Rio Branco, que defendeu os direitos do Brasil na questão das Missões. No quadriênio de Prudente de Moraes foi nomeado fiscal de loterias, cargo do qual se demitiu por injunções políticas com o Campos Salles.”³⁸

Portanto, a diplomacia e a participação no círculo político e republicano do Rio de Janeiro o transformou em um intelectual de posições fortes:

Foi Domingos Olympio um admirável “causer”: interessante, vivo, movimentado. Contam íntimos seus que era desses que quase não deixam ninguém falar, mas todos os se deliciavam em ouvi-lo. Extraordinariamente pilhérico, gostava muito de anedotas, que narrava como poucos, e em casa costumava fingir-se doente, para assustar a família e rir depois da peça pregada. Já nos últimos tempos de sua vida, seriamente abalada a [sic] saúde por uma moléstia nos rins, o romancista, vencendo às agudas dores, abandonava o trabalho; mas, na intimidade do lar, exagerava o sofrimento, fazia-se de agonizante, só pelo gosto de pilheriar.³⁹

No trecho citado, Domingos Olímpio é representado como um articulador de retórica poderosa, dotado de uma escrita irônica como a que citou João Mendes Lira. Deste modo, em sua coluna, “As segundas de Pojucan” em *O Paiz*, Domingo Olímpio, acirrava as tensões entre os periódicos da cidade do Rio de Janeiro que acabara de tornar-se a capital da República, com crônicas dos mais variados temas o romancista conseguia a partir dos textos, tecer análises sobre assuntos de interesse público. A coluna foi comentada pelo jornal *Cidade do Rio*, a crônica refere-se a Pojucan, pseudônimo do escritor cearense:

³⁸ Idem, p. 23.

³⁹ Ibidem, p. 24.

Pobre Pojucan! Como estão deshonrando a columna que illuminavas com o teu admirável estylo, com teus conceitos tão justos!... Figaro, um pobre barbeiro, deixou a navalha com que esfolava a cara dos (ilegível), e, por indicação do mestre Quintino, e: l-o deitando o verbo á Marioni, que, inconsciente, vaes editando as suas asneiras... Pobre Pojucan! Que bom substituto te deram! Não se vêem mais naquella 1° columna as joi s do teu escritorio de chronista emerito; mas o bagaço da alfafa que o conscinante joga fora, tirado o succo.⁴⁰

Na crônica, o periódico *Cidade do Rio*, fundado por José do Patrocínio, inicia seu texto com seguinte observação: “nosso objetivo é falar mal da república quando fosse necessário”. Domingos Olímpio era um republicano desde os tempos que estudou no Recife. Entretanto, seu partidarismo político não lhe impediu de fazer críticas ao governo republicano, isto ficou claro quando se demitiu do cargo de fiscal de loterias do governo Campos Salles, principalmente por discordar das posições políticas referente as ações de fiscalização dos jogos na cidade. Essa questão ficou evidente no artigo escrito por Domingos Olímpio no jornal *O Paiz*, na edição de 15 de janeiro de 1896:

Allegam que o bicho é innocente e barato jogo da pobreza, que a polícia persegue os pequenos e tolera os grandes e que melhor empregaria o seu zelo pela moral publica extinguindo as casas de jogo onde passam as noites de família, comprometendo o futuro da prole, e viciosos apodrecendo moral e physicamente na depreavação mais abjecta. A polícia deve saber onde encontrar as casas de tavolagem, mas considera que o asylo do cidadão mesmo quando transformado em abrigo do crime, é inviolável e sagrado. A bicharia perseguida apenas se espanta e retrahe-se para apparecer, quando a polícia cansar, mais atrevida e sedutora, com o irresistível encanto do fructo prohibido⁴¹.

O texto acima apresenta um teor de reprovação ao “Jogo do Bicho” e o discurso moralista considerava tal prática uma violação dos “bons costumes” da sociedade, haja vista que o vício e a depravação afetariam o núcleo familiar. No entanto, logo depois faz uma observação quanto ao *modus operandi* da polícia, para ele o agir dos agentes públicos só favorecia a violência, a perseguição e não diminuía as loterias ilegais, pois os “bicheiros”, retornavam aos locais de onde tinham sido expulsos.

⁴⁰ *Cidade do Rio*, Rio de Janeiro, 02/06/1897, p.1.

⁴¹ *O Paiz*, Rio de Janeiro, 15/01/1896, p. 1.

Infere-se que a saída de Domingos do cargo de fiscal de loterias guarde alguma relação com a suposta política de perseguição aos pobres, perpetrada no governo Campos Salles, aqui o governo parece estar preocupado com valores éticos e morais, mas o objetivo era arregimentar mais impostos sob jogos clandestinos. Deste modo, Domingos Olímpio, um escritor influenciado pelas correntes estéticas de seu tempo compreendia que os cassinos e jogos clandestinos eram sinônimos de uma sociedade distante do modelo civilizacional desejado, sobretudo de valorização dos costumes citadinos, que estavam sendo disseminados nos centros urbanos do país.

Considerações finais

Destarte, a carreira literária de Domingos Olímpio teve a influência de escritores que foram seus contemporâneos, como Adolfo Caminha, Araripe Jr., Antonio Salles, Francisca Clotilde, Rodolpho Teófilo, Machado de Assis, José de Alencar e Euclides da Cunha, escritores que tiveram prestígio no seu tempo. Ele circulou pelos espaços literários de sua época com o intuito de aperfeiçoar e garantir benesses para sua posição e *status* social. Porém, jamais conseguiu galgar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, criada pelo escritor de *Memórias Póstumas de Brás Cuba*.⁴² O autor de *Os Maçons e o Bispo*, peça lançada no Teatro São João em Sobral escreveu crônicas e romances, sendo um intelectual ativo nos espaços de afirmação da intelectualidade cearense.

Domingos Olímpio vivenciou tempos turbulentos como o flagelo da seca de 1877-79, mas também viu vitórias, pois ele, como abolicionista sonhava com a liberdade dos cativos. Mesmo que essa promessa de lançar o Brasil nos trilhos da modernidade tenha sido o escopo dos homens do século XIX, Domingos Olímpio conservou em seus escritos o regionalismo e os costumes do sertanejo, um catolicismo popular baseado nas crenças indígenas e dos negros. Os desfavorecidos e a figura feminina fizeram parte de suas temáticas na obra *Luzia-Homem*, fundamental para chamada “literatura das secas”.

Do exílio na Amazônia ao político em Belém do Pará, ao cronista de uma república ainda jovem, que carregava consigo as mazelas deixadas de herança pelo Império, uma república que

⁴² Machado de Assis é considerado o maior escritor da literatura brasileira, com obras como *Memórias Póstumas de Brás Cuba* e *Helena*. Tendo sido o idealizador da Academia Brasileira de Letras, fundada em 1892 na cidade do Rio de Janeiro, sendo ele, o primeiro imortal da instituição.

Domingos Olímpio...

parecia não ser mais a salvação dos intelectuais. Domingos Olímpio testemunhou a “Guerra de Canudos” e as transformações de um Rio de Janeiro mergulhado em violência e revoltas. Tudo isso serviu de referências para o livro que seria identificado com uma literatura profundamente preocupada em responder as aflições da sociedade do início do século XX.

Referências bibliográficas

ARAGÃO, Carmélia Maria. *Luzia-Homem: aspectos da crítica sobre uma obra*. Dissertação (Mestrado) – Centro de Humanidades, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2008.

ARAÚJO, Francisco Sadoc de. *Cronologia Sobralense*. Volume III (1840-1880). 2ªed. Sobral: Imprensa Universitária; Fundação Vale do Acaraú, 2015.

ARAÚJO, Francisco Sadoc de. *História da literatura em Sobral*. Sobral: Imprensa Universitária, 2011.

BARROS, José D’Assunção. *O campo da história: especificidades e abordagens*. Petrópolis: Vozes, 2004.

CANDIDO, Antônio. *Literatura e Sociedade*. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2019.

CARDOSO, Gleudson Passos. *Práticas letradas e a construção do mito civilizador: “Luzes”, seca e abolicionismo em Fortaleza (1860-1930)*. Fortaleza: Museu do Ceará; SECULT, 2016.

CHARTIER, Roger. *A história cultural: entre práticas e representações*. Lisboa: Difel, 1990.

CHARTIER, Roger. *Literatura e História*. *Topoi*, vol. 1, n. 1, p. 197-216, 2000.

CORDEIRO, Celeste. O Ceará na segunda metade do século XIX. In: SOUSA, Simone (Org.). *Uma nova história do Ceará*. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2015.

GIRÃO, Glória Mont’Alverne. *A ferrovia e a cidade: desafios da modernidade em Sobral (1870-1920)*. Sobral: Ecoa, 2015.

GIRÃO, Glória Mont’Alverne. *As transformações socioculturais em Sobral (1870-1920)*. Dissertação (Mestrado) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2001.

LIRA, João Mendes Lira. *A vida e a obra de Domingos Olympio*. Rio de Janeiro: Cia. Brasileira de Artes Gráficas, 1977.

MAURICE, Blanchot. *O espaço literário*. Rio de Janeiro: Rocco, 1987.

MELO, Francisco Dênis. Os intelectuais da academia sobralense de estudos e letras (ASEL) e a invenção da cidade letrada (1943-1973). Tese (Doutorado) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2013.

OLÍMPIO, Domingos. *Luzia-Homem*. São Paulo: Martin Claret, 2003.

SCHWARCZ, Lilia; STARLING, Heloisa. *Brasil: uma biografia*. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

SILVA JÚNIOR, Agenor Soares. *Cidades Sagradas: da “Roma cearense” à “Jerusalém Sertaneja”, a Igreja Católica e o desenvolvimento urbano no Ceará (1870-1920)*. Sobral: Ecoa. 2016.

Recebido em: 11.06.2021

Aprovado em: 10.12.2021

“A Hora da Estrela” entre a história e a literatura: algumas reflexões acerca das decorrências do contexto migratório nordestino sob a perspectiva dos estudos culturais

*Stephanie Miranda dos Santos**

Gustavo dos Santos Souza[†]

Rosimeire Martins Régis dos Santos[‡]

Resumo

As relações entre história e literatura abrangem muito mais do que somente a historicidade presente nas obras literárias. Ao longo dos tempos, diferentes relatos históricos foram produzidos por povos e civilizações e perpetuados por meio da escrita, seja a partir da literatura de não-ficção ou da ficção inspirada em eventos reais. Portanto, com base nas passagens do livro *A Hora da Estrela* (1998), da escritora e jornalista brasileira Clarice Lispector, este artigo tem como objetivo investigar questões relacionadas ao contexto migratório nordestino na obra em questão e as suas repercussões nos estudos culturais, de maneira a estabelecer o vínculo entre história e literatura por meio da prática científica e colaborar para com a construção de olhares outros a partir da literatura e de estudos pertencentes à história. Trata-se de uma revisão bibliográfica de abordagem qualitativa, o qual pretende dialogar com uma perspectiva voltada para os estudos pós-críticos como aporte teórico-metodológico para a sua análise e compreensão. Existem questões históricas relevantes presentes nos textos literários, e estudos como este são importantes para a obtenção de conhecimentos históricos e geográficos, posto que o processo de migração e a sua miscigenação e valor cultural compreendem grande parte do Brasil e do mundo. Além disso, o reconhecimento da produção literária enquanto documento histórico também deve ser salientado.

Palavras-chaves: História; Literatura; Migração; *A Hora da Estrela*; Clarice Lispector.

Abstract

The relationship between history and literature covers much more than just the historicity present in literary works. Over time, different historical accounts have been produced by

* Possui licenciatura plena em Letras - Português e Inglês pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Pós-graduanda em Metodologias do ensino da Língua Portuguesa e Literatura na Educação Básica pela Universidade Unopar.

[†] Mestrando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Católica Dom Bosco - PPGE/UCDB. Licenciado em História - UCDB.

[‡] Doutorado em Educação pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), período Sanduíche na Universidade de Manitoba, Canadá - Faculty of Human Ecology de Janeiro a Abril /2013. Mestrado em Educação (UCDB). Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Avançada de Recursos Humanos (UCDB). Pós-Graduação Lato Sensu em Educação do Campo (UFMS). Pós-Graduação Lato Sensu em Salesianidade. Graduação em Formação de Professores - Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Graduação em Pedagogia - Centro Universitário da Grande Dourados (UNIGRAN).

peoples and civilizations and perpetuated through writing, either from non-fiction literature or from fiction inspired by real events. Therefore, based on the passages from the book *A Hora da Estrela* (1998), by the Brazilian writer and journalist Clarice Lispector, this article aims to investigate issues related to the migratory context of the Northeast in the work in question and its repercussions in recent decades, in order to establish the link between history and literature through scientific practice and to collaborate with the construction of other perspectives from the literature and from studies pertaining to history. This is a bibliographic review with a qualitative approach, which aims to dialogue with a perspective focused on post-critical studies as a theoretical-methodological contribution to its analysis and understanding. There are relevant historical issues present in literary texts, and studies such as this are important for obtaining historical and geographical knowledge, since the migration process and its mix and cultural value comprise much of Brazil and the world. In addition, the recognition of literary production as a historical document should also be stressed.

Keywords: History; Literature; Migration; *A Hora da Estrela*; Clarice Lispector.

Introdução

O principal vínculo entre história e literatura é que a literatura é utilizada para relatar e representar a história. Portanto, estes dois termos estão, parcialmente, entrelaçados desde os primórdios das suas criações. Enquanto a história é vista como um fato, a literatura é tida como uma manifestação artística de um fato.¹

A literatura é capaz de assumir inúmeras formas diferentes, com as quais variam de notas pessoais a poemas e artigos de não-ficção, bem como pode ser apresentada em vários meios, incluindo conteúdo *online*, artigos de revistas, jornais e na forma de livro. Para que uma obra seja considerada literária, geralmente requer mérito artístico e qualidade. Desta maneira, o que se constitui como literário é uma questão subjetiva e raramente aceita. Para Antonio Candido, “a literatura é, pois, um sistema vivo de obras, agindo umas sobre as outras e sobre os leitores; e só vive na medida em que estes a vivem, decifrando-a, aceitando-a, deformando-a”,² o que nos leva a manifestação da história na literatura, uma vez que, a história, quando vista sob o seu aspecto mais básico, é representada pela história da humanidade – isto é, o que as pessoas, ao longo dos tempos, registraram e escreveram.

Isto posto, vale destacar que a relação entre história e literatura é complexa e composta por múltiplas faces. A literatura frequentemente apresenta pessoas, lugares e eventos

¹ BORGES, Valdeci Rezende. História e Literatura: algumas considerações. *Revista de Teoria da História*, v. 3, n. 1, 2010.

² CANDIDO, Antonio. *Literatura e Sociedade*. 9ª ed. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2006, p. 84.

“A Hora da Estrela” entre a história e a literatura...

históricos em forma de ficção. Nas obras de Clarice Lispector, por exemplo, a autora captura os eventos e personagens de maneira a manter em cada um deles os detalhes vívidos do que costuma acontecer em contextos reais, e, em decorrência disso, os seus leitores compreendem a história à medida que apreciam os seus textos.

No rastro dessa discussão, a literatura se torna um mecanismo de representações, onde, sob a ótica dos autores, é possível compreender desde o contexto histórico o qual eles estão inseridos até as manifestações socioculturais tanto da sociedade quanto deles mesmos. Assim, este estudo pretende contribuir para com a produção de olhares outros com vistas para os textos literários, no que se refere à forma como a ficção e a literatura se constituem como meios de propagação e formação de concepções, reconhecendo o seu potencial enquanto instrumentos de exteriorização da realidade histórica de pessoas e eventos.

Em uma tentativa de entrelaçar autores de cunho analítico-literário com estudiosos que investigam o contexto migratório e as suas repercussões, este artigo trata-se de uma revisão bibliográfica de abordagem qualitativa que busca dialogar com uma perspectiva voltada para os estudos pós-críticos como aporte teórico-metodológico para a seguinte análise, enxergando o “método” enquanto termo conceituado de modo que se aproxima mais “ao sentido que lhe dava a escolástica medieval: algo como conjunto de procedimentos de investigação quase prazerosos, sem maiores preocupações com regras”.³ Apoiado a isso, o estudo tem como foco as passagens do livro *A Hora da Estrela* (1998), com a qual a autora deu voz ao autor-narrador do livro Rodrigo S. M., um homem depressivo e sozinho no mundo que, como personagem de Clarice, pôde relatar a vida da jovem nordestina Macabéa e representar a visão da escritora no que se refere aos migrantes no Brasil.

Sendo uma obra curta e lírica, *A Hora da Estrela* trata sobre temas profundos, solenes e impactantes. Ao escrever a obra, Clarice lidou com os conflitos entre diferentes regiões do Brasil, a natureza incapacitante da pobreza, o sexismo, os problemas provocados pela falta de educação e a decorrência da miséria.

Por se tratar de uma produção crítica (irônica), constam delas no decorrer da narrativa. Um exemplo para este estudo é a crítica à situação dos migrantes que chegavam às cidades

³ VEIGA-NETO, Alfredo. Foucault e a educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2003, p. 20 *apud* MEYER, Dagmar Estermann; PARAÍSO, Marlucy Alves. Metodologias de pesquisas pós-críticas ou sobre como fazemos nossas investigações. In: MEYER, Dagmar Estermann; PARAÍSO, Marlucy Alves (Orgs.). *Metodologias pós-críticas em educação*. Belo Horizonte: Mazza, 2012, p. 16.

grandes buscando por novas oportunidades e, às vezes, o que encontravam era uma vida muito inferior em relação ao que poderiam ter tido caso continuassem em suas terras.

Rodrigo S. M. escreve que foi inspirado a começar o livro ao se deparar com uma jovem nordestina caminhando sozinha pelas ruas do Rio de Janeiro com o “sentimento de perda no rosto”⁴. Benjamin Moser, na biografia *Clarice*, nos apresenta que o primeiro destino da família Lispector no Brasil foi o município de Maceió, capital do estado de Alagoas, cujo lugar também foi apresentado como a cidade natal da personagem que inspirou o livro, Macabéa, assim como também passou grande parte da sua vida residindo no Rio de Janeiro.⁵

Embora a produção do livro não seja inteiramente focada na significação e posição histórica, cultural e identitária dos personagens, segundo Rogério Almeida e Fábio Masuda, a autora faz referência ao tratamento que os migrantes recebem ao se mudarem para as cidades grandes, dado que “a indústria cultural e a sociedade de consumo estão presentes em cada página *d’A hora da estrela*, contudo, não como um espelhamento do real, e sim por uma contaminação recíproca entre a ficção e a história, dada a porosidade em tais narrativas”,⁶ e é sobre esta compreensão que as seções a seguir vão analisar a realidade histórica e literária dos migrantes do livro *A Hora da Estrela* sob a perspectiva dos estudos culturais.

A migração enquanto parte constituinte do processo de hibridização da identidade nordestina

Os deslocamentos migratórios não são novidade no Brasil e no mundo. Desde os primórdios da humanidade, quando o homem iniciou a sua vida em sociedade, homens e mulheres se veem, apesar do processo de sedentarização do ser humano, em constantes movimentações por motivos diversos, bem como os fatores climáticos, a escassez de alimentos, a imposição religiosa e o desenvolvimento econômico. Dessa maneira, o Brasil foi – e ainda é – cenário de grande fluxo migratório, o qual compreende as mais variadas regiões do país. Neste intento, nós buscamos focalizar a saída de sujeitos migrantes da região Nordeste rumo ao Sudeste, posto que a literatura em análise apresenta características advindas do contexto histórico da década de 1970 adiante.

⁴ LISPECTOR, Clarice. *A Hora da Estrela*. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, p. 22.

⁵ MOSER, Benjamin. *Clarice*. Trad. José Geraldo Couto. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

⁶ ALMEIDA, Rogério de; MASUDA, Fábio Takao. *A Hora da Estrela* entre a ficção e a realidade: ou o trágico em Macabéa. *Revista Intelligere*, v. 3, n. 1, 2017, p. 37.

“A Hora da Estrela” entre a história e a literatura...

O Sudeste brasileiro, pouco antes do período a que se refere no livro, encontrava-se sob significativo processo industrial. Diferentemente do Sudeste, em outras regiões como Centro-Oeste, Norte e Nordeste, não houve tamanha modernização, uma vez que “o crescimento urbano restringiu-se praticamente às capitais, pois eram os centros de escoamento de produtos naturais”.⁷

Até o final do século XVII, o Brasil era extremamente dependente do mercado internacional no que diz respeito à exportação de café e açúcar. No entanto, a partir do século XIX, o país passou por transformações em todo o seu território como observou Debora Barbosa da Silva:

Mudanças territoriais pautadas no intenso processo de urbanização respaldado pela produção de café, além do aumento populacional, da ampliação de uma rede de novas cidades, ampliação das ferrovias alterando as paisagens, além da modernização das relações de trabalho, principalmente, em razão da necessidade de mão-de-obra qualificada o que, mais tarde garantiu uma grande industrialização e a alteração da posição do Brasil na divisão internacional do trabalho.⁸

A região Sudeste teve grande êxito no seu processo de industrialização. Por ser um grande produtor cafeeiro que até então era mercadoria ímpar na movimentação econômica do país no século XIX, a região alcançou significativo:

Alargamento do mercado interno, a integração das cidades e a especialização produtiva, originou serviços e produtos complementares entre elas e possibilitou a diversificação dos produtos agrícolas que constituem os principais fatores que favoreceram a indústria de transformação apoiadas na agroindústria e oficinas transformadas mais tarde em empresas de máquinas e equipamentos.⁹

Mesmo após a crise de 1929 e o “pseudo-rompimento” com a República Velha (“política do Café com Leite”) em 1930, a região Sudeste ainda se consolidava enquanto centro econômico do país. Desse modo, diversos fatores estimularam o povo nordestino a deixar o seu território geográfico. Por representar uma região onde se concentrava considerável

⁷ SILVA, Debora Barbosa da. *A industrialização brasileira*. São Cristóvão: Centro de Educação Superior à Distância; UFS, 2021, p. 89.

⁸ SILVA, Debora Barbosa da. *A industrialização brasileira*, op. cit., p. 89.

⁹ Idem, *ibidem*.

desenvolvimento socioeconômico, o Sudeste passou a ser considerado um horizonte acessível para os nordestinos, pois estes enxergavam a migração como forma de superação das condições precárias vividas em sua localidade.

Marcada pela pobreza que assola o território ainda nos dias contemporâneos, a região Nordeste protagonizou “uma expressiva movimentação geográfica com destino ao Sudeste do país, que foi impulsionada por fatores econômicos, sociais e políticos”.¹⁰ A dificuldade encontrada pelos nordestinos na sua região de origem foi a grande “motivadora” da migração, a qual não se limita apenas a marcadores de renda, mas que também é “caracterizada pela insuficiência de bem-estar, determinada por variáveis monetárias e não monetárias, como habitação, alfabetização, expectativa de vida etc.”¹¹

Com a expectativa de deixar para trás as condições de extrema pobreza, os nordestinos fazem as suas malas rumo aos estados mais desenvolvidos do país. A essa altura, chegar ao seu destino não é a parte mais difícil. Após eles alcançarem o solo sudestino, outra série de fatores os colocam em situações de vulnerabilidade, subalternização e marginalização. A partir do momento em que os migrantes se deslocam para esses novos espaços, eles se encontram com sujeitos “outros” que, em sua grande maioria, como nos mostra o histórico migratório nordeste-sudeste, os recebem de maneira pouco amistosa.

Como característica pós-colonial, os deslocamentos migratórios estão presentes na formação e mescla de múltiplas comunidades, dado que “a migração e os deslocamentos dos povos têm constituído mais a regra que a exceção, produzindo sociedades étnicas ou culturalmente ‘mistas’”, que também se constituem de processos de resistência, reexistência e ressignificações das culturas envolvidas.¹²

Quando se trata da migração nordestina para o Sudeste, dificilmente há migrantes nordestinos que, ao relatarem sobre a sua passagem pela região, não apresentem vivências marcadas pela inferiorização das suas identidades. Ao trabalhar com o preconceito percebido por crianças nordestinas no âmbito escolar paulistano, Sueli Damergian nos faz pensar sobre

¹⁰ SANTOS, Luciany Aparecida Alves. Literatura de cordel e migração nordestina: tradição e deslocamento. *Revista Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea*, n. 35, 2010. p. 80.

¹¹ CALDAS, Renata de Melo; SAMPAIO, Yony de Sá Barreto. Pobreza no nordeste brasileiro: uma análise multidimensional. *Revista de Economia Contemporânea*, v. 19, n. 1, 2015, p. 76.

¹² HALL, Stuart. *Da diáspora: identidade e mediações culturais*. Trad. Adelaine La Guardia Resende. Belo Horizonte: Editora da UFMG; Brasília: UNESCO, 2003 *apud* SANTOS, Luciany Aparecida Alves. *Literatura de cordel*, op. cit., p. 80.

“A Hora da Estrela” entre a história e a literatura...

os impactos da violência étnico-cultural.¹³ Ao mesmo tempo em que surge a marcação de fronteiras enquanto espaço simbólico que compreende o isto e o aquilo, também ocorreram processos discriminatórios advindos da ideia de superioridade, que, por sua vez, cresceu intrinsecamente na sociedade contemporânea como fruto da modernidade/colonialidade.¹⁴ É possível notarmos isso nas transcrições das entrevistas realizadas por Sueli Damergian com professoras de uma escola paulista em sua pesquisa sobre migrantes nordestinos:

Quanto ao rendimento escolar das crianças que vêm do Nordeste, nunca serão alunos excelentes. Em geral, são alunos de médio para baixo. (Profa. A, entrevista nº 10);

Os alunos que vêm do Nordeste apresentam muito mais dificuldades do que os daqui. (Profa. C., entrevista nº 1);

As nossas crianças são alfabetizadas pelo método global. Seus erros são normais e a criatividade é muito rica. Os nordestinos não têm criatividade como os nossos alunos. (Profa. M. J., entrevista nº 3);

Agora, quanto ao seu rendimento escolar, de modo geral eles são inferiores mesmo. (Profa. S. entrevista nº 5).¹⁵

Nos depoimentos dos entrevistados 1, 3 e 5, é possível perceber o quão difícil se torna o trânsito de migrantes em novos espaços. Sob a perspectiva de Sueli Damergian, isso ocorre porque estes migrantes circulam em espaços marcados por uma formação etnocêntrica que, por sua vez:

Além de ser uma forma de julgamento, pode ser visto também como um preconceito comum em favor de nosso grupo. À medida em que ele está ligado à necessidade de afirmar o nosso modo de vida, tende a deformar a percepção da cultura de outro grupo, o que leva a pessoa a acentuar as diferenças e a condenar os desvios em relação à norma do grupo ao qual pertence.¹⁶

Infelizmente, esse fato não se restringe apenas ao ambiente escolar, pois mesmo nos mais diversos territórios, os nordestinos foram vítimas de olhares etnocêntricos por se apresentarem enquanto sujeitos “outros” que divergiam étnico-culturalmente da dita “sociedade” em que estavam inseridos. Isso ocorre porque os olhares, as ações, os discursos e

¹³ DAMERGIAN, Sueli. Migração e referenciais identificatórios: linguagem e preconceito. *Revista Psicologia USP*, v. 20, n. 2, 2009.

¹⁴ HALL, Stuart. *A identidade cultural na pós-modernidade*. 12ª ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2020.

¹⁵ DAMERGIAN, Sueli. *Migração e referenciais identificatórios*, op. cit., p. 253.

¹⁶ Idem, p. 254.

os silêncios direcionados aos migrantes nordestinos apenas reforçam a discriminação que, por sua parte, desfigura a percepção de cultura e “faz com que a pessoa perceba como ‘errado’, ‘inferior’, ‘pobre’, ‘impróprio’, ‘anormal’ simplesmente aquilo que é diferente por ser estranho, por pertencer aos padrões de um grupo com o qual nunca teve a intimidade da vivência cotidiana”.¹⁷

Ao analisar esses contextos históricos marcados pela exclusão, subalternização, marginalização de sujeitos “outros”, nós compreendemos como se entrecruzam as culturas a partir do processo migratório e nos colocamos a pensar sobre as diferenças que se exibem nesse processo enquanto meio de identificação do “outro”. Dessa maneira, se faz necessário o entendimento do que é a identificação. Segundo Stuart Hall, a identificação é um processo inacabado que está sempre em constante transformação. Não é completo e nem nunca vai ser, pois sempre há a possibilidade de “perdê-la” ou “ganhá-la”. Nessa perspectiva, “a identificação é, pois, um processo de articulação, uma suturação, uma sobredeterminação, e não uma subsunção”.¹⁸

A partir do entendimento acerca das identidades, é compreensível que a personagem principal do livro se encontre constantemente sob tensão a respeito de quem era. Articulado à concepção de Stuart Hall, de que somos sujeitos inacabados e em constante processo de transformação, Macabéa, inconscientemente, se colocou em atrito consigo mesma ao se perceber enquanto sujeito inconcluso, visto que a busca por descobrir “quem sou eu” gera necessidades que, muitas das vezes, não podem ser satisfeitas, pois “quem se indaga é incompleto”.¹⁹

Neste sentido, compreendendo a identificação do sujeito migrante sob a concepção de Stuart Hall, também é possível entender o movimento migratório nordestino enquanto diáspora, cujo a estada em espaço sudestino se constitui, ainda que de maneira involuntária por parte daqueles pertencentes à cultura dominante e que rejeitam o “outro” por ser o “estranho que ameaça a hegemonia do eu”,²⁰ enquanto um processo de hibridização cultural. Os migrantes se (re)constroem enquanto sujeitos “traduzidos”²¹ e:

¹⁷ Idem, *ibidem*.

¹⁸ HALL, Stuart. “Quem precisa da identidade?”. In: SILVA, Tomaz Tadeu da; HALL, Stuart, WOODWARD, Kathryn (Orgs.). *Identidade e diferença: a perspectiva dos Estudos Culturais*. Trad. Tomaz Tadeu da Silva. 15° ed. Petrópolis: Vozes, 2014, p. 106.

¹⁹ LISPECTOR, Clarice. *A Hora da Estrela*, op. cit., p. 25.

²⁰ DAMERGIAN, Sueli. *Migração e referenciais identificados*, op. cit., p. 254.

²¹ HALL, Stuart. *A identidade cultural*, op. cit., p. 52.

“A Hora da Estrela” entre a história e a literatura...

São obrigadas a negociar com as novas culturas em que vivem, sem simplesmente serem assimiladas por elas e sem perder completamente suas identidades. Elas carregam os traços das culturas, das tradições, das linguagens e das histórias particulares pelas quais foram marcadas. A diferença é que elas não são e nunca serão *unificadas* no velho sentido, porque elas são, irrevogavelmente, o produto de várias histórias e culturas interconectadas, pertencem a uma e, ao mesmo tempo, a várias “casas”.²²

Enquanto sujeitos “negociantes”, os nordestinos que vivem na região Sudeste do país passam a resistir e a reexistir. É considerável pensar que esses migrantes desenvolvem articulações de “resgate cultural” ao estarem inseridos em um ambiente divergente da sua terra natal, e que, por transitarem nesse novo espaço, onde sobressaem aspectos hegemônicos da sociedade que o “recebeu”, são obrigados a manifestar mecanismos de sobrevivência da sua cultura. Entretanto, pensando com Stuart Hall, esses migrantes estão se ressignificando em novos territórios e fazendo de características outrora construídas das relações culturais de sua antiga localidade, aspectos presentes neste novo contexto de hibridização.²³ A exemplo da literatura de cordel:

Pensar em literatura de cordel num espaço de migração é pensar em tradição e em deslocamento. É analisar essa literatura “em termos de desenraizamento”. É esforçar-se para compreendê-la como tradição que desenraizada renasce num novo ambiente. Logo, longe de estar morrendo, ela está se refazendo em diferentes espaços.²⁴

Como exemplo de “negociação” nordestina para com o novo espaço em que os sujeitos residem, a literatura de cordel pode ser enxergada como parte de um processo de identificação resistente manifestado em um ambiente diversificado, visto que as identidades se exprimem a partir do reconhecimento “daquilo que eu não sou”:

As identidades são construídas por meio da diferença e não fora dela. Isso implica o reconhecimento radicalmente perturbador de que é apenas por meio da relação com o Outro, da relação com aquilo que não é, com precisamente aquilo que falta, com aquilo que tem sido chamado de *exterior constitutivo*, que o significado “positivo” de qualquer termo – e, assim, sua “identidade” – pode ser construído.²⁵

²² Idem, *ibidem*.

²³ Idem, *ibidem*.

²⁴ SANTOS, Luciany Aparecida Alves. *Literatura de cordel*, op. cit., p. 77.

²⁵ HALL, Stuart. “*Quem precisa da identidade?*”, op. cit., p. 110.

Sobre isso, Clarice escreve, a nosso ver, indiretamente sobre a ideia de exterior constitutivo proposto por Stuart Hall: “essa moça não sabia que ela era o que era, assim como um cachorro não sabe que é cachorro”.²⁶ Em certo ponto, é possível salientar que Macabéa não era o que pensava ser senão pela alteridade construída a partir da sua relação com o mundo e com a humanidade. Em resumo, ela reconhecia a incompletude em relação ao seu processo identitário: “quando acordava não sabia mais quem era”,²⁷ mas também percebia a multiplicidade de identidades que assumia quando “pensava com satisfação: sou datilógrafa e virgem, e gosto de Coca-Cola”.²⁸

Em razão disso, sobre o contexto migratório encontrado no livro, ao mesmo tempo em que a identidade se constitui enquanto afirmação de uma cultura que atravessou, marcou, borrou e acompanha o migrante há algum tempo, ela também se consolida enquanto negociação na medida em que interfere nas culturas que se encontram nesse local, seja pela resistência às práticas culturais ou pela adoção delas, ou ainda pelos estranhamentos que ocasionam, pois, nas palavras de Clarice, articuladas com Stuart Hall, em nossa análise, “bem sei que é assustador sair de si mesmo, mas tudo o que é novo assusta”.²⁹

Portanto, nas discussões que se seguem, buscamos apresentar uma análise acerca da representação de situações advindas do encontro e do convívio entre sujeitos outros – culturas outras – presentes na obra *A Hora da Estrela*.

A construção da representação social do sujeito migrante em *A Hora da Estrela*

A Hora da Estrela foi a última obra publicada por Clarice Lispector em vida. Neste livro, a autora se apresenta sob o pseudônimo Rodrigo S. M. e problematiza questões relacionadas à realidade dos migrantes nordestinos no Brasil. Logo no início da narrativa, a autora evidencia a dificuldade que os escritores têm de se aproximar da pessoa com quem eles estão se relacionando na escrita. Contudo, no caso da nordestina Macabéa, a personagem que inspirou o livro, é inegável o cuidado e a afeição que Rodrigo S. M. desenvolveu por ela quando a viu pela primeira vez e sem pretensão alguma andando sozinha em uma rua do Rio de Janeiro. Pelo

²⁶ LISPECTOR, Clarice. *A Hora da Estrela*, op. cit., p. 27.

²⁷ Idem, p. 36.

²⁸ Idem, ibidem.

²⁹ Idem, p. 31.

“A Hora da Estrela” entre a história e a literatura...

fato de Clarice ter criado o seu *alter ego* Rodrigo S.M. também como uma pessoa migrante e nordestina, ele encontrou em Macabéa um pouco do que havia nele e se recobrou como uma figura empática quase que instantaneamente:

Será essa história um dia meu coágulo? Que sei eu. Se há veracidade nela – é claro que a história é verdadeira embora inventada – que cada um a reconheça em si mesmo porque todos nós somos um e quem não tem pobreza de dinheiro tem pobreza de espírito ou saudade por lhe faltar coisa mais preciosa que ouro – existe a quem falte o delicado essencial. Como é que sei tudo o que vai se seguir e que ainda o desconheço, já que nunca o vivi? É que numa rua do Rio de Janeiro peguei no ar de relance o sentimento de perdição no rosto de uma moça nordestina. Sem falar que eu em menino me criei no Nordeste. Também sei das coisas por estar vivendo. Quem vive sabe, mesmo sem saber que sabe. Assim é que os senhores sabem mais do que imaginam e estão fingindo de sonsos.³⁰

Portanto, ligada à figura representativa de Macabéa, também há a história do autor-narrador Rodrigo S. M., que, no momento em que cruzou com a jovem nordestina na rua, se sentiu conduzido por um impulso criador que originou a história de *A Hora da Estrela*.

Por sua vez, a personagem Macabéa é descrita como uma jovem nordestina de apenas dezenove anos que não tinha pai nem mãe. Durante o início da sua juventude, ela teve de se mudar para o Rio de Janeiro com a sua tia, por quem ela foi criada e maltratada durante toda a sua vida, mas que lhe arranhou um emprego humilde de datilógrafa antes de falecer. Por esse motivo, Macabéa encontrou refúgio em um quarto de pensão muito simples e pequeno que ela dividia com mais quatro balconistas. No trabalho, ela havia sido empregada por um homem que estava constantemente apontando os seus defeitos como datilógrafa e ameaçando colocar outra pessoa no seu lugar, “já que escrevia tão mal, só tinha até o terceiro ano primário. Por ser ignorante era obrigada na datilografia a copiar lentamente letra por letra – a tia é que lhe dera um curso ralo de como bater à máquina”.³¹ Era uma jovem tão pobre que literalmente precisava comer papel para tentar reprimir todas as suas dores de fome, já que, “às vezes antes de dormir sentia fome e ficava meio alucinada pensando em coxa de vaca. O remédio então era mastigar papel bem mastigadinho e engolir”.³²

A personagem também vem de um contexto cultural outro, completamente contrário

³⁰ Idem, p. 22.

³¹ Idem, p. 24.

³² Idem, p. 56.

ao que havia sido encontrado por ela no Rio de Janeiro, e, por esse motivo, se sentia sempre tão sozinha e deslocada quando tentava se permitir viver uma breve aproximação do contexto social que é empregado para as cidades grandes. Para Júlio Aquino, “quando se assume uma atribuição identitária ou um traço descritivo generalizante para o migrante, some do sujeito a positividade, a criatividade, as formas de resistência, enfim, a singularidade”,³³ traduzindo a ideia de que, quando Macabéa se mudou permanentemente para o Rio de Janeiro, ela se distanciou da sua cultura local e passou a ter que se desdobrar em sua nova realidade na cidade grande.

As identidades culturais são “definidas historicamente, e não biologicamente”, se tornando resultado de ressignificações advindas da fragmentação do sujeito pós-moderno, o qual assume “identidades diferentes em momentos diferentes”.³⁴ Em consequência disso, o processo de hibridização cultural segue sendo muito presente na realidade de migrantes que convivem entre culturas como Macabéa, posto que a personagem precisou encontrar maneiras de “negociar” e subsistir em um novo contexto cultural que até então lhe era desconhecido.

Nesse contexto, Ivana Barankievicz, ao analisar o livro *A Hora da Estrela*, ressalta que não se trata apenas da exclusão social ou psicológica da personagem, mas também da dificuldade que ela tinha de se comunicar com outras pessoas por conta de uma infância marcada por bloqueios sociais e instabilidade educacional. Há o que é chamado de incomunicabilidade fundamental, que se deu a partir do impedimento da tia de Macabéa no que concerne às atividades comuns que as crianças costumam exercer durante a infância, bem como ir à escola, brincar e interagir com outras crianças.³⁵ Assim, diferente dos processos de hibridização cultural decorrentes dos deslocamentos migratórios que não foram abordados pela obra, há a dificuldade de Macabéa de se encontrar enquanto sujeito cultural, posto que a personagem da sua tia havia lhe atribuído uma concepção identitária moderna, a qual se baseia na concepção de que o ser humano deve ser um indivíduo absolutamente “unificado, dotado das capacidades de razão, de consciência e de ação, cujo ‘centro’ consistia num núcleo interior, que emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia”.³⁶ Desse

³³ AQUINO, Júlio Roberto Groppa. Conhecimento e mestiçagem: o efeito Macabéa. *Revista Cadernos de Subjetividade*, v. 2, n. 1, 1994, p. 101.

³⁴ HALL, Stuart. *A identidade cultural*, op. cit., p. 12.

³⁵ BARANKIEVICZ, Ivana Vilane de Freitas. A diáspora e as identidades culturais em *A Hora da Estrela*, de Clarice Lispector. In: *Anais do Colóquio de Estudos Literários*. Universidade Estadual de Londrina, 2014, p. 217.

³⁶ HALL, Stuart. *A identidade cultural*, op. cit., p. 10.

“A Hora da Estrela” entre a história e a literatura...

modo, Macabéa já não sabia mais quem era:

Quem antes afiançar que essa moça não se conhece senão através de ir vivendo à toa. Se tivesse a tolice de se perguntar “quem sou eu?” Cairia estatelada em cheio no chão. É que “quem sou eu?” Provoca necessidade. E como satisfazer a necessidade? Quem se indaga é incompleto.³⁷

Na tentativa de se “ajustar” a esse novo território, “todas as madrugadas ligava o rádio emprestado por uma colega de moradia, Maria da Penha, ligava bem baixinho para não acordar as outras, ligava invariavelmente para a Rádio Relógio, que dava “hora certa e cultura”,³⁸ pois assim ela conseguiria se sentir um pouco mais inclusa àquele mundo o qual não pertencia e conhecer sobre ele sem a dificuldade da comunicação social. Ela possuía fome por cultura, mesmo que não fosse capaz de compreender precisamente os significados das palavras que eram despejadas para ela a cada minuto. A curiosidade de Macabéa sobre o mundo foi o que fez ela se reconhecer como uma migrante nordestina vivendo por conta própria no Rio de Janeiro.

Para Nanami Sato, o sujeito imigrante/migrante “representa sempre o outro, o desconhecido, o diferente e, por isso, não raras vezes é motivo de estranheza, preconceito, rejeição”,³⁹ sobretudo quando se está inserido em um contexto específico da realidade brasileira onde o preconceito é encontrado tanto na lei quanto na prática. Logo, migrantes como Macabéa sofrem preconceito por motivos diversos, especialmente por questões relacionadas à cultura, origem étnica, religião e *status*, podendo ocorrer em qualquer área da vida pública e se estendendo desde o ambiente de trabalho até o acesso a acomodação e a outros bens, serviços e instalações, o que nos conduz a problematizar a falta de saúde e do bem-estar do migrante.

Sob esta perspectiva, quando Macabéa passou mal “por causa do fígado atingido pelo chocolate e por causa do nervosismo de beber coisa de rico”,⁴⁰ ela, porventura, decidiu procurar um médico:

Esse médico não tinha objetivo nenhum. A medida era apenas para ganhar dinheiro e nunca por amor à profissão nem a doentes. Era desatento e achava

³⁷ LISPECTOR, Clarice. *A Hora da Estrela*, op. cit., p. 25.

³⁸ Idem, p. 44-45.

³⁹ SATO, Nanami. Clarice Lispector: a literatura em busca do outro. *Revista Travessia*, n. 43, 2002, p. 5.

⁴⁰ LISPECTOR, Clarice. *A Hora da Estrela*, op. cit., p. 70.

a pobreza uma coisa feia. Trabalhava para os pobres detestando lidar com eles. Eles eram para ele o rebotalho de uma sociedade muito alta a qual também ele não pertencia. Sabia que estava desatualizado na medicina e nas novidades clínicas, mas para pobre servia. O seu sonho era ter dinheiro para fazer exatamente o que queria: nada.⁴¹

A pobreza é uma das principais causas de problemas de saúde e uma barreira ao acesso aos cuidados de saúde quando eles são necessários para a população. Grande parte dos migrantes não têm condições de comprar o que é fundamental para uma boa saúde, incluindo quantidades suficientes de alimentos e cuidados pessoais. No caso de Macabéa, ela estava tão acostumada a passar fome por conta da sua situação financeira que, quando ela pôde comer bem em um lanche da tarde na casa de Glória, acabou passando mal. Esse fato também está relacionado a outros fatores relativos à pobreza, bem como a falta de informação sobre práticas adequadas de promoção da saúde ou a ausência da voz necessária para que os serviços sociais funcionem a seu favor. Em partes, isso também se deve aos custos de cuidados na saúde, os quais incluem não apenas gastos diretos com os cuidados em si, mas também os custos de consultas, exames, medicamentos e, em muitos casos, os custos de transporte e quaisquer pagamentos informais a prestadores.

Também ligado a personagem Macabéa, há outro migrante nordestino na narrativa. Olímpico, como ele era chamado, era um homem com muita ambição, ignorância e ganância, que estava sempre fingindo inteligência e utilizando do seu “poder de homem”⁴² para dizer que as mulheres não podiam adquirir conhecimento sobre o mundo. Para ele, a vinda para a cidade grande significava roubos e vida fácil. No entanto, em um mês de maio, quando Olímpico e Macabéa se encontraram, eles “se reconheceram como dois nordestinos, bichos da mesma espécie que se farejam”,⁴³ e, por compreenderem bem a situação um do outro, eles deram início a um relacionamento amoroso e passaram a se encontrar com mais frequência. Em um desses encontros, enquanto Macabéa acreditava que Olímpico tinha a resposta para todas as suas perguntas, ele tentava forjar explicações apenas para fingir que sabia sobre absolutamente qualquer coisa e se esquivava de quaisquer que fossem as indagações da jovem:

– Você sabia que na Rádio Relógio disseram que um homem escreveu um livro chamado “Alice no País das Maravilhas” e que era também um matemático?

⁴¹ Idem, p. 71.

⁴² Idem, p. 46.

⁴³ Idem, p. 49.

“A Hora da Estrela” entre a história e a literatura...

Falaram também em “álgebra”. O que é que quer dizer “álgebra”?
– Saber disso é coisa de fresco, de homem que vira mulher. Desculpe a palavra de eu ter dito fresco porque isso é palavrão para moça direita.
– Nessa rádio eles dizem essa coisa de “cultura” e palavras difíceis, por exemplo: o que quer dizer “eletrônico”? Silêncio.
– Eu sei mas não quero dizer.
– Eu gosto tanto de ouvir os pingos de minutos do tempo assim: tic-tac-tic-tac-tic. A rádio Relógio diz que dá a hora certa, cultura e anúncios. Que quer dizer cultura?
– Cultura é cultura — continuou ele emburrado. Você também vive me encostando na parede.⁴⁴

Isso ocorre porque Olímpico, assim como Macabéa, nunca teve a oportunidade de ingressar em um sistema de educação formal. Para garantir o seu sustento, desde muito novo ele era obrigado a trabalhar e a sobreviver por conta própria, mesmo com as dificuldades da pobreza e das suas condições de garoto órfão. Anteriormente, ainda na Paraíba, o seu estado de origem, ele havia assassinado um homem e se orgulhava disso: “aliás, matar tinha feito dele homem com letra maiúscula. Olímpico não tinha vergonha, era o que se chamava no Nordeste de ‘cabra safado’”.⁴⁵ Ele era um homem matuto e ignorante que havia se mudado para o Rio de Janeiro em busca de ascensão social e qualidade de vida.

Muitos fatores que influenciam a migração são difíceis de prever. Kleber Oliveira e Paulo Januzzi ressaltam que os principais motivos declarados para a migração estão relacionados ao acesso aos serviços sociais e a busca por trabalho e uma vida melhor.⁴⁶ No entanto, quando migrantes nordestinos como Olímpico e Macabéa se mudam para uma cidade grande em busca de novas oportunidades, eles correm o risco de sofrer dificuldades que vão desde a compreensão de sistemas complexos de transporte, garantia de condições de vida e emprego até os estranhamentos culturais e o sofrimento psicológico.

O título da obra faz alusão ao sonho que Macabéa carregava consigo de se tornar artista de cinema e ser vista por todos. Contudo, o pobre não é visto em uma sociedade de privilegiados, e se tratando da sociedade que é apresentada pela obra, o migrante é visto menos ainda. “Nada nela era iridescente, embora a pele do rosto entre as manchas tivesse um leve brilho de opala. Mas não importava. Ninguém olhava para ela na rua, ela era café frio”.⁴⁷

⁴⁴ Idem, p. 55.

⁴⁵ Idem, p. 51.

⁴⁶ OLIVEIRA, Kleber Fernandes de; JANUZZI, Paulo de Martino. Motivos para migração no Brasil e retorno ao Nordeste: padrões etários, por sexo, origem/destino. *Revista São Paulo em Perspectiva*, v. 19, n. 4, 2005, p. 139.

⁴⁷ LISPECTOR, Clarice. *A Hora da Estrela*, op. cit., p. 34-35.

Dessa forma, Macabéa é construída pelo autor-narrador como um ser humano indiferente e pouco visto pela sociedade. Na narrativa, ele aponta que algumas mulheres possuem apenas o corpo para vender e tentar conquistar uma vida melhor. Entretanto, no caso de Macabéa, nem o seu próprio corpo lhe pertencia: “Mas a pessoa de quem falarei mal tem corpo para vender, ninguém a quer, ela é virgem e inócua, não faz falta a ninguém”.⁴⁸

As conexões sociais – incluindo o contato com amigos e familiares – são importantes para a saúde e o bem-estar emocional de qualquer ser humano. Para Rogério Almeida e Fábio Masuda, quando um migrante se muda sozinho para uma cidade grande, a qual está tomada por um contexto histórico repleto de exclusão, subalternização, preconceito e discriminação, as relações sociais se tornam ainda mais complicadas.⁴⁹ Como Macabéa era órfã e a sua única tia havia falecido pouco tempo depois de chegar ao Rio de Janeiro, ela era obrigada a sobreviver sozinha às dificuldades da cidade grande. Desse modo, a sociedade a desvalorizava e desaprovava a todo momento, e, em vista disso, Macabéa se tornou um ser humano invisível aos olhos das outras pessoas.

Como forma de tentar se (des)reconstruir para esse novo mundo, a inocente Macabéa conseguiu dinheiro emprestado com sua colega de trabalho e resolveu procurar uma cartomante para prever o seu futuro. De início, a cartomante tratou Macabéa de maneira muito educada, talvez por estar acostumada com as jovens pobres e ignorantes que iam até a sua casa em busca de bons futuros, e foi exatamente isso que a cartomante revelou para Macabéa naquele dia: ela iria finalmente brilhar, enxergar a luz e ter um bom destino. Nesse caso, a luz era o farol de um Mercedes que lhe atingiria em instantes e lhe tiraria a vida. Ao som do aviso de um violino imaginário e lúgubre, a jovem finalmente iria poder brilhar, e o migrante neste cenário perde o lugar do invisível para ter o rosto estampado nos jornais como mais uma pessoa que foi morta acidentalmente e abandonada sem amparo no local. “Ela estava enfim livre de si e de nós. Não vos assusteis, morrer é um instante, passa logo, eu sei porque acabo de morrer com a moça. Desculpai-me esta morte”.⁵⁰

⁴⁸ Idem, p. 23.

⁴⁹ ALMEIDA, Rogério de; MASUDA, Fábio Takao. *A Hora da Estrela*, op. cit., p. 39.

⁵⁰ LISPECTOR, Clarice. *A Hora da Estrela*, op. cit., p. 84.

Considerações finais

A partir dos olhares sob os quais os estudos culturais nos permitem enxergar determinados contextos, foi possível produzir esta pesquisa na tentativa de argumentar sobre algumas observações críticas a respeito das decorrências do contexto migratório nordestino.

Com a expectativa de sintetizar a análise sobre a obra literária de Clarice Lispector, *A Hora da Estrela*, na qual foi contextualizada teoricamente a partir das considerações dos estudos culturais de Stuart Hall, os processos decorrentes do fenômeno diaspórico presentes no conto são consolidados enquanto parte constitutiva da construção das múltiplas identidades que os indivíduos assumem no decorrer de suas vidas. Para reafirmar essa articulação acadêmico-literária, vale salientar que a escrita científica e a literatura não se encontram em polos diferentes, já que:

Por vezes comunicam-se uma com a outra e encontram-se: cientistas em romances, escritores e referências literárias em textos científicos e até conversas imaginadas entre uns e outros. Escrevem-se romances “científicos” e apresenta-se a ciência como um romance. De alguns, ainda poucos, nem se pode dizer se são mais cientista (ou filósofo, ensaísta...) que romancista (ou contista, autor de teatro...) ou o contrário.⁵¹

Sendo assim, olhar para a literatura sob a lente acadêmica torna iminente a elaboração de análises outras, uma vez que ela “é uma forma de expressão, isto é, manifesta emoções e a visão do mundo dos indivíduos e dos grupos”,⁵² o que possibilita a elaboração de críticas mais densas e na complementaridade do campo literário com o campo científico. Sob a perspectiva do livro *A Hora da Estrela*, por exemplo, foi possível adentrar o cenário histórico o qual os personagens estavam inseridos e entender um pouco mais sobre questões relacionadas ao desenvolvimento individual, social, histórico, linguístico e cultural dos migrantes, destacando as decorrências do contexto migratório nordestino e características relacionadas ao tema que podem ser facilmente encontradas no decorrer da narrativa.

Portanto, tendo como base o campo dos estudos culturais, o qual investiga os processos de organização e estruturação do âmbito social através de perspectivas múltiplas e reconhece

⁵¹ MORAIS, José; KOLINSKY, Régine. Literacia científica: leitura e produção de textos científicos. *Educar em Revista*, n. 62, 2016, p. 154.

⁵² MATOS, Lenilson Silva de. *A importância da literatura para o desenvolvimento humano em sociedade*. Monografia (Graduação) – Instituto de Letras, Universidade de Brasília, Brasília, 2017, p. 11.

a insuficiência teórica de abordagens que se baseiam em uma única dimensão construtiva da sociedade, há a afirmação da literatura enquanto uma área importante de apreciação e reflexão para o desenvolvimento analítico acerca das esferas que, quando entrelaçadas, compõem a vida humana em sociedade.

Referências bibliográficas

ALMEIDA, Rogério de; MASUDA, Fábio Takao. *A Hora da Estrela* entre a ficção e a realidade: ou o trágico em Macabéa. *Revista Intelligere*, v. 3, n. 1, 2017.

AQUINO, Júlio Roberto Groppa. Conhecimento e mestiçagem: o efeito Macabéa. *Revista Cadernos de Subjetividade*, v. 2, n. 1, 1994.

BARANKIEVICZ, Ivana Vilane de Freitas. A diáspora e as identidades culturais em *A Hora da Estrela*, de Clarice Lispector. In: Anais do Colóquio de Estudos Literários. Universidade Estadual de Londrina, 2014.

BORGES, Valdeci Rezende. História e Literatura: algumas considerações. *Revista de Teoria da História*, v. 3, n. 1, 2010.

CALDAS, Renata de Melo; SAMPAIO, Yony de Sá Barreto. Pobreza no nordeste brasileiro: uma análise multidimensional. *Revista de Economia Contemporânea*, v. 19, n. 1, 2015.

CANDIDO, Antonio. *Literatura e Sociedade*. 9º ed. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2006.

DAMERGIAN, Sueli. Migração e referenciais identificatórios: linguagem e preconceito. *Revista Psicologia USP*, v. 20, n. 2, 2009.

HALL, Stuart. "Quem precisa da identidade?". In: SILVA, Tomaz Tadeu da; HALL, Stuart, WOODWARD, Kathryn (Orgs.). *Identidade e diferença: a perspectiva dos Estudos Culturais*. Trad. Tomaz Tadeu da Silva. 15º ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

HALL, Stuart. *A identidade cultural na pós-modernidade*. 12º ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2020.

HALL, Stuart. Da diáspora: identidade e mediações culturais. Trad. Adelaine La Guardia Resende. Belo Horizonte: Editora da UFMG; Brasília: UNESCO, 2003 *apud* SANTOS, Luciany Aparecida Alves. Literatura de cordel e migração nordestina: tradição e deslocamento. *Revista Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea*, n. 35, 2010.

LISPECTOR, Clarice. *A Hora da Estrela*. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.

MATOS, Lenilson Silva de. *A importância da literatura para o desenvolvimento humano em*

“A Hora da Estrela” entre a história e a literatura...

sociedade. Monografia (Graduação) – Instituto de Letras, Universidade de Brasília, Brasília, 2017.

MORAIS, José; KOLINSKY, Régine. Literacia científica: leitura e produção de textos científicos. *Educar em Revista*, n. 62, 2016.

MOSER, Benjamin. *Clarice*. Trad. José Geraldo Couto. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

OLIVEIRA, Kleber Fernandes de; JANUZZI, Paulo de Martino. Motivos para migração no Brasil e retorno ao Nordeste: padrões etários, por sexo, origem/destino. *Revista São Paulo em Perspectiva*, v. 19, n. 4, 2005.

SANTOS, Luciany Aparecida Alves. Literatura de cordel e migração nordestina: tradição e deslocamento. *Revista Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea*, n. 35, 2010.

SATO, Nanami. Clarice Lispector: a literatura em busca do outro. *Revista Travessia*, n. 43, 2002.

SILVA, Debora Barbosa da. *A industrialização brasileira*. São Cristóvão: Centro de Educação Superior à Distância; UFS, 2021.

VEIGA-NETO, Alfredo. Foucault e a educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2003 *apud* MEYER, Dagmar Estermann; PARAÍSO, Marlucy Alves. Metodologias de pesquisas pós-críticas ou sobre como fazemos nossas investigações. In: MEYER, Dagmar Estermann; PARAÍSO, Marlucy Alves (Orgs.). *Metodologias pós-críticas em educação*. Belo Horizonte: Mazza, 2012.

Recebido em: 12.06.2021

Aprovado em: 02.11.2021

Representações de gênero na obra *Diva* de José de Alencar

Isadora Mélo E. Costa*

Livia Assumpção Vairo dos Santos†

Resumo

O romance *Diva* (1864), de José de Alencar, traz a história de Emília contada por seu pretendente, o narrador-personagem Dr. Augusto Amaral. Nessa obra, Alencar utiliza-se de adjetivações que nos levam a pensar a representação da mulher branca e burguesa como uma flor animada, explicitando a ideia de beleza, delicadeza e elegância como uma idealização do “ser mulher”. O autor também narra Dr. Amaral enquanto um homem racional, que observa e conquista o amor domando o comportamento de sua parceira. Dessa forma, a partir da Nova História Política, da Nova História Cultural, da História das Mulheres e das Relações de Gênero este artigo busca compreender as representações do feminino e do masculino como construções que podem ser expressas e formuladas por meio da literatura. Pretende-se analisar o relato literário não de modo isolado, mas a partir de sua inserção nos debates existentes na segunda metade do século XIX no que diz respeito à redefinição do papel das mulheres letradas e de alta classe, levando em consideração os conflitos, tensões, interseções e o que seria o equilíbrio entre os gêneros.

Palavras-chaves: Gênero; História; Literatura.

Abstract

The novel *Diva* (1864), written by José de Alencar, brings the story of Emília told by her suitor, the narrator-character Dr. Augusto Amaral. In this work, Alencar uses adjectives that lead us to think of the representation of the bourgeois woman as an animated flower, explaining the idea of beauty, delicacy and elegance as an idealization of “being a woman”. The author also narrates Dr. Amaral as a rational man, who observes and conquers love by taming his partner’s behavior. Thus, from Political History, Cultural History and the perspective of Gender Studies, this article seeks to understand the representations of the feminine and masculine as constructions that can be expressed and formulated through literature. It’s intended to analyze the literary report not in an isolated way, but from its insertion in the debates existing in the second half of the nineteenth century regarding the redefinition of the role of literate and high-

* Isadora de Mélo Escarrone Costa é doutoranda e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPGH- UERJ), atuando com Gênero e História das Mulheres. É pós-graduanda em Administração Escolar, Supervisão e Orientação (UNIASSSELVI). Além disso, é Bacharel e Licenciada em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Lattes: CV: <http://lattes.cnpq.br/5432707987563367>.

† Livia Assumpção Vairo dos Santos é Graduada em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Courseou o mestrado entre 2015 e 2017 pelo PPGH-UERJ, na área de História Política e Cultura. Em 2018 ingressou no Doutorado pelo PPGH-UERJ, na área de Política e Sociedade, com o projeto de tese Vozes para além da alcova: discurso feminista no jornal A Família. Lattes: CV: <http://lattes.cnpq.br/0924513205331073>.

class women, taking into account conflicts, tensions, intersections and what would be gender balance.

Keywords: Genre; History; Literature.

Introdução

Advogado de formação, o cearense José Martiniano de Alencar (1829-1877) também atuou como jornalista, político, orador, teatrólogo e, principalmente, como escritor. Com uma vasta obra, inserida no Romantismo brasileiro, conseguiu reconhecimento chegando a ser patrono da Academia Brasileira de Letras por indicação de Machado de Assis (1839-1908).

Ainda em 1856, publicou o seu primeiro romance conhecido: *Cinco minutos*. Em 1857, revelou-se um escritor mais maduro com a publicação, em folhetins, de *O Guarani*, que lhe granjeou grande popularidade. Daí para frente escreveu romances indianistas, urbanos, regionais, históricos, romances-poemas de natureza lendária, obras teatrais, poesias, crônicas, ensaios e polêmicas literárias, escritos políticos e estudos filológicos. A parte de ficção histórica, testemunho da sua busca de tema nacional para o romance, concretizou-se em duas direções: os romances de temas propriamente históricos e os de lendas indígenas. Por estes últimos, José de Alencar incorporou-se no movimento do Indianismo na literatura brasileira do século XIX, em que a fórmula nacionalista consistia na apropriação da tradição indígena na ficção, a exemplo do que fez Gonçalves Dias na poesia.¹

Além dos romances indianistas, José de Alencar publicou obras com uma vertente social-urbana, como a série “Perfil de Mulher” composta por: *Lucíola* (1862), *Diva* (1864) e *Senhora* (1875). Os três romances teriam sido compilados pela senhora G. M., contudo, alguns autores destacam que durante a publicação de *Lucíola* e *Diva*, José de Alencar estava em seu primeiro mandato como deputado federal do Ceará e, especificamente nesses dois romances, ele preferiu publicar anonimamente,² tal qual Balzac (1799- 1850), de quem era leitor assíduo.

Em termos de influência literária, podemos dizer que a escrita de Alencar também tem uma aproximação com Honoré de Balzac (1799-1850), uma vez que ambos apresentam uma

¹ José de Alencar. In: *Academia Brasileira de Letras*. Disponível no site: <<<https://www.academia.org.br/academicos/jose-de-alencar/biografia>>>. Acesso em: 10 de junho de 2021.

² A publicação era utilizada de forma corriqueira por muitos autores, a exemplo de José de Alencar e Machado de Assis, que posteriormente vieram a se consagrar como grandes escritores. No caso de Alencar, o fato de ser um homem público e não saber as repercussões que a obra iria tomar, evitava qualquer tipo de mácula a sua imagem como político.

Representações de gênero...

“arguta atenção aos estados psicológicos e a fina ironia”. Tal característica, para alguns autores, transforma Alencar “em um ancestral peculiar do romance realista, antecipando Machado de Assis”.³

Mas seja como for, para Luis Filipe Ribeiro, as convicções políticas de José de Alencar – membro do Partido Conservador – se misturavam aos seus escritos literários, o que contribuiu para que elementos de dimensão pedagógica estivessem presentes em seus romances, principalmente no que se refere ao comportamento feminino.⁴ Alencar contribuiu para a *educação* das mulheres de elite e aburguesadas, tema bastante recorrente no período, mesmo em impressos e livros escritos por mulheres.

Ao mesmo tempo em que José de Alencar lançava seus perfis femininos, ainda nessa segunda metade do século XIX, alargava-se e consolidava-se o que Buitoni denomina de *imprensa feminina*.⁵ Isto é, surgiam cada vez mais impressos voltados para esse público leitor. Constância Lima Duarte aponta que o número de jornais e revistas voltados para mulheres – fossem ou não emancipacionistas, fossem ou não escritos somente por mulheres – chegou à surpreendente marca de 143 títulos, mesmo que muitos tenham sucumbido em pouco tempo, com cerca de dois ou três anos de existência.⁶ Muitas eram as temáticas e os formatos desta nova imprensa. E em muitos desses impressos, a ideia de *educar* a mulher – isto é, civilizar – se fazia presente, atendendo aos apelos europeizados da Modernidade que se anunciava em solo brasileiro, mesmo repleta de contradições.

Autoras como Nísia Floresta (1810-1885), considerada a precursora da defesa do feminino no Brasil, também possuía escritos com essas características. Em sua obra, a ideia de emancipação não significava um afastamento da função social feminina como mãe e esposa, ao contrário, a educação deveria servir como base para que as mulheres abastadas pudessem realizar ainda melhor essas funções, afastando-se das amas que poderiam corromper seus

³ José de Alencar. In: *Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras*. São Paulo: Itaú Cultural, 2021. Disponível em: << <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa3332/jose-de-alencar> >>. Acesso em: 10 de junho de 2021.

⁴ RIBEIRO, Luiz F. *Mulheres de papel: um estudo do imaginário em José de Alencar e Machado de Assis*. Niterói: EDUFF, 1996.

⁵ Buitoni define a imprensa feminina como aquela que tinha como público-alvo as mulheres. Em relação a isso, a autora aponta que esta imprensa podia ter um viés mais tradicional, isto é, enaltecendo as “virtudes domésticas” e apontando as “qualidades femininas” ou podia ter uma perspectiva em prol da emancipação feminina. Para saber mais, consultar: BUITONI, Dulcinea H. S. *Mulher de papel: a representação da mulher pela imprensa feminina brasileira*. São Paulo: Summus, 2009, p. 47.

⁶ DUARTE, Constância Lima. *Imprensa feminina e feminista no Brasil – século XIX, Dicionário Ilustrado*. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016.

filhos. Outras escritoras, como *Anna Rosa Termacsics dos Santos* (1821-1886) ou *Josephina Álvares de Azevedo* (1851-1905) foram na direção oposta. Essas últimas desejavam uma instrução que colocasse homens e mulheres em igualdade de condições de forma mais enfática: nos estudos, trabalho, política, voz dentro do lar, respeito e prestígio social. A moral, bem como a função de mãe e esposa são citadas como importantes, mas não são o centro das atenções, pois o que se almejava era o alargamento do campo de atuação e a conquista de direitos básicos, como a autotutela, o direito ao estudo, trabalho qualificado e ao voto. Esses escritos também nos indicam que mulheres eram essas que podiam requisitar direitos e igualdade. Apesar de algumas citarem brevemente questões sociais e raciais, isso sempre foi feito de forma breve, sem aprofundamento, que mostra o caráter elitista do próprio movimento emancipacionista.

O Romantismo brasileiro – do qual José de Alencar é uma das figuras de maior destaque – apresentou uma preocupação com a questão da formação de uma identidade nacional, então, não é de se estranhar que a educação da *mulher* e sua função social (como mãe e esposa) aparecessem como tema de referência na escrita de Alencar. Esse autor visou exaltar um modelo idealizado e específico de mulher que devia se propagada de forma pedagógica por meio de seus escritos. Quando Luis Filipe Ribeiro analisa os “Perfis de Mulher” de Alencar, isto é, as personagens Lúcia, Emília e Aurélia, aponta que:

[...] em Alencar o que há não são mulheres, são imagens de mulheres – como em qualquer ficção –, mas imagens idealizadas e distantes da chã e comezinha humanidade cotidiana. Suas heroínas, mesmo quando contraditórias, pairam num plano de idealização que as distancia dos seres humanos normais. Elas são convocadas a desempenhar um papel: serem exemplos de comportamento social aceitável e inatacável. Mesmo quando pecadoras, como nossa Lúcia, têm uma essência ética incorruptível que as faz superiores à média cotidiana da vida real.⁷

Esses três romances têm em comum as relações de conflito e reparação que ocorrem ao longo do enredo, abordando questões como amor, família, moralidade, comportamento e, claro, marcadores de gênero do período, como os padrões de masculinidade e feminilidade, bem como as funções sociais de cada sexo, especialmente quando se tratava de uma classe social abastada.

⁷ RIBEIRO, Luiz F. *Mulheres de papel*, op. cit., p. 102.

Representações de gênero...

Desta forma, a obra alencariana se torna uma profícua fonte histórica, não por representar uma aproximação do real, mas sim por atuar como um instrumento de difusão de interpretações acerca do real, no qual é possível perceber imaginários e visões de mundo múltiplas que deixam transparecer a complexidade de seu tempo.

Em termos teóricos, há muito se discute as relações e distinções entre História e Literatura, quais os pressupostos para que o historiador utilize a obra literária como fonte histórica e, até mesmo, se a escrita da História pode ser considerada em sua totalidade uma narrativa literária como sugere Hayden White, “quem levou mais longe esse movimento de diluição das fronteiras” entre a Literatura e a História.⁸ Todavia, cabe lembrar que a análise histórica de uma obra de arte – a exemplo da obra literária – deve ocorrer levando em consideração a correlação de alguns aspectos: o primeiro, a própria *obra*, ou seja, o produto artístico, que é de ordem estética; o segundo, o *artista*, seu criador; em terceiro, o *universo* no qual se encontra inserida, podendo consistir de “pessoas e ações, ideias e sentimentos, coisas materiais e eventos ou essências supersensíveis”⁹ que acabam influenciando na produção artística e, por fim, o *público*, composto pelos leitores e expectadores. Isso faz com que a obra e o artista sejam percebidos dentro de uma relação dialética com a sociedade em que vivem, influenciando e sendo influenciados por ela em vários aspectos.

Apesar das muitas divergências e debates, é inegável a contribuição da Literatura como fonte e objeto da História. Principalmente, a partir das contribuições da *Nova História Cultural* e da *Nova História Política*. A partir dessas inovações, historiadores mostram-se mergulhados numa ampla possibilidade de análise teórica que muito contribui para a compreensão do passado em vias não tradicionais, mas cada vez mais interdisciplinares. De modo sucinto, esses novos pressupostos teóricos nos permitem estudar o político de modo amplo, compreendendo a esfera política não somente destinada aos grandes fatos, feitos e líderes, mas nos diversos agentes sociais e culturais, uma vez que a política não se limita às decisões de um único homem, mas antes, promove diferentes sujeitos que de distintas formas desempenham seu papel na sociedade. Nas palavras de René Remond:

⁸ FERREIRA, Antonio Celso. Literatura: a fonte fecunda. In: PINSKY, Carla Bassanezi; LUCA, Tania Regina. *Fontes históricas*. Rio de Janeiro: editora contexto, 2006, p. 77.

⁹ ABRAMS, Meyer Howard. *O espelho e a lâmpada: teoria romântica e tradição crítica*. São Paulo: Editora da UNESP, 2010, p. 22.

[...] a História Política [...] aprendeu que, se o político tem características próprias que tornam inoperante toda análise reducionista, ele também tem relações com os outros domínios: liga-se por mil vínculos, por toda espécie de laço, a todos os aspectos da vida coletiva. O político não constitui um setor separado: é uma modalidade da prática social.¹⁰

Em paralelo a isso, as contribuições das ideias de “redes”, “representações” e “símbolo” de poder, enfatizados, sobretudo, pela *História Cultural* nos possibilitam estudar as diferentes épocas não como fatos históricos consumados, mas suscitou o interesse em esgaçar como os contemporâneos interpretavam e representavam o processo histórico que se desenhava a sua volta.

Nos estudos de Roger Chartier, por exemplo, o livro, o impresso e a iconografia são colocados como objetos históricos, transformando-se em instrumentos tanto da difusão do saber, quanto da criação de novas culturas políticas, da formação de sociabilidades e de representações.¹¹ Deste modo, a representação passa a ser a possibilidade que o indivíduo se situe historicamente no tempo a que pertence, e nele se oriente. O que ocorre por um conjunto de códigos de comunicação que nos ajuda a interpretar e, portanto, compreender o mundo e as visões de um tempo distante do nosso.

Outro fator importante para o presente trabalho foram as contribuições metodológicas da chamada *História das Mulheres e das Relações de Gênero*, que atuam como instrumento de análise, contribuindo para a percepção das tensões e acomodações existentes nas relações entre os gêneros. A partir destas vertentes historiográficas tornou-se possível questionar a naturalização biológica, bem como as “essências” masculina e feminina, com seus padrões idealizados, que foram universalizados e interiorizados ao longo dos séculos. Isto é, possibilitou compreender os gêneros como uma construção histórico-cultural e perceber a pluralidade dos sujeitos, nos permitindo investigar e constatar que “comportamentos, sensibilidades e valores aceitos numa certa cultura, local e momento, podem ser rejeitados em outras formas de organização e/ ou em outros períodos da história”.¹²

Em relação às representações das masculinidades e feminilidades construídas e reproduzidas nessas páginas, utilizaremos as contribuições de Pierre Bourdieu no que tange a dominação masculina. Segundo esse autor, ao longo da história se reproduziu determinadas

¹⁰ RÉMOND, René (Org.). *Por uma história Política*. 2° ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 1996, p. 36.

¹¹ CHARTIER, Roger. *A história cultural: entre práticas e representações*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990.

¹² MATOS, Maria Izilda S. de. *Cultura, corpo e educação: diálogos de gênero*. In: Intermeios Cultural, 2003, p. 10.

Representações de gênero...

relações de violência simbólica, compartilhadas consciente ou inconscientemente entre dominantes e dominados. As estruturas de dominação são produto de um “trabalho incessante (e, como tal, histórico) de reprodução, para qual contribuem agentes específicos (entre os quais os homens, com suas armas como a violência física e a violência simbólica) e instituições: famílias, Igreja, Escola, Estado”.¹³ Isso é, existem símbolos que são perpetuados, reproduzidos por diferentes instituições, pela força da comunicação, sendo esta “indissociavelmente, instrumento de dominação”.¹⁴ A presente pesquisa utiliza-se dessas ideias, pois, ao se definir “a submissão imposta às mulheres como uma violência simbólica [Bourdieu] ajuda a compreender como a relação de dominação, que é uma relação histórica, cultural e linguisticamente construída” se pautou e perpetuou-se, também, a partir da produção escrita de um determinado tempo histórico.¹⁵

Portanto, utilizando-se dos novos quadros teórico-metodológicos criados nas últimas décadas dentro da Nova História Política, da Nova História Cultural e da História das Mulheres e das Relações de Gênero, o presente artigo objetiva analisar o romance *Diva* (1864), de José de Alencar. Nessa obra, almeja-se compreender as representações do feminino e do masculino construídas e reproduzidas por meio da literatura. E, nesse sentido, buscamos enxergar o relato literário não como uma fonte pura e original, mas como uma obra que deve ser analisada de acordo com os pressupostos da representação e da compreensão que havia acerca da “mulher e dos homens ideais”, bem como das relações de poder entre os gêneros, naquele dado momento e lugar histórico.

Ambiência, contexto e apresentação dos personagens

Diva, o próprio título nos possibilita compreender parte da descrição que José de Alencar elege para classificar Emília, a personagem principal de seu romance. O termo deriva do latim *divus*, que significa “deusa”, e é comumente empregado para caracterizar mulheres belas e altivas, quase sempre, com ares de superioridade tal qual uma divindade. Contudo, ser *diva* parece nem sempre ter sido a maior qualidade de Emília. No primeiro capítulo, ainda aos quatorze anos, a menina é relatada como feia e tímida, excessivamente alta e magra, tal qual

¹³ BOURDIEU, Pierre. *A dominação masculina*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997.

¹⁴ Idem, p. 57.

¹⁵ CHARTIER, Roger. Diferenças entre os sexos e dominação simbólica. *Cadernos Pagu*, n. 4, 1995, p. 42.

uma “boneca desconjuntada”.¹⁶ Além do físico, podemos nos deparar com a descrição de aspectos psicológicos e estéticos da personagem feminina, como seu modo de agir e de se vestir. A narrativa de minúcias da jovem parece nos revelar como a figura feminina despertava a curiosidade masculina, sendo sempre colocada como um mistério a ser revelado. E é exatamente desta forma que Emília aparece a maior parte do tempo: como um mistério.

O romance é ambientado na capital da Corte, na década de 1850. Para se aproximar do leitor, o narrador do texto é também um dos principais personagens do romance, o Dr. Augusto Amaral, que através de cartas conta sua história de amor e ódio por Emília para seu amigo Paulo, um dos protagonistas do livro *Lucíola*. Tal artifício demonstra como os escritos da segunda metade do XIX tinham o propósito de se entrelaçar com o real, viés que muitas vezes era considerado aparato de delírio e devaneio, especialmente para o público feminino, o que podia acarretar censuras em relação à leitura.

O próprio José de Alencar parecia estar ciente desta situação e, ainda na introdução, declarou que o texto não é impróprio para as mulheres, mesmo as mais jovens. Isto se dá porque ele também buscava transmitir às mulheres letradas e abastadas um comportamento desejável, civilizado e recatado, algo que agradava a perspectiva conservadora que imperava neste período. Segundo Ana Carolina Soares, essas obras folhetinescas podem ser compreendidas como autênticos manuais de comportamento da *mulher moderna*, o que acarretava grande adesão do público, inclusive de mulheres, as maiores leitoras desse gênero literário.¹⁷

Há de se levar em consideração que o próprio fato de “mulher” aparecer sempre no singular é um forte indicativo de que grupo era esse: mulheres brancas, bem nascidas, com acesso à instrução, que tinham circulação nos bailes da Corte. Eram mulheres que almejavam um bom casamento e precisavam se importar com o refinamento exigido pela alta sociedade. São essas mulheres que José de Alencar busca alcançar com o seu discurso, tanto com os exemplos de como ser e agir, quanto com aqueles a serem evitados. Elas são, ao mesmo tempo, suas personagens e suas leitoras, numa relação dialética entre o real, as representações e o imaginário social.

¹⁶ ALENCAR, José de. *Diva*. In: Biblioteca Virtual do Estudante Brasileiro. Rio de Janeiro, 1864, p. 3. Disponível em: << <http://www.dominiopublico.gov.br/>>>. Acessado em: 10 de junho de 2021.

¹⁷ SOARES, Ana Carolina. *Moça educada, mulher civilizada, esposa feliz*. Bauru: EDUSC, 2015.

Representações de gênero...

O início do romance desenvolve-se no verão de 1855, quando Geraldo (irmão de Emília) chama seu amigo médico recém-formado, Dr. Augusto Amaral, para socorrê-la. Emília fora acometida de uma febre alta e persistente, além de fortes pontadas no coração, mesmo assim, mostrava-se resistente a ser examinada e tratada pelo médico, acusando-o de ser “atrevido”.¹⁸ Para Eliane Mayer, esta passagem anuncia o recato como um elemento constitutivo do feminino e nem mesmo o risco de vida fazia com que a moça deixasse de manifestá-lo, demonstrando sua moral inabalável.¹⁹

Apesar da resistência, Dr. Amaral consegue curar a jovem, ganhando a gratidão de sua família, especialmente de seu pai – o rico comerciante D. Duarte –, mas também desperta a inimizade da jovem. Depois deste incidente, D. Duarte oferece uma grande quantia em dinheiro ao médico, que a recusa, porém promete procurá-lo caso algum dia precise. Em seguida, este parte em viagem para Paris, a fim de aprimorar sua formação e, durante o percurso do navio rumo ao Recife, encontra Paulo, um dos protagonistas de *Lucíola* que aqui é apontado como um velho conhecido dos salões fluminenses. Os dois tornam-se amigos e, desde então, passam a trocar correspondências. Exatamente neste contexto, depois de um longo tempo sem dar notícias, que Dr. Augusto Amaral escreve contando toda sua história com Emília.

Não é excessivo lembrar que na segunda metade do XIX, o discurso médico tornava-se cada vez mais preponderante nessa sociedade, juntamente com a maior vigilância dos espaços públicos e privados. O crescimento da ótica higienista transcorria em encontro da lógica política do Império, sua necessidade de ordem e de esquecimento de certo passado colonial²⁰, o que ainda pode ser somado à formação de uma elite intelectual no Brasil, que encarnava a imagem burguesa de ascensão social e econômica através do trabalho qualificado. Isto justifica o fato de dr. Amaral ser aquele que “inspira confiança” como pessoa e agente social, a ponto de poder examinar uma menina desacordada com a permissão do pai e da tia.

Ademais, a narrativa alencariana torna a rejeição de Emília aos cuidados médicos um comportamento que gerava uma impressão dúbia, pois ao mesmo tempo em que o recato feminino era apreciado por Amaral – posteriormente colocando Emília numa posição de

¹⁸ ALENCAR, José de. *Diva*, op. cit., p. 5.

¹⁹ MAYER, Eliane Rosa de Souza. *Mas eu não escrevo um romance, conto-lhe uma história: as representações de masculinidade e a questão de gênero na obra de José de Alencar*. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005, p. 95.

²⁰ Meter em polícia uma nação é o mesmo que civilizá-la e urbanizá-la. PECHAMN, Robert Moses. Cidades estreitamente vigiadas: o detetive e o urbanista. In: *Uma corte na mata tropical (1808-1830)*. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2002, p. 22-25.

elevação moral perante outras moças —, a falta de confiança na figura do médico apontava para os choques de uma sociedade em transformação, onde hábitos antigos e modernos entravam em confronto.

Outro elemento relevante no romance de Alencar diz respeito às responsabilidades sociais das mulheres de alta classe. Nota-se que a educação das filhas era considerada um atributo feminino, destinado às mães, mas que a ausência destas poderia ser atenuada por outra figura feminina, como uma tia, avó ou madrasta. No caso de Emília, que ficou órfã de mãe ainda muito jovem, a tia assume esta posição e o pai atua como provedor. De acordo com Eliane Mayer:

O conceito de masculinidade de Alencar caminhava pela representação de provedor, pai de família, responsável, amado. O homem deveria ter um bom caráter e sentimentos, sendo capaz sempre de ajudar os amigos, apresentando atitudes honestas e, acima de tudo, senso de honra e moral. As obras alencarianas manifestavam um caráter pedagógico tanto para a mulher quanto para o homem. Essas representações de masculinidade apresentavam como o homem deveria ser para a sociedade e para sua esposa, construindo o padrão de homem ideal do século XIX.²¹

Acerca dessa temática, é válido ressaltar que neste período havia um grande debate em torno do papel social dos sexos, atrelando-os a fatores biológicos. Não era raro encontrar comparações do homem com animais que caçam e protegem, enquanto a mulher é ligada à ideia de procriação e cuidado. Outras características contrastantes como agressividade/passividade, racionalidade/emoção, força/fragilidade, provedor/cuidadora, eram apontadas como naturais a homens e mulheres, sendo fortes delimitadores de seus papéis sociais. A elas caberia a função de gerar os filhos, cuidar de seu desenvolvimento e educação, ser dedicada a casa e submissa ao marido. Já o homem seria responsável pelo sustento de sua família, sua proteção, seu comando, assumindo um papel muito mais proativo do que a mulher.

Outra questão muito levantada neste mesmo período foi a redefinição da *mulher* (branca e abastada) dentro da esfera materna, a partir da defesa de sua educação para que pudesse exercer da melhor forma possível o seu papel de mãe. Em paralelo, este acesso à

²¹ MAYER, Eliane Rosa de Souza. *Mas eu não escrevo um romance*, op. cit., p. 95.

Representações de gênero...

educação também fomentava a defesa da emancipação das mulheres e de uma busca por prestígio social, tentando alargar sua esfera de atuação para além do lar e da família.

No romance, a questão da educação formal feminina e, até mesmo, de certo grau de posicionamento mais assertivo da personagem principal aparecem apenas como pano de fundo na trama, já que Emília aparece como uma moça tímida, com boa educação moral, ilustrada. Porém, com temperamento imperioso e “habituada a ver satisfeitas todas as suas vontades, como ordens imperiosas”.²² Ou seja, apesar de ter recebido a devida educação, isso não fez com que a moça tivesse seus impulsos intempestivos contidos, pois como o pai não tomava as rédeas de comando, como mandava a compreensão da época, só o que poderia contê-la era a figura de um marido.

Quando o narrador-personagem, Dr. Amaral, retorna da Europa, depara-se com uma Emília bem diferente da que tinha conhecido: uma “linda moça”. Dentre os elogios descritivos inserem-se: “alta e esbelta”, “rosto gentil”, “estátua de moça” e a comparação da jovem com “pétalas da magnólia”. Apesar do autor, no começo da obra, classificar as mulheres em dois tipos, as que desde criança mostram-se bonitas e quando jovem apenas desabroçam, havendo outras que se assemelham mais com os pássaros que se tornam bonitas somente quando ganham suas lindas plumagens; ele passa a considerar Emília como uma flor, mesmo achando-a feia quando jovem, afirmando: “Que sublime trabalho de *florescência animada* não realizara a natureza dessa mulher!”.²³ Tal perspectiva nos faz compreender como era feita a representação feminina como flor nesse pensamento de época, isto é, a construção simbólica se efetivava a partir de noções como delicadeza, beleza e fragilidade.

De menina à moça, de moça à mulher. A classificação de Emília nessas formas de representação altera-se na narrativa não somente quando o autor mencionava a passagem de tempo, expondo que Emília “teria então dezessete anos” quando floresceu sua beleza de mulher, ou quando aos catorze anos era considerada uma feia e tímida menina, mas também como forma de amadurecimento sentimental que a aproximava a suavidade do *rosto gentil da estátua de moça* dos traços de mulher, como é possível observar nesta descrição:

Às vezes, porém, a impressão da leitura turbava a serena elação da sua figura, e despertava nela a mulher. Então desferia alma por todos os poros. Os

²² ALENCAR, José de. *Diva*, op. cit., p. 7.

²³ Idem, p. 9.

grandes olhos, velutados de negro, rasgavam-se para dardejear as centenas elétricas do nervoso organismo.²⁴

A leitura feminina nem sempre era vista de forma positiva na sociedade oitocentista. Apesar do autor não mostrar uma visão mais profundada acerca de sua opinião à temática, no romance, Emília sai do recinto após assustar-se com Augusto lhe observando. Nesse sentido, Ana Carolina Soares, nos aponta a hipótese de que a leitura era tão repreendida no cotidiano dessas mulheres, que mesmo olhares de não repreensão eram considerados como proibitivos da leitura.²⁵ Na obra, não sabemos por que Emília fecha o livro rapidamente assim que avista Augusto, porém, sabemos que para Alencar a leitura de Emília acabava acarretando “as centenas elétricas do nervoso organismo” feminino, já nos fornecendo pistas sobre como a leitura feminina podia ser compreendida como agitadora dos sentidos.

Outro ponto de importância são as representações do ambiente doméstico. Em um contexto no qual as esferas públicas e privadas assumiam pouco a pouco delimitações mais precisas, as formas de lazer e de convivência social também se adaptavam a essa nova realidade. Bailes, jantares e saraus eram formas de exposições públicas destinadas a um grupo seletivo e convidado a penetrar na intimidade das casas de alta classe. Na obra *Diva*, Alencar descreve bem como esses ambientes eram não somente retratados como festivos, de divertimento, mas também locais de aprendizado. É dessa forma que Augusto descreve como uma casa nobre em Matacavalos era ponto de “reuniões diárias para uma parte da boa sociedade do Rio de Janeiro” e, ao mesmo tempo, também representava uma espécie de “escola para Emília”.

O autor reconhece a educação da protagonista como “perspicaz” elencando as principais áreas que abarcavam uma boa educação feminina à época: “[...] ela desenhava bem, sabia música e a executava com maestria, excedia-se em todos os mimosos labores de agulha, que são prendas das mulheres”. Esse mundo educacional feminino que se restringia à educação manual e artística fazia de Emília uma “inteligente menina”, porém, faltavam-lhe ensinamentos tidos como relevantes ao seu prestígio social, como podemos ver nas palavras de Dr. Augusto:

[...] faltava ainda à inteligente menina o tato fino e o suave colorido que o pintor só adquire na tela e a mulher na sala, a qual também é tela para o painel de sua formosura. Foi nas reuniões de D. Matilde que Emília deu os últimos

²⁴ Ibidem.

²⁵ SOARES, Ana Carolina Soares. Entre anjos e demônios surgem as mulheres de Alencar. *Revista Mosaico*, v. 3, n. 1, 2010, p. 61-66.

Representações de gênero...

toques à sua especial elegância. [...] ela observava [...]. [...] seu bom gosto se apurou. [...] a elegância teve nela um molde seu, próprio e original. Ela criara o ideal de Vênus moderna, a diva dos salões.²⁶

Percebe-se que a elegância e o refinamento eram inerentes ao comportamento de uma jovem de alta classe, compondo uma espécie de inteligência social feminina, pois ela deveria ter o comportamento devidamente calculado quando fizesse aparições públicas, já que atuava como um capital simbólico para o prestígio de sua família. Para além das prendas domésticas e das artes agradáveis ao espírito, Emília ainda dava “os últimos toques” em seus modos sendo frequentadora dos salões da Corte, e desta forma, completava o quadro que Augusto acreditava ser das “prendas da mulher”. Sendo assim, a ideia de escola e boa educação feminina, aparece na obra, não necessariamente a partir da defesa de uma instrução formal, mas sim relacionada ao convívio social das altas classes, principalmente em bailes e saraus, que seriam responsáveis por aprimorar os tão prezados *bom senso* e *bom gosto* aristocráticos.

Desta forma, José de Alencar expunha a crença – tão comum à época – de que a *mulher* deveria ser mais educada do que instruída, ou seja, deveria haver o mínimo de instrução formal para que houvesse uma prevalência da formação moral e doméstica, pois seu dever era atuar como pilar de sustentação do lar e como primeira educadora dos filhos. No entanto, nas classes mais abastadas, era de bom tom que o homem público fosse cercado por mulheres que o ajudassem a manter seu prestígio e posição social. Devido a isto, esposas e filhas bem-nascidas eram não só alfabetizadas, mas também estimuladas a aprender regras de etiqueta, instrumentos musicais convenientes a seu sexo, como piano e harpa. E, em alguns casos, a jovem também poderia aprender um idioma, particularmente o francês e o inglês, quase sempre ministrados por uma preceptora estrangeira. Tudo isso fazia com que as mulheres abastadas acompanhassem o processo de modernização, fazendo valer a ideia de *civilizar* a partir do conceito de polimento e refinamento.

Emília como foco de observação: educação, atuação e tensão entre os gêneros

Nos salões de *Diva*, os ensinamentos de Emília variavam desde os modos de aceitar uma contradança, não “fitar em face” um homem e até mesmo aceitar para dançar não aquele que

²⁶ ALENCAR, José de. *Diva*, op. cit., p. 10.

desejas, mas aquele que fez o primeiro pedido. Como aluna dessa lógica de comportamentos, Emília é retratada como o oposto de Julinha – filha de Dona Matilde, sua prima e “companheira de infância” –, apontada como “uma moça muito galante”:

[...] educada nas salas aos olhos da galanteria materna, perdera cedo o casto perfume. Desde menina habituou-se a ser animada ao colo e beijada por quantos frequentavam a casa. Deus a tinha feito minimamente boa e compassiva; por isso quando chegou a idade do coração, ela não soube recusar o amor [...]. Suas afeições eram sempre sinceras e leais nunca traiu nem por pensamentos o seu escolhido; mas também se este a esquecia [...] ela facilmente se consolava, porque em natureza como a sua o amor não cria raízes profundas, e só vegeta à superfície d’alma.²⁷

Na obra, a oposição entre as duas jovens não é somente apontada, mas exposta em exemplos. Emília tinha uma rebeldia ingênua, era casta e podia ainda ceder ao amor, já Julinha que sempre fora acostumada aos galanteios e, por isso, não tinha uma pretensão de amores sólidos, apenas paixões passageiras.

Enquanto Julinha aparecia sempre sorridente e pronta para interagir com todos, Emília tinha um comportamento em que a rebeldia se mesclava à ingenuidade. Dr. Augusto aponta, por exemplo, que a jovem parava de interagir com as pessoas quando ele chegava ao círculo de conversa, armava ciladas propositais, parava de “tocar ou cantar” quando ele se aproximava. No entanto, a insistência de Emília neste tipo de atitude acabou fazendo-o chegar a seguinte conclusão: “o procedimento de Emília não era filho de uma simples antipatia, mas um propósito firme de humilhar-me”.²⁸ Com o orgulho ferido pelo comportamento da moça, Dr. Amaral passa a pensar somente em uma coisa: conhecer seus pontos fracos a fim de planejar uma vingança.

A partir de então, o narrador-personagem passa a observar cada detalhe da menina. Ele observa o que se fala sobre ela, sua fisionomia e escolhas e até o que o autor chama de “guerra feminina” – os comentários e intrigas de outras mulheres acerca do baile e seus convidados(as). Dentre esses, Emília acaba sendo considerada alfenin²⁹ [delicada demais] e até esnobe por escolher tanto um pretendente. Porém aos olhos de Augusto, Emília era uma “rebelde” que lia

²⁷ Idem, p. 12.

²⁸ Ibidem, p. 13.

²⁹ Massa de açúcar branca e dura; no sentido figurado refere-se a um indivíduo delicado, efeminado. Casquilho, janota. Disponível em: <<<https://www.dicio.com.br/alfenim/>>>. Acessado em: 10 de junho de 2021.

Representações de gênero...

muito, mimada pela família, imperiosa com todos ao seu redor, sendo uma postura singular e incompreensível comparada ao comportamento comum das demais moças, apesar de ainda ser considerada a mais bela e divinal.

Dessa forma, percebemos que a representação da mulher ideal como um ser delicado, frágil e submisso era defendido e elogiado, contrapondo à figura da rebeldia, imponência e efervescência da personagem Emília. Ao mesmo tempo em que tais características eram criticadas pelo narrador-personagem, atraía sua atenção, curiosidade e, até mesmo, sua paixão. Nas palavras de Dr. Amaral, as atitudes de Emília “o prendiam e levavam cativo e submisso a seus pés”. Aos poucos, o médico passava de vingativo a apaixonado, julgando crer que havia entendido o verdadeiro propósito da jovem: “compreendi tudo, compreendi o olhar, o sorriso e o diálogo. Emília me provocava diretamente [...]”.³⁰

Palavras como *cativo* e *submisso* nos remetem à ideia de passividade, que se contrapõe à postura ativa esperada do protagonista masculino. Em paralelo, salienta a angústia de Dr. Amaral em estar enamorado por uma jovem que o despreza, humilha e afasta, mas que, mesmo assim, ele volta a desejar e procurar. Esse vocabulário que colocava em voga termos como *cativo* e *submisso* também era corriqueiro nos escritos que tratavam a emancipação feminina, colocando-a numa posição de “escrava” do homem. Porém, no romance, Emília chega a ocupar uma posição de falsa superioridade por rejeitar o amor do médico.

A trama de José de Alencar nos leva por caminhos inesperados ao mostrar que tamanha rejeição era, na verdade, uma profunda admiração e encantamento que Emília tentava disfarçar. Mesmo ela apresentando muito mais rebeldia que outras moças, sendo do tipo que “Lia muito, e já de longe penetrava o mundo com olhar perspicaz, [mas] através das ilusões douradas”,³¹ Alencar nos aponta que ela era capaz de amar profundamente.

No decorrer da história, notamos que as suspeitas de Dr. Amaral são verdadeiras e Emília realmente começa a se mostrar apaixonada, contudo, mesmo após confessar ao seu amado, ainda tinha um comportamento oscilante.

As vicissitudes de frieza e indiferença, com que Emília me tratava, não tinham nada que se parecesse com o jogo bem conhecido das moças loureiras que desdenham quem as persegue e procuram quem as foge. Não havia regra nos seus caprichos. Quando ela queria vir a mim, vinha, sem afetação,

³⁰ ALENCAR, José de. *Diva*, op. cit., p. 16.

³¹ Idem, p. 10.

francamente, estivesse eu perto ou longe, embebido a contemplá-la ou distraído ao braço de outra moça. Emília não tinha rivais, não me disputava a ninguém; dominava-me na soberania de sua beleza, e atraía-me ou arredava-me a seu bel-prazer, com um cenho apenas da sua graciosa majestade.³²

Aos poucos, o casal se aproxima, criando uma relação de amizade e de cortejo. Num dos diálogos do casal, Emília explicita que seu comportamento tem como motivo o sentimento do orgulho. Em suas palavras: “Eu tenho, o senhor bem sabe, um espinho em minha alma; é o orgulho. Quando tocam nele o fel se derrama, e eu me sinto má!”.³³ Isto se torna ainda mais pungente quando, num acesso de ciúmes, Dr. Amaral pede para que ela recuse os galanteios de outros homens, o que acaba gerando a fúria de Emília, que torna a se afastar e trata-lo com frieza. A jovem parece indomável, mesmo para jovem médico.

No período que se segue, a personagem Emília parece encarnar uma gama de sensos comuns no que se refere à mulher: ela é sedutora, fria, calculista e sempre pronta para humilhar Dr. Amaral. Este chega a confessar a Paulo:

Enfim, Paulo, essa mulher escarnecia de mim, a fazer pena. Tratava-me como ao cão da Terra-Nova que havia em sua chácara, e com o qual a vira tantas vezes brincar. Enxotava-me com a ponta do pé, para ter o prazer de me fazer voltar, lambendo o chão por onde ela passava. E eu vivia, espremendo em minha alma o fel dessas humilhações a ver se irritava aí a dignidade abatida.³⁴

Algumas vezes, Emília parece encarnar a figura da “loureira” de salão, aquela que busca sempre ser o centro das atenções masculinas, todavia, o romance tem mais uma reviravolta. Dr. Amaral fica doente e ela se dá conta de que aquela encenação só está causando mal aos dois. Resolve, então, conversar com seu amado e mudar completamente de postura. O que se vê em seguida é a *verdadeira* Emília: uma jovem submissa, doce, pura, um ser de “ternura compassiva e protetora, que dava à sua virgem beleza um perfume de ideal maternidade”.³⁵

O romance segue uma nova fase, na qual a moça substitui seu habitual orgulho pela *humildade* que, na verdade, são atos de submissão a Dr. Amaral. No entanto, quando Emília resolve desobedecê-lo indo ao teatro acompanhada de sua tia, o médico é novamente tomado pela fúria e acaba a relação dizendo não a amar mais. Um mês se passa, eles se reencontram e

³² Idem, p. 35.

³³ Idem, p. 49.

³⁴ Idem, p. 52.

³⁵ Idem, p. 53.

Representações de gênero...

ela vai questioná-lo sobre o rompimento: “Já não me ama... Por que foge de mim? Tem medo?”.³⁶ Mas a reação do médico é hostil e violenta, agarrando a jovem pelo pulso e falando:

A senhora acredita que a consciência de uma grande infâmia pode matar um homem de brio?... Pois se fosse possível que eu viesse a amá-la ainda, sinto que teria tão grande asco de mim e uma vergonha tal que me fulminaria como o raio! Soltei-lhe o braço. Ela deixou-se cair sobre uma cadeira, e, sustentando com a outra mão o pulso magoado, esteve a olhar a nódoa roxa que deixara a pressão de meus dedos. Adejava em seus lábios um sorriso de mártir.³⁷

Em carta, Amaral confessa a Paulo que a raiva que sente de si mesmo acaba recaindo sobre Emília, “Mas ela, a incompreensível criatura, longe de ofender-se, parece deleitar-se com as explosões do meu desprezo e ressentimento”.³⁸

Um segundo episódio de violência física ainda aconteceria no dia seguinte, quando Amaral procurou-a para conversar. Sua intenção era fingir que seu interesse pela jovem não passara de ambição em seu dote, negando-lhe o amor, porém, diante da frieza e do orgulho da mesma, o que se seguiu foi uma confissão de amor e uma discussão. Ao final, Amaral tenta beijá-la, leva uma tapa no rosto pelo “atrevimento”. Ele revida, jogando Emília aos seus pés. A partir disso, subitamente, a moça declara seu amor.

O desenrolar dos acontecimentos faz com que Amaral fuja do lugar, mas é surpreendido no dia seguinte com uma carta de amor. Nesta, vemos que José de Alencar tem uma postura bastante conservadora quanto à relação de poder entre os gêneros, deixando claro que se não for mantida a hierarquia e domada a “rebeldia” da mulher, o relacionamento está fadado ao fracasso. A própria utilização da violência física como “corretivo”, isto é, uma forma de frear o orgulho feminino, visto como uma má conduta e fazer com que ela assuma uma postura de submissão nos mostra como as noções de *amor* e *dominação* caminhavam lado a lado.

Em sua carta, Emília mostra-se arrependida, submissa e entregue. Ela chega a se referir ao médico como “árbitro supremo de minha vida”, “o motor de minha vida, meu pensamento e minha vontade”.³⁹ Postura completamente diferente da crítica que Emília esboça em palavras e em seu comportamento desde começo da obra, como podemos perceber no fragmento a seguir:

³⁶ Idem, p. 57.

³⁷ Ibidem.

³⁸ Ibidem.

³⁹ Idem, p. 62.

Que ente injusto e egoísta que é o homem! Quando nos ama, dá-nos apenas os sobejos de suas paixões e as ruínas de sua alma; e, entretanto, julga-se com direito a exigir de nós um coração não só puro, mas também ignorante! Devemos amá-los sem saber ainda quem é o amor; a eles compete ensinar-nos... educar a mulher... como dizem em seu orgulho! E aí da mísera escrava que mais tarde conheceu que não amava!... Seu senhor é inexorável e não perdoa!⁴⁰

Tudo isto nos faz concluir que, para Alencar, o melhor exemplo de representação da *mulher moderna* era aquela ilustrada, civilizada, casta e passiva. A *mulher* com verdadeira virtude moral seria a que recusa os encantos de galanteios e amores fáceis, preservando-se para a verdadeira felicidade – o casamento. Para ele, somente o amor puro é capaz de controlar os imperiosos gênios femininos, suas rebeldias da mocidade, sua vontade de emancipação desmedida, fazendo com que as mulheres se dobrem aos mandos masculinos, reconhecendo que seu destino é o papel de esposa e mãe.

Considerações Finais

Diva mostra-se uma verdadeira “fonte fecunda”, como considera Antônio Celso Ferreira, pois a obra abre a possibilidade compreender detalhes do imaginário social nos quais as fontes ditas “oficiais” negligenciam ou se calam. Embora não apresente um compromisso com o real, ao analisarmos a obra *Diva* foi possível nos aproximamos de debates, anseios e uma visão de época que, longe de serem imparciais, pretendiam dar conta da demanda do cotidiano de seu tempo histórico, uma vez que “literatura não é uma questão de gosto: é uma questão política”.⁴¹

Alencar introduz uma visão de seu tempo histórico que maximiza questões contextuais como a maior presença do discurso médico, a sociabilidade feminina nos bailes e salões e, até mesmo, a maior frequência das mulheres como leitoras. Porém, Alencar propositalmente se afastava de ideias e discursos de emancipação da mulher em voga no período, apontando o que é conveniente ou não para a instrução de uma moça, bem como alertando para os perigos de mulheres muito instruídas que tendem a esnober os homens.

⁴⁰ Idem, p. 51.

⁴¹ FERREIRA, Antonio Celso. *Literatura: a fonte fecunda*, op. cit., p. 60-61, 91.

Representações de gênero...

O poder de sedução feminino somado à beleza e orgulho aparecem como uma fórmula capaz de humilhar o homem – aqui representado por dr. Amaral – que mesmo com boas intenções, pode se ver “escravo” e “cativo” dos encantos do amor, se desvinculando daquilo que se considerava uma postura masculina, isto é, uma postura ativa e de dominação.

Mas se de início a protagonista feminina é compreendida com atitudes que transpareciam orgulho e rebeldia, ao final da trama, a mesma se rende aos encantos de seu amado, depois que este se afasta, a esnoba e até mesmo a agride. No desfecho do romance *Diva*, a personagem principal, chega a afirmar ser a propriedade de Amaral, sua escrava. Essa inversão de papéis expunha um modelo de comportamento esperado para homens e mulheres, sendo defendido e reproduzido por José de Alencar.

Esse modelo admitia que, por mais que aparentemente as mulheres pudessem parecer “rebeldes”, com um comportamento mais incisivo e menos passivo, isso nada mais seria do que uma forma de chamar atenção de seu par romântico. Consumada a correspondência do amor entre os pares, tudo voltava como era antes, o homem deixava de ser o escravo da relação e humilde servo, passando para a mulher tal posição. Na visão de Alencar, o amor era o que unia e equilibrava o conflito entre os desejos, anseios e pontos de vistas de homens e mulheres, cabendo a cada um dos gêneros um papel a desempenhar para existir tal equilíbrio.

Se ao homem cabia ser racional, observar, conquistar o amor e a passividade da jovem amada, para Alencar, cabia à mulher ser, acima de tudo, bela, divinal, delicada como flores, doce, casta, altiva, verdadeira diva, “florescência animada”. Essas categorizações, longe de meras ficções construídas pela narrativa literária, não somente representavam e espelhavam os agentes de gênero reais, como também os guiavam para as condutas e comportamentos que deveriam ser aceitos na sociedade. Sociedade brasileira que, naquele momento, ainda estava se construindo como nação e, juntamente com essa construção, passava a definir – com alguma importância – os protocolos e marcadores aceitos para os *homens e mulheres civilizados* do Império do Brasil.

Esses marcadores de gênero foram sendo construídos ao longo dos séculos, carregados de preconceitos e estereótipos que reproduziam determinadas relações de violência não somente física, mas simbólicas. O romance de José de Alencar é apenas mais uma forma de representação deste tipo de relação de poder assimétrica entre os sexos. O que vemos na Literatura é apenas um entre tantos reflexos do imaginário social, no qual os símbolos foram

“construídos a partir da experiência dos agentes sociais, dos seus desejos, aspirações e motivações”⁴², atuando como uma resposta aos seus conflitos, divisões e violências reais ou potenciais; ao mesmo tempo em que também atuaram como uma força reguladora e de coesão social, ajudando a definir identidades, papéis e hierarquias, construir crenças e costumes, estereótipos e sistemas de valores. Em suma, o simbólico fornece ao imaginário a capacidade de tornar-se inteligível, bem como de ser capaz de gerar adesões, ações e conflitos, demonstrando-se um instrumento através do qual é possível exercer poder e mobilização. E é exatamente por isso que foi amplamente utilizado com fins pedagógicos, especialmente no século XIX.

Bibliografia

Fontes

ALENCAR, José de. *Diva*. In: Biblioteca Virtual do Estudante Brasileiro. Rio de Janeiro, 1864. Disponível em: << <http://www.dominiopublico.gov.br/>>>. Acessado em: 10 de junho de 2021.

Referências bibliográficas

ABRAMS, Meyer Howard. *O espelho e a lâmpada: teoria romântica e tradição crítica*. São Paulo: Editora da UNESP, 2010.

BACZKO, Bronislaw. A imaginação social. In: LEACH, Edmund (Org.). *Anthropos-Homem*. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1985.

BOURDIEU, Pierre. *A dominação masculina*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997.

BUITONI, Dulcinea H. S. *Mulher de papel: a representação da mulher pela imprensa feminina brasileira*. São Paulo: Summus, 2009.

CHARTIER, Roger. *A história cultural: entre práticas e representações*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990.

CHARTIER, Roger. Diferenças entre os sexos e dominação simbólica. *Cadernos Pagu*, n. 4, p. 37-47, 1995.

DUARTE, Constância Lima. *Imprensa feminina e feminista no Brasil – século XIX, Dicionário Ilustrado*. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016.

⁴² BACZKO, Bronislaw. A imaginação social. In: LEACH, Edmund (Org.). *Anthropos-Homem*. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1985, p. 311.

Representações de gênero...

FERREIRA, Antonio Celso. Literatura: “A Fonte Fecunda”. In: PINSKY, Carla Bassanezi; LUCA, Tania Regina. *Fontes históricas*. Rio de Janeiro: editora contexto, 2006.

MATOS, Maria Izilda S. de. *Cultura, corpo e educação: diálogos de gênero*. In: Intermeios Cultural, 2003.

MAYER, Eliane Rosa de Souza. *Mas eu não escrevo um romance, conto-lhe uma história: as representações de masculinidade e a questão de gênero na obra de José de Alencar*. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005.

PECHAMN, Robert Moses. Cidades estreitamente vigiadas: o detetive e o urbanista. In: *Uma corte na mata tropical (1808-1830)*. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2002.

RÉMOND, René (Org.). *Por uma história Política*. 2° ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 1996.

RIBEIRO, Luiz F. *Mulheres de papel: um estudo do imaginário em José de Alencar e Machado de Assis*. Niterói: EDUFF, 1996.

SOARES, Ana Carolina Soares. Entre anjos e demônios surgem as mulheres de Alencar. *Revista Mosaico*, v. 3, n. 1, p. 61-66, 2010.

SOARES, Ana Carolina. *Moça educada, mulher civilizada, esposa feliz*. Bauru: EDUSC, 2015.

Recebido em: 12.06.2021

Aprovado em: 14.10.2021

"Se o caráter de representação das palavras da lugar à sua opacidade, fica também evidente a sua dimensão criadora."

Lucas Peleias Gahiosk